

XO'JAND DAVLAT UNIVERSITETI
(TOJKISTON)
"INTERPRETATION AND RESEARCHES"
XALQARO ILMIY JURNALI
(O'ZBEKISTON)

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

III XALQARO ILMIY KONFERENSIYA

КОНФЕРЕНСИЯИ ИЛМИИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

“МУАММОҲОИ ИЛМУ ФАН АЗ НИГОҲИ
МУҲАҚҚИҚОН”

<https://interpretationandresearches.uz>

OPEN ACCESS

Mazkur xalqaro konferensiya ilm-fan va ta’lim sohalarida faoliyat olib borayotgan professor o’qituvchilar, tadqiqotchilar, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida Xo’jand davlat universiteti (Tojikiston) va “Interpretation and researches” xalqaro ilmiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston) tomonidan tashkil etildi.

МАВОДИ
конференсияи илмии байналхалқии
“МУАММОҲОИ ИЛМУ ФАН АЗ НИГОҲИ
МУҲАҚҚИҚОН”

“ILM-FAN MUAMMOLARI
TADQIQOTCHILAR TALQINIDA”
mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya
MATERIALLARI TO‘PLAMI
25.05.2024

Масъалаҳои фанҳои иҷтимоӣ-гуманитарӣ
Ijtimoiy-gumanitar fanlarning muammolari

Xo’jand, Farg‘ona

Xalqaro konferensiya tahrir hay'ati a'zolari

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
O'zbekiston

Umarova Maxliyo Yunusovna

Filologiya fanlari doktori
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
O'zbekiston

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg'ona davlat universiteti mevachilik va
sabzavotchilik kafedrasi mudiri q.x.f.f.d (PhD)
O'zbekiston

Akbarov Qobuljon

Qo'qon DPI, Tarix fanlari nomzodi
O'zbekiston

Bazarov Otabek Odilovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
Qo'qon davlat pedagogika instituti
O'zbekiston

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zbekiston

Ruzmatova Gulnoz Miraxrarovna

Falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti
O'zbekiston

Navruzova Gulchixra Nigmatovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti
O'zbekiston

Abdumanon Olimiy

fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Hamdamov Sherali Jumaboevich

fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

G'ufonov Dadoxon Najmidinovich

geografiya fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Rahimov Nabijon Turdialievich

tarix fanlari doktori, professor
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Abdulkarimov Jamoliddin Ahmadalievich

tarix fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Hotamova Muhayyo G'afurovna

falsafa fanlari nomzodi dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Rabiev Sattorberdi Mavlonovich

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Mavlonova Rahima Mustafoevna

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Mirzoxonova Matluba Mirzohoshimova

filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

Hakimov Shoira Islomovna

filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Xo'jand davlat universiteti, Tojikiston

ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИ ҚУРБОНЛАРИНИ РЕАБЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ТАРИХИДАН

Рустамбек Шамсутдинов

Марказий Осиё фан, маданият ва санъат академияси академиги

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига йўллаган мурожатномасида шундай дейилган: **“Биз жадидчилик ҳаракати, маърифатпарвар боболаримиз меросини чуқур ўрганишимиз керак. Бу маънавий хазинани қанча кўп ўргансак, бугунги кунда ҳам бизни ташвишга солаётган жуда кўп саволларга тўғри жавоб топамиз. Бу бебаҳо бойликни қанча фаол тарғиб этсак, халқимиз, айниқса, ёшларимиз бугунги тинч ва эркин ҳаётнинг қадрини англаб етади.”**

Шавкат Мирзиёев ўтган аср бошларида шаклланган бу ҳаракат нафақат Марказий Осиё минтақаси, балки бутун мусулмон олами ва туркий дунё тарихида чуқур из қолдирганини алоҳида қайд этди.

2022 йил 28 декабрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг «Жадид боболаримиз фаолияти янада чуқурроқ ўрганилади» номли мурожатида: **«Биз қадимий ва бой тарихимизни, айниқса, ғоят оғир шароитда илм-маърифат, инсон эркинлиги, халқ озодлиги, Ватанга, миллий қадриятларга меҳр ва садоқат ғояларини дадил кўтариб чиққан жадид боболаримиз фаолиятини янада чуқур ўрганишимиз лозим. Уларнинг улуғ мақсадлар йўлидаги мардона кураши ва фидойилиги Янги Ўзбекистонни қуришда барчамиз, аввало, ёшларимиз учун чинакам ибрат мактаби бўлиб хизмат қилиши зарур»,** – деб таъкидланган.

Президентимизнинг 2023 йил 22 декабрда Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида «Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак» номли нутқида: **«Мамлакатимиз ўз**

тараққиётининг янги, юксак босқичига кираётган ҳозирги пайтда бизга жадид боболаримиз каби Ғарб илм-фани ютуқлари билан бирга миллий қадриятлар руҳида тарбия топган етук кадрлар сув билан ҳаводек зарур. Лекин уларни ким тарбиялайди? Албатта, ўзимиз тарих сабоқлари, замон талаблари асосида тарбиялашимиз зарур».¹ деб айтилган.

«Афсуски, – деб кўрсатади Ш.М.Мирзиёев, – мустабид тузум уларнинг эзгу ғоя ва амалий ҳаракатларини тўла рўёбга чиқаришга имкон бермади. Биз бугун мамлакатимизда эркин фуқаролик жамияти, ҳуқуқий демократик давлат барпо этар эканмиз, жадид боболаримизнинг гуманистик қарашларига таянамиз, уларнинг меросидан маънавий куч-қувват оламиз».²

«Тил инсонга фикрини яшириш учун берилади» деган машҳур формула тоталитар режимнинг хоҳ катта, хоҳ кичик амалдорлари учун хос анъанадир. Қизил империянинг Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев каби арбобларига ҳам бу жиҳат ёт эмас эди. Бундай тактикани ўзларининг сиёсий, мафкуравий рақиблари, яқин сафдошларига нисбатан ҳам қўлладилар. Улар турли вақтда ҳар хил сиёсий ўйинлар қилиб, гоҳида инқилобий ҳаракат жараёнида террорни афзал билганлар, айрим ҳолатларда ундан воз кечиб, бундай муаммонинг ўзи йўқ қабилида иш тутганлар. Шу боис кўплаб тадқиқотчилар большевизмга асос солган Ленинни қонхўр террорчи деб атасалар, бошқа бирлари гуманист, инсонпарвар деб тарифлайдилар. Большевиклар номини олган бу партия аъзолари на террорга мойил, на террорга қарши бўлишни тўғри англаб етмас эдилар. Большевизм зўравонлиги амалда ҳар доим бўлиб келганига яқин тарих шоҳиддир.

Яқин-яқингача 1917 йилги Октябрь тўнтаришининг ўзи террорчилик, зўравонлик, қонунсизлик оқибати эканлигига аҳолининг катта қисми ишонмай келди. Бу ўринда 1956 йилдан Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи котиби Нуриддин Ақромович Муҳитдинов ва Ўзбекистон ССР Фанлар

¹ Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 2023 йил 22 декабрда ўтказилган Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши. <https://uza.uz/uz/posts/ol> – bayrogingni-qalbing-uconginsin_554468

² Jadid: Adabiy, ilmiy-ma’rifiy va ijtimoiy haftalik gazeta. 2024-yil 1-yanvar, №1 (1).

академияси академиги Хадича Сулаймоноваларнинг Ўзбекистонда реабилитация қай йўсинда амалга оширилиши ҳақида айрим маълумотларни келтириш ўринлидир.

Нуриддин Акромович Муҳитдинов

(1917, Тошкент – 2008) – давлат ва сиёсат арбоби, дипломат. Москвадаги савдо-кооператив институтини тугатиб (1938), турли лавозимларда ишлади. Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиси. 1946 йилдан унинг сиёсий фаолияти бошланган. Наманган вилояти партия комитети биринчи котиби (1947 – 1950), Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети котиби (1950 – 1951), Ўзбекистон ССР Министрлар Совети раиси (1951 – 1953, 1954 – 1955), Ўзбекистон ташқи ишлар вазири (1953 – 1954), Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи котиби (1955 – 1957), КПСС Марказий Комитети котиби (1957 – 1961). КПСС Марказий Комитети Президиуми аъзолигига номзод (1956 – 1957), аъзо (1957 – 1961). Центросоюз бошқаруви раиси ўринбосари (1962 – 1966), СССР Министрлар Совети Хорижий мамлакатлар билан маданий алоқалар комитети раисининг 1-ўринбосари (1966 – 1968), СССРнинг Суриядаги элчиси (1968 – 1977), СССР савдо-саноат палатаси раисининг ўринбосари (1977 – 1985), Ўзбекистон ССР Министрлар Советининг маслаҳатчиси (1986 – 1987), «Ёдгорлик» тарихий-маданий мерос жамияти раиси (1987 – 1996), «Олтин мерос» халқаро хайрия жамғармаси бош маслаҳатчиси (1996).

Хадича Сулаймонова (1913.3.6, Андижон шаҳри – 1965.26.11, Тошкент) – ҳуқуқшунос олим. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби (1954), юридик фанлар доктори (1951), профессор (1952), Ўзбекистон Фанлар академияси академиги (1956).

Ўзбекистон ССР МИҚ ҳузуридаги Совет қурилиши ва ҳуқуқи институтини тугатган (1935). Москва юридик институти аспиранти (1939 – 1941), Тошкент юридик институти жиноят ҳуқуқи кафедраси ассистенти, доценти, сўнг мудир (1941 – 1954), институт ректори (1954 – 1955). Ўрта Осиё университетининг юридик факультети декани (1955 – 1956). ЎзССР адлия вазири (1956 – 1959), ЎзССР Министрлар Совети ҳузуридаги Адлия комиссияси раиси (1959 – 1964). 1964 йилдан ЎзССР Олий суди раиси бўлиб ишлаган.

Тошкент шаҳридаги кўчалардан бирига, суд экспертизаси илмий текшириш институти (ҳозирги Республика суд экспертиза маркази)га Хадича Сулаймонова номи берилган, Тошкент юридик институтида Хадича Сулаймонова музейи бор.

Н.А.Муҳитдинов реабилитация қилиш комиссияси аъзоси академик Хадича Сулаймонованинг жасорати ҳақида шундай ёзган эди:

«Қатағон қилинганлар ҳужжатларининг ҳар бирини диққат билан, мутахассис ҳуқуқшунослар иштирокида кўрар эдик. Чунки тергов, суд жараёни материалларини, айблов хулосаси, суд ҳукмини асослаш ва бошқаларни ўрганишда Жиноят кодекси моддалари, айрим терминларни яхши тушунмасдик. Ана шунда менга, бутун гуруҳ аъзоларига Хадича катта ёрдам кўрсатди, чунки у шу гуруҳнинг доимий маслаҳатчиси эди...

Ушбу воқеаларни эслар эканман, улар атрофида Хадича ҳақида ҳам шуларни айтмоқчиман: Акмал Икромов ва Файзулла Хўжаевнинг бутун

хужжатларини йиғиб Москвага бориб, бош прокурор Роман Руденконинг кабинетига ўтирганимизда, унинг муовини ва икки ходим папкаларини кўтариб киришди ва муҳокама бошланди.

Мени завқлантирган ва фахрлантирган нарса шу бўлдики, уларнинг ҳар бир саволига жавоб қайтаришда, хужжатларга баҳо беришда ёки уларнинг гумон қилган жойларини тушунтиришда Хадича ўзининг олимлиги, донолиги, қонунларни яхши билиши ва мустаҳкам иродасини кўрсатди. Узоқ Андижондан чиққан бир ўзбек қизи шундай машҳур прокурорни ҳам, унинг масъул ходимларини ҳам қойил қолдирди.

Ўша йиллари Ўзбекистонда 40 мингга яқин «халқ душмани» деб отилган ёки узоқ муддатга сургун қилинган кишиларни оқлаш керак эди. Бу тарихий ишга Хадича Сулаймонова ҳам ўзига хос ҳисса қўшди».

28 февралда КПСС Марказий Қўмитаси Президиумида М.А.Суслов, П.Н.Поспелов ва Н.А.Муҳитдиновдан иборат «Учлик»ка бир ой муддат ичида КПСС Марказий Қўмитаси қарорининг лойиҳасини тайёрлаш топширилган. 1956 йил 30 июнда КПСС Марказий Комитетининг «Шахсга сиғиниш ва унинг оқибатларини тугатиш ҳақида»ги қарори қабул қилинган. Эътибор берилса, съезд қабул қилган қарорда Сталин номи келтирилган эди. 1956 йил 30 июндаги қарорда эса бу ном келтирилмаган. Бунинг сабабини Н.А.Муҳитдинов шундай изоҳлайди: «Агар Н.С.Хрушчев маърузаси матни, унинг чет элларда эълон қилинган баёни, совет қоммунистларига юборилган ахборот бир-бири билан таққосланса, жиддий фарқ яққол намоён бўлган эди. Бундай ҳолат сарлавҳа остидан ҳам кўриниб турарди. Қарорда Сталиннинг шахсига сиғиниш ибораси келтирилмаган эди. Репрессия ҳодисаси, унинг келиб чиқиши, оқибатлари хусусида гап борган эди. Ўша 1956 йил 10 – 13 октябрь кунлари Ўзбекистон Республикаси зиёлиларнинг 1-съезди, ундаги маъруза матнини тайёрлашда қийинчиликларга дуч келинганди. Партия XX съезд якунлари республикада 1956 йил март ойидаёқ муҳокама қилинганди. Қандай янги қўшимча гап айтиш мумкин эди? Шу маънода Ўзбекистон зиёлилар съезди

коммунистлар анжуманидан қайси жиҳатлари билан ажралиб турмоғи лозим эди? Ахир у ерда ҳам, бу ерда ҳам масала битта эди-да».³

Ўзбекистоннинг икки буюк давлат ва жамият арбоблари бўлган Н.А.Муҳитдинов ва Хадича Сулаймоноваларнинг сай-ҳаракатлари билан Совет Иттифоқи республикалари орасида мустабид советларнинг қатағон сиёсати ва унинг оқибатларини тугатиш, қатағон қилинганларни реабилитация қилиш борасида олдинги сафда бўлганликлари ва бу соҳада бошқа иттифоқчи республикаларга нисбатан пешқадам бўлганликларини алоҳида таъкидлаш жоиздир.

Бу борада мисол тариқасида СССР Бош прокурори Р.А.Руденконинг КПСС Марказий Қўмитасига С.Азимов ва бошқаларнинг ишини қайта кўриб чиқиш бўйича ёзган хатини⁴ келтириш ўринлидир.

1954 йил 19 ноябрда КПСС Марказий Қўмитети аксилинқилобий жиноятларда айбланиб судланган шахсларга нисбатан жиноий ишларни қайта кўриб чиқиш бўйича 1954 йил 15 ноябрда Марказий Комиссия Ўзбекистон

КП(б) Марказий Қўмитасининг собиқ котиби Сулаймон Азимов ва бошқаларнинг айблови бўйича жиноий ишни қайта кўриб чиқди ва жиноят далиллари йўқлиги сабабли иш тугатилди.

Мазкур иш бўйича Азимовдан ташқари Ўзбекистон КП(б) Марказий Қўмитасининг тарғибот-ташвиқот бўлими бошлиғининг собиқ муовини Сотти Ҳусаинов, «Қизил Ўзбекистон» газетаси таҳририятининг собиқ раҳбари Тўхтасин Жалолов, шу газетанинг адабий ходими Юнус Латифов, «Муштум» журнали адабий ходими Ғафур Расулов, «Ёш куч»

Россия XX век. Документы. Реабилитация: Как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Март 1953 – февраль 1956 / Составители: А.Артизов, Ю.Сигачев, И.Шевчук, В.Хлопов. – Москва, 2000.

– китоб. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995. – Б.266 – 268.

⁴ Хатнинг биринчи варағига резолюция «За. Н.Хрушев» ҳамда белгилар «Разослать членам Президиума ЦК КПСС (указание тов Хрущева). В.Малинин. 29.XI.54» ва «Архив. В. Чернуха. 8. XII.54» қўйилган (Тузувчилар).

журнали таҳририяти котиби Омил Одилов, ўрта мактаб ўқув бўлими мудирини Обид Ҳошимов, шунингдек, «Тароқчи» (ёки «Даракчи») артели ошпази Соли Иминовлар ҳам ҳибсга олинган эди.

Аксилинқилобий жиноятларни содир этганликда айбланган С.Азимов ва бошқаларга нисбатан далиллар умуман бўлмагани ҳолда 1941 йилда Ўзбекистон ССР ички ишлар собиқ халқ комиссари А.Қобулов томонидан жиноий иш қўзғатилганлиги аниқланди.

А.Қобулов ҳибсга олинган шахсларга нисбатан калтаклаш ва қийноқ усулларини қўлаганидан сўнг айбланувчи Жалолов гўёки Ўзбекистон КП(б) Марказий Қўмитаси котиби Азимов томонидан тузилган миллатчи исёнчи ташкилотга аъзо бўлгани ва унинг буйруғи бўйича Иминов ва Ҳошимовларни ушбу ташкилотга жалб қилгани ҳақида гувоҳлик беради.

Аксилинқилобий ташкилотга аъзо бўлган ҳолатлар ҳақида Жалоловнинг гувоҳлик беришича, гўёки 1940 йилнинг февраль ва июнь ойларида Азимов билан учрашган пайтларида унинг аксилинқилобий фаолияти ҳақида билиб олган.

Бундан ташқари, Тўхтасин Жалоловнинг гувоҳлик беришича, 1941 йилнинг сентябрида шаҳарда айланиб юриб тасодифан Азимовнинг хонадонига бориб қолган, ўша пайтда профессор Қори-Ниёзов (ўшанда ЎзССР Халқ Комиссарлари Совети раиси муовини, кейинчалик Ўзбекистон Фанлар академияси президенти) ва Йўлдошев (Тошкент вилояти партия қўмитасининг собиқ котиби)лар иштирокида «антисовет йиғини» бўлаётган эди.

Азимов гўёки Жалоловни тингловчиларга «ўзимизнинг одам» деб таништирган, шундан сўнг улар антисовет ҳаракатини фаоллаштириш усулларини муҳокама қилишга киришган.

Жалолов кўрсатмаларининг асоссизлиги аниқ эди, чунки у 1940 йилда Тошкентда Азимов билан аксилинқилобий суҳбатлар ўтказмаган, сабаби, автоҳалокатга учраб оғир жароҳат олган Азимов Сочи шаҳрида даволанаётган эди. Жиноий усуллар билан олинган ушбу тергов кўрсатмалари Азимов ва бошқаларни ҳибсга олиш ҳамда уларга нисбатан репрессиялар қўллаш учун

баҳона бўлиб хизмат қилди. Ҳибсга олинганларни калтаклашда шахсан иштирок этган А.Қобулов уларни аксилинқилобий жиноятларни тан олишга мажбур қилди, шундан сўнг иш СССР НКВД ҳузуридаги махсус йиғилишга юборилди.

Тергов қонунни қўпол равишда бузган ҳолда олиб борилди. Шундай қилиб, иш бўйича айблов ҳулосаси 1942 йил 24 июнда тузилган ва тергов якуни айбланувчиларга фақат 1942 йил 1 – 2 июлда эълон қилинган.

1942 йил 11 – 12 август кунлари ҳибсга олинганларга ҳеч қандай асосиз совет ҳокимиятига қарши қуролли исён тайёрлаш деган қўшимча айблов эълон қилинди.

1942 йил 12 августда, яъни Тошкентда ҳибсга олинганларга нисбатан бу тухматдан иборат қўшимча айблов эълон қилинган куни мазкур иш юзасидан Москвада махсус йиғилиш ўтказилди. Унга кўра, Ҳусаинов ва Латифовлар ўлим жазоси – отувга, Азимов ва Жалоловларнинг ҳар бири 10 йиллик қамок жазосига, қолганлари эса турли муддатларга озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинди.

Бу қарор асосида Ҳусаинов ва Латифовлар отиб ташланди; айбланувчи Расулов лагерда эканлигида вафот этди, қолган айбланувчилар эса ўз жазоларини ўтаб бўлгач сургунга жўнатилди.

Аксилинқилобий жиноятларда айбланган шахсларга нисбатан жиноий ишларни кўриб чиқиш бўйича марказий комиссия томонидан Ҳусаинов, Латифов ва Расуловлар ўлимидан кейин реабилитация қилинди, қолган маҳкумларни сургундан озод этиш тўғрисида буйруқ берилди.

Мазкур ишни сохталаштиришда асосий айбдор бўлган халқ душмани А.Қобулов хоинона фаолияти учун СССР Олий суди Ҳарбий коллегияси томонидан олий жазо – отувга ҳукм қилинди⁵.

⁵ Ака-ука Қобуловларнинг кичиги А.З.Қобулов 1953 йил июнь ойида ҳибсга олинган. 1953 йил декабрь ойида СССР Олий судида Л.П.Бериянинг яқин ходимлари қаторида судланган акаси Богдан отилганидан ўн ой ўтгач, 1954 йил октябрь ойида олий жазога ҳукм қилинган. Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. В 3-х томах. Том 1. Март 1953 – февраль 1956 / Сост. Артизов А.Н., Сигачев Ю.В., Хлопов В.Г., Шевчук И.Н. – Москва: МФД, 2000. – С.180 – 181.

Ўзбекистон Компартияси Марказий Қўмитаси котиби, қатағон қурбони, ГУЛАГ лагерларида маҳбуслик азобини тортган Сулаймон Азимовнинг хотираларидан кичик бир лавҳа:

«Сибирдаги саргардонлик йилларим бир ҳамюртим билан учрашиб қолдим. Йиғлаб кўришдик. Ҳол-аҳвол сўрашдик. Мен унинг ҳам ўзимга ўхшаб айбсиз бадарға бўлганлардан бири эканлигини сезиб турсам ҳам, сўрадим:

- Сизни нега қамадилар, биродар?
- Сулаймон Азимовнинг «думи»сан деб!
- Кимнинг-кимнинг?
- Айтдим-ку, Азимовнинг...

Анчадан кейин бир оз ўзимга келиб, секин бориб, елкасидан қучдим:

- Уни танийсизми?
- Йўқ, кўрмаганман...
- Унда келинг, танишволайлик, – дедим. – Менман ўша сиз айтган одам!..»

Жадидчилик шаклланиб келаётган миллий буржуазия муҳитида вужудга келган. Жадидчилик ҳаракати намояндалари кўпинча ўзларини тараққийпарварлар, кейинчалик жадидлар деб аташган. Тошкент, Фарғона, Бухоро, Самарқанд ва Хивада ҳур фикрли ва тараққийпарвар кишиларнинг айрим гуруҳлари томонидан очилган маданий-маърифий йўналишдаги жамият ва уюшмалардан жадидчилик ҳаракати шаклланди. У ўша даврда Туркистондаги миллий-озодлик ҳаракатининг мафкураси – Туркистон миллий мустақиллик мафкураси вазифасини бажарди. Жадидчилик ўз тарихида икки босқични ўтган. Биринчиси – маърифатчилик босқичи ва иккинчиси – сиёсий босқич. Аммо жадидларнинг давлатчилик масаласига нисбатан қарашлари биринчи даврданоқ шаклланган эди.

Биз “Катта террор” қурбонлари бўлган жадидлар ва улардан Ўрта Осиё бўйича 259 нафари ҳақидаги маълумотларни 2024 йили Тошкентда нашр этилган “Ўрта Осиёдаги жадидчилик ҳаракати тарихидан (Биринчи китоб)” номли китобимизда келтирдик. Бу асардан бир нечтасини шу илмий конференция ташкилотчиларига инъом этишни лозим билдик. Ҳозирда

Бошланган бу тадқиқот иши давом этмоқда. Советлар томонидан қатағон қилинган Ўрта Осиёдаги ўзбек, тожик, қозоқ, қирғиз, туркман, уйғур миллатлари вакиллари ҳақидаги маълумотларни излаб топиш ва улар ҳақидаги бор ҳақиқатни юзага чиқариш устида иш олиб бормоқдамиз.

“ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ” НИҒ ЯҒИ НАШРИГА ОИД МУЛОҲИЗАЛАР

Абдукаримов Жамолиддин Аҳмадалиевич

академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд давлат университети тожик
халқи тарихи кафедраси доценти, таърих фанлари номзоди

Аннотатсия. Мақолада Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тӯҳфаи шоҳий” асарининг Бухоро амирлиги манбашунослигидаги ўрни ва мазкур асарга оид 2023 йилда тадқиқотчи Абдулов Зиёдулло Назар томонидан амалга оширилган илмий изланишлар натижалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Абдулазим Сомийнинг “Тӯҳфаи шоҳий”, Абдулзода Зиёдулло Назар, Бухоро амирлиги, манбашунослик.

Ўрта Осиё халқлари тарихий меросида Бухоро амирлигининг манғитлар сулоласи ҳукмронлиги даврига оид манбалар муҳим ўринга эга. Тадқиқотчилар томонидан амирликнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётининг турли жиҳатларини ёритишда ушбу манбалар маълумотларидан фойдаланилган. Бухоро тарихига оид XIX - XX аср бошларига мансуб манбаларнинг қисқа шарҳи бу даврда яратилган асарлар, уларнинг муаллифларининг шахси, ижтимоий мансублиги, манбаларда ўз аксини топган тарихий маълумотлар, уларнинг асосий мазмуни ҳақида даврий изчилликда умумий тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.

XX аср бошига мансуб тарихий манбалардан бири Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тӯҳфаи шоҳий” асари ҳисобланади.

Муаррихнинг тўлиқ исми Мирзо Муҳаммад Абдулазимдир. Бироқ муаррихнинг ўз асарларида ҳамда замондошларининг тазкираларида унинг номи баъзан Абдулазим, баъзида Азимиддин шаклида учрайди. У саройда мирзо ва мунший лавозимларида хизмат қилгани боис Абдулазим Мирзо, Абдулазим Мунший, Абдулазим Дабир исмлари, шунингдек, туғилган қишлоғига нисбат берувчи “Бўстоний” нисбаси билан зикр этилади. Унинг

тахаллуслари ҳам бир нечта. Шарқ халқлари адабиёти тарихида бир ижодкорнинг бир неча тахаллус остида ижод қилиши анъанасига кўра, Абдулазим ҳам “Моҳир”, “Сомий” ва “Улвий” каби адабий тахаллусларни истифода этган.

“Тухфайи шоҳий” расмий сарой руҳида ёзилган бўлиб, унда муаллиф воқеаларни ёритишда маълум бир холисликни сақлагани ҳолда, амирларнинг шахсий сифатларини мактаб, уларнинг фаолиятини улуғлайди. Шунинг учун бу асар манбашунослар орасида тарихнинг расмий версияси, деб ном қозонган. “Тухфайи шоҳий”дан биров кейинроқ, яъни 1324/1906 йилда таълиф этган “Тарихи салотини манғитийа” асарида Бухоро амирлари фаолияти танқидий ёритилганлиги боис, тарихчилар унга Бухоро тарихининг “норасмий версия”си сифатида қарашди [11].

Мирзо Сомий узоқ йиллар Бухоро ҳукмдорларидан амир Музаффар (1860-1885) ва амир Абдулаҳад (1885-1910) саройида муншийлик вазифасида хизмат қилди. Россия империяси истилолари даврида амир Музаффар кўшинида воқеаларни ёзиб боровчи (нависанда) шахс сифатида иштирок этди. У сарой тарихчиси эди. 1898 йил сарой хизматидан четлаштирилгач, ижтимоий қарашларида айрим ўзгаришлар юз берди. Такаллуфлар билан хизмат қилиб, мурувватлар кўрган манғит амирлари фаолиятининг баъзи қирраларига нисбатан юмшоқ танқидий муносабат пайдо бўлди ва бу муносабат тарихий асарлари саҳифаларига кўчди [12, 131].

«Тўъфаи шоҳий» асарининг тарихий, илмий аҳамиятига оид айрим тадқиқотлар инқилобгача, совет ва мустақиллик даврида амалга оширилди.

А.А. Семёнов маълумотига кўра Ўрта Осиё халқлари тарихига оид маҳаллий муаллифлар асарларидан бири Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўхфаи шоҳий” асари ҳисобланади. Бу Манғитлар сулоласидан бўлган Бухоро амирларининг расмий узрхолик тарихи ҳисобланиб, айна пайтда муаллиф томонидан Бухоронинг янги даврига оид ғайрирасмий тарихи яратилиб, унда маҳаллий амалдорларнинг кирдикорлар шавқатсиз танқид остига олинган ва бу асар амирлик ҳудудида яширин дарзда тарқатилган ва ўқилган [9, 337].

Машхур олим Б. Аҳмедов Ўзбекистон тарихи манбаларига оид асариди амирлик тарихига оид кўплаб манбалар қаторида «Тўғфаи шоҳий»нинг илмий аҳамияти ҳақида муфассал маълумот берган. Олимнинг таъкидлашича, Мирзо Абдулазим Сомийнинг асарлари орасида унинг энг сўнги икки асари “Тўғфаи шоҳий” ва “Тарихи салотини Манғития” амирликнинг бир даври тарихига бағишланган, бироқ улар маълум даражада бир биридан фарқ қилиб биринчиси тўлароқ, аммо ҳукмдорни кўкларга кўтариб мақташ руҳида ёзилган, кейингиси эса нисбатан холисона ёзилган. Асарнинг илмий аҳамияти шундаки, унда Бухоро амирлигининг сиёсий ва иқтисодий аҳволи ва Россия билан муносибатлари бирмунча кенг ёритилган [2, 243].

Шунингдек, йирик манбашунос олим академик Аҳрор Мухторов томонидан кўплаб тарихий манбаларнинг қисқача шарҳи Тоҷик Совет Энциклопедияга киритилиб, улар орасида “Тўғфаи шоҳий” асари ва унинг тарихий, илмий аҳамиятига оид нодир маълумотлар келтирилган [12, 90].

Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX - XX аср бошлари) асариди Бухоро амирлиги тарихига оид манбалар қаторида Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўғфаи шоҳий” асарига оид маълумотлар кетирилган. Таъкидланишича, Мирзо Абдулазим Сомий Бўстоний томонидан амир Абдулаҳадхон даврида унинг топшириғи асосида форс-тожик тилида ёзилган “Тўғфаи шоҳий” асари алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, мазкур асарнинг икки ҳукмдор даврида ёзилган икки хил нусхаси бўлиб, биринчиси, яъни “Тўғфаи шоҳий” номли асари XIX асрнинг охири – XX аср бошларида ҳукмдор буюртмасига асосан ёзилган. Унинг биринчи қисми 1711 йилдан то амир Музаффархоннинг тахтга чиқишигача, иккинчи қисми амир Музаффархоннинг ҳукмронлиги даври, учинчи ва тўртинчи қисмлари амир Абдулаҳадхон даврига бағишланган. Асарда амирликнинг ички аҳволи, Россия империясининг истилочилик юришлари ва маҳаллий аҳолининг унга қарши курашлари ўз аксини топган [13, 52].

Бухоро амирлиги тарихи мумтоз билимдони устоз Ҳалим Тўраев тадқиқотларида Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўғфаи шоҳий” асари илмий

аҳамияти, муаллифининг шахсияти ва асарнинг ўрганилиш тарихига оид кўплаб маълумотлар келтирилган [11, 130-138].

Бухоронинг хонлик ва амирлик даври тадқиқотчиси А. Замонов асарларининг давр манбашунослиги қисмида кўплаб манбалар қатори “Тўхфаи шоҳий” асарига оид маълумотлар келтирилган. Олимнинг таъкидлашича, Мирзо Сомийнинг илмий меросида “Тўхфаи шоҳий” асари алоҳида ўрин тутди. Мазкур аср ўзининг муфассаллиги ва фактик материалларга бойлиги жиҳатдан ғоятда аҳамиятлидир. Асарда Бухоро амирлиги вилоятларидаги аҳвол ва уларнинг марказий ҳокимият билан муносибатлари, Россия қўшинларинг Бухоро амирлигини истило этиши, маҳаллий беклар, Абдумалик тўра ва аҳолининг истилочиларга қарши кураши ниҳоятда кенг ёритилганки, бошқа бирор маҳаллий манбаларда ба қадар батафсил маълумот учрамайди [5-6-7].

Шудай қилиб ҳозирги кунгача Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўхфаи шоҳий” асарига оид мукамал тадқиқотлар мутахассислар томонидан амалга оширилмаган ва ҳатто унинг тўлиқ илмий таржима ва нашри йўлга қўйилмаган эди.

2023 йил тожик тарихшинослик, манбашунослик илмида улкан ютуқлардан бири қўлга киритилди. Бир неча йиллик илмий изланишлар, машаққатлар натижаси туфайли Аҳмад Дониш номидаги Тожикистон Фанлар академияси тарих, археология ва этнография институти тадқиқотчиси Абдулзода Зиёдулло Назар томонидан “Мирзо Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари тарихий манба сифатида” мавзусида номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди [1].

Тадқиқотнинг муқаддима қисмида мавзунинг ҳамияти, ўрганилиш даражаси, тадқиқотнинг умумий тавсифи ва бошқа масалалар кенг ёритиб берилган. Мавзунинг ўрганилиш даражаси қисмида “Тўхфаи шоҳий” га оид тадқиқотлар тўрт гуруҳга бўлиниб, унда Тожикистон тарихига оид фундаментал асарларда Мирзо Абдулазим Сомий асарига оид маълумотлар, совет даврида олимлар Г.Н.Чабров, И.С. Брагинский, Л.М. Епифанова, О.А. Егоренколар томонидан амалга оширилган илмий изланишлар, Тожикистонда

нашр этилган С. Айний, Б.Ғафуров, З.Ражабовларинг тарихий, адабий асарларида “Тўхфаи шоҳий”га оид келтирилган маълумотлар таҳлил қилинган. Бундан ташқари ўзларининг Бухоро хонлиги ва амирлиги тарихига оид илмий тадқиқотларида “Тўхфаи шоҳий” асари маълумотларидан кенг фойдаланган олимлар Б. Исмоилова, А. Саидов Эрон ва Афғонистон олимлари Р.Хошимий, Х.Муҳаммадризо, Нодира Жалолий асарлари атрофлича ўрганилган [1, 5-8].

Тадқиқотнинг биринчи боби “Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари ва унинг тузулиши” деб номланиб, унда Мирзо Абдулазим Сомийнинг яшаган даври, илмий мероси, асаринг мазмун ва мундарижаси таҳлил қилинган. Мазкур бобда муаллиф Сомийнинг ҳаёти ва фаъолиятига оид кўплаб маълумотлар келтириш баробарида унинг 1881 йилда амир Музаффархон томонидан Санкт-Петербургга подшоҳ Алексадр III тахтга ўтириш маросими муносибати билан юборилган элчилик ҳайъати таркибидаги сафари ҳақида маълумот келтиради. Бундан ташқари, “Тўхфаи шоҳий” нинг мазмун ва мундарижасига бағишланган қисмида асарнинг Тожикистон ва Ўзбекистон илмий марказларида сақланаётган нусхалари кодикологик таҳлил қилиниб, асарнинг № 786, № 1458/2 ва №2091 рақами остида сақланаётган нусхалари қиёсий таҳлил қилинганига ишора қилинади. “Тўхфаи шоҳий”нинг мундарижаси кириш қисми ва 72 фаслдан иборат эканлиги таъкидланиб, асар акс эттирилган тарихий воқеаларга ва хронологик тартибига кўра Мавороуннаҳр тарихи Аштархонийлар даври (1-3 фасл) ва Бухоро амирлиги (4-72 фасллар) каби икки қисмга бўлинган ва муаллиф томонидан келтирилган маълумотларнинг қисқача тавсифи берилган [1, 17-42].

“Тўхфаи шоҳий” асарида XVIII асрнинг биринчи ярми – XIX аср бошларида Хуросон ва Мовароуннаҳр сиёсий аҳволи ва бошқарувининг акс эттирилиши” деб аталиб, Аштархонийлар давлатининг сиёсий вазъияти мазкур манба маълумотлари асосида таҳлил қилинган.

Мазкур янги илмий тадқиқот муқаддима, уч боб, хулоса ва фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, 168 саҳифани ташкил қилади. Шунингдек, Мовароуннаҳрнинг XVIII аср иккинчи ярми – XIX асрнинг

Биринчи ярмидаги сиёсий тарихига оид маълумотларни таҳлил этиш жараёнида “манғит” сўзи ва сулоласининг келиб чиқиши, тарихий манбаларда турли шаклда “манғуд”, “макғуд”, “манғкит” учраши, сулола вакилларининг ҳуқумронлик даври ўзига хос хусусиятлари атрофлича таҳлил қилинган [1, 59-60].

Тадқиқотнинг “Тўхфаи шоҳий” асарида Манғит амирларининг юришлари ва Россия подшоҳлиги томонидан амирликнинг айрим ҳудудларини босиб олиниши зикрига оид қисмида минғит амирларининг қўшни давлатларга амалга оширилган ҳарбий юришлари, рус қўшинларининг Ўрта Осиё ҳудудига киритилиши ва хонликларнинг босиб олиниши жараёнларига оид маълумотлар келтирилган [1, 92-143].

Шунингдек, 2023 йилда тадқиқотчи Абдулзода Зиёдулло Назар томонидан “Мирзо Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари кирилл алифбосида тўлиқ илмий, танқидий нашри амалга оширилди. Мазкур нашр масубул муҳаррири Аҳмад Ҳочизоднинг кириш сўзи, Абдулзода Зиёдулло Назарнинг Мирзо Абдулазим Сомийнинг яшаган даври, аҳволи ва меросига оид мукамал муқаддимаси, асарнинг кирилл алифбосидаги матндан иборат бўлиб, 336 саҳифани ташкил қилади[8].

Тоҷик олими Абдулзода З.Н. томонидан тайёрланган мазкур нашр Душанбе шаҳри Тоҷикистон фанлар академияси Ёзма мерос марказида № 786 рақами остида ва Ўзбекистонда № 1458/2 ва № 2091 рақами остида сақланувчи, “Тухфаи шоҳий”нинг уч нусхаси асосида амалга оширилди. Тадқиқотчининг таъкидлашича, асарнинг нашрга тайёрлаш жараёнида бошқа нусхаларга нисбатан воқеа ва ҳодисалар мукамал ёритилган № 2091 рақами остида сақланувчи нусхаси асарнинг бошқа нусхаларига қиёсан таҳлил ва нашр қилинди.

Мазкур асар барча Бухоро амирлигига оид илмий изланишлар олиб боровчи тарихшунослар, шарқшунослар, матншунослар учун мўлжалланиб, тоҷик тарихшунослик илмининг улкан ютуқларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Абдулзода Зиёдулло Назар. “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Абдуазими Сомӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ// Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзоди илмҳои таърих.-Душанбе, 2023.- 168 с.
2. Ахмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар).- Тошкент: Ўқитувчи, 2001.- 352 с.
3. Джурабаев Дж.Х. Политическая история Бухарский эмират во второй половины XVIII - первой половины XIX вв.- Худжанд: Ношир, 2013.- 318 с.
4. Джурабаев Дж.Х. Бухарский эмират во второй половины XVIII - первой половины XIX вв. (В письменных источниках)// Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук.- Душанбе, 2014.- 426 с.
5. Замонов А. Бухоро манғит амирлари тарихи.- Тошкент, 2023.-176 с.
6. Замонов А., Эгамбердиев А. Бухоро амирлиги тарихи.-Тошкент: Тамаддун, 2022.- 184 с.
7. Замонов А., Эгамбердиев А. Ўзбекистон тарихи. 4-чи қисм.- Тошкент: Баёз, 2022.- 560 с.
8. Мирзо Абдулазими Сомии Бўстонӣ. Тӯҳфаи шоҳӣ. Таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавоии Абдулов Зиёдулло Назарович.-Душанбе, 2023.- 336 с.
9. Семенов А.А. Избранные сочинения.- Душанбе, 2013.- 408 с.
10. Тошова Ш. Мирзо Абдулазим Сомийнинг ҳаёти ва илмий меросига доир янги маълумотлар. bukharī.uz.
11. Тўраев Ҳ. Бухоро тарихи ёзма манбалари (Дарслик).- Бухоро: “Дурдона”, 2023.- 204 с.
12. Ҳайдаршо Пирумшоев. Кашшофи нақди таърих.-Душанбе: Деваштич, 2004.-162 с.
13. Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX- XIX аср бошлари).-Тошкент, 2022.-456 с.

OILADAGI AVLODLARARO MUNOSABATLARNING NAZARIY ASOSLARI

Mamarayemova Guljahon Farhodovna

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada avlodlararo munosabatlarning evolyutsion nazariyalari va ijtimoiy fanga oid eng muhim jihatlar yoritib o‘tilgan. Hozirgi kunda avlodlararo munosabatlar muammosini o‘rganish o‘z dolzarbligiga ega muhim masala hisoblanib, maqolada ushbu masala yuzasidan so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: nazariya, evolutsiya, avlodlararo munosabatlar, empirik, populyatsiya, nisbiy tushuntirish kuchi.

Avvalo, “nazariya” atamasi aslida nimani anglatishini aniqlash lozim. Ehtimol, “nazariya nima?” degan savolga eng keng tarqalgan javob: “Bu kimdan so‘rashingizga bog‘liq”. Chunki, “nazariya” so‘zi oddiy odamlar uchun olimlarga qaraganda boshqacha ma‘noga ega. Oddiy odamlar uchun nazariya ko‘pincha ma‘lum bir kundalik hayot muammosiga oid qo‘rquv yoki ishorani anglatadi. Bundan farqli o‘laroq, olimlar orasida bu atama odatda ko‘plab hodisalarni tushuntira oladigan keng tushunchani anglatadi. Masalan, tabiiy tanlanish orqali evolyutsiya nazariyasi eng keng tarqalgan va ta’sirli ilmiy nazariyalardan biri bo‘lib, turli hodisalarni tushuntirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Har qanday nazariyaning foydaliligini beshta mezonda umumlashtirish mumkin: 1) mantiqiy muvofiqlik; 2) empirik muvaffaqiyat; 3) parsimonlik; 4) nisbiy tushuntirish kuchi; va 5) unumdorlik[1,B-32]. Mantiqiy izchillik – nazariyaning mantiqiy izchil bo‘lishi, aniq va empirik tarzda tekshirilishi mumkinligini anglatadi. Empirik muvaffaqiyat – shunchaki nazariya empirik sinovdan o‘tganda qo‘llab-quvvatlanishi kerakligini anglatadi. Empirik muvaffaqiyat foydali nazariyaning eng muhim mezon sifatida belgilanishi mumkin, chunki nazariya empirik qo‘llab-quvvatlanmasa, uni tark etish yoki qayta shakllantirish kerak. Parsimoniyaga ko‘ra,

yaxshi nazariyaning mezoni - iloji boricha ko‘proq hodisalarni tushuntirishda iqtisodiy yoki iqtisodiy jihatdan samarali bo‘lishi kerak. Nisbiy tushuntirish kuchi – eng foydali nazariya eng empirik dalillarni oladigan nazariya ekanligini anglatadi. Eng yaxshi nazariya shunchaki qolgan nazariyalarga nisbatan eng katta tushuntirish kuchiga ega bo‘lgan nazariyadir. Demak, mahsuldorlik nazariyaning vaqt o‘tishi bilan yangi qarashlar va gipotezalarni ishlab chiqarish qobiliyatini anglatadi.

Ehtimol, ilmiy nazariyalarning eng muhim jihatlaridan biri ularning tabiatan umumiy ekanligidir. Ilmiy nazariyalarning ikkita asosiy maqsadi borligini ta’kidlash mumkin. Birinchidan, ular bizga dunyoda nima sodir bo‘layotganini va nima uchun sodir bo‘lyotganligini tushunishga yordam berishlari kerak. Ikkinchidan, nazariyalar kelajakda nima bo‘lishini bashorat qilishga yordam berish kerak. Ushbu maqolada, biz avlodlararo oilaviy munosabatlarni o‘rganmoqdamiz, ya’ni bizning maqsadimizga eng mos keladigan nazariyalar inson xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishga yoki kelajakdagi xususiyatlarini bashorat qilishga yordam beradigan nazariyalardir.

Darvinning(1859) inson xulq-atvori haqidagi evolyutsion nazariyasi tabiiy tanlanish nazariyasiga asoslanadi, u foydali irsiy xususiyatlarni tanlab omon qolish va ko‘payish orqali keyingi avlodlarga qanday o‘tishini ko‘rsatdi; ushbu foydali xususiyatlarga ega bo‘lgan shaxslar keyingi avlodlarga bu xususiyatga ega bo‘lmagan shaxslarga qaraganda ko‘proq avlod beradi. Tabiiy tanlanish jarayoni uchta asosiy xususiyatni talab qiladi. Birinchidan, populyatsiyada genetik o‘zgaruvchanlik mavjud bo‘lishi kerak. Ikkinchidan, reproduktiv muvaffaqiyat va omon qolish populyatsiya a‘zolari orasida farq qilishi kerak. Uchinchidan, reproduktiv muvaffaqiyat va omon qolish bilan bog‘liq omillar hech bo‘lmaganda qisman meros bo‘lishi kerak, shunda ular genetik jihatdan ota-onadan bolalarga o‘tishi mumkin. Tanlash bosimi jismoniy tana, hissiy reaksiyalar yoki xatti-harakatlar kabi turli o‘lchamlarga e‘tibor qaratishi mumkin. Shunday qilib, evolyutsion tadqiqotlarda asosiy g‘oya shundan iboratki, tabiiy tanlanish nafaqat odamlarning jismoniy xususiyatlarini, balki psixologik va xulqatvoriga moyilligini ham shakllantirgan[1, B-49].

Biroq, barcha xulq-atvor xususiyatlari evolyutsion moslashuvlar emas va evolyutsiyachi olimlar evolyutsion moslashuvlar aslida qanday tan olinishi

mumkinligi haqida bahslashdilar. Atran (2001) moslashuvlar haqidagi umumiy munozarasini quyidagi asosiy fikrlarga jamladi: agar u bizning evolyutsiya tariximiz davomida ba’zi bir umumiy muammolarga javob sifatida qabul qilingan bo’lsa, evolyutsion asosga ega bo’lgan xususiyat, barcha ma’lum inson populyatsiyalarida mavjud, aksariyat sog’lom odamlarda o’z-o’zidan rivojlanadi, hayotning ma’lum bir bosqichida paydo bo’ladi va gormonal yoki psixo-fizikaviy o’zgarishlarni o’z ichiga oladi. Shubhasiz, evolyutsion moslashuvlar genetik bo’lishi kerak. Avlodlararo munosabatlar nafaqat evolyutsion, balki ijtimoiy fanlar tadqiqotida ham muhim mavzu bo’lgan. Ijtimoiy fanlar ota-onalar va bobo - buvilar avlodlari o’rtasidagi hissiy munosabatlarga qaratilgan bo’lib, ota-onalarning bobo-buvilar va nabiralar o’rtasidagi vositachi sifatidagi roli muammosi haqida so’z yuritadi. Bu haqida tadqiqotchilar o’rta avlod ya’ni ota-onalar bobo-buvi va nabiralar o’rtasidagi munosabatda muhim ahamiyatga ega bo’lib, ularning o’zaro munosabati ta’sir etmay qolmaydi.

Ijtimoiy fanlar nafaqat ota-onalar va bobo-buvilar, balki nevaralarning jinsi ham avlodlararo munosabatlarga ta’sir qilishi mumkinligini doimiy ravishda e’tirof etadi. Ehtimol, eng keng tarqalgan nazariya biri shuki, bir jinsli bobo-buvi va nevara juftliklari aralash jinsdagilarga qaraganda bir-biriga yaqinroqdir[4, B-65]. Buning sababi, bir jinsli juftliklarning umumiy qiziqishlari va o’xshash sevimli mashg’ulotlariga ega bo’lishlari va o’zlari ko’proq bog’lanishlari mumkin, aralash jinsdagi juftliklar esa zaifroq aloqaga ega bo’lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, buvilar boshqa jinsli nabiralarga qaraganda bir jinsli nabiralarga ko’proq g’amxo’r bo’lish holatlari kuzatiladi.

So’nggi yillarda olimlar quyidagi yondashuvlarning bir nechta xususiyatlarini aniqladilar. Birinchidan; shuni ta’kidlaydiki, har qanday shaxsning o’sishi va rivojlanishi umr bo’yi davom etadigan jarayon bo’lib, u, shaxs kamolotga etganida ham (ya’ni, umrbod ta’lim) tugamaydi. Ikkinchidan, odamlar o’zlari uchun mavjud bo’lgan tanlovlarni amalga oshiradigan va shu tariqa o’zlarining hayotiy martabalarini quradigan faol shaxslar sifatida ko’riladi. Uchinchidan, shaxslarning hayot yo’llari ular yashayotgan tarixiy zamon va geografik joy bilan bog’liq.

To‘rtinchidan, hayot yo‘nalishi yondashuviga ko‘ra, hayotning asosiy voqealari sodir bo‘ladigan yosh va hayot bosqichi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, olimlarining ta‘kidlashicha, oila a‘zolarining hayoti bir-biriga bog‘langan, ya‘ni oila a‘zolaridan biri boshdan kechirgan hayot yo‘lidagi voqea oila a‘zolari o‘rtasidagi boshqa ijtimoiy munosabatlarga ta‘sir qiladi. Avlodlararo munosabatlar odamlar yashaydigan joy va vaqt bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydi[2, B-78]. Shunday qilib, avlodlar o‘rtasidagi munosabatlar an‘anaviy va tarixiy populyatsiyalarda hozirgi boy jamiyatlarga nisbatan o‘xshash bo‘lmagan bo‘lishi mumkin. Tadqiqotchilar shuni ta‘kidlaydiki, har qanday oila a‘zolari, shu jumladan bobo-buvilar, ota-onalar va bolalar o‘rtasidagi munosabatlar har doim oiladagi barcha boshqa ijtimoiy aloqalar ta‘sirida bo‘ladi. Bola (masalan, bolalikdan kattalikka o‘tish), ota-ona (masalan, boshqa bolaga ega bo‘lish) yoki bobo va buvi (masalan, ish hayotini ortda qoldirish) boshidan kechirgan hayot yo‘lining o‘tishi, bir xil ijtimoiy doira atrofdagilarga ta‘sir qiladi. Bundan tashqari, insonning yoshi va hayot bosqichi, uning oilaviy munosabatlariga ta‘sir qiladi. Masalan; bobo va buvilar nafaqaga chiqqanlarida, nevaralariga qarash uchun ko‘proq vaqtlari bo‘lishi mumkin, va nevaralar yoshroq bo‘lsa, ular bobosi va buvisining bolalariga qarashga ham ehtiyoji bo‘lishi mumkin[5,B-90]. Shuningdek, qarindoshlarning yordami qabul qiluvchining ehtiyojlari va beruvchining imkoniyatlari bilan bog‘liqligini ta‘kidlaydi. Masalan, an‘anaviy oila siyosati ota-onalarning bolalarga g‘amxo‘rlik qilishda qarindoshlar yordamiga bo‘lgan talabini shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, avlodlararo munosabatlar ijtimoiy – iqtisodiy dolzarb bo‘lib, ko‘pincha barcha ikki tomonlama munosabatlar boshqa oilaviy munosabatlar bilan bog‘liq bo‘lib, aloqadorlik hayot tizimini yaratadi, bunda, ota va ona o‘rtasidagi munosabatlar, hamda otaning otasi va uning nevarasi o‘rtasidagi munosabatlarga ta‘sir qiladi. Ushbu maqolada bu alohida ikki tomonlama munosabatlar, shuningdek, avlodlararo oilaviy munosabatlardagi bog‘langan hayotlarning kombinatsiyasi ko‘rib chiqiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Antti O. Tanskanen and Mirkka Danielsbacka. Intergenerational Family Relations. An Evolutionary Social Science Approach. –L: 183.
2. Who keep children alive? A review of the effects of kin on child survival. *Evolution and Human Behavior*, 29, 1–18.
3. Silverstein, M., Cong, Z., & Li, S. (2006). Intergenerational transfers and living arrangements of older people in rural China: Consequences for psychological wellbeing. *The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences*, 61, 256–266.
4. Hank, K., & Buber, I. (2009). Grandparents caring for their grandchildren: Findings from the 2004 Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe. *Journal of Family Issues*, 30, 53–73.
5. Pollet, T. V., Nettle, D., & Nelissen, M. (2007). Maternal grandmothers do go the extra mile: Factoring distance and lineage into differential contact with grandchildren. *Evolutionary Psychology*, 5, 832–843.

QASHQADARYO VILOYATI AHOLISINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI DEMOGRAFIK HOLATI VA ETNIK TARKIBI

Maxmatqulova Hikoyat G'iyosiddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning janubida joylashgan, respublika iqtisodiy- ijtimoiy hayotida alohida ahamiyat kasb etadigan muhim viloyatlardan biri bo'lgan Qashqadaryo viloyati aholisining demografik holati va ularning milliy tarkibi haqida so'z boradi. Shu o'rinda Qashqadaryo vohasi demografiyasi respublikadagi boshqa hududlardan farqli ravishda mustaqillik yillarida aholining o'sish surati, tug'ilish va o'limning kamayishi, farzand ko'rish ketma-ketligini qisqarishi aholi zichligi va joylashuvidagi o'zgarishlar, o'rtacha umr ko'rish darajasining ortishi, shahar aholisining o'sishi, qishloq aholisiga nisbatan sekinlashuvi, migrasiyaning faollashuvi haqida statistik to'plamlar va axborotnomalar, arxiv materiallari va adabiyotlar orqali jamlangan ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Qashqadaryo vohasi, demografiya, etnik tarkib, migratsiya, qishloq aholisi, shahar aholisi.

Qashqadaryo viloyatidagi 1991-2024-yillardagi demografik jarayonlar, xususan, aholi sonidagi umumiy o'zgarishlar, qishloq va shahar aholisining tarkibi, shahar aholisining ko'payishi, tug'ilish va o'limning biri-biridan farqi, vohaning respublikadagi boshqa hududlardan farqi va o'ziga xos xususiyatlari, aholi zichligi, viloyat aholisining miliy tarkibi, mehnat resurslari bandligining tarmoq tarkibi va ularning joylashuvi tahlil qilingan. Ma'lumki, jamiyatdagi demografik voqealar umumiy va muayyan individual tasodifiy sabablar ta'siri ostida amal qiladi. Bu jarayondagi ayrim voqeliklar vujudga kelishi ba'zi sabablarga ko'ra individual va noyobdir, lekin demografik jarayonda ular ketma-ketlik voqealardan iborat bo'lib, ular muntazam ravishda o'zgarib turadi.

Respublikada o'tkazilgan so'nggi aholi ro'yxati (1989-yil)da jami 19780.0 ming

kishi ro‘yxatga olingan bo‘lib, shundan, Qashqadaryo vohasida aholi soni 1594 ming kishini tashkil qilib, shundan, shahar aholisi 415 ming kishi (umumiy aholining 25%) qishloq aholisi 1179 ming kishi (umumiy aholining 75%)ni tashkil qilgan. 1992-yilga kelib viloyat aholisi da 1 mln 800 ming tashkil qilgan. 1995-yil 1mln 975 ming kishi, shundan shahar aholisi 516 ming kishi, qishloq joylardagi 1 mln 449 ming kishi, 1996-yil 2 mln 30 ming kishi, shahar aholisi 527 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 503 ming kishi, 1997-yil 2mln 79 ming kishi, shahar aholisi 538 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 541 ming kishi, 1998-yil 2 mln 1123 ming kishi, shahar aholisi 546 ming kishi, qishloq aholisi 1 mln 577 ming kishi, 1999-yil 2 mln 170 ming kishi, shundan shahar aholisi 554 ming, qishloq aholisi 1 mln 616 ming kishi, 2000-yil 2 mln 216 ming kishi, shundan shahar aholisi 562 ming, qishloq aholisi 1 mln 654 ming kishini tashkil etgan. 2001-yilda 2294,7 ming kishini tashkil qilib, shundan erkaklar 1104,3 ming kishi, ayollar 1149,4 ming kishini tashkil qilgan. Shundan shahar aholisi 563,7 ming kishini tashkil etib, erkaklar 270,6 ming kishi, ayollar 293,1 ming kishini, qishloq aholisi 1690,0 ming kishi bo‘lib, erkaklar 828,1 ming kishini, ayollar 861,9 ming kishini tashkil qilgan. 2002-yilda aholi soni 2294,7 ming kishini tashkil qilib, shundan erkaklar 1148,9 ming kishi, ayollar 1145,8 ming kishini tashkil qilgan. Shundan shahar aholisi 572,5 ming kishini tashkil etib, erkaklar 286,9 ming kishi, ayollar 285,6 ming kishini, qishloq aholisi 1722,2 ming kishi bo‘lib, erkaklar 862 ming kishini, ayollar 860,2 ming kishini tashkil qilgan. 2006-yilda shahar aholisi 606,7 ming kishini, qishloq aholisi 1 mln 855,5 ming kishini tashkil qilgan, shundan shaharda yashaydigan erkaklar 303,5 ming kishi, qishloqda esa 929,7 ming kishini tashkil etgan, shaharda istiqomat qiluvchi ayollar soni 303,2 ming kishini tashkil qilgan bo‘lsa, qishloqda istiqomat qiluvchi ayollar 925,8 ming kishini tashkil qilgan. Aholining milliy tarkibi bo‘yicha 2004-yilda viloyatda o‘zbeklar soni 2 mln 170,3 mingta, tojiklar 111,2 mingta, turkmanlar 29,0 mingta, ruslar 23,9 mingta, totorlar 10,0 mingta, qozoqlar 1,9 mingta, koreyslar 1,3 mingta, qirg‘izlar 0,2 mingta boshqa millatlar 30,4 mingtani tashkil qilgan. 2006-yilda viloyatda o‘zbeklar soni 2 mln 251,5 mingta, tojiklar 113,9 mingta, turkmanlar 30,0 mingta, ruslar 23,1 mingta, totorlar 9,7 mingta, qozoqlar 2,0 mingta, koreyslar 1,2 mingta, qirg‘izlar 0,2

mingta boshqa millatlar 30,6 mingtani tashkil qilgan. Bundan ko‘rinib turibdiki, 2004-2006 yillar davomida o‘zbeklar, qozoqlar tojiklar va turkmanlar soni ortgan bo‘lsa, ruslar, totorlar va koreyslar soni kamaygan. Bunga asosiy sabab, ulardagi tug‘ilish va migratsiya jarayonlari bilan bog‘liq. 2011 -yilda o‘zbeklar 2560,6 ming kishi, tojiklar 120,4 ming kishi, turkmanlar 32,1 ming kishi, ruslar, 21,4 ming kishi, totorlar 9,1 mingi kishi, boshqa millatlar 34,2 ming kishini tashkil qilgan. 2014-yilda aholining milliy tarkibi o‘zbeklar 2675,9 ming kishi, tojiklar 122,4 ming kishi turkmanlar 32,6 ming kishi, ruslar 21,1 ming kishi, totorlar 8,7 ming kishi, boshqa millatlar 34,6 ming kishini tashkil qilgan 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra esa, viloyatning doimiy aholi soni 3560,6 ming kishini tashkil etib, 2023-yilning boshidan 78,3 ming kishiga ya‘ni 2,2% ga o‘sgan. Jumladan, shahar aholisi soni 1 524,2 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 42,8%), qishloq aholisi soni 2 036,4 ming kishini (jami aholi sonidagi ulushi 57,2%) tashkil etadi. 2023-yil yanvar-dekabr oylarida aholi soni 78,3 ming kishiga ko‘paydi, tirik tug‘ilganlar soni 101.9 ming nafarni tashkil etdi, vafot etganlar soni 16,4 ming nafarni tashkil etdi, nikohlar soni 30,9 ming nafarni tashkil etdi, ajrimlar soni 3,4 ming nafarni tashkil etdi.

Yuqorida yoritib o‘tilganlardan xulosa qiladigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi aholisi mustaqillik yillarda sezilarli darajada ko‘payishi bilan bir qatorda aynan aholi soni va uning tarkibini tadqiq etish dolzarb masalalardan biri **bo‘lib** qolmoqda. Qashqadaryo viloyati aholisining mustaqillik yillarida salmoqli ko‘payib borishi, shahar aholisining qishloq aholisiga nisbatan sezilarli darajada ko‘payishi mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga ijobiy ta‘sir o‘zkazmoqda. Mintaqa aholisining milliy tarkibi ham xilma-xilligi bilan ajralib turishi e‘tiborga molik. Yuqoridagi omillar mazkur sohalarni yanada chuqurroq tadqiq etishni talab qiladi. Mazkur sohani tadqiq etadigan soha vakillarining ishlariga yanada ma‘suliyat bilan yondashib, yangiliklar yaratishga undaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Qashqadaryo haqiqati 1992 yil. 22 fevral 3-b
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Agentligi. Yillik statistik

to'plam.

3. O'zbekiston Respublikasi Ensiklopediya. M.Aminov va boshqalar.-
T.1997y. 650 b.
4. Qashqadaryo viloyatining 1999-2019 -yillarda viloyat pasporti
ma'lumotlari.
5. www.qashstat.uz.

1950-YILLARDA BUXORODA CHORVACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRILISHI TARIXIDAN

I.I. Jo‘rayev

Zarmed universiteti Tarix kafedrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya. Sharqda chorvachilik xo‘jaligi yuqori o‘rinda turgan. O‘zbekiston SSR da jumladan Buxoro oblastida Qorako‘lchilik sohasi qishloq xo‘jaligining yetakchi tarmoqlaridan bo‘lib, qorako‘l teri, go’sht va jun mahsulotlari dunyo bozorlarida haliham mashhurligini yo‘qotmagan edi. «Buxoro juni»deb ataladigan qo‘rako‘l qo‘ylaridan olinadigan junlar to‘qimachilik sanoati xomashyosi sifatida ishlatilardi.

Kalit so‘zlari: Sobiq Ittifoq, Partiya, qorako‘lchilik, to‘qimachilik sanoati, go‘st va jun mahsulotlari ishlab chiqarish, kolxoz va sovxoz.

Sharq sivilizasiyasida dehqonchilik madaniyati qanchalik yuqori o‘rinda tursa chorvachilik xo‘jaligi ham o‘ziga xos o‘rni bilan ajralib turadi. Tarixiy tadqiqotlardan ma‘lumki, XX asrning so‘nggi o‘n yilligi O‘zbekistonda yashovchi barcha millatlar taqdirida tub o‘zgarishlar davri bo‘ldi. Uzoq yillar davom etgan mustabid tuzum asoratlaridan xalos bo‘lish o‘zbek xalqining jahon hamjamiyatida o‘zining munosib o‘rnini egallash imkonini berdi. Istiqlol o‘tmishni o‘rganish, xolisona baholashga keng imkoniyatlar yaratdi.

Fuqarolar urushi tugagach Sovet hokimiyati oldida xalq xo‘jaligini tiklash bo‘yicha shoshilinch vazifalar ko‘ndalang bo‘ldi. 1921 yilning bahoriga kelibgina siyosiy vaziyatning keskinlashuvi, dehqonlarning ko‘plab ko‘tarilishlari tufayli avvalgi siyosatni (harbiy kommunizm) qayta ko‘rib chiqish, sanoat bilan qishloq xo‘jaligi o‘rtasida ta‘sirchan iqtisodiy aloqalarni yo‘lga qo‘yish zarurligi tushunila boshlandi.

Kommunizm moddiy-texnik ba‘zasini yaratishda sotsialistik qishloq xo‘jaligi muhim ahamiyat kasb etadi. U hayot va keng ko‘lamdagi tarmoq moddiy ishlab

chiqarishdagi o'rniga ko'ra asosiy o'ringa chiqib, Kommunistik partiya pragrammasida, qudratli sanoatni yaratishda, har tomonlama rivojlantirish, yuksaltirish, qishloq xo'jaligini har tomonlama taraqqiyot va yuqori darajadagi ishlab chiqarish salohiyati mustahkamlashning zaruriy asosiga aylanadi.[4.38.]

Partiya qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining qudratli yuksalishini tashkil etish uchun, ikki asosiy vazifani bajarish, ular o'rtasidagi barqaror a'loqani yo'lga qo'yish maqsadida ikki asosiy tamoyilni ilgari surdi:

A)aholi uchun oziq-ovqat va sanoat uchun xomashyo mo'l-ko'pchiligini yuqori ishlab chiqarish darajasiga yetkazish;

B)sovet qishloqlarini asta-sekinlik bilan kommunistik ijtimoiy munosabatlarga o'tkazish, shahar va qishloq o'rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish;

Sobiq ittifoq respublikalari qatori O'zbekiston SSR, jumladan Buxoro oblastida hukumat tomonidan qishloq xo'jaligidagi qoloqlikni tugatish, barqaror rivojlantirishga qaratigan bir qator choralar ko'rildi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishini kengaytirishning istiqbollari belgilanadi, kolxoz va sovxoz ishlash chiqarishi va barcha xalq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq mehnatkashlarining moddiy va madaniy darajasini oshirishga va'dalar berilgan edi.[4.35.]

Qorako'chilik sohasi Buxoro oblasti qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan bo'lib, qorako'l teri, go'sht va jun mahsulotlari dunyo bozorlarida haliham mashhurligini yo'qotmagan edi. «Buxoro juni»deb ataladigan qo'rako'l qo'ylaridan olinadigan junlar to'qimachilik sanoati xomashyosi sifatida ishlatilardi. 1954-yilda sovxozlar tomonidan davlatga topshirilgan junni 100 foiz deb hisoblasak, 1958-yilda butun ittifoqda jun yetkazib berish 380 foizga oshirildi. Masalan, Buxoro oblasti davlatga 1954-yilda 1753 tonna, 1955-yilda 1909 tonna, 1956-yilda 1897 tonna, 1957-yilda 2603 tonna, 1958-yil 6643 tonna yaxshi sifatli jun topshirildi.[4.36.]

Go'sht mahsulotlari yetishtirishda sovxozlarda 5 yil ichida davlatga quyidagicha, ya'ni 1954-yilda 2934 tonna, 1955-yilda 3645 tonna, 1956-yilda 4051

tonna, 1957-yilda 5342 tonna, 1958-yilda 10524 tonna qorako‘l qo‘ylari go‘shti topshirgandilar.[4.36.]

Masalan “Konnimex sovxozi go‘shtga topshiriladigan qari qo‘ylarni kuz paytida ajratib, qo‘zilatishdan keyin uzoq yaylovlarda semirtirish tadbirlarini ko‘rilganligi, natijada qo‘ylarning tirik vazni ko‘paytirilganligi, bu bilan sovxoz qo‘ylarini go‘shtga topshirish yildan-yilga ortib borayotganligi” – adabiyotlarda qayd etiladi.[5.80.]

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ishchilari bilan bo‘lgan uchrashuvda Xrushev shunday deb ta’kidlagan edi “...qishloq xo‘jaligini yuksalshtirishning yagona omili paxtachilik – Markaziy Osiyo respublika kolxoz va sovxozlarining asosiy muhim vazifasi hisoblanadi. Har bir kolxoz va sovxoz har bir gektaridan 25 sentinerdan kam bo‘lmagan paxta olishga majbur. Yangi sug‘oriladigan yerlar negizida, paxtaga ilg‘or usullar bilan ishlov berish, 100 ga sug‘oriladigan yerlarni sturukturasini to‘g‘ri rejalashtirish hisobiga 75 ga yerda paxta xo‘jaliklari tashkil etiladi... ”.[5.80-81.] Asosiy e’tibor paxtachilikka qaratilgan bir paytda qorako‘lchilik tarmog‘idan sanoat mahsulotlari yetkazish Buxoro xalqi uchun “qahramonlik” edi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Xullas, Sovet davlati hukmronligi yillarida yuzaga kelgan markazlashgan xalq xo‘jaligi majmuasini yaratish jarayoni, uning nazariyasi va tajribasini o‘rganish, tahlil etish, mazkur voqelikni xolisona baxolash, katta ahamiyatga molik masala hisoblanadi. 1925-yildan boshlab mamlakatda rejalashtirishga zo‘r berilishi - yangi iqtisodiy siyosatning to‘xtashi va boshqaruvning ma`muriy-buyruqbozlik usulini mustahkam o‘rnashib borishi asosida 1950- yillarga kelib ham mazkur siyosat zo‘r berib olib borildi.

Foydalanilgan dabiyotlar ro‘yxati:

1. Aminova R.G. Kollektivlashtirish qashshoqlashtirish demakdir. T.: Sharq yulduzi, 1992.
2. Anorboyev A. O‘zbekistonda ilk sug‘orma dehqonchilikning shakllanishi va antropogen landshtafning tashkil topishi. O‘zbekiston hududida dehqonchilik madaniyatining tarixiy ildizlari va zamonaviy jarayonlari. T.: 2006.

3. Antonova Ye.V. Obryady i verovaniya pervobyitnykh zemledelcev. M.: Vostoka. 1990.
4. Бадалбоев С. Ўзбекистон Қорақўлчилик совхозлари. Т., “Қизил Ўзбекистон”, “Правда Востока” ва “Ўзбекистонни Сурх” бирлашган нашриёти, 1959.
5. Вопросы размещения и специализации сельского хозяйства СССР. Под.ред. Л.М.Зальцмана и др. -Москва.: Экономической литературы. 1962.

САҲМИ АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ ДАР РУШДИ

МАЪХАЗШИНОСИИ ТОЧИК

Ҷамолиддин Абдукаримов

номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ ба
номи академик Б.Ғафуров

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур сухан дар бораи саҳму хидматҳои муаррихи маъруфи тоҷик, академик Аҳрор Мухторов дар рушди маъхазшиносии тоҷик меравад. Мақолаи мазкур ба 100-солагии зодрӯзи академик Аҳрор Мухторов бахшида мешавад.

Вожаҳои калидӣ: Аҳрор Мухторов, Муҳаммад Ҳакимхон, “Мунтахаб-ут-таворих”, М.Осимӣ, Осиеи Миёна, Афғонистон, Ҳиндустон, маъхазшиносӣ.

Яке аз самтҳои хеле муҳим ва асосии фаъолияти муҳаққиқи мумтози таърихи асримиёнагии тоҷик, донандаи моҳири китобҳои қаламӣ ва осори мустанад, катибашинос академик Аҳрор Мухторов ин маъхазшиносӣ ба ҳисоб меравад. Ҳанӯз дар солҳои аспирантӣ бо тавсияи директори Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (ҳоло Китобхонаи милли) ва директори он вақтаи Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ Тоҷикистон академик А.А. Семёнов фаъолияти хешро дар вазифаи мудири шӯъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ оғоз намуда буд. Дар давраи фаъолияти хеш дар шӯъбаи мазкур пеш аз ҳама ӯ бо сарчашмаҳои таърихӣ адабии давраҳои гуногун шинос гардида, зумрае аз онҳоро, ки дар доираи илми он давра ҳанӯз маълум набуд, ба чоп омода намуд. Ҳамзамон А. Мухторов бештар ба ҷамъ намудани маводи зарурӣ аз сарчашмаҳои нодир доир ба рисолаи номзадӣ худ дар мавзӯи «Мулки Ёротеппа дар охири асри XIX ва аввали асри XX» тадқиқоти илмиро оғоз намуда буд, таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамуд.

Дар давраи фаъолияти тӯлони ва пурмахсули илмии худ академик А. Мухторов доир ба масъалаҳои муҳими соҳаи маъхазшиносӣ, шарҳу тавсифи сарчашмаҳои қаламӣ дар маҷмӯаҳои гуногуни илмӣ ва дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ, ахбору мақолаҳои илмии хешро аз қабилӣ «Доир ба баъзе сарчашмаҳои номаълуми таърихи Осиёи Миёнаи асри XIX», «Ёдгориҳои дастнависи халқи тоҷик», «Навиштаҷот бо номи Бобур дар болообии Зарафшон», «Материалҳо доир ба таърихи Ўротеппа», «Дастнависи Дилшоди асира», «Дастнавис аз Ўротеппа», «Чанд сухан аз «Чодат- ал- ошиқин» ва ғайраҳо интишор намуд (4, 28-30)

Инчунин академик А.Мухторов шарҳи мухтасари чандин сарчашмаҳои махсус барои “Энсиклопедияи Советии Тоҷик” таълиф намудааст, аз қабилӣ “Абдуллонома”, “Аҷоиб-ул-мақдур фи ахбори Темур”, “Баҳр-ул-асрор” (чилди 1), “Гулшан - ул - мулук”, “Зайн-ул-ахбор”, “Зафарнома”, “Зафарномаи Хусравӣ” (чилди 2), “Китоб-ул-футуҳ” (чилди 3), “Манбашиносӣ”, “Миръот-ул-футуҳ” (чилди 4), “Силсилат-улсалотин”, “Таворихи манзума”, “Таърихи авоил ва авохир”, “Таърихи Саидроқим”, “Таърихи Шоҳруҳӣ”, “Таърихи Ҳирот”, “Том-ут-таворих”, “Тӯҳфаи хонӣ”, “Тӯҳфаи шоҳӣ” (чилди 7) ва даҳҳо маълумоти доир ба дастхатҳои дар китобхонаю бойгонии мамӯлики хориҷа, ки ҳангоми сафарҳои расмиву илмӣ олим дарёфт намудааст, ки академик А. Мухторов дар чодаи маъхазшиносӣ дар ҷумҳурии мавқеи пешсафӣ дошт (3, 90).

Академик А. Мухторов дар амри пайдо ва ба доираи илм ворид намудани дастнависҳои нодире, ки ганҷинаҳои Афғонистон, Ҳиндустон маҳфузанд ва ба таъриху тамаддуни халқи тоҷик алоқаманд аст, саҳми арзанда гузоштааст.

А.Мухторов бо мақсади омӯзиши дастнависҳои нодир соли 1975 ба Афғонистон сафар намуда, дар бисёр китобхонаҳои давлативу шахсӣ бо сарчашмаҳои нодир шинос гаштааст. Тибқи маълумоти А. Мухторов дар китобхонаи Кобул “Нусухи хаттӣ” дастхатҳои нодир Низомӣ, Саъдӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ ва дигарон маҳфузанд, ки дар яке аз девонҳои Ҳофиз, ки аз ҷониби Муҳаммад Мӯҳсин Котиби Ҳиравӣ китобат шудааст, акси тахминии худӣ шиор тасвир ёфтааст. Ҳангоми сафар дар китобхонаҳои Кобул ва “Анҷумани таърих”

доир ба таърих ва адабиёти тоҷик сарчашмаҳои пайдо гардид, ки аксарияти онҳо дар доираи илмӣ истифода нагашта буд ва ҳатто дар хазинаи дастхатҳои кишварамон мавҷуд набуд (5, 118-119).

Академик А.Мухторов барои дарёфти дастхатҳои марбут ба таърих ва тамаддуни тоҷикон ду маротиба (солҳои 1981-1982 ва 1986) ба кишвари Ҳиндустон низ сафар намуда, дар натиҷаи ҷустуҷӯ, омӯзиши ва дастрас намудани дастхатҳои нодир ноил гашт. Тибқи маълумоти олим дар китобхонаи Академияи ҳунар ва фарҳанги забони Остони Чам ва Кашмир 552 адад дастхат мавҷуд буда, 400 адади он бо забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шудааст, аз китобхонаи донишгоҳи шаҳри Калкатта беш аз 100 дастнависҳои нодирро бо забони форсӣ-тоҷикӣ пайдо намуд. Инчунин дар натиҷаи заҳмату ҷустуҷӯҳои зиёд маълум гардид, ки дар китобхонаи миллии шаҳри Калкатта 400 нусха, дар осорхонаи Солорчанги Ҳайдаробод 8920 адад (аз он 4780 бо забони форсӣ-тоҷикӣ), дар китобхона ва маркази татқиқоти дастхатҳои форсӣ, арабӣ ва урдуи шаҳри Ҳайдаробод 12 ҳазор дастхат, дар бойгонии миллии шаҳри Ҳайдаробод, китобхонаи донишгоҳи мусулмонии Усмония, музейи бостоншиносӣ ва китобхонаҳои шахсӣ, аз ҷумла дар яке аз осорхонаҳои шаҳри Чайпур қариб 100 адад дастхат, дар фонди Институти забонҳои арабӣ ва форсии шаҳри Тонк 5,5 ҳазор дастнавис ва 54 ҳазор санад маҳфуз буда, бештари онҳо бо забони форсӣ-тоҷикӣ навишта шудаанд (1).

Саҳми академик А. Мухторов дар таҳқиқу омӯзиш, ба ҷоп омода намудан ва дастраси аҳли илм гардонидани даҳҳо сарчашмаҳои нодир таърихӣ хеле бузург аст. Академик А. Мухторовро дар доираи илми ҷумҳурӣ ва берун аз он дар баробари катибашинос, васиқашиноси маъруф буданаш, ҳамчун сарчашмашинос, донандаи мумтози дастнаivistҳои шарқӣ мешиносанд ва эътироф менамоянд.

Академик А. Мухторов дар кори ба нашр омода намудани маъхазҳои нодир таърихӣ ҷуғрофӣ ва муаррифии онҳо саҳми хеле арзанда дорад.

Яке аз чунин сарчашмаҳои хеле бузургҳаҷм ва мўътамади таърихӣ нимаи аввали асри XIX «Мунтахаб-ут-таворих», ки ба қалами муаррихи

номии ҳавзаи таърихнигории Қўқанд Муҳаммад Ҳақимхон тааллуқ дорад, ба ҳисоб меравад. «Мунтахаб-ут-таворих» сарчашмаи хеле нодиру мўхташам ва фарогири маълумотҳои муҳиму нодири таърихӣ, адабӣ, чуғрофӣ, этнографӣ буда, хислати энциклопедӣ дорад.

Асари мазкур аз панҷ боб дувоздаҳ тоифа иборат буда, худуди хронологии он аз «офариниши олам» то оғози солҳои 40-ми асри XIX-ро дар бар мегирад.

Саҳму хидмати академик А.Мухторов дар пажӯҳишу омӯзиш, дастраси аҳли илм ва ҳаводорони таърихи ниёгон гардонидани сарчашмаи мазкур шоистаи таҳсин буда, солҳои 1983, 1985 ў аз рӯи нусхаи аслии асари Муҳаммад Ҳақимхон чопи факсимилии онро бо муқаддимаи муфассал, шаҳру тавзеҳот дастраси хонандагон гардонид. Нашри асар аз сабаби бузургҳаҷмӣ ва техникӣ, чопи полиграфӣ дар ду чилд сурат гирифтааст. Чилди аввал бо муқаддимаи муфассали А.Мухторов ва факсимилии матни «Мунтахаб-ут-таворих», чилди дуввум идомаи факсимилии матн, муқаддима (бо ҳуруфоти арабӣ), феҳристи ном ва истилоҳоти чуғрофино дар бар мегирад.

Матни факсимилии ин сарчашмаи нодир ва мухташам дар ду чилд бо ташаббус ва эҳтимоми академик А. Мухторов дар силсилаи «Осори тамаддуни хаттӣ» ба нашр расид. Силсилаи мазкур ва ҳайати таҳририяи он, ки бо қарори Шўъбаи илмҳои ҷомеашиносии Раёсати Академияи илмҳои Тоҷикистон таҳти саварии собиқ президенти он донишманди маъруфи тоҷик академик Муҳаммад Осимӣ таъсис ёфта буд, дар амри дастраси аҳли илм гардонидани ганҷинаи нодири хаттии эҷод намудаи беҳтарини муаррихон, адибон, мутафаккирони асри миёнагии тоҷик саҳми арзанда гузошт. Нашри «Мунтахаб-ут-таворих» аз ҷониби ҳайати таҳририяи силсилаи дар боло зикр шуда ва аз ҷониби сарвари он М. Осимӣ дастгирӣ ёфта, дар ҳаёти илмӣ-фарҳангии ҷумҳурӣ, илми матншиносӣ, маъхазшиносии тоҷик, падидаи ҷолиб гардида, дар байни ховаршиносон, матншиносони ватанию хоричӣ ҳамовозии гарму ҷушон пайдо намуд ва дар тақризу навиштаҳои онҳо ба саҳму хизмати академик А. Мухторов баҳои баланд дода шуд.

Ховаршиносони маъруфи собиқ шўравӣ А.Н. Болдирев дар номаи муборакбодии самимонае ба унвони таҳиякунандаи асари мазкур академик А. Мухторов ирсол намудааш аҳмияти ин кори муҳими илмиро хосатан қайд намуда чунин нигошта буд: «Аз самими қалб Шуморо ба муносибати анчоми нашри асари гаронбаҳо муборакбод мегўям. Ин кор оғози иқдоми басо муфидест, ки олимони тоҷик шурўъ карданд. Чунин мепиндорам, ки нақшаи интишороти минбаъда мураттаб шудааст ва ганчинаи дастхатҳои ҷумҳурӣ ҳарчи бештару беҳтар мавриди истифода қарор мегирад...» (6, 137.)

Дар муқаддимаи муфассали худ ба ин асар академик А. Мухторов натиҷаи омўзиши нусхаҳои гуногуни «Мунтахаб-ут-таворих», ки дар марказҳои илмии собиқ Иттиҳоди Шўравӣ маҳфуз аст, мавриди таҳлилу таҳқиқ ва омўзиш қарор дода, аҳамияти сарчашмаи мазкурро дар омўзиши таърихи Осиёи Миёна ва кишварҳои ҳамҷавор қайд намудааст. Инчунин ӯ зимнан таъкид менамояд, ки омўзиши саҳеҳи «Мунтахаб-ут-таворих» барои муайян намудани ҷанбаҳои номаълум ва норавшани ҳаёт ва фаъолияти муаллифи он Муҳаммад Ҳакимхон аҳамияти муҳим дорад. Муҳаққиқи асари мазкур академик А. Мухторов инчунин доир ба нақши «Мунтахаб-ут-таворих» дар ҳавзаи таърихнигории асри XIX қайд намудааст, ки сарчашмаҳои ин давра аз ҷониби воқеанависону таърихнигорони дарбор бо дастуру супориши амиру хонҳо навишта шуда, дар он бештар таърифу тавсифи онҳо, футуҳон ва кишваркушоёшон инъикос ёфта, таърихи ин давра аз нигоҳи яктарафа таҳлил гаштааст. Ба ақидаи А. Мухторов маълумотҳои «Мунтахаб-ут-таворих» аз он ҷиҳат муҳим аст, ки муаллифи асар аз ашрофзодагони олирутбаи дарбор бошад ҳам дар асари худ беадолатӣ, зулму истибдод, макру риё, ҷангҳои хонумонсўзи феодалӣ, ғоратгарӣҳои амиру хонҳо, ки боиси хонахаробии онҳо мегардид, дар асараш кушоду равшан маҳкум кардааст.

А. Мухторов доир ба ёздаҳ нусхаи «Мунтахаб-ут-таворих», ки дар китобхонаҳои собиқ Иттиҳоди Шўравӣ маҳфуз аст, маълумоти муфассал додааст. Аз рӯи маълумоти муҳаққиқ ҳафт нусхаи он бо забони тоҷикӣ ва

чор нусхаи боқимонда баъдтар ба забони ўзбеки тарҷума шудаанд. Нусхаи «Мунтахаб-ут-таворих», ки А. Мухторов ба чоп омода намудааст, нусхаи таҳриридаи худи муаллиф буда, солҳои 1842-1843 дар шаҳри Китоб таълиф шудааст. Дар ин ҷо А. Мухторов даъвои олимони ҷумҳурии ҳамсоя Х.Расул ва М. Қодироваро, ки гўё нусхаи аслии асар аз ҷониби Муҳаммад Ҳакимхон бо забони ўзбеки навишта ва нусхаҳои тоҷикии он тарҷумаи баъдина мебошад, бо далелҳои дақиқи илмӣ рад намудааст (2, 15.)

Ҳамин тариқ, академик А. Мухторов маҳз дар натиҷаи саъю кўшиш ва заҳмати зиёди дар амри пайдо ва ба доираи илм ворид намудани дастнависҳои нодир аз ҷумла «Мунтахаб-ут-таворих»-и Муҳаммад Ҳакимхон саҳми арзанда гузошта, бо ин васила ба илми маъхазшиносии тоҷик асос гузошт, ки доираи васеи аҳли илм ин сарчашмаҳои мўхташаму мўътамадро марбут ба таърих ва тамаддуни халқи тоҷикро барои худ кашф намуд ва таҳқиқу омўзиши онҳо аз ҷониби олимони ватанию хориҷӣ идома дорад.

Пайнавишт:

1. Мухторов А. Дурдонаҳои маданияти тоҷикон дар ганчинаҳои Ҳиндустон: Маҷмуи мақолаҳо.-Душанбе: ИРфон, 1984.- 203 с.
2. Муҳаммад Ҳакимхон «Мунтахаб-ут-таворих». Подготовку факсимильного текста, введение и указатели А. Мухторова.- Книга первая.- Душанбе, 1983.
3. Пирумшоев Ҳ. Кашшофи нақди таърих.-Душанбе: Деваштич, 2004.-162 с.
4. Пирумшоев Ҳ. Нақши тоҷик ў кушуд, дар таърихи паҳнои Шарқ// Дидаи бедори таърих. Маҷмўи мақолаҳо бахшида ба 90-солагии академик А. Мухторов. -Душанбе, 2014.
5. Раҳимова С. Саҳми академик А. Мухторов дар омўзиши дастнависҳои Ҳиндустон ва Афғонистон// Аҳрор Мухторов – шаҳсутуни илми таърих.- Душанбе : Бухоро, 2015.-248 с.
6. Раҳматов И. Таърихи мўътамад // Садои Шарқ.-1988 .-№ 1.

МАЪЛУМОТИ МАНБАЪҲО ОИДИ ИШТИРОКИ КЎЧМАНЧИЁН ДАР ШЎРИШИ СПИТАМЕН

Аюбов А.Р.

доктори илмҳои таърих, профессор, мудири кафедраи таърихи умумии
МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Мақола ба масъалаи муҳими таърихӣ – иштироки қавмҳои кўчманчӣ дар шўриши Спитамен зидди истилогарони юнону макдунӣ бахшида шудааст. Маълумоти асосиро дар ин бора сарчашмаҳои хаттии таърихӣ медиҳанд. Муаррихони аҳди қадим аз қабилҳои Квинт Куртсий Руф, Плутарх, ҳамчунин чуғрофидони Юнон Страбон ба масъалаи будубоши қавмҳои кўчманчӣ равшанӣ андохтаанд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки саҳми онҳо дар муборизаи зидди ачнабиён калон буд.

Калидвожаҳо: Спитамен, Искандари Макдунӣ, шўриш, суғдиён, кўчманчиён.

Шўриши Спитамен бар зидди ғоратгарони юнонию макдуниқо намунаи барҷастаи муборизаи озодихоҳонаи аҷдодони халқи тоҷик мебошад. Спитамен дар роқи озодии Ватан ҷони хешро нисор кард. Марги Спитамен ҳамчун яке аз симоҳои барҷастаи қақрамонӣ ва ватандўстӣ барои шўришгарон талафоти бузурге буд. Спитамен фармондеқи бомаҳорат, муборизи далери зидди истилогарони хоричӣ, ватандўст, озодихоқ ва қақрамони қақиқии халқи тоҷик мебошад. Муборизаи Спитамен намунаи барҷастаи матонат ва ватандўстӣ мебошад.

Суғдиён қама чун як тан ба муқобили истилокори юнону макдунӣ сар бардоштанд. Вақте, ки масъалаи озодӣ ва истиқлолияти ватанашон ба миён омад, онҳо бо тамоми мардонагӣ барои мудофияи кишвари худ бар зидди истилогарони юнонӣ чунон мубориза бурданд, ки ин мубориза дурахшонтарин сақиғаҳои таърихи қадимаи халқҳои Осиёи Миёнаро фароқам овардааст.

Баробари суғдиён дар шӯриши Спитамен қавмҳои кӯчманчи низ иштирок доштанд. Дар ин бораи манбаҳои таърихӣ маълумот медиҳанд. Кӯчманчиён дар қамаи се экспедитсияи Спитамен иштирок намуда, тақягоқи асосии ин қаракатҳо буданд.

Мувофиқи маълумоти Квинт Куртсий Руф пас аз оғози шӯриш Спитамен Марокандро ишғол намуда, гарнизони мақдуниқоро аз ин шақр ронд. Баъд аз ин воқеа Искандар бар зидди шӯришгарон дастаи калони чангиро бо роқбарии Менедем ба Мароканд фиристод [4, с.156].

Спитамен бо қамроқии дастаи чанги худ ба пешвози дастаи Менедем равона шуда, дар роқи чангал камингоқ ташкил мекунанд. Дар натиҷа дастаи Менедем ба дом афтода, шикаст хӯрд.

Искандар хабари шикасти дастаи чангии Менедемо аз қўшуни худ пинқон карда буд. Зеро ўро истодагарӣ намудани лашкар дар чанг бо скифҳо интизор буд. Дарқол баъди мубориза дар соқили Сирдарё Искандар бо як қисми лашкари худ зидди Спитамен равона шуд, ки баъдтар Кратер бо лашкари боқимонда ба онҳо қамроқ гардид. Дар рўзи чорум онҳо ба ҷои қалок гардидаи дастаи Менедем расиданд [11, с.143].

Спитамен бо баробари боҳабар шудан аз наздик шудани лашкари Искандар аз Мароканд ба Бохтар фирор кард. Баъди қамроқ шудани дастаи Кратер Искандар фармон медиқад, ки ин деқаро оташ зананд ва қамаи калонсолонро ба қатл расонанд. Зеро ба ў маълумот расониданд, ки дар қучуми дастаи Менедем истиқоматкунандагони деқа низ иштирок доштанд.

Искандар суғдиёни шӯришгарро таъқиб карда, аз онҳо беш аз 120 қазор нафарро қалок менамояд. Квинт Куртсий низ оиди фармони Искандар дар бораи ба қатл расонидани 120 қазор нафар суғдиён бо сабаби дастгирӣ кардани Спитамен маълумот додааст [4, с.158].

Муҳаққиқони қадим қайд кардаанд, ки дастаи чангии мақдуниқоро то Менедем инчунин Каран, Андромах ва Фарух низ роқбарӣ карда буданд. Қамчунин дар манбаҳо оиди ҷамъ намудани 600 нафар чанговарони скифӣ аз тарафи Спитамен барои мубориза бар зидди мақдуниқо маълумот дода

шудааст. Дар қатори ин ҷанговарон апасиакқо ва хорасмиён буданд, ки ҷуғрофидони юнонӣ Страбон онқоро ба қабилаи массагетқо дохил карда буд [10, с.538].

Қамин тавр, мувофиқи маълумоти аввалин муборизаи Спитамен бар зидди Искандар дар шарқи Мароканд то роқи Танаис ба вуқӯъ омадааст. Аммо тибқи ақидаи Плутарх ин муқориба дар ғарб, дар сарқадии биёбони скифқо дар наздикии Политимет (Зарафшон – А.А.) ба амал омада буд [6, с.378].

Аз рӯи маълумоти дигар кўчманчиён аз лақзақои аввали мубориза дар қайати дастаи Спитамен иштирок доштанд [1, с.146]. Аммо Плутарх ин ақидаро рад карда, қайд мекунад, ки онқо дар муқорибақои охирин иштирок карда буданд. Қамчунин дар номгузори ин кўчманчиён фикру ақидақои онқо низ дигаргун аст. Клитарх онқоро даҳқо ва Спитаменро пешвои онқо қайд намуда аст [8, с.38]. Қамзамон ў иштироқи ҷанговарони бохтарӣ ва суғдиро дар қамаи экспедитсияқои Спитамен рад намекунад. Плутарх бошад кўчманчиёнро скифқо қайд карда, ў низ иштироқи онқоро дар қамаи экспедитсияқо зикр намудааст. Бинобар маълумоти Аристобул дар экспедитсияи аввал танқо скифқо иштирок карда буданд. Тибқи навиштаи Клитарх сабаби шикасти мақдуниқо дар камингоққои ҷангал буд. Лекин Плутарх онро дар бемувофиқатии қаракати мақдуниқо нишон додааст [6, с.385].

Аз рӯи маълумоти Клитарх Спитамен ба Бохтар ақибнишинӣ кардааст. Плутарх навиштааст, ки Спитамен ба сӯи биёбони скифқо ақибнишинӣ мекунад. Мутобиқи маълумоти Аристобул Спитамен ба тарафи апасиакқо ва хорасмиқо қафонишинӣ карда буд [11, с.64].

Экспедитсияи дуҷоми Спитамен ба давраи дуҷоми кучуми Искандар ба Суғд дар соли 328 то мелод рост меояд. Тибқи маълумоти Плутарх Искандар ба тарафи Суғд қаракат карда, лашкари худро ба панҷ қисм ҷудо намудааст. Худи ў ба яке аз ин қисмқо роқбарӣ карда, ба Мароқанд рафта буд [3, с.260].

Ба қисмқои дигар Гефестион, Кен ва Артабаз роқбарӣ мекарданд. Искандар ба Гефестион фармон дод, ки қафт шакри атрофи дарёи Сирро, ки қангоми паҳши шӯриши соли 329 то мелод вайрон гардида буд, аз нав барқарор

кунад. Искандар лашкарони Кен ва Артабазро (сатрапҳои Бохтар) ба тарафи сарқадии биёбони скифҳо, ки дар он ҷо мақдуниҳо шикаста хӯрданд ва Спитамен ба онҳо ақибнишинӣ кардааст, равона сохт.

Аз рӯи маълумоти Клитарх ҳуди Искандар ба минтақаи қўқие, ки дар ҳақиқат қоло мақдуниҳо рафта набуданд, юриш ташкил карда, «Харсанги Аримаз»-ро ба зерӣ итлоқи худ даровард. Спитамен ва қамроқони ӯ ба тарафи скифҳо омада, 600 нафар қанговарони савораи массагетқоро ҳам намуданд. Агар Плутарх шумораи қанговаронро 600 нафар қайд кунад, пас Аристокл ин шумораро 800 нафар зикр кардааст [12, с.474].

Дар натиҷа яке аз истеқомқои мақдуниқоро дар Бохтар вайрон карда, ба сӯи шақри қалонтарини Зарисп равона шуданд ва ин шақрро вайрон накарда, танҳо боигарӣ онро аз худ карданд. Лашкари се қазор нафараи мақдуниҳо бо сарвари Аттин аз гарнизони Зарисп баромада, онқоро тақиб намуд ва ба дастаи қанговарон қамла карда, аз онҳо қамлаи боигарӣ гирифт. Вале дар вақти баргаштан ба қамлаи аз тарафи Спитамен ва скифҳо омода намуда дучор шуд.

Кратер аз ин воқеа хабардор гардида, қувваи қангиро бар зидди массагетҳо, ки ба тарафи биёбон гуруҳта буданд, равона кард. Лекин ба қанговарони массагетҳо боз 1000 нафар массагетҳои дигар қамроқ шуда, бар зидди дастаи қанги Кратер муқобилият нишон доданд. Дар натиҷа дар ин задухӯрд мақдуниҳо ғалаба карданд. Скифҳо 150 нафар қанговарони савораи худро талаф доданд ва боқимондаи онҳо боз дар биёбон ақибнишинӣ карданд [2, с.23].

Плутарх дар маълумотҳои худ дар бораи ду экспедицияи аввал оиди қаракати рақибон, нотаваии Спитамен барои ишғоли шақрҳои қалон, доирӣ амалиётҳои фаёлонаи мақдуниҳо, оид ба ақибнишинии Спитамен ва қанговарон дар биёбон ва амсоли инҳо қайд кардааст.

Аристокл дар маълумотҳои худ дар бораи экспедицияи дуюм доир ба қанговарони массагетҳо, мавҷудияти ду дастаи қўчманчиён, дар бобати шумораи қар ду дастаи қанговарон, оиди амалиёти Кратер ва ақибнишинии

массагетқо дар биёбон низ қайд кардааст, ки бо фикру мулоқизақои Плутарх наздик мебошад [5, с.77].

Бинобар маълумоти Арриан сарбозони Осиёи Миёна дар вақти ҷанг худро бо зиреққои фулузӣ тамоман мепӯшониданд. Онқо бар сар кулоқ доштанд, қамчунин сипарқои гуногунқачму гуногуншаклро барои муқофизати худ истифода мекарданд. Сарбозон худро бо ҷавшан муқофизат мекарданд.

Экспедицияи сеюмини Спитамен ба оғози зимистони солқои 328-327 то мелод рост меояд. Оиди ин экспедиция бештар Плутарх ва Аристокл маълумот додаанд. Мувофиқи маълумоти Плутарх соли 328 то мелод Искандари Мақдунӣ бо 400 нафар ҷанговарон ва якҷанд сар аспқо аз Бохтар ба Суғд равона гардид. Ў бо мақсади қифзи мамлакат тасмим гирифт, ки зимистонро дар Суғд гузаронад ва барои дастаи ҷангии Спитамен камингоқ ташкил карда, зарбаи сахт занад [5, с.83].

Ягон юриши Спитамен ба дастгирии онқо гузаронида намешуд. Дар баробари ин дар байни олимону муҳаққиқон бобати ин масъала фикру ақидақо гуногун мебошад.

Клитарх онқоро даҳқо номида, иштироқи онқоро дар қамаи экспедицияқои Спитамен хабар медиқад. Ў шумораи онқоро дар қайати дастаи ҷанговарони Спитамен тахминан 1000 нафар қайд кардааст [7, С.1882].

Плутарх оиди се дастаи ҷангии массагетқо маълумот дода аст. Тибқи маълумоти ӯ теъдоди дастаи аввал 600 нафар ҷанговаронро ташкил дода, онқо барои мубориза бо мақдуниқо ба Спитамен қамроқ шуда буданд. Ин даста дар ду экспедицияи аввал иштироқ карда буданд. Қамчунин дар экспедицияи дуюм боз як дастаи 1000 нафараи массагетқо иштироқ доштанд. Спитамен дар натиҷаи шикаст хӯрдан дар экспедицияи дуюм аз дастгирии ин ду даста мақрум гардида буд. Ва барои юриши навбати 3000 массагетқоро ҷамъ намуд [7, С.1883]. Баъди шикасти пурра массагетқо ба ҷанговарони бохтари ва суғдӣ хиёнат карда, Спитаменро ба қатл расониданд. Ин муҳаққиқ қамаи қўчманчиёне, ки дар ғарбии Суғд Бохтар ҷойгир буданд массагетқо меқисобид.

Плутарх қангоми тафсири массагетҳо ба мавқеи географии ҷойгиршавии онҳо таъки қарда, қайд мекунад, ки биёбони скифҳо бо сарзамини Суғду Бохтар қамсарқад мебошад ва дар тарафи дигари он замини массагетҳо ҷойгир аст. Тибқи маълумоти вай қамаи муборизаҳои онҳо дар наздикии биёбон ба амал омадааст, зеро барои ҷанговарони Спитамен ақибнишинӣ дар ин биёбон қулай буд [7, С.1884].

Арриан қаммаслакони Спитаменро дар экспедицияи аввалин скифҳо-қўчманчиён қайд қарда аст. Танҳо аз рӯи нуқтаи назари Плутарх маълум мегардад, ки сухан дар бораи массагетҳо меравад. Арриан дар рафти тасвири тамоми қаракатҳои Спитамен скифҳо хамчун муродифи массагетҳо нишон дода аст.

Аристокл низ онҳо чунин номгузори қарда буд ва ӯ ба маълумотҳои Арриан пайравӣ қарда, иштироки онҳо дар қаракатҳои Спитамен тасдиқ мекард. Аммо ӯ қангоми тасдиқи иштироки онҳо дар экспедицияи дуюм ба Клитарх пайравӣ қарда, қамчун даҳо зикр қардааст. Дар экспедицияи сеюм ба Плутарх пайравӣ қарда, онҳо скифҳо қайд намудааст [7, С.1886].

Қамчунин ӯ оиди қамсарқадии скифҳо бо суғдиён қайд қардааст. Инчунин Аристокл апасҳо ва хорасмиён низ ба қабилаи массагетҳо ва скифҳо дохил қарда буд.

Иштироки даҳо дар қаракатҳои Спитамен, қамчун қувваи асосии қаракатдиқанда муқим буд. Зеро рақибии асосии Искандар дар Осиёи Миёна скифҳои назди Танаис буда, низ даҳо буданд, ки дар шӯриши қафт шакрҳо фаёлона иштирок қарда буданд. Аз ин бар меояд, ки воқеаҳои муқобилият дар Танаис ва шӯриши Спитамен алоқаманди дошта, дар қар ду зиддиятҳо ба сифати қувваи асосии қаракатдиқанда гурӯҳи даҳо баромад мекарданд. Плутарх қайд мекунад, ки қувваи асосии қаракатдиқандаи шӯришҳо массагетҳо буданд. Ин аз он шаклдат медақад, ки дар байни ҷамъияти суғдиён даҳо низ мавқеи муқимро ишғол мекарданд [9, С.53].

Қамин тавр, Клитарх (аз қафои ӯ Аристокл) ва Плутарх ду муаллифоне мебошанд, ки рӯи нуқтаи назари этногеографӣ ҳақиқии гуногун доранд. Клитарх

(ва Аристокл) қамаи халққоро танқо аз рӯи мавмуни шароити географии онқо нишон додааст [8, С.36]. Аз он ҷумла, скифқои аврупоӣ, скифқои осийӣ ва ғайра. Плутарх бошад танқо бо номи худашон ба монанди дақо, массагетқо ва ғайра маълумот дода аст. Қамчунин ӯ доири скифқои ориӣ низ маълумот дода аст, ки аммо ин ахборот бо маълумотқои Клитарх алоқаманди нашошанд. Чунин гуногун андешии муҳаққиқон дар масъалаи кўчманчиёни Осиёи Миёна пеш аз бо мавҷуд будани маълумотқои манбаъқои алоқидаи мустақил дар барои аксарияти халқиятқо, ки дар як маҷмӯа ҷамъовари нашуда буданд алоқаманд аст. Оиди кўчманчиёни халқи Осиёи Миёна ва иштироки онқо дар қарақарқои зидди мақдунӣ бештар қабили Клитарх, Плутарх ва Аристокл маълумотқои муқим доданд.

Ниқоят, маълум гардид, ки дар Осиёи Миёна асосан чор гуруҳи кўчманчиён мавҷуд буданд. Якум, даҳқо аз Танаис, ки дар қудуди Сирдарё дар атрофи Хучанд ва Тошкенти имрӯза ҷойгир буданд. Ба гуфти Клитарх онқо скифқои аврупоӣ, Плутарх скифқои ориӣ қайд қардааст ва Аристокл бошад скифқои Танаис ва кўчманчиёни шимолӣ навиштааст. Дуюм, сақоикое, ки дар қудуди Фарғона дар ҷанубии Сирдарё ва водии Олой масқун буданд. Сеюм, даҳқо, ки дар ҷанубу шарқии Приқаспий масқун буданд. Аввалин кўчиши даҳқо аз Сирдарё ба Приқаспий қангоми юриш Искандар, яъне ба миёнақои асри IV то мелод рост меояд. Чорум, массагетқо, ки қудудқои миёни ду дарёи Осиёи Миёнаро аз сарқадии шимолу ғарбии Суғд то бақри Арал фаро мегирифт. Ба қайати халқи массагетқо инчунин скифқои абаии, апасқо ва ғайра дохил мешуданд.

Се гуруҳи кўчманчиёни дар боло зикр гардида-массагетқо, сақоикое ва даҳқо дар Приқаспий иттифоқчиёни форқо буданд ва дар доираи қуқумрони давлати форс иштирок меқарданд. Кўчманчиён дар байни табақаи давлатдори қуқумрони суғдийён мавқеи қалонро сазовор буданд.

Фехристи адабиёти истифодашуда:

1. Григорьев В.В. О скифском народе саках. - СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1871. – 204 с.
2. Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. – М.: Наука, 1980. – 436 с.
3. История таджикского народа. Т.1. – М.: ИВЛ, 1963. – 596 с.
4. Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. С приложением сочинений Диодора, Юстина, Плутарха об Александре. Отв. ред. А.А. Вигасин. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 464 с.
5. Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Т.1-2 // Вестник древней истории. – 1947. - №1. – С.280-316.
6. Плутарх. Александр // Квинт Курций Руф. История Александра Македонского /Пер. М.Е. Сергеенко. М., 1993. – С.374-428.
7. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1994.
8. Пьянков И.В. Средняя Азия в античной географической традиции. Источниковедческий анализ. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 343 с.
9. Пьянков И.В. Массагеты, соседи индийцев // Средняя Азия и средневековье. М., 1977
10. Страбон. География / Перевод, вводная статья и комментарии Георгия Андреевича Стратановского; Под общей редакцией С.Л. Утченко. – М.: Наука, 1964. - 944 с.
11. Шифман И.Ш. Александр Македонский. – Л.: Наука, 1988. – 288 с.
12. Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1976. – 524 с.

АЗ ТАЪРИХИ ЭТНИКИИ ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛЁБИИ ХАЛҚИ ТОЧИК ДАР ДАВРАИ ҚАДИМ

Турсунов Б.Р.

д.и.т., досенти кафедраи таърихи халқи тоҷики Донишгоҳи давлатии

Хучанд ба номи академик Б. Гафуров

Тойирмуров Б.Д.

магистранти курси 2, ихтисоси «таърихи» донишгоҳи мазкур

Тоҷикон миллати асосии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, тибқи омили расмӣ 60% -и аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. Муаррихону мардумшиносони тоҷик теъдоди тоҷикони ҷаҳонро аз 20 миллион то - 40 млн. нафар арзёбӣ мекунанд, ки имрӯз танҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аст 10 млн аҳоли мавҷуд аст⁶. Дар дусад соли охир оид ба пайдоиши халқи тоҷик адабиёти зиёди илмӣ таълиф шуданд, ки дар қисми асосии онҳо масъалаи пайдоиши ниёғони тоҷик (этногенез) инъикос ёфтааст. Агар ин маълумотҳоро таҳлил кунем, дар бораи раванди пайдоиши ниёғони тоҷикон, гурӯҳҳои гуногуни этниқие, ки дар ин раванд ҷаҳлона иштирок доштанд, доир ба номи этнос ва маҳалли зисти онҳо маълумот гирифтани мумкин аст.

Дар байни тадқиқотҳо оид ба ташаккули тоҷикон ҳамчун халқ ва нақши онҳо дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Осиёи Марказӣ маълумоти академикҳо В.В. Бартолд ва Б.Ғ. Гафуров аҳамияти калони илмӣ доранд. Аз ҷумла, аллома Б. Гафуров⁷ дар ин бобат кори бузурге анҷом додааст. Ба маълумоти муаррих така намуда, имрӯз муҳаққиқон дар бораи ҳавзаҳои ташаккули тоҷикон ҳамчун миллат маълумот медиҳанд. Оид ба маънои луғавии калимаи — этимологияи «тоҷик» академикҳо В.В. Бартолд ва С.Айнӣ, профессор Н.Турсунзода⁸ ақидаҳои худро ба миён гузоштанд, ки аҳамияти амалӣ

⁶ [Соли 2023 аҳолии Тоҷикистон ба беш аз 10 млн нафар мерасад // Новости Таджикистана ASIA-Plus \(asiaplustj.info\)](http://asiaplustj.info). Санаи муроҷат: 29.04.2024.

⁷ Гафуров Б.Ғ. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.370-376.

⁸ Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аъди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дувуми такмилёфта. Хуљанд: Ношир, – 2017, – С.278.

дорад ва аз ҷиҳати илмӣ арзишманд мебошад. Солҳои 60-уми асри гузашта дар ду ҷилд нашрияти академикӣ таҳти унвони «Қазоқистон ва халқҳои Осиёи Марказӣ» таҳия гардид. Дигар адабиёти сатҳи академикӣ бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» иборат аз се ҷилд ва панҷ китоб пешкаши хонанда гардид. Дар солҳои 70-уми асри ХХ бошад, шоҳасари академик Бобочон Ғафуров бо унвони «Тоҷикон» (дар соли 1972, бо забони русӣ аз нашр баромад), монографияи академик Н.Н. Неъматов бо унвони «Давлати Сомониён» (аввал бо забони русӣ с.1977, бо забони тоҷикӣ с. 1989) нашр гардид, ки бе шубҳа, яке аз муҳимтарин пажӯҳишҳои замони Шуравӣ махсуб меёбанд.

Дар солҳои истиқлолият барои рушди таърихнигории тоҷик имкониятҳои зиёд фароҳам омада, хушвақтона аз ҷониби донишмандони тоҷик як қатор пажӯҳишҳои илмӣ ба таъби расид. Дар ин ҷода, пеш аз ҳама асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо номи «Тоҷикон дар оинаи таърих», «Аз ориён то Сомониён» ҳамчун асари бунёдӣ барои муҳаққиқон намуна буда мебошанд. Аз соли 1998 то соли 2011 олимони Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмад Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нашрияти академии «Таърихи халқи тоҷик»-ро бо забони русӣ иборат аз 6 ҷилд нашр намуданд.

Соли 2001 профессор Н.Турсунзода «Таърихи тоҷик» (ин асари пурмуҳтавои муҳаққиқ соли 2017 дар қисмати якуми «Куллияти осор»-и худ бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» бо ишораҳои илмӣ-иқтибосҳо аз нав рӯи ҷоп омад)⁹. Таҳти роҳбарӣ ва зерӣ таҳрири академик Н.Н. Неъматов китоби дарсӣ, иборат аз ду ҷилд барои мактабҳои олӣ бо унвони «Таърихи халқи тоҷик» таҳия гардид. «Тоҷикшинос»-и Юсуфшоҳи Яъқубшоҳ¹⁰ ва дахҳо дигар тадқиқотҳо, ба масъалаи этногенез — пайдоиши миллат бахшида шудааст. Дар байни онҳо маҷмӯаи мақолаҳо бо номи «Дарси хештаншиносӣ» иборат аз ду қисм низ

⁹ Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. – Хуљанд: нашриёти ба номи Раҳим Љалил, 2001.; Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аъди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хуљанд: Ношир, – 2017, – 656 саъ.

¹⁰ Яқубов Ю. Дар шинохти тоҷик //Тоҷикон дар каламрави Ориёно. - Душанбе, 2007. - С.66-139.; Яқубов Ю. Тоҷикон: Пиромуни этногенез. – Душанбе, 1994. – 70 с.; Яқубов Ю. Тоҷикшинос. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 112 с.; Яқубов Ю. Таърихи қадими халқи тоҷик: Замони ориёно. – Алмаато: Атамура, 2000. – 214 с.

аҳамияти илмию амалӣ дорад. Дар маҷмӯъ, дар солҳои соҳибистиқлолии кишвари мо мавзӯи асосии пажӯҳишҳои илмӣ ба вучуд омадани ниёғони тоҷик, раванди ташаккули тоҷикон ҳамчун халқ, маъно ва моҳияти луғавии (этимологияи) калимаи «тоҷик», омилҳои пайдоиши ин ном, масъалаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ бахшида шуда буд.

Ба мо маълум аст, ки раванди ба вучуд омадани тоҷикон ҳамчун миллат аз замонҳои қадим оғоз ёфта, чараёни ташаккули миллати тоҷик дар замони ҳукмронии Сомониён ба охир расидааст. Ҳатто муҳаққиқон, мисли академик Н.Н. Неъматов қайд мекунад, ки ин раванд аз давраҳои аввали таърихи инсоният – дуҷум марҳилаи таърихи инсоният – аз давраи қадим, бо забони бостоншиносон – давраи энеолит – давраи гузариш аз асри санг ба асри биринҷӣ оғоз ёфтааст. Аммо аксари олимони дунё чунин мешуморанд, ки ба вучуд омадани этнос ҳанӯз дар давраи энеолит гуфтан, барвақт аст. Ба андешаи мардумшиносон, раванди ташаккули тоҷикон ҳамчун халқу миллат дар ду ҳавза сураат мегирад: ҳавзаи шимолӣ - Суғду Фарғона ва ҳавзаи ҷанубӣ - Бохтар - Тохаристон. Баъдтар академик Н. Неъматов, профессорон Н.Турсунов, А.К. Мирбобоев ба ин масъала бештар аниқ ҷавоб карданд. Аз ҷумла, Н.Н. Неъматов ҳавзаи аз ҷониби тоҷикон ташкилёфтаре на ба ду, балки ба се қисмат: - ҳавзаҳои ҷанубӣ, марказӣ ва шимолӣ ҷудо мекунад. Агар, ҳавзаи ҷанубиро Бохтари бостонӣ — Тахаристон (сониян, дар сарчашмаҳои хаттӣ ин минтақа бо ҳамин ном маълум аст) ташкил карда бошад, ҳавзаи марказиро сарзамини Суғди бостонӣ - минтақаи байни дарёҳои Қашқадарё ва Зарафшон (мувофиқи маълумоти «Авесто»), Фарғона ва Усрушона бошад дар ҳавзаи шимолӣ ҷойгиранд. Ин се минтақаи таърихӣ - ҷуғрофӣ дар ташаккули миллати имрӯзаи тоҷик нақши ҳалқунанда бозиданд, ки дар он расму оин, сару либос, хӯрок, ғӯиши (лафзи) форсӣ ва симои антропологии мардуми тоҷик ташаккул ёфтааст. Бо фароҳам омадани ваҳдати сиёсӣ, забони умумии адабӣ ба вучуд омад ва чараёни ба ҳам наздик шудани қавмҳои се ҳавзаи номбурда ба амал омад.

Масъалаи муайян кардани он, ки кадом қabilaҳо, халқҳо (қавмҳо), дар Осиёи Марказӣ дар минтақаҳои таърихӣ - географӣ қайд шуда зиндагӣ

мекарданд, дар ташаққули миллати тоҷик Ҷаълона иштирок кардаанд. Чуноне, ки дар асари «Тоҷикон» - и аллома Б.Ғ. Ғафуров қайд карда мешавад, дар маъхазҳои хаттӣ дар бораи таркиби этникии аҳолии Осиёи Марказӣ, аксарияти номҳои халқҳо, ки дар ин кишвар, аз қадим зиндагӣ мекарданд, маълумоти дақиқ вучуд надорад. Ин ҳолат барои андешаи қатъӣ баён намудан монеа мешавад.

Дар қисмати қаблии рисолаи худ, дар бораи ориёӣҳо вақте ки мо маълумот пешкаш намудем, қайд карда будем, ки пеш аз ориёӣҳо дар ин минтақа халқҳои дравидӣ¹¹ ё брӯшасқҳо зиндагӣ мекарданд¹². Илова бар ин метавон гуфт, ки ҳазораи II пеш аз милод ориёӣҳо вориди Осиёи Марказӣ шуданд ва дар охири ин ҳазорсола ин ҷараён боз ҳам Ҷаъло гардид ва ибтидои ҳазораи I онҳо на танҳо Осиёи Марказӣ, балки ба ҷануб сарзаминҳои Эрон, Афғонистон ва Ҳиндустон ҳаракат карданд ва ин сарзаминҳоро низ ишғол намуданд. Ҷамин тариқ, сокинони ин мавзё бо ориёӣҳо омехта шуда, як этникии нотақрор ва типии нави маданияи иқтисодӣ - хоҷагиро ба вучуд оварданд. Чӣ тавре, ки дар боло зикр гардид, дар ташаққули тоҷик ҳамчун миллат мақоми ориёӣҳо хеле муҳим буд.

Дар бораи ин ҷараёни этникӣ дар ибтидои ҳазораи I пеш аз милод дар саҳифаҳои «Авесто» маълумоти хеле кам мавҷуд аст. «Авесто» аввалин сарчашмаи хаттӣ дар таърихи кишвари мо буда, дар он дар баробари андешаҳои динии ҷомеаи се ҳазор сол пешина оиди таърих, ҷуғрофиё, адабиёт, сохтори ҷомеа бисёр маълумоти арзишманд вучуд дорад. Муҳимтарин маълумот барои илми таърих дар китоби динӣ ин аст, ки қабила ва қавмҳои он замон, аввалин иттиҳодияи иттифоқҳои қабилавӣ навҳои оддии аввалин давлатро ташкил мекарданд ва дар бораи ном ва ҳудуди ин давлатҳо дар «Авесто» маълумоти муҳимро меҳонем. Таҳлилҳои муқоисавӣ нишон медиҳад, ки сохтори ҷамъияти он замон - се ҳазор сол пеш аз имрӯз, чандон тафовут надошт, аз ҷумла, сохтори ҷомеа чунин буд: оила – (дар Авесто – нмана), авлод (нафа), қабила (занту),

¹¹ Пьянкова Л.Т. Энеолит и бронзовый век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. – С. 182.; Кузмина Е.Е. Арии - путь на юг. – М.: Летний сад, 2008. – С.42.

¹² Ниг.: Ранов В.А. Каменный век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. Под редакцией академика АН Республики Таджикистан Б.А. Литвинского и члена-корреспондента АН Республики Таджикистан В.А. Ранова. – Душанбе: Суруш, 1998. – С. 114.

иттифоқи қабилаҳо (дахюҳо), иттиҳоди сиёсии байниҳамдигарии онҳо - конфедератсияи қабилаҳо (дахюсастӣ) чамбиятро ташкил меоданд. Мутахассисон дахюсастиро ҳамчун аввалин давлатҳои давраи қадим дар Осиёи Марказӣ тавсиф мекунанд. Бохтар - Бактрия (Баҳди), Суғд (Гава), Усрушона, Фарғона (Паркан), Хоразм (Арянам Вайча), Марв (Моури) - ҳамин гуна наздик чил давлатҳо дар сарзамини Осиёи Марказӣ, Эрон, Ҳиндустон қайд гардида, маълумот оиди ҳудуди ишғолгардидаи онҳо дар саҳифаҳои «Авесто» инъикос гардидааст. Дар натиҷа, дар ҳудуди ин давлатҳо бохтариҳо, суғдиён, усрушониён, фарғониён, хоразмиҳо, марвиҳо дар водиҳо ва воҳаҳо ба ҳайси аҳолии муқимӣ ташаккул ёфта, шахру деҳотҳоро ҳамчун посгоҳи аҳолии ташкил карданд. Ин халқҳо дар оянда дар ташаккули миллати тоҷикон нақши муҳим мебозанд. Дар ташаккули халқи тоҷик ба ғайр аз халқҳои муқим, як қатор қабилаҳои чорводори кучманҷӣ нақши ҳалқунанда бозиданд. Онҳо асосан дар дашту биёбон, ҳавзаҳои кӯҳӣ ва зерикӯҳҳои атрофи водиҳо ва воҳаҳои Осиёи Маркази зиндагӣ карда, ба чорводорӣ машғул буданд. Номҳои қабилаҳои Осиёи Марказӣ аз қабили сак, массагет, шак, дирбек, дах, ки бо фармони шоҳоншоҳони Ҳахоманишиён дар рӯи сангҳо навишта шудаанд, дар катибаҳои «Бесутун» ва «Нақши Рустам» ва маъхазҳои хаттии қадими атиқа зикр шудаанд. Оид ба маънои этимологӣ номи ин қабилаҳо дар маъхазҳои хаттӣ маълумоти равшане нест. Дар байни онҳо қабилаҳои сакҳо калонтарин ва қавӣ ҳастанд, ки як минтақаи бузурги Осиёи Марказиро ишғол кардаанд. Олимон ҳатто массагетҳоро дар шакли «мас-сак-гет» - «иттиҳоди (ўрдаи) калони сакҳо» маънидод карда, ба сақоҳо массагетҳоро илова мекунанд. Олимон бо назардошти он ки сакҳо асосан дар се минтақаи Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд, онҳоро ба се гуруҳ тақсим мекунанд:

- аввалин гуруҳи сақоҳо номи «сак хомаварга»-ро гирифтаанд - «сакҳое, ки хаума (растанӣ)-ро тавоф мекунанд» - гиёҳи хаомаро ба оташ мепартофтанд, аз бӯи он маст шуда, расму оинҳои худро ба ҷо меоварданд ва атрофи оташ мерақсиданд. Дар бораи ҷӣ гуна растанӣ будани ин як тавофуқ вучуд надорад, олимон тахмин мекунанд, ки он гиёҳи дорои бухур ё дигар хосиятҳои

масткунанда аст. Сак хаумаварга асосан дар водии Фарғона ва воҳаи Тошканд зиндагӣ мекард.

— гуруҳи дуоуми сакҳо - «Сак тиай-тара-дарая» - «Сакҳое, ки дар он тарафи дарё зиндагӣ мекунад» - ном доранд, ки онҳоро академик Б.А. Литвинский «Сакҳои он сӯи Суғд» («Саки қотаре за Согдом») номида, қаламрави онҳо даштҳои қисми шимолии дарёи миёнаоби дарёи Сирдарё буд, ки ҳудуди онҳо ба ҷумҳуриҳои ҳозираи Ўзбекистон ва Қазоқистон тааллуқ дошт.

— гурӯҳи сеюми сакҳо - «сак - тиграхауда» - «сакҳо бо қулоҳи қулла» - номида шуда, ин номро аз сару либоси онҳо гирифта, ин номро ҳамчун нишонае гирифтаанд, ки мисли бародарони қазоқҳо, қароқалпоқ ва қирғизҳо онҳо ба сари худ сарпӯш мепӯшанд. Сак - тиграхаудаҳо мисли дигар сақоҳо асосан аз қабिलाҳои кўчманҷӣ иборат буданд, ки даштҳои байни баҳри Каспий ва Аралро ишғол намуда, ба ҷумҳуриҳои ҳозираи Туркманистон, Қазоқистон ва Ўзбекистон мансубанд ва мисли дигар бародарони сакҳо ба чорводорӣ машғул буданд.

Ин қабिलाҳо ҳамроҳи халқҳои дар боло номбаршудаи Осиёи Марказӣ — бохтарҳо, суғдиён, фарғонагӣҳо, усрушонӣён, хоразмиён, марвиҳо дар процессҳои этникӣ, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва маданӣ фаъолона иштирок доштанд. Ҳамаи ин қавмҳо аз ибтидои ҳазораи I пеш аз милод ба ҳайати мардуми ориёӣ дохил мешуданд ва ё дар натиҷаи ассимилятсия бо омезиши ориёӣҳо бо қавмҳои маҳаллӣ ташаккул ёфтаанд. Таҳлили равандҳои таърихӣ минбаъда нишон медиҳад, ки Бохтар (муаррихони қадим онро Бохтар меномиданд), Суғд, Усрушона, Фарғона, Хоразм, Марв, ки дар асрҳои VII–VI пеш аз милод ташаккул ёфтаанд, аз қадимтарин давлатҳои Осиёи Марказӣ буданд. Албатта, пас аз тақрибан ду ҳазор сол осори бузурги Абулқосим Фирдавсӣ «Шоҳнома» дар заминаи достони мардумӣ офарида шудааст, ки дар он номи бархе аз кишварҳои афсонавӣ зикр шудааст. Азбаски таърих илм аст, афсонаву ривоятҳоро воқеият намепазирад, аз ин рӯ, ҳангоми додани маълумот дар бораи аввалин давлатҳои қадим илм ба сарчашмаи хаттии «Авесто» таъя мекунад. Дар солҳои истиқлолият «Шоҳнома»-и Фирдавсро бо маълумоти «Авесто» муқоиса намуда, олимони ба хулосае омаданд, ки дар даврҳои муайяни

таърихӣ сулолаи Кови-Каёни дар Бохтар, Афросиёб ҳокими тавонои давлати Қанҳаи тоифаҳои турк, ки дар поёноби Сирдарё ҳукмронӣ мекард, дигар сарзаминҳои Осиёи Марказӣро муттаҳид ва тобеи худ қарор дода буданд¹³.

Набудани ҳуҷҷатҳои возеҳи ҳатти тасдиқунандаи баъзе фарзияҳои илмӣ равшансозии масъаларо то андозае душвор мегардонад. Инкишофи антропология ва дигар равиҳои илми таърих, дар ояндаи наздик, албатта барои равшани андохтани фарзияҳои илмӣ хизмат мекунад.

Пайнавишт:

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664 с.
2. Пьянкова Л.Т. Энеолит и бронзовый век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. – С. 182.; Кузмина Е.Е. Арии - путь на юг. – М.: Летний сад, 2008. – С.42.
3. Ранов В.А. Каменный век //История таджикского народа. Том 1. Древнейшая и древняя история. Под редакцией академика АН Республики Таджикистан Б.А. Литвинского и члена-корреспондента АН Республики Таджикистан В.А. Ранова. – Душанбе: Суруш, 1998. – С. 114.
4. [Соли 2023 аҳолии Тоҷикистон ба беш аз 10 млн нафар мерасад // Новости Таджикистана ASIA-Plus \(asiaplustj.info\)](#). Санаи мурочат: 29.04.2024.
5. Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аҳди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хучанд: Ношир, – 2017, – 656 с.
6. Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. – Хучанд: нашриёти ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. – 787 с.
7. Якубов Ю. Дар шиноҳти тоҷик //Тоҷикон дар каламрави Ориёно. - Душанбе, 2007. - С.66-139.
8. Якубов Ю. Таърихи қадими халқи тоҷик: Замони ориёӣҳо. – Алмаато: Атамура, 2000. – 214 с.
9. Якубов Ю. Тоҷикон: Пиромуни этногенез. – Душанбе, 1994. – 70 с.
10. Якубов Ю. Тоҷикшинос. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 112 с.

¹³ Турсунов Н. Таърихи халқи тоҷик. Аз аҳди бостон то инқилоби соли 1917. Нашри дуввуми такмилёфта. Хучанд: Ношир, – 2017, – С.167.

NUROTA TIZMASI SHIMOLIY YON BAG’RI QISHLOQLARINING TARIXIY GEOGRAFIYASI

Berdiyev Azamat Abdiyevich

Samarqand viloyat muzey-qo’riqxonasi ilmiy xodimi

bazamat233@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕЛЕНИЙ СЕВЕРНЫХ СКЛОНОВ НУРАТИНСКОГО ХРЕБТА

Бердиев Азамат Абдиевич

Самаркандский областной музей научный сотрудник заповедника

bazamat233@gmail.com

HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE VILLAGES OF THE NORTHERN SLOPES OF THE NUROTA RIDGE

Berdiyev Azamat Abdiyevich

Samarkand regional museum scientific worker of the nature reserve

bazamat233@gmail.com

Аннотация: Ushbu maqolada Samarqand, Jizzax va Navoiy viloyatlari teretotiyasida joylashgan Nurota tizma tog’lari markaziy qismining shimoliy yonbag’rida joylashgan, asosan tojik tilida so’zlashuvchi aholi istiqomat qiluvchi qishloq manzilgohlarning geografiyasi, tabiati, hayvonot dunyosi va iqtisodiy omillari haqida qisqacha bayon etilgan.

Калит сўзлар: Sintop, Uxum, Porasht, Oqtog’, Qoratog’, Seversev, apollon, mnemozina, anzur piyozi, yovvoyi olma, qayrog’och.

Аннотация: В данной статье кратко описаны география, природа, животный мир и хозяйственные факторы сельских поселений, расположенных

на северных склонах центральной части Нуратинского хребта, расположенных на территории Самаркандской, Джизакской и Навоийской областей, населенных преимущественно таджиками. -говорящее население.

Ключевые слова: Синтоп, Ухум, Порашт, Октог, Каратог, Цевверсев, Аполлон, Мнемосина, Анзурский лук, дикая яблоня, Карёгоч.

Annotation: This article briefly describes the geography, nature, animal world and economic factors of the rural settlements located on the northern slopes of the central part of the Nurota mountain range, located in the territory of Samarkand, Jizzakh and Navoi regions, inhabited mainly by the Tajik-speaking population.

Key words: Sintop, Ukhum, Porasht, Oktog', Karatog', Tseversev, Apollon, Mnemosina, Anzur onion, Wild apple, Karagoch.

“Forish tojiklari” yashaydigan hududning karta-sxemasi

Pomir-oloy tog' tizimi Tyanshandan Farg'ona botig'i orqali ajraladi. Bu tog' tizimining shimoliy qismi Oloy-Hisor tizmalari hisoblanadi. Mazkur tizmalarga Oloy, Turkiston, Nurota, Zarafshon va Hisor tizmalari kiradi [1,B.356]. Morguzar tizmasining shimoliy-g'arbiy davomi Nurota tog'larini Sangizor daryosida hosil bo'lgan “Temurlang darvozasi” ajratib turadi.

Nurota tizma tog'larining paydo bo'lishi O'rta Osiyoning boshqa tog' tizmalariga bog'liqdir. Olimlarning fikricha poliozoy erasining oxirigacha (250-300mln. yil avv.) O'rta Osiyoning aksariyat qismi suv ostida edi (Berg L.S.1952; Gvozdeskiy N.A. 1970; Voskrisenskiy S.S.1968y;). Tog'larning asta sekin paydo bo'lishi qadimgi (gersen), o'rta (mezazoy) va yangi (alp) davrlarda vujudga keldi. Nurota tog'lari Tyanshan tog'lari singari qadimgi (gersen) davriga oid bo'lib, barcha davrlardagi proseslarni boshdan o'tkazgan. Shu nuqtai nazardan taxmin qilish mumkinki, Tuzkon ko'li va Aydar ko'l ham Orol va Kaspiy dengiz singari qadimgi Tetis okeani qoldiq izlari bo'lishi mumkin [2,B.12].

Nurota tog'lari-Turkiston tizmasining shimoliy-g'arbiy tarmog'i, Navoiy, Samarqand va Jizzax viloyatlartida jolashgan. Janubdan Zarafshon botig'i, shimoldan Qizilqum cho'li bilan chegaralangan[3,B.344]. Nurota tog'lari ikkita tizmadan iborat. Buni shimoliysi Nurota tizmasi deb atalib, janubi-sharqdan shimoli-g'arbga 300 km cho'zilgan, o'rtacha kengligi 50-70 km, o'rtacha balandligi 1260 m tashkil qiladi va tizmaning markaziy qismi nisbattan baland, o'rtacha balandligi 1750 m, eng baland joyi 2169m gacha ko'tariladi(Hayotboshi cho'qqisi). Tizmaning shimoliy yon bag'ri tik bo'lib, kichik daryo va soylar bilan qiymalangan. Suvayirg'ich qismi tekis, faqat ba'zi bir joylarda qoyali cho'qqilar ko'tarilib turadi [1,B.357; 4,B.58; 5,B.151;3, B.344].

Nurota tog'larining janubiy tizmasi bir qancha tog' tizmachalaridan: G'o'bdintog', Qaroqchitog', Oqtog' va Qoratog'lardan iborat. Ularning balandligi 1150-2006m o'rtasida bo'lib, shimoliy Nurota tizmasidan boshlanadi[1,B.403]. Bu tizmalardan shimolga taxminan 15km ga yetib boradigan yassi tekislik borib taqaladi[4,B.58].

Qish qisqa, unchalik sovuq emas. Yog'ingarchilik miqdori kam (350-500mm). Eng kop suv oqadigan yirikroq soylarning (Osmonsoy, Kulbasoy, Uchmasoy, Uxumsoy, Mojrum, Sentob) o'rtacha suv sarfi 250-450 l/sek dan ortiq emas. Nurota tizmasidan ko'pdan ko'p bo'laklardan tashkil topgan kichik-kichik soylar oqadi. Soylarning daradan chiqandan keyin tekislikda g'oyib bo'ladi. Bahorda yomg'irlar yog'ib, qorlar eriganda, bu soylar loyqa suvli joshqin daryolarga aylanadi. Tizmaning

sharqiy sektoridagi soylar daralardan chiqqandan so'ng Pistalidog' va Pastdog' etaklari tomon yo'l oladi[4,B.59].

Nurota tog'lari Sharafuddin Ali Yazdiyning “Zafarnoma” asarida Kuhi Nur deb berilgan[7,B.261].

Nurota tog'larida 1975 yilda tashkil etilgan davlat qo'riqxonasi mavjud bo'lib, Jizzax viloyatining g'arbiy qismi, Forish tumaida, Nurota tog'ining shimoliy yon bag'rida joylashgan. Maydoni 17752 ga, shu jumladan o'rmonlar bilan qoplangan 2599 ga(2001y), dengiz sathidan 530-2100 metr balandlikda joylashgan. Asosan shu hududning o'simlik va hayvonot olamini himoya qilish maqsadida tashkil qilingan mazkur makonda xalqaro va O'zbekiston Qizik kitobiga kiritilgan arxarning Osiyo qo'yi turiga mansub Ceversev (qizilqum) qo'yi populiatsiyasi hamda yong'oqning xilma-xilligini saqlash ishlari olib borilmoqda.

Hayvonot olamida Qizil kitobga nomi kiritilgan hashorotlardan asalari-duradgor, apollon, mnemozina uchraydi, sudralib yuruvchilarning 20 turi mavjud, shundan kulrang echkiemar maxsus qo'riqlanadi. Qushlarning 150 turi mavjud, ularning 17 turi muhofaza ro'yxatidan joy olgan, masalan: ilon burgut, boltayutar; sut emizuvchilardan 35 turi bor.

Qo'riqxonada o'simliklarni 630 tadan, qushlarning 195 tadan, hayvonlarning 60 tadan ortiq turi bor. Osimlik dunyosi boy bo'lib, lolaninghar xil turlari, anzur piyozi, yovvoyi olma, qayrog'ochlar o'sadi. Butalar qoplami, asosan, Turkiston do'lanasi, qizil, uchqat, zirk, irg'ay, yovvoyi toklardan iborat [1,B.218].

Tuproqlari, o'simlik va hayvonot dunyosi

Shimoliy Nurota tog'larining va tog'oldi rayonlarining tuproq qoplami tabiiy geografik sharoit xususiyatlari va namlanish ta'siri ostida shakllanadi. Tuproq qoplaminig ona jinsi bo'lib nurash mahsulotlarining yirik mahsulotlardan to maydalangan to'rtlamchi tog' jinslarigacha xizmat qiladi. Tuproq hosil bo'lishining biologik jarayonlari absalyut balandlik yonbag'irlarnig tikligi va qaysi tomonga qaraganligi bog'liq bo'lib, bu omillar tuproq qoplaminig ola-bula bo'lishiga sabab bo'ladi[8,B.76]. Tuproq ona jinsli bo'lib elyuval, delyuval hamda prolyuval va allyuval tog' jinslaridir. Tog' oldi tekisligida asosan tuproq hosil qiluvchi bu lyoss va

lyossimon suglinkalardir. Ular boʻz tuproq tipidagi tuproqlarning tuproq hosili qiluvchi togʻ jinslaridir. Shimoliy Nurota togʻlari va togʻ oldi tekisliklarida quyidagi tuproqlar ajratiladi:

1. Tik yon bagʻirki oʻrtacha balandlikdagi jigarrang tuproqlar;
2. Past togʻlardagi qoramtir boʻz tuproqlar;
3. Togʻ oldi prolyuvial tekisliklaridagi och tusli boʻz tuproqlar; [11,B.263]

Jigarrang tuproqlar Shimoliy Nurota togʻlarining eng baland suv ayirgʻichi qismlarining va tik yon bagʻirlari oʻrtacha balandligidagi togʻlar yon bagʻrida 1100 metrdan 2169 vetrigacha boʻlgan balandliklarni ishgʻol qiladi. Jigarrang tuproqlar intruziv granit, ohaktosh va slanetslar ustida hosil boʻlib, jigarrang tusga ega boʻlib, odatda ani ifodalangan gumus granitlari ham mayda jinsli oʻtuvchi gumus gorizontlari ham mayda tosh aralash tuzilishi bilan xarakterlanadi[10,B.262].

Shimoliy Nurota togʻlaridagi tipik jigarrang tuproqlar asosan suvayirgʻichning oʻsimliklar bilan qoplangan yon bagʻirlarida shakllangan. Yuqori gumusli jigarrang tuproqlar koʻpincha qavariq yon bagʻirlariga mayda jinsli qoplamalar hosil boʻladigan joylarga toʻgʻri keladi. Korbonatli jigarrang tuproqlar esa qavariq releflariga toʻgʻri kelib, oʻsimlik qoplami siyrak boʻlgan yonbagʻirlarda shakllanadi. Jigarrang tuproqlarning yuqori gums gorizontida gums 3-8% ga yetadi. Qoramtir boʻz tuproqlar asosan past togʻlar uchun xos boʻlib, Shimoliy Nurota togʻlarining shimoliy yonbagʻirlarida 800 m, janubiy yonbagʻrida esa 700-750m dan 1100-1200 m balandliklar orasida tarqalgan. Qoramtir boʻz tuproq turlarining tarqalishi koʻpincha relief iqlimiga yon bagʻir tikligiga qaysi tomonga qaraganligiga qarab farq qiladi. Masalan, yon bagʻirlarning pastki qismida korbonatning koʻpligi, shimoliy yonbagʻirlarda esa gumus qavatining qalinligi bilan xarakterlanadi. Qoramtir boʻz tuproqlarning yuqori gorizontida gumus 2,5% dan 4,5% gacha yetadi. Yuqori qavatli past chuqurlikka qarab gumus kamayib boradi [10,B.325].

Tipik boʻz tuproqlar Shimoliy Nurota togʻlarining janubiy yonbagʻridagi togʻ oldi tekisliklarining (Nurota va Qoʻshrabot botiqlari) oʻq qismida va Shimoliy Nurota togʻlarining shimoliy togʻ oldi tekisliklarining yuqori qismida tarqalgan.

Shimoliy Nurota tog'larining janubiy yonbag'irlaridagi tirik bo'z tuproqlar juda qalin bo'lib, yuqori gumus gorizontida gumus 2-2,5% ga yetadi. Tirik bo'z tuproqlar Shimoliy Nurota tog'larining shimoliy yonbag'irining faqat markaziy qismida va sharqiy qismida tarqalgan. Och tusli bo'z tuproqlar tog' tizimini ng'arbiy qismidda va tog' oldi yon bag'irlarida tarqalgan [10,B.262].

Shimoliy Nurota tog'larining shimoliy yon bag'irlaridagi nishab tog'oldi tekisliklarida (Forish cho'llarida) och bo'z tuproqlar tarqalgan. Shimolda Aydar ko'larga borgan sayin och bo'z tuproqlardagi tuz tarkibi ko'payib, sho'rxokli tuproqlarga aynib ketadi. Shimoliy Nurota tog'larining tabiiy sharoitining murakkabligi tufayli o'simlik qoplami xilma-xildir. Shimoliy Nurota tog'larida ham o'simliklarning tarqalishida vertikal balandlik qonuniyatiga bo'ysunadi. O'simliklarning vertikal balandlik bo'ylab tarqalishida biz akademik O.Z.Zokirov balandlik mintaqaviy sxemasini asos qilib olamiz. Biz o'rganayotgan hududda quyidagi balandlik mintaqalari uchraydi: cho'l, adir, tog. Bu yerda yaylov mintaqasi yo'q. Tog' mintaqasi Shimoliy Nurota tog'larining eng baland qismi 1200 m murakkab bo'lib, Shimoliy Nurota tizmasi va undan ajralib chiqqan meredional cho'zilgan ikkinchi darajali tog' tizmalarining ham relef tuzilishi murakkab. Tog' balandlik mintaqasida joyning kompleks tabiiy sharoitiga bog'liq holda o'simliklarning 4 ta tipi bo'linadi [11,B.412]:

1. Tog' chimli dashtlari;
2. Har xil o'tloqlardan va bug'doyiqlardan iborat quruq dasht;
3. Tog' kserofitlari;
4. Butali o'simliklar;

Tog' dahlari betaga dashti bilan bug'doyiq dashti o'rtasidagi o'tuvchi mintaqadir. Betaga dashtlari Shimoliy Nurota tog'larining suvayirg'ich (Pangatsoy, Osmonsoy, Fozilmontov) atrofida o'sib yotadi. Asosiy edifaktori boshhoqli betagadir. Betaga dashtlari Shimoliy Nurota tog'laridagi eng yaxshi joydir. Bug'doyiq va har xil o'tlardan iborat quruq dasht yuqordagi o'simlik tiplariga nisbattan gipsometrik joylarni egallaydi. Bu o'simlik tipiga ikkita o'simlik, ya'ni bug'doyikli va har xil

o'toqli-bug'doyiq formatsiya bo'ladi. Bug'doyiq fomatsiyasidan tashqari qo'ziquloq bug'doyiq,shirach bug'doyiq formatsiyalari bor.

Shimoliy Nurota tog'larining suv ayirg'ichida tog' kserofitlari o'simlik tipi asosan juda ko'p tarqalgan. Balandligi 1,5 v ga yetadigan yostiqsimon bo'lib, kuzinli, akontasimon va tragantli formatsiyalardan iborat. Kuzinli formatsiyalar asosan toshloqli yon bag'irlariga xos. Akontasimon formatsiya esa qadimgi denudatsion yuzalarga xarakterlidir [12,B.268].

Butali o'simlik tipi Shimoliy Nurota tog'larinig janubiy yonbag'ridagi To'sinsoy, Oqtepasoy havzalarinig yuqori qismida keng tarqalgan. Butalarning asosiy turlaridan bodomdir. Undan tashqari efedra, uchqat, na'matak, ilg'ay va boshqalar uchraydi. Adir mintaqasi o'simlik qoplaminig asosi qismini efemerlar tashkil etadi[13,B.210]. Bu yerda efemerlardan rang, qo'ng'irbosh' mayinshuvoq, mingbosh, chitir va boshqalar o'sadi. Shimoliy-sharqiy qismida qo'ziquloq formatsiyasi keng tarqalgan. Cho'l mintaqasi Shimoliy Nurota tog'larining shimoliy yonbag'irlarida qiyali tog' oldi tekisligi (Forish cho'llari) o'simlik qoplami asosan efimir va shuvoq tiplaridan iborat, cho'lning markaziy tog'ga yaqin qismida Jung'oriya irisi keng tarqalgan[14,B.357]. Asosiy o'simlik qoplami shuvoq (turon shuvog'i, so'g'diyona shuvog'i va boshqa), kovul, yantoq va boshqalar. Lalmikor rayonlarida esa qiltiq formatsiyasi keng tarqalgan, bu formatsiya ikkilamchi formatsiya bo'lib, inson faoliyati ta'siri natijasida shakllangan. Keyingi vaqtlarda Aydar ko'llar tizimidagi suv sathining ko'tarilishi natijasida va tuproq sho'rlanishining oshib borishi munosabati bilan Qizilqum cho'lining Nurota tizmasi shimoliy yon bag'ri bilan tutashgan qismlarining o'simlik qoplami ham o'zgarib, sho'ra tipidagi o'simlik turlari ko'payib bormoqda. Shimoliy Nurota tog'lari va uning atrofining murakkab tabiiy geografik sharoiti har holda hayvonot dunyosining xilma xil bo'lishiga imkon bergan. Kuchli parchalangan Nurota tog'larining ayrim qismlarida baland tog' o'lkalarining hayvonlari, jumladan arxar, yotiq suv ayirg'ichlarida va soyliklarda cho'chqa va bachqilar yashaydi[15,B.284]. Tog' mintaqasining hayvonot dunyosi ancha xilma-xildir. Bu yerda nisbattan sut emizuvchilarning turi ko'p, lekin, sonlari kam.

Shimoliy Nurota tizmasining markaziy qismida arxar, cho'chqa, shuningdek bori, tulki va qashqirlar uchraydi. Tog' tizmasida qushlar turlari ko'p, ayniqsa kaklik va burgut juda ham ko'p uchraydi. Sudralib yuruvchilaridan ilonlarning har xil turlari bor, ayniqsa, tog' mintaqasining daryo vodiylarida hayvonlarning har xil turlariga boy.

Nurota tizma tog'lari markaziy qismining shimoliy yonbag'rida joylashgan, asosan tojik tilida so'zlashuvchi aholi istiqomat qiluvchi 11-ta qishloq manzilgohlari joylashgan hudud aholisi etnik jihatdan juda murakkab va nisbatan kam o'rganilgan. Shu sababli, mahalliy aholining hududiy taqsimoti va etno-geografik xususiyatlari o'ziga jalb qiladi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborini tortdi. Tarixchilar A.N.Xoroshxin, M.S.Andreev, Ya.G'.G'ulomov, A.T.Muxtarov, etnograflar B.X.Karmisheva, E.M.Peshchereva, V.G.Moshkova, A.I.Shevyakov, geograflar M.N.Nurnazarov, K.M.Hakimovlar tashrif buyurdilar. Bu joylarda yashovchi mahalliy aholi turli ekspeditsiyalarning asosiy obekti bo'lgan. Shuni ta'kidlash kerakki, ular bugungi kungacha to'plangan ma'lumotlarilmiy ahamiyatini yo'qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. P.Baratov, M.Mamatqulov, A.Rafiqov. O'rta Osiyo tabiiy geografiyasi. T.: O'qituvchi n. 2002y
2. Mahmudi Forishy. Тоҷикони Фориш. Guliston-2000;
3. O'z.M.E. 2002y
4. Ya.G'.Gulomov, Xorazmning sug'orilish tarixi, 1959y,58-b
5. Hakimov K.M. Forish tojiklari: hududiy joylashuvi va ayrim etnogeografik xususiyatlari. **SamDU Ilmiy axborotnoma.** 2020y.,5-s.(123),151-b.
6. Mahmudi Forishy. Тоҷикони Фориш. Guliston-2000; 12-b.,
7. Omonullo Bo'riyev. Temuriylar davri yozma manbalarida Markaziy Osiyo tarixiy geografiyasi. T.: 2017y., 261-b
8. Betextin A.V. Mineralogiya kursi. -T.: "O'qituvchi" nashriyoti, 1969y.,76-b
9. Bochever F.M., Garmonov I.V., Lebedev A.B., SHeStakov V.M. Osnovi gidrogeologicheskix raschetov. -M.: Izdatelstvo "Nedra", 1969.c-263

10. Goldberg V.M., Gazda S. Gidrogeologicheskiye osnovi oxrani podzemnix vod ot zagryazneniya. -M.: "Nedra", 1984. 262 s.
11. Zokirov O. Z., O'rta Osiyo geologiyasi. T.:1969y. 412-b
12. Ivanova M.F. Obshaya geologiya. -M.: "Visshaya shkola", 1974. 268-b.
13. Kats D.M. Kontrol rejima gruntovix vod na oroshayemix zemlyax. -M.: "Kolos",210-b.
14. Injenerno-geologicheskiye issledovaniya pri proyektirovani i stroitelstve gidroenergeticheskix soorujeniy.- M.: -L.: Gosenergoizdat, 1954.357-b.
15. Kats D.M. Osnovi geologii i gidrogeologii. -M.: "Kolos", 1981.284-b

ANANDA COOMARASWAMY'S PHILOSOPHY OF TRADITIONALISM: UNDERSTANDING TRADITION THROUGH ART

Rauf Bekbaev^{1,2}

¹Head of the Department of Education and Training Management of the Tashkent International University of Education, Doctor of Philosophy (PhD)

²Researcher of the Tashkent State University of Oriental Studies

rauf.r.bekbaev@gmail.com

Abstract: In this article, the author explores the teachings of Ananda Coomaraswamy from a traditionalist perspective. By taking a broader view of traditionalism, the author highlights how Coomaraswamy illuminates the connection between tradition and art through Eastern and Western cultural lenses. For Coomaraswamy, art represents an essential aspect of the spiritual legacy of civilizations, infused with the essence of tradition. It is this appeal to traditional art, he argues, that offers a path out of the contemporary spiritual crisis of society.

Keywords: tradition, traditionalism, art, symbolism, culture, civilization, East and West, intercultural dialogue.

In the philosophy of the 20th century, studies in Eastern and Western cultures were updated, which directly influenced various social and humanitarian sciences. As a result, cultural anthropology became an independent field, incorporating studies in anthropology, history, cultural studies, ethnology, and ethnography [1, p.315]. The anthropological approach to social and humanitarian sciences during this period is exemplified by the emergence of philosophical anthropology. However, due to the broad disciplinary boundaries of philosophy, there is also a trend in comparative philosophy within the context of research on Eastern and Western culture. The methodological tools of this field include a variety of methods not only from the philosophical sciences, but also from other fields of social and humanitarian knowledge. By exploring the East and West, representatives of comparative

philosophy discover aspects that bring these two cultures closer and allow for an intercultural dialogue. One such important aspect for this dialogue is the phenomenon of tradition, which acquires a different interpretation in the context of comparative philosophy. It is worth noting that the emphasis on a comparative study of tradition was made by the philosopher of the 20th century Rene Guenon, who is considered the main advocate of integral traditionalism.

At its core, traditionalism sees perennialism as a way to overcome the spiritual crisis of modernity, through an appeal to past cultural experiences [2, p.84]. This is because both Guenon and traditionalists believe that the modern world is facing a widespread spiritual crisis. The concept of tradition, as interpreted by Guenon, is a transcendental truth that speaks to its religious nature [3, p.96]. However, W.Dickson argues that the “truth” Guenon refers to is a metaphysical one [4, p.589]. This suggests that tradition is a complex concept with philosophical, cultural, political, and historical dimensions. For example, in terms of cultural understanding, we refer to those traditions and customs that bring societies of the East and West together. In the political context, this means that there are similarities in political processes between these two regions. Philosophically, traditions have a wide range of interpretations, covering both exoteric and esoteric aspects of tradition. This includes various world religions and their irrational teachings. Another prominent representative of traditionalism, Ananda Coomaraswamy, discusses the manifestation of tradition in art from both the East and West.

So, Coomaraswamy saw art as a way to express spiritual and metaphysical truths. He believed that true art should convey sacred meanings and symbols that help people understand deeper levels of reality. In his view, art was an important part of traditional cultures, serving both aesthetic and spiritual purposes [5]. At the same time, he saw art as an opposition to materialism and modernism. Representatives of traditionalism, like Kumaraswamy, were critical of modernity and its materialistic approach to life. He pointed out that modern art had lost its spiritual guidance and become a mere commodity, devoid of meaning and content. Only traditional art could resist these trends, as it retained sacred aspects and spiritual depth. Therefore,

Coomaraswamy saw a way to overcome the crisis and rebuild the tradition through the study and promotion of traditional art, which is an integral part of the spiritual wealth and heritage of any civilization. It should be noted that, for Coomaraswamy, art is not an isolated element of social life, unconnected to it in any way. On the contrary, art is part of culture, permeated with society’s way of life and the spirit of tradition. In this sense, art contributes to the integration of the East and the West. Therefore, art can be seen as an expression of tradition, and it can also act as a “conveyor” of traditional wisdom. It is well known that art plays a significant role in the development of individuals and society, as it influences the worldview and perspective of individuals through aesthetic aspects. Through art, one can transmit spiritual knowledge and values, develop a sense of beauty, and gain an understanding of cultural traditions. Coomaraswamy argued that a proper education should include studying traditional art as a means of spiritual and cultural enrichment [5, p.13].

Due to the importance of tradition and comparative philosophy in the dialogue between cultures, it is essential to provide specific examples that were mentioned by Coomaraswamy. For instance, he pointed out the significance of the mandala symbol in Buddhist art and the rose motif in Gothic cathedrals, both of which represent cosmic order and harmony. The mandala, a sacred geometric design, symbolizes the universe in Buddhism, while the rose, often found in stained glass windows, represents perfection and eternity in Western Gothic art. Additionally, the tree of life is a common symbol that connects heaven, earth, and the underworld in various cultural traditions, including Celtic art and Hindu and Buddhist beliefs. If we turn to music, Kumarasamy drew attention to the fact that Gregorian chants and Indian ragas are both musical styles designed for meditation and creating a spiritual atmosphere. These styles have deep roots in religious practice and are used to help people immerse themselves in a spiritual state. In addition, Indian epics like the “Mahabharata” and Greek myths not only serve as entertainment, but also convey deep moral and spiritual lessons. Coomaraswamy also drew attention to the architecture of the East and West, pointing out that in both civilizations, it reflects sacred and cosmic principles. Hindu temples and Gothic cathedrals, for example,

were built with cosmological and sacred principles in mind. Hindu temples are planned according to the mandala, which symbolizes the universe, while Gothic cathedrals are designed to direct the gaze upwards towards the sky, symbolizing a path to God. Sacred geometry is present in both to create harmonious and proportionate buildings that reflect the divine order.

Representatives of the philosophy of traditionalism, such as Rene Guenon, Ananda Coomaraswamy, Michel Valsan, Julius Evola and Frithjof Schuon, consider various aspects of the phenomenon of tradition. While the general foundation is based on the teachings of Rene Guenon, tradition is interpreted differently by each of these thinkers. Guenon sees tradition as a metaphysical concept, while Coomaraswamy understands tradition through the lens of art, which sets him apart from other traditionalists. Ananda Coomaraswamy placed great importance on art, seeing it as a means of expressing spiritual truths and opposing materialism. He saw art as a source of symbolic and iconographic knowledge that could help restore respect for traditional cultures and play an important role in education and upbringing. The works of Ananda Coomaraswamy continue to be significant for those seeking a deeper understanding of the significance of art in human life and culture.

References:

1. Karimov R., Bekbayev R. Madaniy antropologiya fanining predmeti va ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimidagi oʻrni // Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. – 2023. – №3(11). – B.312-330.
2. Malik J. Philosophy of Perennialism and its Relevance to Contemporary Islamic Education // RI'AYAH. – 2021. – №6(01). – P.84-94.
3. Guenon R. The Crisis of the Modern World. – London: Luzac & Co, 1942.
4. Dickson W.R. Rene Guenon and Traditionalism // Handbook of Islamic Sects and Movements. – Leiden: Brill, 2021.
5. Coomaraswamy A.K Selected Papers. Traditional Art and Symbolism. – Princeton: Princeton University Press, 1977.

IJTIMOIY-GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHDA INNOVASION

FAOLIYATNING AXAMIYATI

Jumaye va Shahlo Suyunovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o‘qituvchisi

jumayevashaxlo507@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда инновацион фаолиятнинг мазмуни ва уни ўқитишга қўйиладиган талабларни мукамал бажара олиш усуллари ҳамда таълим тизимидаги ахамияти ёритилган.

Калит сўзлар: Таълим, ижтимоий-гуманитар фанлар, инновация, фанларни ўқитиш зарурияти, жамият, тизим, тарбия.

Аннотация: В данной статье описано содержание инновационной деятельности в преподавании социальных и гуманитарных наук и методы безупречного выполнения требований к ее преподаванию, а также ее значение в образовательной системе.

Ключевые слова: Образование, социально-гуманитарные науки, инновации, необходимость преподавания наук, общество, система, образование.

Abstract: This article describes the content of innovative activities in the teaching of social sciences and humanities and methods for flawlessly fulfilling the requirements for its teaching, as well as its importance in the educational system.

Key words: Education, social sciences and humanities, innovation, the need to teach sciences, society, system, education.

Bugungi kunda ta’lim tizimini yanada rivojlantirishga qaratilgan beqiyos e’tiborni va bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning samaralarini kundalik faoliyatimizda yaqqol his qilmoqdamiz. O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’limni tizimli isloh qilish, zamonaviy bilim va yuksak ma’naviy-axloqiy fazilatlarga

ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish, innovatsion fan va ta‘lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirishga diqqat va e‘tibordagi muhim masala sifatida qaralmoqda.

Ta‘lim tizimidagi innovasiyalarni tasniflaganda, ularni bir necha turlarga ajratib o‘rganish mumkin. Innovasiyalar faoliyat yo‘nalishiga qarab pedagogik jarayondagi va boshqaruvdagi kabi turlarga bo‘linadi. Kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra innovasiyalar radikal, modifikasiyalangan va kombinasiyalangan kabi turlarga bo‘linadi. Pedagogik jarayonga kiritilgan o‘zgarishlarning tavsifiga ko‘ra innovasiyalar lokal, modulli va tizimli kabi turlarga bo‘linadi. Shu bilan birgalikda innovasiyalar kelib chiqish manbaiga ko‘ra muayyan jamoaga mo‘ljallangan ichki yoki tashqaridan olingan tashqi innovasiyalar kabi turlarga ham bo‘linishi mumkin. Pedagogik innovasiyalar ta‘lim tizimida muammolar paydo bo‘lgan paytda vujudga keladi, yangi masalalarni hal qiladi hamda pedagogik jarayonning uzluksiz yangilanib borishiga olib keladi. Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovasion rivojlanish yo‘liga o‘tmoqdamiz, - deydi Prezident Shavkat Mirziyoev. Bu bejiz emas albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g‘oyaga, innovasiyaga tayangan davlat yutadi. Innovasiya, bu – kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo‘lsak, uni aynan innovasion g‘oyalar, innovasion yondashuv asosida boshlashimiz kerak [1,B.24]. Ta‘lim tizimidagi har qanday yangilik innovasiya bo‘la olmaydi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo‘lib, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo‘lmasa va o‘z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba‘zi elementlarni o‘zgartirishni vazifa qilib qo‘ygan bo‘lsa bu holatni novasiya sifatida e’tirof etish mumkin. Agar faoliyat konseptual asosda amalga oshirilib, uning natijasi o‘sha tizim rivojlanishiga yoki uning prinsipial o‘zgarishiga olib kelsa, bu jarayon innovasiya deb hisoblanadi. Innovasiya amaldagi nazariya doirasida amalga oshirilib, innovasiyada yondashuv uslublari yangilanib avvalgi tizim takomillashtiriladi. Innovasion faoliyatga tayyorgarlik ko‘rishdan maqsad – o‘qituvchining yangilikka intiluvchanligi, mustaqil o‘z ustida ishlash ko‘nikmasi va

malakasini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalar, interfaol usullardan foydalanib, dars va darsdan tashqari mashgʻulotlarni oʻtkazish malakasi takomillashtiriladi. Oʻqituvchi innovatsiya faoliyatiga tayyor boʻlib, darsga eng soʻnggi yangiliklarni olib kirib, taʼlim jarayonini qiziqarli va bilim oluvchining talab va extiyojiga mos ravishda tashkil etsa, taʼlim jarayonidagi sifat va samaradorlikni kafolatlaydi. Innovasion faoliyatdagi eng muhim masalalardan biri – bu oʻqituvchining shaxsidir. Oʻqituvchi – novator sermahsul ijodiy shaxs boʻlishi, oʻz faoliyatini kreativ asosda olib borishi, pedagogik innovasiyalardan samarali foydalanib, pedagogik yangiliklarga qiziqish bilan qarashi lozim. Oʻqituvchining innovasion faoliyati uzluksiz ravishda yangiliklar asosida ishlash boʻlib, u uzoq vaqt davomida shakllanib, takomillashib boradi. Innovasion faoliyatning tuzilishi – ijodiy yondashuv, ijodiy faollik, yangilikni yuritishga texnologik va metodologik tayyorgarlik, yangicha fikrlash va muomala madaniyatidan iborat boʻlib, pedagogik innovasion faoliyat natijasida yangiliklar, innovasiyalar taʼlim jarayoniga kiritiladi. Taʼlim tizimidagi innovasiyalarni pedagogik jarayonga kiritish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Taʼlim tizimidagi innovasiyalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, dars va darsdan tashqari mashgʻulotlarni oʻtkazish malakasini takomillashtirish asosida hayotga tatbiq etiladi. Oʻzbekistonda taʼlim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlardan, taʼlim sohasida innovasiyalarni tatbiq qilishdan koʻzlangan asosiy maqsad jahon standartlariga javob beradigan taʼlim tizimini shakllantirish va sifatini oshirishdan iboratdir. Taʼlim sohasiga yangi pedagogik innovasiyalarning joriy qilinishi natijasida respublika taʼlim tizimiga oʻqitishning yangi, zamonaviy usul va vositalari tatbiq etib kelinmoqda. Taʼlimda asosiy eʼtibor har tomonlama barkamol, etuk shaxsni tarbiyalashga qaratilmoqda. Taʼlim oluvchining aqliy, axloqiy, jismoniy tarbiyasi masalalari taʼlim sohasidagi islohotlardan koʻzlangan asosiy maqsad boʻlsa, yangi innovasion pedagogik texnologiyalarning taʼlim sohasiga joriy qilinishi bu maqsadga erishishning yoʻllarini koʻrsatib beruvchi vositadir.

Hozirgi zamon pedagogikasi va psixologiyasida innovasion faoliyatning mazmuni, shakllari va tuzilishi muammolari chuqur tadqiq etilmoqda, shuningdek

innovasion faoliyat strukturasi motivasion, kreativ, texnologik, reflektiv komponentlar hamda innovasion faoliyatning mezon va darajalari kiritilmoqda [2,B.23]. Ushbu mezonlarga pedagogik innovasiyalarni ijodiy idrok etish, ijodiy faollik, yangiliklarni tadbiiq qilishga metodologik va texnologik tayyorgarlik, innovasion pedagogik tafakkur hamda muloqot madaniyati kabilarni kiritish mumkin. Ko‘rib o‘tganimizdek, mezonlar ichida o‘qituvchining innovasion jarayonlar to‘g‘risida ma‘lumotga egaligi yo‘q. Bu mezonni metodologik tayyorgarlikka kiritish mumkin, lekin bu vazifa mualliflar tomonidan amalga oshirilmagan. Shunga ko‘ra bizning tadqiqotimiz innovasiyalardan xabardorlik bilan pedagogik vazifalarni innovasion yondashuvlar asosida hal etish ijodiy ko‘nikmalari o‘rtasidagi munosabatlarning yuqori darajasini namoyon etdi.

Zamonaviy innovasion ta‘lim strategiyasi o‘qituvchining o‘quvchiga, o‘z-o‘ziga bo‘lgan munosabati o‘zgarishini, bu munosabatni gumanistik hamkorlikka yo‘naltirishni taqozo qiladi. Bilimning vazifasi – «uchinchi ijtimoiy kuchga aylanish», insonga zamonaviy madaniyat va tamaddunda o‘z o‘rnini topish imkonini beradi. Bilim olish murakkab, zerikarli, qayta yaratish, eslab qolish jarayoni bo‘lib qolmasdan, fikr jarayoni, sermahsul ijodiy jarayon mahsulining xilma-xil ko‘rinishiga aylanadi. Mahoratli o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish uchun innovasion va axborot texnologiyalarni qo‘llashda asosan, interfaol metodlardan, zamonaviy texnika vosita va qo‘shimcha axborotlardan to‘liq foydalanadi. Buning uchun ta‘lim muassasasining moddiy texnik bazasi etarli darajada bo‘lishi, ya‘ni sinf xonasida yangi rusumdagi televizor èki kompyuter majmuasi va ekran bo‘lsagina o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlar doirasida avvaldan to‘plagan ilmiy materiallar, mavzuga oid rasmlar, slaydlar, sxemalar, videofilmlar, topshiriqlar, og‘zaki va test savollari kabi ma‘lumotlar bazasidan dars jaraènida to‘liq foydalanish imkoniyatiga ega bo‘ladi. [3,B.636]. Natijada o‘qituvchi ijtimoiy-gumanitar fanlar mazmunini o‘quvchilar tomonidan to‘liq o‘zlashtirilishi, darsning sifati va samaradorligini oshirishga erishadi. Bu o‘z navbatida o‘quvchilarni mustaqil va ijodiy faolligini oshiradi, ularni kelgusi haètda o‘z o‘rnini topishiga katta imkoniyatlar beradi.

Xulosa qilgan holda shuni aytishimiz mumkin, oliy ta’lim tizimini rivojlantirishning strategic maqsadlari sifatida e’tirof etilgan mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliy ta’lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma’naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratishdir. Shu bilan birgalikda, sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta’minlash mamlakatimiz hayotida asosiy o‘rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 08.10.2019 yildagi PF-5847-son. [https://www. Lex.uz](https://www.lex.uz)-O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
2. Шарипов Ш. Касб таълими ўқитувчиси компетентлигини таъминлашда илмий-методологик ёндашувлар. <http://dr-sharipov.com/2014/03/02/>.
3. Султонова Л.С. Ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитишда педагогик инновация ва инновацион фаолиятнинг узвийлиги. April, 2023 <https://nuu.uz/> International Scientific and Practical Conference.636 p.

JAHON URUSHIDAGI O‘ZBEK QAHRAMONLARI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

O‘zbekiston Respublikasi Termiz shahri Termiz davlat universiteti akademik
litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada II jahon urushi davrida o‘zbeklarning frontdagi qahramonliklari, o‘zbek diviziyalarining tashkil qilinishi, mudofaalardagi mardlik va matonat namunalarini ko‘rsatishi, o‘zbek jangchilarining turli xil orden va medallar bilan mukofotlanishi, Zebo G‘aniyeva va Sobir Rahimovlarning jang maydonlaridagi ko‘rsatgan betakror jasoratlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Diviziya, «Moskva mudofaasi uchun», Sovet Ittifoqi Qahramoni, Zebo G‘aniyeva, Sobir Rahimov, «Xotira va qadrlash kuni».

Jahon tarixidan barchamizga ma’lumki, ikkinchi jahon urushi 1939yil 1-sentyabrdan 1945yil 2sentyabrga qadar davom etgan. Unda qariyb 1,7 milliard kishi qatnashgan. Ma’lumotlarga ko‘ra II jahon urushiga O‘zbekistondan 1,5 mln.dan ortiq kishi safarbar etilgan. Bu urushga yaroqli aholining 50-60% ini tashkil etgan. O‘sha paytlarda O‘zbekistonda jami 6.5 mln. aholi istiqomat qilgan.

1941-yil 22-iyun kuni gitlerchilar Germaniyasining SSSRga hujum qilishi Sovet Ittifoqi deb atalmish hududga birlashtirilgan xalqlar uchun og‘ir sinovlardan iborat urushni boshladi. 23-iyun kuni Toshkentda ko‘p ming kishilik miting bo‘lib o‘tdi. Turli korxonalar hamda muassasalarning ishchi va xizmatchilari, o‘qituvchilar, talabalar fashizimga qarshi kurashga, frontda va front orqasida dushman ustidan g‘alaba qozonishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. 1941-yil 30-iyunda Davlat mudofaa komitetining tuzilishi bilan mamlakatdagi butun hokimiyat uning qo‘liga o‘tdi. Davlat mudofaa komitetining qarorlari urush davri qonunlari kuchiga ega edi. 1941-yil yozida Samarqandda tuzilgan motorlashtirilgan diviziya Yelnya yaqinida jangga kirdi. O‘qchi diviziya sifatida tashkil etilib, Moskva atrofidagi janglarda qatnashdi. Uning asosiy qismi oktyabr oyida Vyazma shahri atrofida qurshovda qolib halok

bo‘ldi. O‘zbekistonda 9 ta alohida o‘qchilar brigadasi, 5 ta kavaleriya diviziyasi tashkil etildi. Brigadalar va diviziyalar tarkibi mahalliy millatlar vakillariga mansub 40 yoshdan katta bo‘lmagan sog‘lom va baquvvat kishilar bilan to‘ldirildi. O‘zbekistonliklardan 1 753 kishi «Moskva mudofaasi uchun» medali bilan taqdirlanishdi. Ular orasida Sobir Yunusov, Ikrom Jalilov va boshqalar bor edi. O‘zbekistonlik jangchilar Leningrad, Kiyev, Odessa, Sevastopol va boshqa shaharlarni mudofaa qilishda ham mardlik namunalarini ko‘rsatishdi. Jumladan, 1941-yil 15-oktyabrda Xarkov viloyatidagi Trudolyubovka qishlog‘i uchun jangda 47-o‘qchi diviziya o‘qchisi Qo‘chqor Turdiyev dushmanga qarshi hujum uyushtirishda jasorat ko‘rsatdi. 1942-yil 27-martda unga SSSR Oliy Soveti Prezidiumining farmoni bilan o‘zbeklardan birinchi bo‘lib Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni berildi. Zebo G‘aniyeva Moskva uchun janglarda hamshira, minomyotchi va pulemyotchi sifatida ishtirok etdi. Keyin qisqa muddatda u snayperlikni o‘rganib oladi va Leningrad yo‘nalishidagi janglardan birida og‘ir yarador bo‘ladi. Bunga qadar Z. G‘anieva 129 nafar fashistni yo‘q qilgan edi.

Stalingrad jangi Ikkinchi jahon urushida tub burilish yasadi. Kavkaz uchun janglarda Sobir Rahimov komandirligidagi 395-o‘qchi diviziya o‘zini ko‘rsatdi va unga 1943-yilning 19-martida general-mayor unvoni berildi. Stalingrad janglarida Sobirjon Oxunjonov, Abdulla Ayupov kabi minglab o‘zbekistonliklar ishtirok etishdi. Ular orasida Stalingraddagi «Pavlov uyi»ni himoya qilgan Kamol Turg‘unov ham bor edi. Jami 2 738 nafar o‘zbekistonlik «Stalingrad mudofaasi uchun» medali bilan taqdirlandi. Kavkaz uchun janglarning yakuniy bosqichida Samig‘ Abdullayev dushman zarbalari ostida 3 mingga yaqin minalarni zararsizlantirdi. Don daryosining o‘ng qirg‘og‘idagi Kletskiy qishlog‘i yaqinidagi tepaliklardan biri uchun jangda Mixail Kabribov boshchiligidagi 11 kishi 300 nafar dushmanni yo‘q qilishga muvaffaq bo‘ldi. Bu joyga «Sharqlik o‘n bir qahramon tepaligi» nomi berildi. Ulardan 8 nafari o‘zbekistonlik edi hamda ko‘rsatgan jasorati uchun Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo‘ldi. 1944-yili Sovet Ittifoqi o‘z hududini to‘liq ozod qildi, sovet qo‘shinlari Sharqiy Yevropaga kirib keldi. 6-iyunda ikkinchi front

ochildi. O‘zbekistonliklar Polsha, Ruminiya, Bolgariya, Yugoslaviya, Chexoslovakiya, Vengriya, Avstriya mamlakatlarini ozod qilishda qatnashdi.

Italiyadagi Qarshilik ko‘rsatish harakati qatnashchisi Ahmadjon Mamajonovga qahramon maqomidagi «Vatanparvar» guvohnomasi berildi. Fransiyadagi harakat qatnashchilari Hoshim Ismoilov, Tojiboy Ziyoyev ordenlar bilan taqdirlanishgan. 1945-yil 25-martda Polshaning Dansig (hozirgi Gdansk) shahri uchun bo‘lgan jangda general-mayor S. Rahimov og‘ir yarador bo‘ldi va ertasiga vafot etdi. Unga 1965-yili Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoni berildi. “O‘zbekiston Prezidentining 2017-yil 27-martdagi «Atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligini nishonlash to‘g‘risida»gi qarori asosida 2017-yil 6-noyabr – Sharof Rashidov tug‘ilgan kuni Jizzaxda tantanali tadbirlar bo‘lib o‘tdi. Jizzax shahridagi tadbirda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, nutq so‘zladi.”[4] Shuningdek, Polshani ozod etishda Ahmadjon Qurbonov, Amirali Saidbekov ham qahramonlarcha halok bo‘ldi. 1945-yil 16-aprelda boshlangan Berlin operatsiyasida o‘zbekistonliklar jasorat namunalarini ko‘rsatishdi. Oder daryosini Botir Boboyev birinchilardan bo‘lib kechib o‘tdi. 1945-yil 23-aprelda Berlin osmonida kuzatuvchi-uchuvchi Plis Nurpeysov halok bo‘ldi. Berlin operatsiyasi 8-may kuni Germaniyaning so‘zsiz taslim bo‘lishi bilan yakunlandi. Shu kuni fashistlar Germaniyaning kapitulyatsiyasi haqida Akt imzolandi. Mazkur Akt hamda G‘alaba bayrog‘i o‘ramini Berlindan Moskvaga 9-may tongida olib kelgan uchuvchilar safida o‘zbek Abdusamat Taymetov ham bor edi. 9-may SSSRda «G‘alaba bayrami» deb e‘lon qilindi. 1945-yil 23-aprel kuni Tojiali Boboyev Berlindagi Silez vokzaliga birinchi bo‘lib kirishga va bayroq o‘rnatishga muvaffaq bo‘ldi. 30-aprelda Gitler Germaniyaning bosh ramzi bo‘lgan Reyxstag gumbaziga birinchi bo‘lib bayroq o‘rnatgan 150o‘qchi diviziya tarkibida o‘zbeklardan Karimjon Isoqov, G‘ulom Sultonov bor edi. O‘zbek uchuvchilaridan Abdusattor Eshonqulov Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo‘ldi. Frontning turli nuqtalarida Muqaddam Ashrapova, aka-uka Is‘hoq va Habibulla Komilovlar kabi ko‘plab harbiy shifokorlar minglab jangchilar hayotini saqlab qolishdi. Hamshira Rixsixon Mo‘minova esa Xalqaro Qizil Xoch Qo‘mitasining Florens Naytingeyl medaliga sazovor bo‘ldi.

Ikkinchi jahon urushida Germaniyaning ittifoqchisi bo‘lgan Yaponiyaga qarshi urush 1945-yil 9-avgustga o‘tar kechasi sovet qo‘shinlarining Uzoq Sharqdagi hujumi bilan boshlandi. Qisqa muddatda Shimoli-sharqiy Xitoy va Shimoliy Koreya hududlari ozod qilindi, sovet qo‘shinlari Janubiy Saxalin va Kuril orollarini egalladi. Kvantun armiyasini tor-mor keltirishda Odil Yoqubov, Pidamat Rismatov, Usmon Doniyorov, Fatxulla Po‘latov va boshqa ko‘plab o‘zbekistonlik jangchilar qatnashdi.

Bundan tashqari, XX asrning 30yillarida boshqa hududlarga quloq qilingan o‘zbeklar ham urushga safarbar etildi. Qatag‘on qilinganlarning farzandlari, qamoqda bo‘lganlar arizalariga ko‘ra jarima batalyonlariga yuborila boshlandi. Qamoqdan jarima batalyoniga yuborilganlardan Inoyat Navro‘zboyev keyinchalik Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga sazovor bo‘ldi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida 200 mingdan ziyod o‘zbekistonlik askar va ofitserlar jangovar orden va medallar bilan taqdirlanishdi. Ulardan 301 nafari Sovet Ittifoqi Qahramoni unvoniga, 70 nafari uchala darajadagi «Slava» ordeniga sazovor bo‘ldi. Urushda 538 mingdan ziyod o‘zbekistonliklar halok bo‘ldi, 158 mingdan ortig‘i esa bedarak yo‘qoldi. Bu frontga yuborilgan har uch nafar o‘zbekistonlikning biri qaytmaganidan darak beradi.

1999-yildan boshlab G‘alaba bayrami «Xotira va qadrlash kuni» sifatida nishonlana boshlandi. Buyuk G‘alabaning shonli 75 yilligi munosabati bilan muhtaram Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2020-yili «Shon-sharaf» davlat muzeyi bo‘lgan ulug‘vor «G‘alaba bog‘i» yodgorlik majmuasi bunyod etildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, G‘alaba bog‘ining markazida «Matonat madhiyasi» deb atalgan muazzam obida barcha O‘zbekiston onalariga qo‘yilgan haykal bo‘lib, ona Vatan ramzi bo‘lib qad rostladi. «G‘alaba bog‘i» da o‘zbekistonlik jangchilarning so‘nmas xotirasiga bag‘ishlab, «Mangu jasorat» monumenti barpo etildi. Uning markaziy qahramoni urush yillarida nafaqat O‘zbekiston, balki O‘rta Osiyo xalqlaridan chiqqan yagona general Sobir Rahimovdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

- 1.S.Tillaboyev, D.Kenjayeov, N.Mustafayeva va boshqalar “O‘zbekiston tarixi”
155-162 betlar Respublika ta’lim markazi, Toshkent - 2022 yil
- 2.Sh.Ergashev, B.Xodjayev, J.Abdullayev “Jahon tarixi” 69-bet “Turon iqbol”
nashriyoti Toshkent – 2017 yil
- 3.N.Jo‘rayev va A.Zamonov “O‘zbekiston tarixi” (Mustaqillik davri) 97 bet
G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2018 yil
4. Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation
<https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/481> “Mustaqillik
yillarida O‘zbekistonda ma’naviyat va tarixiy xotiraning tiklanishi” (398-399 betlar)
2024 yil

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВЯТОМ МЕСТЕ САЛЕХИ

ТАКИЯДАР

Жураева Нафиса Олимовна

Бухарский государственный университет

доктор философии по истории (PhD)

Аннотация: В статье приводятся взгляды и комментарии о святилище Солехи Такаядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Также из-за отсутствия исторических фактов и доказательств о существовании кладбища на этом месте, была предпринята попытка проанализировать сведений на основе топонимических сведений.

Ключевые слова: мавзолей, кладбище, медресе, могила святого, древнего города, паломник.

По пути к медресе Газиян с узкой улицы с правой стороны медресе Гавкушан в Бухаре, с левой стороны улицы Газиян находится могила святого по имени Солехи Такаядар. В источниках нет сведений об этой святыне. Всестороннее изучение топографии кладбища, топонимии, исторических данных, связанных со зданием, улицей, мечетью, медресе, переулком, прудом, холмом и подобными топографическими объектами, расположенными вблизи кладбища, и исследование истории этих сооружений позволит прояснить сведения об этой святыне.

Можно привести некоторые мнения и факты о месте для паломничества Солехи Такаядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Кладбище находится в восточной части древнего города с северной стороны медресе Газиян, с южной стороны медресе Гавкушан, под наружной стеной двора со стороны улицы. В настоящее время в этом месте есть надпись Солехи Такаядар. Могила примыкает к стене двора, и при строительстве старались не повредить могилу. По словам владельцев дома, во время строительных и

ремонтных работ в доме была обнаружена могила. Возможно, здесь находилось кладбище.

В связи с отсутствием исторических фактов и сведений о существовании в этом месте кладбища мы попытались проанализировать вопрос на основе топонимических данных. Значит, топонимически анализируя термин Солехи Такиядар, мы можем выдвинуть некоторые научные гипотезы о могиле. В первую очередь необходимо обратить внимание на этимологию слова «такия». В словаре А. Али-Зода Исламской энциклопедии «такия» считается суфийским термином и означает «остановка», «место остановки», «место, где верующие проводят собрание»[5].

Этот термин используется в суфизме для обозначения места, где собираются для духовной практики, обучения и изучения. Тот факт, что улица Газиян находится на восточной окраине древнего города и наличие здесь топонимического объекта, связанного с такией, подтверждает сведения о том, что «...собрания, проводимые на такии, в основном проходили в приграничных крепостях»[5].

Кроме того, вместо термина такия иногда используется слово «рибат». Также говорится, что этот термин применяется к тем, кто отказывается от своей религии на языке, но остается верным своей религии [1,С.601,679-680]. В общем, такия также может означать дом. Итак, исходя из приведенных выше сведений, можно сделать такие выводы, что на улице Газиян в Бухаре, рядом с медресе Газиян, на месте могилы Солехи Такиядара находился дом дервишей. В исторической литературе место, где шейхи и дервиши совершают зикр, называется «ханака».

Многие авторы подчеркивают, что появление ханака было вызвано распространением ислама в Средней Азии [4,С.249]. Позже хонако были построены в стиле мечетей и мавзолеев для ночлега дервишей и паломников. Большие залы были построены как центр ассоциаций дервишей, а вокруг них были комнаты для паломников. Позже ханако называли молельную районной и сельской мечети.

Опираясь на сведения из толковых словарей исторических терминов, можно отметить, что кладбище Солехи-такиядар находится на улице Газиян в Бухаре, недалеко от медресе Газиян, что свидетельствует о наличии общих сторон деятельности такиядаров и газиян. Причина в том, что оба эти действия могут быть показаны как твердые в вере и защищающие ее. Учитывая, что большую часть жителей квартала Газиян составляли купцы и муллы, можно логически обосновать, что хонако располагалось в месте, где находится нынешнее кладбище [2, С.94; 3, С.141-142.].

Так как в средние века термин «мулла» применялся к образованному человеку, религиозному деятелю и ученому, обучавшемуся в медресе, обладавшему религиозными знаниями. Такая использовалась как место сбора для просветления, обсуждения, размышлений и дебатов, и суфии также собирались здесь, чтобы совершать зикр. Исходя из расположения кладбища Солехи Такиядара возле медресе Газиян, можно сказать, что именно здесь ученики и преподаватели медресе были участниками схода, говоря языком суфизма, собрания [Издихом- митинг, собрание]. Потому что эта комната находится очень близко к медресе Газиян.

Из истории известно, что хонако играли очень важную роль в социальной, духовной и политической жизни общества. Это было основано на том, какие задачи оно выполнял. Использование их в качестве мест общественных и политических собраний, мест религиозных мероприятий, школ, гостиниц, больниц, благотворительных центров повышало их значение в жизни общества. Также в последующие века хонако расширились по территории и включали в себя мечети, усыпальницы (кладбища) и библиотеки.

Исходя из приведенных выше сведений о доме, можно сказать, что на месте святое место Солехи Такиядар, которое находится недалеко от нынешнего медресе Газиян, было хонако Газиян, а также в нем было небольшое кладбище. От этого помещения сохранился только небольшой мавзолей Солехи Такиядар.

Наша научная гипотеза действительно подтверждается сведениями

О.А.Сухаревой о том, что недалеко от медресе Газиян существовало небольшое кладбище (пушта) [2,С.96]. Так, в период, когда О.А. Сухарева проводила исследования, квартал Газиян относился к округу Тюрки Джанди, и от дома сохранилось лишь небольшое кладбище. Поэтому О.А. Сухарева сообщает, что рядом с медресе Газиян есть небольшое захоронение (пушта).

На основании сведений ученого нельзя сделать вывод, что в этом месте было только кладбище. Причина в том, что кладбище Салехи Такиядара находится примерно в 100 метрах от медресе Газиян, что можно обосновать следующими логическими доводами:

В конце средневековья хонако стали просторнее и включали мечеть, макбару (кладбище) и библиотеку.

1. Маловероятно, что в районе, очень близком к медресе, есть только одно кладбище.

2. На основании сведений О. А. Сухаревой можно считать, что большинство жителей квартала Газиян, где находится могила Салехи Такиядара, составляли муллы и купцы.

3. Происхождение и этимология наименования кладбища.

4. Есть общие черты в деятельности Такии и Гази.

Исходя из вышеизложенных мнений, на месте нынешнего мавзолея Салехи Такиядара был дом, и от этого дома сохранился только мавзолей. Этот дом, возможно, назывался домом Газияна, потому что он находится недалеко от медресе Газияна в квартале Газиян. В исторической литературе есть сведения о строительстве ансамбля Газиян на юге города в 1535 году (в настоящее время на улице Газиян в Бухаре).

Имеются сведения о том, что в городе Бухаре были Газианский водоем (на юге города), Газиянская баня (на юге) и Газианский холм (к северу от места паломничества Сайфиддина Бохарзи).

Список используемой литературы

1. Али –заде А.А. Исламский энциклопедический словарь. – Москва: Ансар, 2007.
2. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодалного города Бухары. –Москва: Изд-во Наука главная редакция восточной литературы, 1976..
3. Камолиддинов Ш.С. “Китаб ал Ансаб” Абу Са‘да ‘Абд ал-Карима ибн Мухамада ас-Сам‘ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Ташкент:Фан, 1993.
4. Чориев З. Краткий аннотированный глоссарий исторических терминов. - Ташкент: Академия, 2002.
5. https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_по_темам
6. Olimovna, J. N. (2020). The territorial changes in the topography of the cemeteries of Bukhara. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal, 8, 512-515.
7. Olimovna, J. N. (2019). Features of the Historical Topography of the City of Bukhara. Test Engineering & Management, 1356-1360.
8. Olimovna, J. N. (2021). “Toohfat Az-Zoirin” As A Important Topographical Source in The Study of The Cemeteries of Bukhara. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(4), 22-29.
9. Olimovna, J. N. (2020). The topography of the cemeteries of Pre-Islamic city of Bukhara. International Journal of Applied Research, 6(5), 368-371.

ЧУҒРОФИЯИ ТАЪРИХИИ СУҒД АЗ НИГОҲИ МУАЛЛИФИ «ХУДУД-УЛ-ОЛАМ»

Зунунова М.К.

муаллимаи кафедраи таърихи умумии МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

Китоби «Худуд-ул-олам» асари чуғрофӣ буда, дар он ҳамчунин масъалаҳои таърихӣ, иқтисодиёту иҷтимоиёти Осиёи Миёна ва як қатор дигар мамлакатҳо ҷой дода шудааст. Вобаста ба ҳамаи ин асари мазкурро метавон шоҳасари асри IX-X ҳисобид, зеро дар он бори аввал мафҳумҳои чуғрофии оид ба баҳру уқёнусҳо, кӯҳху водиҳо, дарё, қазираю нимқазираҳо ва дар бораи кишварҳои ҷаҳон маълумот дода шудааст.

Калидвожаҳо: чуғрофияи таърихӣ, Суғд, Уструшана, Буттамон, шаҳрҳо, дарё, кӯл.

Суғд ҳамчун маркази калони сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Мовароуннаҳр аз давраи қадим дар бунёди давлатҳо, ташаккули халқиятҳо дар минтақа нақши муҳим бозидааст. Ин вилояти таърихию фарҳангӣ баъди шикасти давлати Кушониён дар давраи барвақти асримиёнагӣ аз ҷиҳати рушди хоҷагӣ ва фарҳанг дар Мовароуннаҳр ба сафи пеш баромад. Ин болоравӣ он замон ҳамчунин ба заминҳои суғдиёни шарқӣ, наздикии болооби кӯҳии Зарафшон дахл дошт. Дар ҳамин минтақа сарғаҳи Зарафшон воқеъ буда, он манбаи обёрии Суғди Самарқанд ва Суғди Бухоро ба ҳисоб мерафт. Кӯҳистони Суғд бо Панҷакент ва Самарқанд алоқамандии зич дошта, ноҳияи мустақил буд.

Суғд ба се ноҳия тақсим мешуд: Суғди Самарқанд, Суғди Бухоро ва Суғди Қашқадарё. Аҳолии ҳар се ноҳияҳои суғдӣ аз лиҳози этникӣ якхела ва аз рӯи фарҳанг ва хусусияти он наздик буд. Ду ноҳия - Суғди Самарқанд, Суғди Бухоро дар водии дарёи Зарафшон қарор доштанд. Манбаи оби ин дарё пиряхҳои Зарафшон мебошанд. Дар тӯли ҷараёни худ ба дарёи Зарафшон зиёда

аз 50 рӯдҳои хурди кӯҳӣ ҳамроҳ мешаванд. Дар минтақаҳои ҳамворӣ оби рӯдро барои обёрӣ истифода мебаранд. Сарҳади шимолии ин минтақа то қаторкӯҳҳои Нурато рафта, сарҳади ҷанубӣ бо даштҳои Зарафшон мепайваست. Сарҳади байни Суғди Самарқанд ва Суғди Бухоро тангҳои Ҳазарин аст. Рӯди Зарафшон дар масофаи то 25 км ба Амударё рафта нарасида, дар регзор нест мешавад.

«Худуд-ул-олам» рисолаи ҷуғрофист, вале дар он ҷуз инъикоси маҷеияти ҷуғрофии шаҳру шаҳракҳо, навоҳиву минтақаҳо, кишвару мамлакатҳо боз матолиби фаровони таърихиву мардумшиносӣ дучор меояд, ки хонандаро бо вазъи зиндагии мардуми манотиқи мухталиф ошно месозад.

Арзиши баланди ин асарро донишмандони зиёде таъкид кардаанд. Бино ба ишораи академик В.В.Бартолд, арзиши ин асар, қабл аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки муаллиф роҷеъ ба қаламрави суқунати ақвоми туркҷабр ва бахши ғайримусулмонони Осиёи Миёна ахбореро овардааст, ки дар қиёс бо маълумоти таълифоти ҷуғрофияшиноси араб бештар аст [2, С.238].

Муаллифи рисолаи «Худуд-ул-олам» маълумоти пураарзиш доир ба сарзаминҳои худудҳои олам аз машриқ ба ғарб аз ҷумлаи он минтақаҳои Хуросону Мовароуннаҳр овардааст.

Академик Б.Ғафуров навиштааст, ки ин рисола дар инъикоси илмии сохтори иҷтимоиву иқтисодии Осиёи Миёна ва соири кишварҳои ҳамҷавор аз манбаъҳои муҳим маҳсуб мегардад. Дар асрҳои VII-X вилоятҳои зерини таърихӣ ба ҳайати Осиёи Марказӣ дохил буданд: Тахористон, Суғд, Хоразм, Чоч, Уструшана, Фарғона ва як ҷузъи Хуросон [3, С.150].

Мовароуннаҳр ё ба таъбири Фирдавсии Тўсӣ Варазрўд яке аз бахшҳои муҳими қаламравии давлати Сомониён шумор рафта, ба он Бухоро, Самарқанд, Хучанд, Уструшана, Фарғона, Чоч, Илок, Тирмиз, Кеш, Насаф ва дигар минтақаҳо шомил буданд.

Маълумоти муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи вилояти таърихӣ-фарҳангии Суғд хеле муҳим арзёбӣ мегардад. Суғд, сарзамини хеле васеу доманадор буда, он дар ҳавзаи дарёҳои Зарафшон ва Қашқадарёро фаро

мегирифт. Маънои калимаи Суғдро муҳаққиқон ҳар хел шарҳ додаанд, баъзеҳо решаи онро аз «сӯхтан», баъзеҳо аз «дурахшидан» гирифтаанд. Вале дар «Ғиёс-ул-луғот» омадааст: «Суғд замини нишеб, ки оби борон дар он чамъ мешавад». Ҳамин шарҳ ба ҳақиқат наздик аст. Зеро заминҳои кишвари Суғд дар ҳақиқат аксаран дар ҳамворӣ воқеъ мебошанд. Суғд номи халқияти эронинажод ҳаст, ки дар он сарзаминҳо зиндагӣ мекард.

Дар тӯли мавҷудияташ Суғд дар ҳайати давлатҳои мухталифи эрониву ғайриэронӣ қарор дошт: дар ҳайати давлати Ҳахоманишиён, империяи Селевкиён, давлати Юнону Бохтар, давлати Кушониён, шоҳигарии Ҳайтолиён, Ҳокони Турк, арабҳо [8, С.146].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» менависад, ки ноҳияи Суғд хуррамтарин ноҳия дар навоҳии машриқ мебошад. Ҳавои ин ҷо дуруст буда, мардумони он меҳдор, оmezанда ва нарму диндор мебошанд. Сарзамини обод бо неъматҳои фароҳ буда, обҳои раво ва дарахтони бисёр дорад.

Шаҳри Бухоро, пойтахти давлати Сомониён, яке аз марказҳои фарҳангу тамаддун ва он дар поёноби Зарафшон ва марзи дашти васеи Хоразм бар сари роҳи бозаргонӣ воқеъ аст, ки Осиёи Марказиро ба Осиёи Пеш, Афғонистон, Ҳиндустон, Туркистони Шарқӣ ва Чин мепайвандад.

Бухоро то соли 874 мелодӣ дар ихтиёри Сомониён набуд. Пас аз сукути Тахориён Яъқуби Лайс чанд муддат бо унвони амири Хуросон дар Бухоро шинохта шуд. Сипас аҳли Бухоро ба Наср ибни Аҳмади Сомонӣ - фармонравои Самарқанд пайвастанд ва ӯ ҳукумати Бухороро ба бародараш Исмоил супурд. Исмоил пас аз марги бародараш-Наср фармонравои Хуросонро ба даст гирифт ва дар соли 892 мелодӣ саросари Мовароуннаҳрро ба итоати худ даровард ва Бухороро тахтгоҳи давлати худ сохт.

Аз аҳди Наср ибни Аҳмад ибни Исмоил Бухоро ба сурати яке аз марокизи муҳими фарҳангу дониш шинохта шуд ва вазироне, чун Муҳаммад ибни Аҳмади Чайхонӣ ва дигарон бар ин маркази фарҳангӣ назорат доштанд.

Дар асрҳои IX-X дар Бухоро аъзоёни оли Сомон ва намояндагони аъёну ашроф ба миқдори зиёде қасрҳо, кӯшкҳо, масҷидҳо-қасри Мансури сомонӣ (дар

назди Дарвозаи нав), қасри Наср (дар Регистон), масҷиди вазир Абӯчаъфари Утбӣ, манора ва ғайра бино карда буданд [1, С.30].

Дар миёнаи асри IX ҳудуди Бухоро басо вусъат ёфта, қариб нисфи масоҳати Бухорои кунуниро ишғол намуд [5, С.415]. Ба қавли муаллифи «Худуд-ул-олам» шаҳри Бухоро бузургтарин ва ободтарин шаҳри Мовароуннаҳр мебошад, ки ин ҷой қароргоҳи малики машриқ аст. Ҷойи намнок бо обҳои раван буда, меваҳои зиёд дорад. Мардумони он тирандозу ғозипешаанд. Ҳудуди Бухоро дувоздаҳ фарсанг аст [9, С.69].

Тавовис шаҳраки тобеи аз Бухоро буд. Дар ин ҷой ҳар сол як рӯз бозор барпо мешуд. Кармина, Дабусӣ ва Рабинҷон шаҳрҳои онанд, ки андар Суғд мебошанд. Шаҳрҳои бонемату бисёр дарахт ва бо обҳои равананд. Шаҳри дигари ободи Суғд шаҳри Кашой мебошад, ки Арман аз он аст.

Самарқанд яке аз шаҳрҳои бостонӣ буда, он аз ҷиҳати масоҳат ва умори аҳоли аз бузургтарин шаҳрҳои Мовароуннаҳр маҳсуб мегардид [4, С.184]. Самарқанд аз ҷумлаи шаҳрҳои басо пурвусъати Мовароуннаҳр ба шумор омада, ҳудуди шаҳр дар даврони фармонравиҳои Сомониён берун аз доираи Афросиёб ба самти ҷанубӣ доман паҳн карда будааст [6, С.39].

Самарқанд низ чун шаҳрҳои асримиёнагии дигар ба се бахш мунқасим мешуд: шаҳристон, кӯҳандиз ва рабаз. Дар ин замина Ибни Ҳавқал ба қайд овардааст, ки «Самарқанд шаҳрест дар ҷанубии водии Суғд ва баландтар аз он аст ва кӯҳандиз ва рабаз дорад ва дар замони мо зиндоне низ дар он ҷо сохтаанд». Роҷеъ ба шаҳристони Самарқанд ахбори нисбатан мушаххас ва бештареро дар таълифоти ҷуғрофинависони асри X дучор меоем. Аз ҷумла, муаллифи «Ашқолу-л-олам» фармудааст, ки «шаҳристонро ҳисорест маҳкам ва онро ҷаҳор дар: ҷониби машриқро Дари Чин гӯянд ва ҷониби мағрибро - Дари Навбаҳор, ҷониби шимолро - Дари Бухоро ва ҷониби ҷанубро - Дари Кеш» [4, С.187].

Дар рисолаи «Худуд-ул-олам» омадааст, ки Самарқанд шаҳри бузургу обод ва бонемат буда, ҷои бузургони ҳамаи ҷаҳон аст. Ин шаҳри бузург шаҳристон, кӯҳандиз ва рабат дорад. Дар шаҳри Самарқанд қоғаз истеҳсол

карда мешуд ва он ба тамоми ҷаҳон интиқол дода мешуданд. Ин шаҳр шаҳристон, кӯҳандиз рабаз дорад. Рӯди Бухоро аз дари Самарқанд мегузарад.

Самарқанд маҳалли иҷтимоӣ таҷиратии тамоми мамолики ҷаҳон буд ва ҳамчунин шаҳри Исфичоб ҷое буд, ки дар он ҷо тоҷирҳои кишвари мухталифи дунё иқомат доштанд. Варғасар ва Панҷекас дар ихтиёри Самарқанд буданд.

Муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи шаҳру маҳалҳои Суғди Ҷанубӣ маълумот овардааст. Кеш шаҳри гармсёр буда, дар ин ҷо борон бисёр меборад. Шаҳри Кеш шаҳристон, кӯҳандиз, рабаз ва ду рӯд дошта кӯҳҳои вай дорои маъданҳои доруҳо мебошад. Дар ин шаҳр намаки сурх истеҳсол карда шуда, он содирот мешуд.

Шаҳри Навкати Қурайш ҷои кишту барзи бисёр аст. Нахшаб шаҳри ободу бонемат ва бо кишту барзи бисёр мебошад ва як рӯд дошта он аз миёни шаҳр мегузарад. Базда каммардум ва бо кишту барзи бисёр аст. Бештари оби онҳо аз ҷоҳҳо ва дӯлобҳо мебошад [9, С.113].

Маълум аст, ки вилояти таърихӣ Уструшана қисми таркибии Суғд буд. Муаллифи «Худуд-ул-олам» Уструшанаро ба шакли «Сурӯшана» ёд карда овардааст, ки он «ноҳиятест бузургу ободон ва бо неъмат бисёр ва ўро шаҳру рустоҳои бисёр ҳастанд. Дар ин ҷой набид истеҳсол карда мешавад. Дар кӯҳҳои ин сарзамин оҳан мавҷуд аст [9, С.72].

Яке аз шаҳрҳои ин ноҳия шаҳри Зомин мебошад, ки ба роҳи Хучанд ва Фарғона аст. Дар китоб ҳамчунин дар бораи шаҳру маҳалҳои Фағкас, Ғазак, Собот, Куркас, Буттамон маълумот омадааст. Қисмати дигари водии Зарафшонро деҳоти кӯҳӣ ташкил меод, ки дар адабиёти таърихӣ бо номи «Кӯҳистон» маъмул аст. Муаллифони арабзабон онро ҳамчун Буттам қайд намудаанд. Муаллифи китоби «Худуд-ул-олам» онро Буттамон номидааст. Вай менависад, ки «Буттамон – ин ноҳия дар байни кӯҳҳо ва дараҳо дар Саравшан (Уструшана). Се қисм дорад: Буттамони дохилӣ, Буттамони миёна ва Буттамони берунӣ» [9, С.71].

Дар фарқият аз ал-Истаҳри ва ибни Хавқал муаллифи «Худуд-ул-олам» дар бораи Паргар ва Искандарқӯл маълумоти муфассал додааст. Вай

навиштааст, ки «Баргар – ин ноҳия дар Бутамани миёна ва Дарёҷо (Дарёча) дар он ҷойгир аст ва рӯди Бухоро аз он манбаъ мегирад ва дар Бутамони миёна дигар дарёҳо сар шуда, ба он мерезанд». Илова бар ин, дар қисмати дарёҳо ва халиҷҳо навиштааст, ки «Дарёҷо дар Саравшан (Уструшана) ҷойгир аст ва он аз чор рӯд ташкил ёфтааст, ки оғози онҳо дар кӯҳҳои Бутамон ва байни кӯҳҳо мебошанд. Аз он рӯде манбаъ мегирад, ки ба Самарқанд, Бухоро ва Суғд об медиҳад» [9, С.71].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» рустои Паргарро дар Буттами миёна ҷой дода, чун Ал-Истаҳри Искандаркӯлро шохоби асосии Зарафшон медонад. Дар фарқият аз ал-Истаҳри ӯ Зарафшонро на рӯди Суғд, балки Бухоро номидааст. Ӯ низ рӯдҳои Яғноб, Мастҷоҳ, Пастрӯддарё, Кштутдарё ва Моғиёндарёро нишон надода, танҳо бо он маҳдуд шудааст, ки аз Буттами миёна ҳамаи рӯдҳои дигар оғоз ёфта, ба рӯди Бухоро мерезанд.

Бисёр олимон чунин меҳисобанд, ки ҷуғрофидонони араб ва муаллифи «Худуд-ул-олам» Фондарёро шохоби асосии Зарафшон медонанд. Аммо дар асл ин тавр нест. Фондарё - ин Яғнобдарё дар ҷараёни поёнии он мебошад, ки аз кӯҳи Фон гузашта, номи нав – Фондарёро гирифтааст. Аз ин маълум мешавад, ки ҷуғрофидонони асримиёнагӣ мавҷудияти Яғнобдарёро намедонистанд ва ба онҳо танҳо Искандардарё маълум буд. Ҳамаи ҷуғрофидонони асримиёнагӣ медонистанд, ки рӯди Суғд аз кӯле ғизо мегирад, ки дар кӯҳҳои Буттами миёна ҷойгир буд ва номи онро ҳар яке ба тарзи худ қайд намудаанд. Ал-Истаҳри онро Бачан - обанбор, муаллифи «Худуд-ул-олам» - Дарёча, ибни Хавкал – Ҷан, ал-Муқаддасӣ - Маҷма, ибни Хордадбех – Хаштодондара номидаанд.

Ба андешаи О.И. Смирнова маънои истилоҳи «Хаштодондара», ки ибни Хордадбех овардааст, нофаҳмо аст ва то замони мо дар шакли вайроншуда расида омадааст. Аммо эҳтимол аст, ки ибни Хордадбех номи аслии кӯл - Хаштодон ё Хаштозонро оварда, қисмати дуёми он «дара» шояд шакли вайроншудаи калимаи «дарё» - кӯл бошад, яъне вай Хаштодондарё номида мешуд [7, С.59].

Муаллифи «Худуд-ул-олам» дар фарқият аз дигар муаллифон қайд намудааст, ки кӯл аз чор дарё таркиб ёфтааст. Маълум аст, ки ба Искандаркӯл чор дарё - Ҳазормеш, Саридевор, Саритаг ва Сарима мерезанд. Дуруст аст, ки Ҳазормеш ва Саридевор начандон дуртар аз кӯл якҷоя мешаванд ва ба Искандаркӯл мерезанд. Рӯди Саритаг дар навбати худ аз панҷ дарёчаҳои хурд: Дукдон, Қарокӯл, Мӯр ва Канчоч таркиб ёфта, онҳо дар ноҳияи Саритаг якҷоя мешаванд. Дар ин китоб омадааст, ки ҳамаи ин дарёҳо аз аз Буттами миёна манбаъ мегиранд ва дар масофаи шаш фарсанг бо ҳам кӯли дДарёчаро ташкил медиҳанд.

Ҳамин тариқ, рисолаи «Худуд-ул-олам» дар солҳои 982-983 таълиф гардида, аз зумраи беҳтарин намунаҳои осори насри тоҷик ба ҳисоб меравад. Ба ғайр аз он рисолаи мазкур яке аз аввалин асарҳои ҷуғрофиявист, ки дар жанри ҷуғрофияи таърихӣ ва ё роҳнамо навишта шудааст. Он фарогири маълумоти муҳими таърихӣ, кишваршиносӣ, этнографӣ ва ҷуғрофӣ мебошад.

Номгӯи адабиёти истифодашуда:

1. Абдуллоев С. Ҷуғрофияи таърихии давлати Сомониён. Хучанд, 2001.
2. Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. Сочинение.- Том II. Ч.1. М.: Издательство восточной литературы, 1963. С.169-433.
3. Ғафуров Б.Ғ. Тоҷикон. Ҷ.1. Душанбе, 1998.
4. Донишномаи Сомониён. Ҷилди 2.- Хучанд: Нури маърифат, 2009
5. История таджикского народа. Т.1. М., 1963
6. Негматов Н. Давлати Сомониён. Душанбе: Ирфон, 1989
7. Смирнова О.И. Вопросы исторической топографии и топонимики Верхнего Зеравшана // МИА СССР. - 1950. - №15. - С.56-66
8. Сомониён дар оинаи таърих. Ҷ.2. Хучанд: Раҳим Чалил, 1998
9. «Худуд-ул-олам» . Душанбе: Адиб, 2008.

KALENDARLAR VA ULARNING TURLARI

Igamqulova Zilola Murodovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

igamkulovazilola@gmail.com

Annotatsiya: Kalendarlar va ularning turlaridan unumli foydalanish va uning istiqbollari. Kalendarlar, oy-hijriy kalendarlari, yulyan kalendari grigori kalendarlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: oy- hijriy kalendarlari, quyosh kalendari, Yulyan va Grigoryan kalendarlari.

Uzoq muddat oraliqlarini vaqt birliklari – yillar, oylar, haftalar va kunlar bo'yicha sistemaga solish kalendar deb yuritiladi.

Vaqtни o'lchash kabi, kalendarlarni tuzish ham osmon jismlarining davriy harakatiga asoslanadi. Kalendarni tuzishning qiyinligi shundaki, osmon jismlaridan birortasining davri ikkinchisining davri bilan aniq (ya'ni qoldiqsiz) o'lchana olmaydi. Masalan: Yerning Quyosh atrofidagi aylanish davri-bir yilni sutkalarda ifodalasak, u taxminan 365,25 sutka chiqadi, ya'ni qoldiq-yuzdan yigirma besh sutkaga (taxminan olti soatga) teng bo'ladi. Oy davri bilan hisoblashganda esa, bir yilning ichida 12 oy-u yana o'rtacha o'n bir sutka qoldiq qoladi. Oy davri uzunligini sutkalarda ifodalansa, 29 sutka-yu yana yarim kun, ya'ni 12 soatdan ko'proq vaqt ortib qolada va hokazo.

Oy - hijriy kalendari. Milodning 631 yilida islom dinining asoschisi Muhammad payg'ambar, ungacha qo'llanilib kelingan va yilining uzunligi 12,ba'zan 13 oylik yahudiylarning quyosh-oy kalendari o'rniga musulmonlar uchun yilning uzunligi 12 sinodik oydan iborat bo'lgan oy kalendarini joriy qiladi. Mazkur kalendar yilining uzunligi 354 yoki 355 kundan ($12 \times 29,53$) iborat bo'lib, Quyosh kalendari yilining uzunligidan o'rtacha o'n bir sutkaga kamlik qiladi.

Musulmonlar kalendarining erasi hijriy era (“hijrat” arabcha – ko'chib o'tmoq demakdir) deb yuritilib, Muhammad payg'ambarning Makkadan Madinaga ko'chib

o‘tgan yilning boshidan hisoblanadi. Bu kun grigorian kalendari bo‘yicha 622 yilning 16 iyul, juma, “yangioy” ko‘ringan kuniga to‘g‘ri keladi. Musulmonlar kalendarida yilning oylari quyidagicha nomlanadi:

1-jadval.

Muxarram	30	Rajab	30
Safar	29	Sha‘bon	29
Rabi al–avval	30	Ramazon	30
Rabi as–soni	29	Shavval	29
Jumada al–avval	30	Zul–qa‘da	30
Jumada al–oxira	29	Zulhijja	29(30)

Xijriy yilning uzunligidan ma‘lumki, uning yangi yili biz ishlatayotgan kalendarnikiga mos kelmaydi. Oy – hijriy kalendari bo‘yicha yangi – 1429 yil 2008 yilning 10 yanvar payshanba kuni kirgan.

Quyosh kalendari. Endi kundalik foydalanayotgan o‘zimizning melodiy kalendar tarixi haqida to‘xtaylik. Bundan qariyb ikki ming yil oldin misrlik astronom Sozigen, tropik yilning uzunligini (365,25 sutkani) butun sutkalarda ifodalash maqsadida, ketma–ket kelayotgan uch yilning 0,25 sutkalik qoldig‘ini tashlab yuborib, uzunligini 365 kundan, to‘rtinchi yilni esa qoldiqlarni e‘tiborga olgan holda, $366 = 365 + (4 \times 0,25)$ kundan qilib hisoblashni taklif etdi.

Bu taklif o‘sha davrda kalendarni isloh qilish ilinjida yurgan Rim sarkardasi Yuliy Sezarga ma‘qul tushdi va eramizdan oldin 45 yilda Sozigen taklif qilgan kalendarni joriy qilishga to‘g‘risida qaror chiqardi. Mazkur kalendar Yuliy Sezar sharafiga yulian kalendari deb nom oldi. Islohotda, tartib nomeri 4 ga qoldiqsiz bo‘linadigan yillar kabisa yillar deyilib, 366 kundan, qolgan yillar esa, oddiy yillar hisoblanib, 365 sutkadan qilib olinsin deyilgan edi. Bu islohot qabul qilingunga qadar, qadimgi rimliklar, dastlab yilning uzunligi 304 kunlik (10 oylik) keyinroq borib, yil boshi mart oyining boshiga to‘g‘ri keladigan va uzunligi 365 kunli quyosh–oy kalendari bilan ish ko‘rar edilar. Eramizdan oldingi 45 yilga kelib, yil boshi birinchi martdan, Rimda yangi saylangan konsullar taxtga o‘tiradigan kun–1

yanvarga ko‘chirildi. Aniqlashicha bu davr, 365 sutka-yu 6 soat emas, balki 365 sutka-yu 5 soat-u 48 minut, 46 sekund ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Boshqacha aytganda, yil uzunligi Yulian kaledarida qabul qilinganidan 11 minut-u 14 sekundga qisqa bo‘lib chiqdi. Binobarin, Yulian kalendari bo‘yicha eski yil tutagach, kishilar yangi yilni qabul qilavermasdan yana qo‘shimcha 11 minut-u 14 sekund kutib turganlar. Yillik bu xatolik juda katta bo‘lmay, yig‘ilib 128 yilda bir sutkaga yetadi, yuz yillar ichida esa xatolik bir necha sutkani tashkil etadi. XVI asrga kelib Yulian kalendarining xatoligi 10 sutkadan oshib ketdi. Natijada 21 martda kuzatiladigan bahorgi tengkunlik, bu davrda 11 martga to‘g‘ri kelib, ko‘pchilikni, ayniqsa, cherkov axlini katta tashvishga solib qo‘ydi. Bundan xavotirga tushgan Rim papasi Grigoriy X111 1582 yilda astronomlardan iborat komissiya tuzishga qaror qildi. Ushbu komissiya uzoq ishlab, oxiri Perudji universitetining o‘qituvchisi, vrach Luidji Lillioning loyihasini ma‘qul topdi. Lillioning yangi loyihasi, IV asrdan buyon yig‘ilgan o‘n kunlik xatoni tashlab yuborishni va keyingi 100 yilliklarda (1600,1700,1800 va h-zo) 400 ga qoldiqsiz bo‘linmaydigan yuz yilliklarni oddiy yillar deb hisoblashni taklif etgan edi. Mazkur loyihani rim papasi Grigoriy XIII 1582 yilning 24 fevralida maxsus qaror bilan qabul qildi. Papa Grigoriy XIII ning bu islohotining birinchi moddasida: “1582 yil 4 oktyabrning ertasi kuni 5 oktyabr o‘rniga 15 oktyabr deb xisoblansin” deyilib, uning ikkinchi moddasida yuz yilliklar ichida faqat 400 ga qoldiqsiz bo‘linadigan yillargina kabisa yillar hisoblanib, qolganlari oddiy yillar hisoblansin deyildi. Shundan so‘ng ko‘p o‘tmay 1600 yili kabisa yili deb qabul qilinib, 1700, 1800 va 1900 yillar esa oddiy yillar (aslida bu yillar yulian kalendari bo‘yicha kabisa yillar hisoblanardi) hisoblanadigan bo‘ldi. Shunday qilib, Yulian kalendari bo‘yicha 400 yil ichida yig‘iladigan taxminan 3 kunlik xatolik, bu davr ichida keladigan 4 ta yuz yilliklarning 3 tasini oddiy yillarga aylantirish yo‘li bilan yo‘qotildi. Bu kalendar keinchalik islohchi papa Grigoriy XIII sharafiga uning nomi bilan Grigorian kalendari deb ataladigan bo‘ldi.

Yulian kunlari. Odatda hayotda ikki yirik hodisasi orasidagi farqni kunlarda hisoblash katta ahamiyatga ega. Buning uchun bu hodisalar orasidagi kabisa yillar soni, kalendarning birinchisidan ikkichisiga o‘tishda islohot va dekretlar tufayli

“yo‘qolgan” yoki “qo‘shilgan” kunlarni hisobga olishga to‘g‘ri keladi. Bu masala, astronomiyada shartli qabul qilingan *yulian davri* yoki *yulian kunlari* yordamida oson yechiladi. Yulian kunlarining boshi, Grinvichning o‘rtacha quyosh vaqti (dunyo vaqti) bo‘yicha tush paytiga to‘g‘ri kelib, eramizdan oldin 4713 yilning 1 yanvarga mos keladi. Yulian kunlarining boshlanishi, shartli bo‘lib, eramizning XVI asrida Skaliger tomonidan taklif qilgan edi.

Yulian davri deb yuritiladigan davr 7980 yil bo‘lib, bu–quyidagi uch davrning ko‘paytmasidan kelib chiqadi: $28 \times 19 \times 15 = 7980$. Ular quyidagi davrlardir.

1. 28 yillik davr, shunday davrki, bu davrdan so‘ng hafta kunlarining ixtiyoriy oy kunlari (chislolari) buyicha taqsimlanishi qaytariladi (Masalan: 2000 yilning 1 yanvari shanbaga to‘g‘ri kelsa, yana 28 yildan so‘ng 1 yanvar shanbaga to‘g‘ri keladi).

2. 19 yillik davrdan so‘ng Oy fazalarining oynning bir xil kunlariga (chislolariga) to‘g‘ri kelishi qaytariladi.

3. 15 yil esa, Rimda qo‘llanilgan soliq sistemasining davridir. Bu davrning qadimda qabul qilingan birinchi nomeri, eramizdan oldingi 4713 yilning 1 yanvariga to‘g‘ri keladi. Bu kunlarni va 7980 yillik davrni Skaliger o‘z otasi Yuliy sharafiga "yulian kunlari" deb atashni taklif qilgan bo‘lib, yulian kalendarining asoschisi – Yuliy Sezar bilan hech qanday umumiylikka ega emas.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mamadazimov M. “Umumiy astronomiya” Darslik T., Yangi asr avlodi 2008 y
2. Mamadazimov M., Tillaboyev A va boshqalar. “Astronomiya kursi (Umumiy astronomiya) dan laboratoriya ishlari”, Metodik qo‘llanma, T., TDPU, 2015 y.
3. Mamadazimov M. Kosmonavtika asoslari (darslik) Toshkent, “Voriz” 2009 y.

O‘ZBEKISTON SSR NING AFRIKA DAVLATLARI BILAN ILMIY SOHADA OLIB BORGAN HAMKORLIK ALOQALARI

Boboqulov Oxunjon Axmat o‘g‘li

Buxoro davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

oxunahmad@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1130-0768

Annotatsiya: Bu maqolada O‘zbekiston SSRning Afrika davlatlari bilan ilmiy, texnikaviy aloqalari, oliy ta‘lim muassasalari bilan aloqalarning kengayib borishi, chet el davlatlari mutaxassislari bilan amalga oshirilgan o‘zaro almashinuvlar haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: Odxiyambo, II Xalqaro simpozium, Toshkent Davlat Tibbiyot instituti, Hidrogeologiya va tuproqshunoslik masalalari, Oyi Shams universiteti.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о научно-технических связях Узбекской ССР со странами Африки, расширении связей с высшими учебными заведениями, обменах со специалистами зарубежных стран.

Ключевые слова: Одхиямбо, II Международный симпозиум, Ташкентский государственный медицинский институт, Вопросы гидрогеологии и почвоведения, Университет Ойи Шамс.

Abstract: This article provides information about the scientific and technical relations of the Uzbek SSR with African countries, the expansion of relations with higher education institutions, and exchanges with experts from foreign countries.

Key words: Odhiyambo, II International Symposium, Tashkent State Medical Institute, Issues of Hydrogeology and Soil Science, Oyi Shams University.

Kirish. O‘zbekiston davlat mustaqilligini qo‘lga kiritganidan keyin, millat, davlat mustaqilligining bugungi erishilgan cho‘qqilardan turib o‘tmish tariximizga nazar tashlab, qo‘lga kiritilgan yutuqlarni, muvafaqiyatlarni sarhisbo qilib, shu bilan

birga yo‘l qo‘yilgan xatolar, qator kamchiliklar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotimizda o‘g‘ir vaziyatlar yuzaga kelganligining sabablarini, uning mohiyatini ochib berish hozirgi kun nuqtayi nazaridan nihoyatda muhim va dolzard vazifadir.

Ushbu umumiy vazifadan kelib chiqqan holda O‘zbekistonning xalqaro aloqalari, ayniqsa, uning xalqaro ilmiy aloqalari, xorijdagi ilmiy, ilmiy-texnikaviy, ilmiy-ijtimoiy va ma’rifiy muassasalar bilan munosabatlari tarixini o‘rganish, undan kelajakda yanada takomillashtirish yo‘lida foydalanish bu tadqiqot ishining dolzarbligi ahamiyatini yanada oshiradi.

Uzoq yillar mobaynida, afsuski, bunday aloqalarni rivojlantirish imkoniyatlari cheklangan, lekin SSSRni butun dunyodan ko‘p yillar davomida ajratib turgan „temir parda“ ning olib tashlanishi, 50-yillarning ikkinchi yarmidan boshlangan „iliqlik davri“ va xalqaro keskinlikning yumshashi, umuman xalqaro aloqalarning rivojlanishi, xususan O‘zbekistonning barcha sohalarida – nafaqat siyosiy, iqtisodiy faoliyatida, shu bilan birga ilmiy faoliyat sohasida ham keng xalqaro aloqalar o‘rnatishga juda katta ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. SSSR ning iqtisodiy yordami „sotsialistik yo‘ldan borayotgan“ mamlakatlargagina berilardi. Iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy aloqalar o‘rnatilganidan keyin tabiiy fanlar sohasida dastlabki yutuqlarga erishildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O‘zbekistonning xorijiy davlatlar bilan ilmiy, ilmiy-texnikaviy aloqalari tarixi manbashunosligini, e’lon qilingan adabiyotlarni bir necha guruhlariga bo‘lib tadqiq etish mumkin. Jumladan, Ch.A.Abutolipov, Y.I.Aronov, Sh.M.Abdullayev, S.Agzamov va boshqalarni shular jumlasiga kiritish mumkin¹⁴.

Muhokama. Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlar bilan O‘zbekistonning aloqa o‘rnatishi yildan-yilga kengayib bordi. Jumladan, munosabatlar dastavval qishloq xo‘jaligi sohasi bo‘yicha rivojlangan. Dastavval, 1964-yil Afrika delegatsiyasi tarkibida Akademiyaning ilmiy-tadqiqot komiteti raisi doktor M.Xaydar va Akademiya sekretari doktor D.Odxiyambo Toshkentga tashrif buyurdi. Ular bu

¹⁴ Абутолипов. Ч.А. „Международные связи Узбекистана. - Ташкент, 1964. ; Агзамходжаев С. С. Узбекистан в сотрудничестве СССР с развивающимися странами Азии и Африки в области здравоохранения (60—80-е годы).— Т., 1988.— 24 с.— В надзаг.: АН УзССР, Ин-т истории.

yerda shifobaxsh o'simliklar instituti, kimyo instituti, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining o'simlik moddalari va paxtachilik instituti bilan tanishdilar. 1962-yilda Toshkentda Yunesko tomonidan tashkil etilgan II Xalqaro simpozium hamda qurg'oqchilik zonalarini bo'yicha to'rt oylik xalqaro kurslar ish boshladi. Ushbu tadbirlarda Osiyo va Afrikaning ko'pgina mamlakatlari, jumladan Tunis, Misr Arab Respublikasi, Jazoir kabi boshqa ko'pgina mamlakatlarning vakillari ham bor edi¹⁵.

Simpoziumda hammasi bo'lib 23ta xorijiy mamlakatlardan 300 ga yaqin olim qatnashdi. Afrikaning bir qancha davlatlaridan, jumladan Misr Arab Respublikasining olimlari ham bor edi.

4 oylik kurslar sho'rxok yerlarning gidrogeologiyasi va melioratsiyasi bo'yicha dolzarb muammolarni o'rganish bilan bog'liq masalalar kiritilgan edi. Ular Mirzacho'lga borib u yerda amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Hidrogeologiya va tuproqshunoslik masalalarini, cho'lni o'zlashtirish tarixi va uning iqtisodiy jihatlari qanchalik maqsadga muvofiqligi masalalarini o'rganib chiqdilar.

Xorijiy mamlakat uchun kadrlar tayyorlab berish ishiga O'zbekistonning tibbiyot sohasida ish olib borayotgan olimlar katta hissa qo'shdilar. 60-yillarning 1-yarmidayoq O'zbekiston olimlari Afrikaning Arab mamlakatlariga shifokor kadrlar tayyorlab berish ishini boshlab yuborgan edilar. 1961-yilda birinchi marotaba Toshkent Davlat Tibbiyot institutiga chet ellik talabalar qabul qilinib, bilim olishga kirishdilar.

1980-1981-yillarda o'quv maskanida rivojlanayotgan 40 mamlakatdan 212 ta talaba bilim olishni boshlagan. Unda 60 nafar talaba bitirgan bo'lib, Jazoir, Misr Arab Respublikasi va Liviyada muvaffaqiyatli ravishda o'z faoliyatini boshlab yuborgan.

1987-1988-o'quv yilida ToshMI da 300 dan ortiq xorijiy mamlakat talabalari ta'lim oladilar. Ular dunyoning 44 mamlakatidan, jumladan 200 dan ziyod talaba Osiyo va Afrikaning yangi mustaqil davlatlaridan edi. Shulardan Sudandan 19 nafar, Marokashdan 2 nafar, Efiopiyadan 7 nafar, Nigeriyadan 2 nafar talaba ta'lim oladi,

¹⁵ Mirzaqulov A.Y. “O'zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalari (1960-1980-yillar)”. Tarix fani nomzodlik darajasini olish uchun dissertatsiya: -Farg'ona, 1993-yil.

qolganlari esa Kongo, Tanzaniya, Uganda, Jazoir va boshqa mamlakatlardan kelgan yoshlar edi¹⁶.

Natija. O‘zbekiston tabiatshunos olimlarining xalqaro maydondagi obro‘si tobora mustahkamlandi va yuksalib bordi. Misr Arab Respublikasi bilan bitimga muvofiq bu mamlakatga har yili o‘zbek olimlari Oyi Shams universitetida ma‘ruza o‘qish uchun yuborib turilgan. Masalan, 1972-yilda ana shunday leksiya o‘qish uchun Misrga nufuzli delegatsiya yuborildi. Delegatsiya tarkibida O‘z SSR FA akademigi T.A.Sarimsoqov, professor Sh.M.Shomurodovlar bor edi. O‘sha yili xorijiy mamlakatlarda 7 nafar talaba aspirant va Tosh DU doktoranti stajirovkada bo‘ladi¹⁷.

Ilmiy aloqalar muttasil ravishda kengayib bordi. Jumladan, aloqalar faqat stajirovka, shaxsiy hamkorlik qilish yo‘li bilangina emas, shu bilan birga ilmiy axborotlar, adabiyotlar almashish yo‘li bilan ham mustahkamlanib bordi. Faqat 1977-yilning o‘zida 100 dan ziyod kitoblar va davriy nashrlar olindi. Sharqshunoslikka oid bunday nashrlar Marokash, Tunis va boshqa mamlakatlardan ham olindi¹⁸.

Osiyo va Afrikadagi rivojlanayotgan mamlakatlardan O‘zbekistonga kelib bu yerdagi oliy va o‘rta maxsus bilim yurtlarida ta‘lim olayotgan talabalar, aspirantlar va stajirovkalar soni yildan yilga ortib bordi.

Agar 1971-1972-yillarda O‘zbekistondagi turli o‘quv yurtlarida Osiyo va Afrikaning 9 mamlakatidan kelgan 31 kishi ta‘lim olgan bo‘lsa, 1980-1981-o‘quv yiliga kelib dunyoning 16 mamlakatidan kelib ta‘lim olayotganlar soni 804 kishiga yetdi. Shulardan 89 kishi Gvineyadan, 71 kishi Habashistondan (Efiopiyadan), 68 kishi Jazoiridan, 21 kishi Angoladan, 13 kishi Benindan, 10 kishi Madagaskardan va qolganlari Gviniya-Bisau, Zambiya, Zimbabve, Yashil Burun orollari hamda Tanzaniyadan kelgan edi.

Toshkent Davlat Universitetida 1973-1974-o‘quv yilida chet el davlatlaridan 360 talaba va aspirant kelgan, shu jumladan, 130 kishi tayyorlov fakultetlarida o‘qigan. Ular orasida Markaziy Afrika Respublikasidan 1 kishi bor edi. Universitet

¹⁶ Toshkent Davlat Tibbiyot institutining joriy arxivi. 1987-yil uchun tayyorlangan materiallar.

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 2553- fond, 1- ro‘yxat, 2426- ish, 119-121-varaqlar.

¹⁸ “Общественные науки в Узбекистане”, 1978, № 3, 3-бет.

fakultetida o'sha yili 166 talaba va 14ta aspirant o'qigan, jumladan, Malidan 4 kishi, jazoiridan 2 kishi kelib o'qigan.

X.A.Orziqulov 1969-yil 23-dekabr dan 1973-yil 10-avgustgacha Jazoir Xalq Demokratik Respublikasida ishlab keladi. U O'zbekiston hukumatining qaroriga binoan jazoir Respublikasiga sog'liqni saqlash sohasida texnik yordam ko'rsatdi¹⁹.

Xulosa. Agar 60-yillarda O'zbekistonning ilmiy texnika sohasidagi xalqaro aloqalari ko'proq epizodik xarakter kasb etgan bo'lsa, 70-80-yillar davomida u barqaror, rejali xarakter kasb eta boshladi. Endi bunday aloqalar texnologiya, fan va texnika sohalarida rejali asosda ixtisoslashtirish, kompleks holda ish olib borish va muvofiqlashtirish prinsiplari asosida amalga oshirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абутолипов. Ч.А. ., Международные связи Узбекистана. - Ташкент, 1964.
2. Агзамходжаев С. С. Узбекистан в сотрудничестве СССР с развивающимися странами Азии и Африки в области здравоохранения (60—80-е годы).— Т., 1988.— 24 с.— В надзаг.: АН УзССР, Ин-т истории.
3. Mirzaqulov A.Y. “O'zbekistonning xalqaro ilmiy aloqalari (1960-1980-yillar)”. Tarix fani nomzodlik darajasini olish uchun dissertatsiya:-Farg'ona, 1993-yil.
4. Toshkent Davlat Tibbiyot institutining joriy arxivi. 1987-yil uchun tayyorlangan materiallar.
5. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 2553- fond, 1- ro'yhat, 2426- ish, 119-121-varaqlar.
6. “Общественные науки в Узбекистане”, 1978, № 3, 3-bet.
7. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 1- ro'yhat, 2768- ish, 21-22-varaqlar.

¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi 1- ro'yhat, 2768- ish, 21-22-varaqlar.

DINIY QADRIYATLARDA DINDORLIK VA E'TIQOD FENOMENINING FALSAFIY TAHLILI

Qarshiyev Shohruh Anvar o'g'li

O'zMU “Falsafa va ma'naviyat asoslari” kafedrası tayanch doktaranti

qarshiyevshohrux@gmail.com

Qadriyatlar tizimida din alohida ahamiyat kasb etadi. Din, shaxs, dindorlik, e'tiqot tushunchalari bir biri bilan uzviy bog'liq bo'lib bir birini to'ldirib turadi. Bizga ma'lumki, din insoniyat kabi azaliy tushunchadir. Inson va jamiyatni dinsiz tasavvur qilib bo'lmaydi va o'z o'rnida din shaxsga tasalli berish vazifasini o'taydi. Shuningdek, din fenomeni dunyodagi har bir jamiyat band bo'lgan noyob tuzilma bo'lish xususiyatiga ega. Bergson “O'tmishdagi kabi bugun ham ilm-fan, san'at, falsafasiz jamiyatlar bo'ladi, lekin hech qachon dinsiz jamiyat bo'lmaydi” (Korlaelchi, 1993: 35; Bergson, 1948: 105) deb ta'kidlab, dinning ahamiyatini ta'kidlaydi. (Tumer, 1994: 312-320).

Boshqa olimlarning ta'kidlashicha, inson bor ekan, iymon bo'ladi. E'tiqodni yo'q qilish uchun avvalo insoniyatni yo'q qilish kerak. Din, dindorlik, shaxs tushunchalari uzviy bog'liq bo'lib bu tushunchalar quyidagicha izohlanadi.

Din (arabcha “de-ye-ne” yoki “dane”, e'tiqot, ishonch, itoat) jamoat tomonidan shirflangan qadimiy yozuvlar, mifologiya va rituallarga qat'iy amal qilingan holda bajaraluvchi harakatlar to'plamidir. Shuningdek, shaxsiy e'tiqot hamda mistik kechinmalardan iborat bo'lishi ham mumkin²⁰.

Din (inglizcha "religion") atamasi ham Qadimgi fransuz va anglo-norman tillarida (milodiy 1200-yillarda) kelib chiqqan bo'lib, huquq tuyg'usini hurmat qilish, axloqiy majburiyat, muqaddaslik, xudolarga hurmat degan ma'nolarni anglatadi.²¹ Bu so'z G'arb tillariga lotin tilidan kelgan. "Din" "relegere" so'zidan olingan bo'lib, biror narsani burch sifatida qabul qilish va uni doimiy ravishda takrorlashni anglatadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, din muqaddas hisoblangan mavjudotga bo'lgan

²⁰ Religion- Definition of Religion by Merriam-Webster. 12-mart 2021-yil asl nusxasidan.

²¹“Religion” Oxford English Dictionary <https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/161944>

yuksak hurmat-ehtiroمنى, unga nisbatan halollikni, dinning ibodatga oid qoidalarini puxta bajarish orqali muqaddas mavjudotga ko'rsatilayotgan sidqidildan ixlosni ifodalaydi.

Din dunyo, inson, mavjudotlarning kelib chiqishi, insonning yashashdan maqsadi kabi savollarga o'zicha javob beradi. Dunyoviy ilm nuqtai nazaridan din kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyotining ma'lum bosqichida paydo bo'lgan ijtimoiy ong shakllaridan biri. Bu dunyoqarash jamiyatning ma'lum tarixiy davr va sharoitlaridagi talablari, ehtiyojlari asosida shakllanadi. Ulug' mutafakkir Abu Nasr Forobiy dinga falsafa bilan bir qatorda haqiqatga yetishishning ikki mustaqil usulidan biri sifatida qaragan. Forobiyning fikricha, falsafadagi masalalar isbotini payg'ambarlar ramzlar shaklida bayon qilganlar. Dinga turlicha yondoshishni Beruniy, Ibn Sino, Umar Xayyomning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida, Ibn Rushdning ikki haqiqat nazariyasida uchratishimiz mumkin. XVIII - asr fransuz faylasuflarining dinga bo'lgan o'ziga xos yondashuvlari, XIX-asrda mifologik maktab (aka-uka Ya. Grim va V. Grim, M. Myuller), antropologik maktab (L. Feyerbax) va boshqa turli yo'nalishlar paydo bo'lgan bo'lsa, 20-asrda dinni tadqiq qilish yuzasidan yana boshqacha qarash va nazariyalar (K. Yung , E. Dyurkxeym) vujudga keldi.

Dinning nima ekanligi turlicha izohlansa-da, umuman olganda din – ishonmoqlik tuyg'usidir. Bunday tuyg'usi bo'lmagan xalq yo'q. Chunki biron-bir xalq dinsiz, e'tiqodsiz, biron-bir narsaga ishonchsiz yashay olmaydi. Din insoniyatning eng teran, eng go'zal ma'naviy-ruhiy ehtiyojlaridan biridir.²²

Vilfred Kantvell Smitning ta'kidlashicha, din so'zi XV-XVI asrlarda G'arb tafakkurida zamonaviy ma'noda qo'llanila boshlandi. Dastlab oddiy ma'noda qo'llangan bu tushuncha keyinchalik keng ko'lamli e'tiqod tizimlari va turli dinlarga ega bo'ldi (Mehmedog'lu, 2004: 14; Smith, 1964: 15).

Dinning birinchi alomatlarini Xudoning insonning hayotiga ta'sir qilishini his qilishdan boshlanadi. Shaxs o'zining diniy hayotini ushbu g'ayritabiiy mavjudotga nisbatan o'ziga xos xatti-harakatlar bilan shakllantiradi. Insonning axloqiy munosabati va xulq-atvori diniy e'tiqodga qarab shakllantirilishi mumkin. Din

²² <https://uz.wikipedia.org/>

odamlarning his-tuyg‘ulari, irodalari, vijdonlari, fikrlashlari va xatti-harakatlari kabi ko‘plab xususiyatlariga ta’sir qiladigan tuzilishga ega. Garchi din vaqt o‘tishi bilan institutsional tuzilishga ega bo‘lsa-da, u har bir shaxsda turlicha namoyon bo‘ladi. Shunday qilib, inson boshdan kechirgan bu diniy tuyg‘u uni shaxsiylashtirish mumkinligidan dalolat beradi.

Diniy e’tiqodning shaxs tomonidan boshdan kechirilishi uni aniqlashni qiyinlashtiradi (Mehmedog‘lu, 2004: 13). Din yer yuzidagi hech bir jamiyatda bir xil ma’noda qabul qilinmagan. Odamlarning diniy hayoti tekshirilganda, ularning fikrlashlari, xulq-atvorlari va diniy tuyg‘ularidagi farqlar buning eng muhim dalillari deb hisoblanishi mumkin.

Tarixning hech bir davrida dinga to‘liq va yagona ta’rif berishning imkoni bo‘lmagan. Har bir fan uni turli yo‘llar bilan belgilaydi. Shunga qaramay, berilgan ta’riflarda dinning umumiy tomonlari bor, albatta. Umuman olganda, dinni insonning ichki jihatini, undan tashqaridagi ijtimoiy jihatini va muqaddas borliqni tushuntiruvchi tizim sifatida tushuntirishimiz mumkin. Din – tizimlashtirilgan, individual va ijtimoiy jihatlarga ega bo‘lgan, odamlarga turmush tarzini taklif qiluvchi, o‘z irodasiga bo‘ysunuvchi oliy ijodkorga ongli ravishda bo‘ysunish holatidir (Aydin, 2012: 6).

Bugungi kungacha mutafakkirlar dinni turli fanlar nuqtai nazaridan, goh sotsiologik, goh psixologik, goh falsafiy nuqtai nazardan talqin etib kelishgan. Sotsiologlar dinning ijtimoiy tomonini ajratib ko‘rsatib, dinni shaxsning jamiyat bilan aloqasi nuqtai nazaridan baholagan bo‘lsalar, psixologlar dinning individual jihatini ochib, uni shaxsning ichki dunyosi tomoni bilan ko‘proq muhokama qilganlar .

Islom mutafakkirlaridan Muhammad Iqbol dinga shunday ta’rif beradi: “Din sidqidildan va ongli ravishda qabul qilinganda shaxsning shaxsiyati va xarakterini butunlay o‘zgartira oladigan tuzilishga ega”. (Iqbol, 1984: 18).

Dinga berilgan bu ta’riflar va uni tushuntirishga urinishlar metafizik tafakkur va falsafaga yo‘l ochdi. Dinning umumiy mohiyati nimadan iborat, xudo bilan inson o‘rtasida qanday munosabat bor, bir so‘z bilan aytganda, bu boradagi barcha turdagi tadqiqotlar tarix davomida ijtimoiy fanlarning predmetiga aylangan. Yuqoridagi

ta’riflarni ko‘rib chiqsak, har bir mutafakkir dinni o‘z tushunchasi va idroki doirasida talqin qilishini ko‘ramiz. Kimdir dinning sotsiologik jihatini ochib bersa, kimdir uning psixologik jihatini ochib beradi, kimdir boshqa jihatini ta’kidlaydi.

Inson hayoti davomida uning shaxsiyatini shakllantiradigan ko‘p narsalarga ta’sir qiladi. Dindorlik insonning his-tuyg‘ulari, fikrlari va munosabatlarini shakllantiradi, shuningdek, shaxsga ta’sir qiladi va shakllantiradi. Shu sababdan ham insonni anglashda inson kamolotida muhim o‘rin tutgan dinning ta’sirini e’tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Dindorlik va shaxsiyat xususiyatlari o‘rtasidagi munosabatlar tushunish va tan olish nuqtai nazaridan muhim o‘rin tutadi.

Dindorlik atamasiga o‘zbek tilining izohli lug‘atida dinga amal qilish, dinga tobelik, xudojo‘ylik deb ta’rif beriladi. Dindorlik sotsiologik, falsafiy va diniy atama bo‘lib, diniy faoliyat, fidoiylik va e’tiqodning turli jihatlarini (ma’lum diniy ta’limotda) ifodalash uchun ishlatiladi. Dindorlik jug‘rofiy, siyosiy-madaniy makonlarda hurmatga sazovor bo‘lgan sig‘inish obyektlari yoki taqvodorlikni ifoda etishga qaratiladigan amaliyotlar tizimidagi marosimlar bilan singdiriladigan aniq e’tiqodlarda ifodalanadi yoki namoyon bo‘ladi.

Dindorlik ta’rifi dindorlikni o‘rganayotgan tadqiqotchilar haligacha dindorlikni qanday aniqlash bo‘yicha kelishuvga erisha olishmagan. Chunki ijtimoiy olimlar nimani din deb hisoblash kerak yoki nima bo‘lmasligi haqida umumiy fikrga ega emaslar deb ma’lumot beradi turk tadqiqotchilari o‘z ilmiy izlanishlarida. (Mehmedog‘lu, 2004: 30).

Dindorlikni "dinlarning inson hayotiga ta’siri darajasi" deb ta’riflash mumkin. Bu tushuncha individuallik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, dindorlik har bir kishiga qarab o‘zgarib turadigan jarayon va har bir fan uni o‘z nuqtai nazaridan talqin qiladi. Masalan, psixologning dindorlik haqidagi ta’rifi va sotsiologning dindorlik haqidagi ta’rifi bir-biridan farq qiladi. Ingliz tilida dindorlik “dinga aloqadorlik” va “diniy majburiyat” tushunchalari bilan ifodalanib, dindorlikning turli shakllarining shakllanishida o‘sha dinning e’tiqod va sig‘inish tuzilishi katta rol o‘ynaydi.

Dindorlik so‘zi ingliz tilida diniy ehtiros, diniy ishtirok, dindorlik va diniy e’tiqod tushunchalari bilan ifodalangan.

E'tiqodlarni o'zlashtirish orqali odamlar dinni xatti-harakatlarni boshqaruvchi mavqega ko'taradilar. Xudo o'z e'tiqodiga muvofiq harakat qiladigan shaxs uchun markaziy mavqega ega .

Shuningdek, dindorlik deganda shaxs o'zini, muqaddas mavjudotni va hayotni bilishi kerak bo'lgan yuksak ong holatini anglatadi. Dindorlikning uchta o'lchovini sanab o'tish mumkin. Birinchidan; Qodir Tangrining borligi ikkinchi, mo'min inson uchinchisi; Xudoning rahbarligi natijasida yuzaga keladigan diniy hayot. Shu sababli din dindor kishining diqqat markazida turadi.

Uaytxed diniy hayotning to'rt bosqichi haqida gapiradi. Ulardan birinchisi; Eng past darajada bo'lgan marosimlar bosqichi ikkinchi; hissiy bosqich, uchinchisi; E'tiqodlar to'rtinchi va oxirgi bosqichda, oqilona e'tiqodlarda keladi. Faqat shu bosqichda inson atrof-muhit bosimidan xalos bo'lib, haqiqiy dinni topadi va e'tiqodning individual va tajriba o'lchoviga etadi.

Shaxsiyat ko'plab ta'riflarga ega, chunki u insonning xatti-harakati bilan bog'liq ko'plab xususiyatlarni keltirib chiqaradi va ko'p qirrali tushunchadir.

Shaxsni aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar tilning paydo bo'lishi kabi qadimgi deb hisoblanadi. Burger ingliz tilida shu sababli ishlatiladigan sifatlar soni 4000 dan ortiq ekanligini ta'kidlaydi.

Shaxs arabcha “shaxs” o'zagidan olingan infinitiv bo'lib, “uzoqdan ko'rinmoq, ko'tarilmoq, tushuntirmoq” ma'nolarini bildiradi. G'arb tillarida shaxsga mos keladigan so'z lotincha "persona" ildizidan olingan. Persona qadimgi Rim va Yunon teatrida aktyor tomonidan spektakl paytida kiyiladigan niqobni anglatadi. Aktyor qo'llagan bu niqobning o'ziga xos jihati shundaki, u antik teatrdagi o'yinning doimiylik va uzluksizligi tamoyillarini aks ettiradi. Niqob bilan ifodalangan davomiylik va izchillikni ifodalovchi psixologik xususiyat inson shaxsiyatida joylashganligi qabul qilindi.

Din va dindorlikda asosiy obyekt bu shaxs bo'lib, shaxslar din orqali o'zlariga tasalli beradilar. Shaxs tushunchasini quyidagicha izohlashimiz mumkin.

Shaxs- shaxsning umumlashtiriladigan va turli individual xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, shaxs ikki qirrali tushuncha bo'lib, biri

individual o‘ziga xos xususiyatlarga, ikkinchisi esa umumlashtiruvchi belgilarga asoslanadi. Boshqa tomondan, shaxsiyat shaxsning barcha psixologik xususiyatlarini qamrab oluvchi keng tushunchadir.

Shaxs tushunchasining keng doirasi va psixologiya rivojlanishida samarali bo‘lgan harakat va yondashuvlarning ko‘pligi shaxsning yagona ta’rifi bo‘yicha kelishuvga erishishni qiyinlashtiradi (Mehmedo‘g‘li, 2004: 42).

Shaxs nazariyotchilaridan biri Burger (2006) shaxsiyatni "individdan kelib chiqadigan izchil xulq-atvor namunalari va shaxsiy ichki jarayonlar" deb ta’riflaydi; İnanch va Yerlikaya (2018) buni "individni boshqalardan ajratib turadigan shaxsga xos izchil va tuzilgan xususiyatlar to‘plami" deb ta’riflaydi.

Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi ikki asosga qurilgan. Ulardan birinchisi insonning butun umri davomida egallagan kechinmalari natijasida egallagan xususiyatlarni ifodalovchi “xarakter” tushunchasi bo‘lsa, ikkinchisi “temperament” tushunchasi bo‘lib, insonning irsiy xususiyatlarini ifodalaydi. bilan tug‘iladi.

Dindorlik va shaxs tushunchalari o‘zaro munosabat va ta’sirda deyish mumkin bo‘lsa-da, bu tushunchalarning qaysi biri ikkinchisiga nisbatan samarali ekanligini ifodalash qiyin. Shaxsning dindorligiga ta’sir qiladimi yoki dindorlik shaxsga ta’sir qiladimi, degan savol ko‘p yillar davomida o‘ylab topilgan va bu yo‘nalishda tadqiqotlar olib borilgan (Gürses, 2017: 32).

Diniy e’tiqod shaxsiyatni qamrab oluvchi tuzilishga ega. Yetuk e’tiqod – shaxs shakllanishiga ta’sir etuvchi har tomonlama qamrab oluvchi omildir. Hissiyotlar, istaklar, e’tiqodlar, ijtimoiy munosabatlar va xulq-atvorda o‘z borligini ko‘rsatadigan din shaxsga har jihatdan ta’sir qiladi. E’tiqod insonning xulq-atvori va munosabatlarini ma’lum bir obrazda uyg‘unlashib, struktura yaratishga yo‘naltiradi. Bu tuzilma shaxsning barcha sohalarini bir markazda birlashtiradi. Din shaxsning tuzilishini boshqaradi, shaxsning asosiy munosabatini belgilaydi va ta’sir qiladi (Mehmedog‘li, 2004: 79).

Insonning diniy munosabati va xulq-atvori uning shaxsiy xususiyatlariga ta’sir qilganidek, insonning shaxsiyati ham uning diniy munosabati va xatti-harakatlariga ta’sir qiladi. Chunki inson faqat o‘z shaxsiyati imkon bergan darajada dindor bo‘lishi

mumkin. Boshqacha qilib aytganda, shaxsning shaxsiyati va fe’l-atvori tuzilishidagi farqlar uning dindorligi, diniy his-tuyg’ulari va tafakkurida tafovutlar keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, din e’tiqod, ishonch, amal qilish bo’lsa, dindorlik "dinlarning inson hayotiga ta'siri darajasidir. Bu tushuncha individuallik bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, dindorlik har bir kishiga qarab o‘zgarib turadigan jarayon va har bir fan uni o‘z nuqtai nazaridan talqin qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. A. Sher. Axloqshunoslik. T., O‘AJBNT — «Yangi asr avlodi», 2003,15-20-b.
2. Фролов И. Т., Юдин В.Г. Этика науки. М., «Политиздат», 1982.
3. О человеческом в человеке. М., «Политиздат», 1991. С. 247 —261.
4. Аристотель. Риторика //Античные риторики. М.1978.
5. Tümer, G. (1994). "Din". Turk Diniy Vaqf Islom Ensiklopediyasi, 9, 312-320.
6. Aydin, M. S. (2012). Din falsafasi. Izmir: Izmir ilohiyot fakulteti fondi nashrlari.
7. Mehmedog‘li, A. U. (2004). Shaxs va din. Istanbul: Dem nashrlari.
8. Iqbol, M. (1984). Islomda diniy tafakkurning qayta tug‘ilishi. Istanbul:
9. Religion- Definition of Religion by Merriam-Webster. 12-mart 2021-yil.
10. <https://uz.wikipedia.org/>

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTON YAYLOVLARINING O‘ZGARISH HOLATI VA MUAMMOLARI

Shaxzod Axmedov Farxod o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Mustaqillik yillarida O‘zbekiston yaylovlarining o‘zgarish holati, zavorga uchrashining sabablari, yaylovlarni yaxshilash va ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish borasida amalga oshirilgan ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: chorvachilik, qorako‘lchilik, yaylovlar, yem-xashak, ozuqa bazasi, degradatsiya, klaster, o‘simlik.

Chorvachilikni rivojlantirish mavjud yaylovlardan unumli foydalanishni taqozo etadi. Yaylovlar chorvachilikning, xususan qo‘ychilikning asosiy ozuqa manbalaridan hisoblanadi. Shuningdek, o‘simliklardan tayyorlanadigan ozuqalar chorva umumiy ozuqasining 95 foizini tashkil etadi. Shuning uchun chorvachilikda ozuqa bazasini mustahkamlashda dalalarda va o‘tloq-yaylovlarda yem-xashak yetishtirishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega [1, B.4].

Mustaqillikning dastlabki yillarida ham yaylovlar bilan ham bog‘liq uzoq yillik murakkab vaziyat saqlanib qoldi. Kuzatuvlarga qaraganda, taxminan 1960 –1965-yillarda ham yaylovlarning unumdorligi nisbatan yuqori bo‘lgan. Aynan shu davrdan boshlab keyingi 50-60 yil ichida yaylovlarning inqirozga uchrashi tezlashib ketgan. Yaylovlardagi o‘simliklar dunyosiga ham jiddiy zarar yeta boshlagan. O‘sha vaqtlarda yaylovlarda 1700 tur o‘simliklar o‘sgan. Oxirgi yillarda kelib esa shu o‘simliklarning 200 turi keskin kamayib yoki umuman yo‘qolib ketgan [2].

Yaylovlarning asosiy qismi Qoraqalpog‘iston respublikasi, Navoiy, Buxoro, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida joylashgan bo‘lib, 1991-yilda respublikadagi barcha yaylovlarning 92 foizi Qishloq xo‘jaligi vazirligi tasarrufida edi [3, B.86]. O‘zbekiston Respublikasi yer maydonlari balansiga ko‘ra 1993-yil 1-yanvar holatiga 23 million 118 ming gektar yaylov va pichanzor

yerlar mavjudligi qayd etilgan va ko‘plab qurg‘oq cho‘l-adirlardagi yaylovlarda chorva mollari uchun ozuqa ta‘minoti qiyin ahvolga kelib qolgan. Ekologik tabiiy omillar shuningdek, yaylov maydonlari hisobiga sug‘oriladigan yerlarning o‘zlashtirilishi, sanoat korxonalarining qurilishi, geologik-qidiruv ishlarining keng ko‘lamda olib borilishi yaylovlarda chorva mollarini ozuqa bilan foiz ta‘minlashni qiyinlashtirayotganligi qayd etilib o‘tilgan va respublikadagi yaylov yerlarni holatini o‘rganish bo‘yicha maxsus ishchi guruh tuzilgan [4, B.165]. Shuningdek, qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlarda uzoq vaqt katta maydonlarga paxta ekilishi oqibatida beda va boshqa dukkakli ekinlar bilan yer almashmaganligi uchun yaylovlardan boshqa hududlarda ham tuproqning unumdor qismi yo‘qolib ketgan [5, B.8].

2010-yilgi ma‘lumotlarda ham oxirgi 25 yil ichida yaylovlar degradatsiyasi hisobiga yaylovlar 412,5 ming gektarga kamayib, har yili yaylovlar hosildorligining pasayishi o‘rtacha 1,5 foizni tashkil qilayotganligi keltirilgan [6, B.99].

Yaylovlarning inqirozga uchrashiga yildan yilga iqlim isishi va haroratning muttasil ko‘tarilib borayotganligini ham sabab sifatida keltirishimiz mumkin. Masalan, 2010–2019-yillarda O‘zbekistonning deyarli barcha mintaqalari bo‘yicha o‘rtacha havo haroratlari butun meteorologik kuzatuvlar davridagi undan oldingi o‘n yillik davr bilan taqqoslaganda eng yuqori bo‘lganligi qayd etilgan. Umuman olganda butun Markaziy Osiyoda havo harorati o‘rtacha global ko‘rsatkichga nisbatan tezroq isishi kuzatilmoqda. Oxirgi o‘ttiz yilda o‘rtacha yillik harorat 0,5 darajaga ko‘tarilgan, 2085-yilga kelib 5,7 darajagacha oshishi taxmin qilingan [7]. O‘zbekiston cho‘l-yaylov chorvachiligi shunday sharoitda ham asosan ozuqa va xomashyo yetkazib beruvchi tarmoq hisoblangan. Tarmoq respublika qishloq xo‘jaligini 100 foiz qorako‘l terisi, 18-20 foiz go‘sht, 45 foiz jun, 10 foiz sut, 30 teri asosan qo‘y terisi mahsulotlari bilan ta‘minlagan [8, B.17].

Inqirozga uchragan yaylovlarning o‘simlik qoplamini qayta tiklash va hosildorligini oshirish bo‘yicha Qorako‘lchilik va cho‘l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ozuqabop o‘simliklarning istiqbolli navlari yaratilgan. 2016-yilda respublikaning Samarqand, Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy va Buxoro viloyatlaridagi

qorako‘lchilik xo‘jaliklarida jami 217 gektar maydonga bu navlar ekilganligi qayd etilgan. Shu tariqa respublikamizda cho‘l ozuqabop o‘simliklari istiqbollari navlarining urug‘chilik maydonlari barpo qilish bo‘yicha ham harakatlar boshlandi [9, B.45].

2018-yilga kelib respublikada jami 21,1 mln gektar yalovlar mavjudligi qayd etilgan. Yaylovlarni boshqarish va ulardan samarali foydalanish qonun hujjatlari bilan tartibga solinmagan, tabiiy joylashuv va xususiyatlaridan kelib chiqqan holda oqilona tasniflanmagan. Yaylovlarning 35-40 foizi degradatsiyaga uchragan, o‘simliklar turi va soni 20 foizga kamaygan, hosildorlik 1,5-2 barobarga tushib ketgan. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni ajratishda shaffof tizim yo‘lga qo‘yilmaganligi oqibatida byurokratik to‘siq va korrupsiya holatlari mavjudligi qayd etilgan va buni oldini olish maqsadida 2019-yilda “Yer ijara” axborot tizimi joriy qilingan. Shuningdek, yerlarni masofadan turib zondlash (kosmik, samolyot va dronlardan olingan suratlardan foydalanish) amalga oshirilmayotganligi, qishloq xo‘jaligidagi yerlarni o‘z vaqtida monitoringi olib borilmayotganligidan bu boradagi qonunbuzilish holatlari aniqlanayotganligi keltiriladi. Misol uchun, 2018-yilda Toshkent viloyatida o‘tkazilgan xatlov natijasida hisobotlarga nisbatan yaylovlar aslida 19,2 ming gektarga ortiqcha ekanligi aniqlangan [10, B.16].

Yaylov va cho‘l mintaqalarini o‘zlashtirish, ulardan oqilona foydalanishni tashkil etish bo‘yicha xorijiy davlatlarning (AQSh, Xitoy, Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston) tajribalari o‘rganib chiqildi [11, B.274]. 2019-yilga kelib O‘zbekiston Respublikasining Yaylovlar to‘g‘risidagi qonuni qabul qilinib, yaylovlardan foydalanish va ularni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish belgilandi. Ushbu qonun yaylovlardan foydalanuvchilarda javobgarlik hissini uyg‘otishi va yaylovlarni muhofaza qilish, ulardan ratsional foydalanish yo‘liga o‘tishga imkon berishi qayd etildi. Cho‘l-yaylov o‘simliklari urug‘chilik maydonlarini ko‘paytirishda cho‘l ozuqabop o‘simliklari urug‘larini ishlab chiqarishni keskin oshirish va fitomeliorativ tadbirlarini katta maydonlarda amalga oshirish belgilandi. Haqiqatdan ham

yaxshilanishga muhtoj yaylovlar qariyb 10 million gektarni ya’ni ayni vaqtda foydalanib kelinayotgan yaylovlarning deyarli yarmini tashkil qilayotgan edi [12].

2020-yilda esa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6059-son farmoni bilan Pillachilik va qorako‘lchilikni rivojlantirish qo‘mitasi tashkil etilib, yaylovlar qo‘mita tasarrufiga o‘tkazildi. Ular yaylovlarni qorako‘lchilik klasterlariga ijaraga berishi belgilandi. Klasterlarga yaylovlardan samarali foydalanish, ularning holati yomonlashib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik, ilmiy va innovatsion yondashuvlarni qo‘llagan holda mayda shoxli nasldor mollarni ko‘paytirish, klaster ishtirokchilari o‘rtasida kooperatsiya aloqalarini yo‘lga qo‘yish orqali xomashyoni chuqur qayta ishlashni va mahsulot ishlab chiqarishni tashkillashtirish bo‘yicha majburiyatlar yuklandi. Lekin ba’zi hollarda fermer xo‘jaliklari va aholi orasida klaster tizimiga o‘tish targ‘iboti amalga oshirilgan bo‘lsa-da, tushunmovchiliklar saqlanib qolgani bois bir nechta norozilik harakatlari ro‘y berdi. Masalan, 2021-yilda bir holatda Samarqand viloyati Nurobod tumani hokimligi binosi oldiga qo‘ylar haydab kelingan. Ularga esa aslida hududda fuqarolarning chorva boqishiga hech qanday qarshilik yo‘qligi, faqat endilikda ular bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravariga teng miqdorda to‘lov amalga oshirgan holda chorvasini boqishi mumkinligi tushuntirilgan [13]. Bugungi kunga kelib **yaylovlar degradatsiyaga uchrashining asosiy sabablari sifatida yaylovlarda almashlab boqishning tashkil etilmaganligi, yuklamaning ko‘payib ketishi, infratuzilma obyektlarining ishdan chiqqanligi, o‘simliklar urug‘chiligini yetarli darajada tashkil qilinmaganligi, qurg‘oqchil mavsumlarning davomiyligi** keltiriladi [14]. Ayrim mutaxassislar tomonidan esa yaylovlar degradatsiyasining yaylov yerlari aniq chegaralarining mavjud emasligi; degradatsiyaga uchragan yaylov yerlariga shamol, suv, tuproq ta’sirini o‘rganib chiqilmaganligi; yerdan foydalanuvchilarga degradatsiyaga uchragan yaylov yerlarini yaxshilash mexanizmi yoki rag‘batlantirishlarning yo‘qligi; uzoq va kam foydalaniladigan yaylovlarga boradigan dala yo‘llarini yomonligi kabi bir qancha boshqa sabablari ham ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, eski lalmikor maydonlar hozirda yaylovlarga aylanib ketgan, lekin bu yaylovlarda ozuqabop ekinlar juda kam, ulardan to‘liq foydalanish uchun yaylovlarni o‘simliklarga boyitish, qo‘shimcha yem-

hashak yaratish uchun yarim buta o‘simliklarini sun‘iy ravishda ekib, yaylovlar holatini yanada yaxshilash yo‘llari ko‘rib chiqilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мирзаев О.Ф., Худойбердиев Т.С. Ем-хашак етиштириш. – Андижон: ANDIJON NASHRIYOTI, 2003.
2. <https://kun.uz/news/2023/05/03/yaylovlar-boyicha-siyosatni-ozgartirmasak-chorvachilik-xavf-ostida-olimlar-etiborsiz-qoldirilayotgan-soha-haqida#>
3. Ўзбекистонда чорвачилик: бугунги ҳолат, муаммолар ва тараққиёт истиқболлари. – Тошкент: Насаф, 2010.
4. О‘зР ҚХВ идоравий архиви // 1-ро‘yxat, 106-yig‘ma jild. О‘зР ҚХВ ҳай‘атининг йиг‘илиш қарорлари (1993)
5. О‘зР ҚХВ идоравий архиви// Агросаноат мажмуи ходимларининг 1-қурultoysi ҳужжатлари (1992)
6. О‘зР ҚХВ идоравий архиви// 1-ро‘yxat, 975-yig‘ma jild. О‘збекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг асосий фаолиятга оид ёзишмалари (2010)
7. <https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osi-yoda-iqlim-ozgarishi-xavfi-oshib-bormoqda-431733>
8. Тангиров А.Э., Абдурахманов М.М., Абдухолиқов У.А. Чўл-яйлов чорвачилиги хўжаликларида мулк муносабатларини такомиллаштириш. – Тошкент, 2016.
9. Қорақўлчилик яйловларини яхшилашда уруғчилик ишлари // Зооветеринария. – 2016. – № 104.
10. О‘збекистон Milliy архиви. М-165-fond, 1-ро‘yxat, 35-yig‘ma jild.
11. О‘зМА. М-165-fond, 1-ро‘yxat, 37-yig‘ma jild.
12. Чўл-яйлов озуқабоп экинлари уруғчилиги ва уруғшунослиги. Хўш, соҳанинг ҳозирги ҳолати қандай, ривожланиш истиқболлари нималарда кўринадими? / Қишлоқ ҳаёти, 3-декабр, 2020 йил.
13. <https://kun.uz/uz/news/2021/04/08/qoylar-nega-tuman-hokimligi-oldiga-haydab-kelindi-nurobod-tuman-hokimi-izoh-berdi>
14. <https://www.agro.uz/08072023-3/>

MÁLIMLEME XIZMETINIŃ INFORMACIYA JETKERIW SHEBERLIGI QARAQALPAQSTAN AWIL XOJALIĞI HÁM AGROTEKNOLOGIYALAR INSTITUTI MISALINDA

G.Kallibekova

QMU oqituvshisi

N.Nurbekova

QMU magistranti

Annotaciya: Maqalada baspasóz xatkeriniń jumıs iskerligi haqqında sóz etiledi. Informaciyanı bayan etiw forması, tili, stili, faktlerden paydalanıw sheberligi haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Media, baspasóz, xızmeti, informaciya, fakt, fotofakt, jurnalistika, janr, til, stil.

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutınıń rasmiy telegram kanalın izertlegenimizde 15-aprel 2024-jılı 09:37 de You tube tarmaǵınıń siltemesi menen jańa videonıń jayǵastırılǵanlıǵın kóremiz. Bul videoǵa jazılǵan tekst tómendegishe :

Qaraqalpaqstan telekanalı tárepinen efirge beriletuǵın "Assalam Qaraqalpaqstan" kórsetiwinde, Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti Zootsiyeniya fakulteti Agrobiznes hám investiciyalıq iskerlik ta'lim baǵdarı 3- kurs studenti Jaksimova Zuxra Rustem qizi haqqında náwbettegi syujet tayarlanǵan.

Awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutınıń studenti televideniye miyman bolǵanlıǵın hám onda óziniń ilimiy miynetleri haqqında sóz etkenligin tamashalawımız múmkin. Lekin bul informaciyanı You tube tarmaǵına jayǵastırǵanda biraz qátelikler ketkenligin gúzetemiz. Bul jerde kórsetiw ataması ózbek tilindegi “Assalom, O‘zbekiston” sózin tikkeley awdarmalap, *"Assalam Qaraqalpaqstan"* dep jazılǵan sıyaqlı seziledi. Yaǵnıy kórsetiw ataması “Assalam

áleykum, Qaraqalpaqstan” dep jazılǵanda durıs bolar edi. Videomaterialdın media mertikasına toqtalatuǵın bolsaq, 2024-jılı 15-aprel 09:37 de You tube tarmaqtan qayta tarqatılǵan. Kanal jazılıwshılarının 865 oqıwshı tárepinen kórilgen bolsa, 2 márte kanal gúzetiwshileri tárepinen qayta tarqatılǵan. Joqarı oqıw ornında bolıp atırǵan jańalıqlardıń tele ekranlarda sáwleleniwi, álbette, bul málimleme xızmetiniń basqa da, ǵalaba xabar quralları menen baylanısta ekenligin ańlatadı.

Málimleme xızmetiniń tiykarǵı wazıypalarınan biri Joqarı oqıw ornındaǵı xabar hám jańalıqlardı tayarlaw hám basqa da ǵalaba xabar qurallarda keń túrde sáwleleniwin támiyinlew bolıp tabıladı. Álbette, bunday informaciyalardı jetkeriwde foto, video, audio hám infografikalardan paydalana alıw málimleme xızmetiniń sheberligine baylanıslı.

Institutimizda buyuk turkman shoiri Maxtimquli Firog'iy tavallud kuni munosabati bilan tadbir tashkil etildi. Tadbirni birinchi prorektor R.Ibragimova ochib berdi va Maxtimquli Firog'iy asarlari va she'riyati haqida ma'lumot berdi. Tarix fani oqituvchisi O.Seytmuratov, tyutor P.Dlanova belgili turkman shoirining hayoti va ijodi haqida ma'lumot beri va she'rlaridan o'qib berdi. Tadbir juda mazmunli o'tdi.

Járiyalanǵan bul maqala da informaciyalıq baǵdarda tayarlanǵan bolıp, tekst hám foto kórinisinde jayǵastırılǵan. Materialdı tayarlawda xabar janrınınan paydalanǵan halda, qısqalıq hám anıqlıqqa ámel etilgen. Tiykarınan ózbek tilinde tayarlanǵan.

“Xon atlas”

Institutimizda “Xon atlas” haftaligi doirasida tadbir bolib otdi. Tadbir davomida milliy qadriyat sifatida e'zozlanib keladigan milliy kiyimlarimizning qadimiyligi, xon atlas va adraslarning xususiyatlari haqida talaba yoshlarga ma'lumot berildi. Har yili an'ana turiga aylangan Xon atlas haftaligi talaba yoshlarda milliy qadriyatlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishga yordam beradi.

Bul internetmaterialdı analiz etkenimizde ol da xabar janrında, tekst hám foto kórinisinde tayarlanıp, ózbek tilinde institut rasmiy telegram kanalına

jaygastirilganligin koriwimizge boladi. Material sapali fotosúwretler menen bayitilgan ham onda tartimli kadrlar súwretlengen. Malimleme xizmeti har bir maqalani tayarlaganda juwapkershilikti tereñ sezingen halda jumis alip barıwı kerek. Oytkeni, rasmiy kanallar ham saytlar arqali jaritilgan informaciyalar, iskerlik korsetip atirgan bilim dargayınıń abıroyı ham statusına tikkey tasir etedi. Malimleme xizmeti institutta sholkemlestirilgen ilajlardı oz auditoriyasına jetkeriwde tekst formasınan tısqari foto korinisinde de jetkeriwge hareket etedi. Bunda informaciyani jetkeriwde fotoreportaj janrınan paydalanıwın koriwimizge boladi. Misal ushin: 2024-jılı 18-aprel kuni bolıp otken Xon atlas hapteligi haqqında, sonday-aq, 2024-jılı 18-aprel kuni studentlerdin Agrobiologiya ham osimliklerdi qorgaw fakulteti «Osimlikler ham awıl xojalıq onimleri karantini» talim bagdarı 2-kurs topar studentleri “Osimliklerdi qorgaw ham karantini” kafedrası aqa oqıtıwshısı ,a.x.i.f.d. (PhD) J.Xamidullaev basshiliginde 2024-jıl 1-15- aprel kunleri «Entomologiya» paninen oqıw ameliyatında bolıwın haqqında *Ameliyattan tayarlangan fotoreportaj* sıyaqlı materiallar pikirimizdin dalili bola aladı. Informaciyani ken auditoriyağa uzatıwda har qıylı janrlar ham har turli korinislerden paydalanıw ham auditoriyani zerikpesten uslap turıwda paydalı bolsa, ekinshi tarepten malimleme xizmetiniń kasiplik sheberligin korsetedi.

Juwmaqlap aytqanıwızda, malimleme xizmetiniń jumisin uyrengenimizde informaciyalardı ken auditoriyağa jetkeriwde har turli formalardan qollanatuǵınlıǵın yaǵnoy geyde foto korinisinde, geyde video, geyde tekst formasında sonday-aq, foto ham tekst formasınan paydalanatuǵınlıǵın uyrendik. Izertlew jumıslarımızdin juwmaǵına kore, malimleme xizmeti tarepinen tayarlangan informaciyalardin basım kopsiligini foto ham tekst formasında yaǵniy xabar janrında jetkerip beriliwin anıqlawǵa eristik.

Paydalanıwǵan adebiyatlar dizimi :

1. Марзияев Ж.К. Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // Материалы Всероссийской научно-практической

конференции «Проблемы массовой коммуникации», Факультет журналистики ВГУ, Воронеж. 13-14 мая 2016 г. – С. 34-35

2. Marziyaev, J.K. Use of information genres in the print of Karakalpakstan // Science and Education in Karakalpakstan. 2022. №3/2 (27). – P. 205-208.
<https://karsu.uz/wp-content/uploads/2023/01/2022-3-2-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B.pdf>

3. Marziyaev J.K. Modern karakalpak press and genres of journalistic works // Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. Volume: 02 Issue: 06 | 2023. ISSN: 2835-3064. – P. 148-157 // <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2014/1758>

4. Марзияев Ж.К. Заголовочный комплекс как элемент публицистического стиля // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы массовой коммуникации», Факультет журналистики ВГУ, Воронеж. 13-14 мая 2016 г. – С. 34-35

CHORVACHILIK SOHASIDA YILQICHILIKNING TUTGAN O‘RNI (QASHQADARYO VOHASI MISOLIDA)

Ro‘ziboyev Dilshod A‘zam o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

drakon929292@bk.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1925-1991 yillarda Qashqadaryoda chorvaning bir qancha turlari mavjud bo‘lgan bo‘lib, ulardan eng ko‘p tarqalganlari qo‘y, echki, ot, sigir va tuya chorvachilikning asosiy turlari hisoblangan. Mazkur chorvalarning miqdori ma‘lum davrlarda o‘zgarib turgan hamda bunga bir qancha omillar ta‘sir o‘tkazganligi, statistik ma‘lumotlar natijasida sovet hokimiyatining dastlabki davrlarida barcha chorva turlari soni kamayib ketganligi bayon etilgan. O‘rganilayotgan davrda sovet hokimiyatining iqtisodiy siyosati sababli O‘zbekistonda chorvachilikning ayniqsa yilqichilikning rivojlanishi ziddiyatli kechdi. Xususan, sovet hokimiyatining dastlabki davrlarida Qashqadaryoda chorvachilik ayniqsa yilqichilik inqirozga uchraganligi bayon etiladi. Bu birinchi navbatda Birinchi jahon urushi munosabati bilan ko‘pgina chorvalarni turli maqsadlarda olib chiqib ketilishi hamda istiqloqlilik harakatlaridagi qurolli jarayonlarga bog‘liqligi arxiv ma‘lumotlari orqali ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: qorabayir zotli, yilqi, uyur yilqichiligi, “oq vino”, toy, ot qili, yol, “Derbent”, “Basket”, “Filin”, “Qopqon”, “Ulug‘bek”, “Fanatik”, “Ko‘k kaptar”, “Basket”, “Uloq”, “Ukaz”, “Filin”, “Festival”, “Budyonniy”, “Daryol”, “Olomon poyga”, “Fand”, “Gerset”, “Dugistator”.

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida oziq-ovqat hamda sanoatda xomashyoga bo‘lgan talab o‘sib bormoqda. Chorvachilik mahsulotlari O‘zbekiston iqtisodiyotda muhim o‘rin tutadi. Sanoat va aholi turmush tarzida muhim o‘rin tutgan chorvachilikdan bir qancha mahsulotlar olinadi. Jumladan, yilqichilik sohasi davlat

manfaatlaridan kelib chiqib o'zgartirib borildi. Chorvachilik bir tomondan aholini go'sht va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlansa, boshqa tomondan sanoatni muhim xomashyo bilan ta'minlaydi. Shuningdek, aholining ushbu tarmoqda ish bilan ta'minlanishi milliy daromadning ko'payishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, chorvachilik tarmog'i aksar mamlakatlar iqtisodiyotining tayanchi hisoblanib, mamlakat eksportining katta ulushini qamrab oladi. Hozirgi kunda chorvachilik sohasiga e'tiborning kuchayishi aholini oziq-ovqat bilan ta'minlashga hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ijobiy sharoit yaratmoqda. Jumladan, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash, jahon bozorida raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va uni eksport qilishni ko'paytirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. “Taraqqiyot strategiyasi”da iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida agrar mahsulotlarni qayta ishlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash kabi vazifalar ko'rsatib o'tilgan[1,2]. Mazkur masalalarni amalga oshirish uchun chorvachilik sohasidagi an'analarni o'rganish hamda ulardan unumli foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolani tahlil qilar ekanmiz, yilqichilik sohasini rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-martdagi PQ-2841-son “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2017-yil 15-iyundagi PQ-3057-sonli qarori va ushbu qarorni ijrosini ta'minlash yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017-2021 yillarda 200 ta yilqichilik va ot sportini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi, 2017-yil 19-iyuldagi Vazirlar Mahkamasining 517-sonli qarorining 1-ilovasi ya'ni 2017-2021 yillarda yilqichilik va ot sportini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturining 4-5 bandlarida qorabayir zotli otlarni yangi liniya va oilalarini yaratish bo'yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish va otlarni sun'iy urug'lantirish va embrionlar taransplantatsiyasini yo'lga qo'yish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. 1992-yil 7-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yaylov chorvachiligi (qorako'lchilik, qo'ychilik, uyur yilqichiligi va

tuyachiligi) xodimlarini ijtimoiy jihatdan himoya qilishning qo‘shimcha tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollari ko‘paytirishni rag‘batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasida qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2008-yil 21-aprelda 842-son Qarori vohada yilqichilik sohasini rivojlanishiga turtki bo‘ldi[3, B.6]. Agar o‘tmishga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Qashqadaryo vohasida joylashgan kolxozlar va ulardagi chorva mollari quyidagicha bo‘lgan (1929-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra otlar soni quyidagicha bo‘lgan[3, B.8]):

Tumanlar	Kolxozlar soni	Kolxozlardagi ish hayvonlarining soni			
		Otlar	Yirik shoxli chorva mollari	Tuyalar	Jami
Beshkent	2	-	4	-	4
Kitob	8	27	45	-	72
Koson	11	40	24	42	106
Qarshi	4	16	22	-	28
G‘uzor	3	20	4	-	24
Yakkabog‘	7	44	41	-	85
Shahrisabz	10	66	71	-	137
Jami	45	216	211	42	466

Bundan tashqari O‘zbekistonda otlarning soni 1914-yilda 597,5 ming, 1935-yilda 444,7 ming, 1938-yilda 384,5 ming, 1941-yilda 468,3 ming, 1954-yilda 488 ming, 1964-yilda 157 ming, 1974-yilda 109,5 ming, 1975-yilda 108 ming, 1980-yilda 80,6 ming, 1981-yilda 82,2 ming, 1982-yilda 89,2 ming, 1990-yilda 97,4 ming, 1991-yilda 105,2 ming, 1995-yilda 112,5 ming, 2000-yilda 146 ming, 2005-yilda 150 ming, 2008-yilda 149 ming, 2012-yilda 195 ming, 2021-yilda 242 ming boshni tashkil etdi[3, B.8]. Yuqoridagi statistik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda yilqilar soni bir tekis rivojlanib bormagan. Bunga sabab, o‘lkada amalga oshirilgan

jamoalashtirish siyosati, bundan tashqari yaylov maydonlarining qisqarib ketishi ushbu sohani bir tekis rivojlanishiga xalaqit bergan. O‘zbekistonda yilqichilik sohasida mashhur otlardan biri bu qorabayir otlari hisoblanadi. Qorabayir otlari to‘g‘risidagi so‘zlarni 1841-yilda Edinburgda nashr etilgan hammaga ma‘lum bo‘lgan “Otlar” kitobidan ham o‘qish mumkin. Bu kitob muallifi shunday degan edi: “Qorabayir – o‘zbek zoti, u Samarqand va Shahrisabz atroflarida urchitiladigan juda qimmatli otdir[4, B.241]”. Qorabayir O‘zbekistonda urchitiladigan 22 xil ot ichida birinchi o‘rinni egallaydi va jami otlarning 90 foizidan ko‘prog‘ini tashkil etadi. Ammo keyingi davrlarda O‘zbekistonda otlar sonining kamayib borayotganligini quyidagi ma‘lumotlardan ko‘rish mumkin: 1954-yilda 508,8 ming boshni, 1959-yilda 257,9 ming boshni, 1964-yilda 157,1 ming boshni, 1970-yilda 115,5 ming boshni, 1978-yilda 83,8 ming boshni tashkil etdi, xolos. Otlar qishloq xo‘jaligida, sanoatda, balki tibbiyot sohasida foydali qiymatga ega hisoblanadi. Yilqichilik keyingi yillarda meditsina va veterinariya sohalari uchun shifobaxsh zardob va vaksina tayyorlash uchun qon plazmasi yetkazib beradigan asosiy sohaga aylandi[4, B.242]. Jumladan, Venetsiya sayohatchisi Marko Polo XIII asrda biya sutidan tayyorlangan “oq ichimlik”ni “*oq vino*” o‘rnida qabul qilib, qimiz deb atagan edi[5, B.28]. Bu esa sohani yanada rivojlantirishga turtki berdi. 1939-yilda O‘zbekiston chorvachilik ilmiy-tadqiqot institutining tashkil etilishi chorvachilik fanida, ayniqsa, yilqichilikda tub burilish yasadi. Chorvachilikning ilmiy va amaliy asoslari, jumladan yilqichilik sohasini o‘rganishga katta e‘tibor qaratildi. Chorvachilikning barcha sohalari bo‘yicha bo‘limlar va laboratoriyalar tashkil etilib, har bir sohaning muammolari bo‘yicha ilmiy ishlar olib borildi. Respublikamizda o‘z ishiga sidqidildan qaraydigan talantli yilqishunos mutaxassislar, jumladan A.Z.Shkurgin, S.Ye.Daniyelov, N.T.Gorshkov, Ya.V.Arifyev, A.N.Yegorov, G.A.Martinenko, M.I.Soldatkin, V.S.Vixrev, E.S.Mechinskaya, I.Ya.Zakke, P.A.Pyanovskiy, S.R.Ilyayev, P.P.Yesyutin, V.A.Shekin, A.Ismoilovlar yetishib chiqdi[3, B.10]. 1928-1933 yillarda butun mamlakatda yilqilar 32,1 milliondan 14,9 million boshga kamayib ketdi[6, B.269]. O‘zbekistonda esa 1928-1932 yillarda 160 ming ot yo‘qotildi[7, B.187]. O‘zbekistonda qorabayir zotli otlarni nasl va mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini

yaxshilash, toylarning o'sish va rivojlanishini o'rganish bo'yicha A.K.Lixov, A.P.Afanasyev, M.K.Soxtayev (1970) va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borgan. D.Xolmirzayev (1980, 1991, 1996) tomonidan O'zbekistonning tog'oldi hududlarida toylarni o'stirish, tog'oldi hududlarida qorabayir zotli otlarni bo'rdoqilash hamda mahsuldor yilqichilikni rivojlantirishning amaliy usullari va ilmiy asoslari yo'nalishida kompleks tadqiqotlari olib borilgan. A.A.Nurmatov (2004, 2008, 2009, 2010, 2012) tomonidan qorabayir zotli toylarning har xil asrash sharoitida o'sishi, rivojlanishi va go'sht mahsuldorligi, nasldor ayg'irlarni qochirish mavsumiga tayyorlash va boqish, yilqichilikda qishlov mavsumi o'tkazish, naslchilik ishi yo'nalishida tadqiqotlar olib borilgan. MDH davlatlarida so'nggi yillarda yilqichilikning rivojlanishida M.A.Politova, V.A.Demin (2019), B.M.Mongush, A.M.Zaysev (2020), I.N.Nechayev, N.Esenbayev, N.Kikebayev (1990), A.Imangaliyev (2001), A.T.Turabayev, S.S.Raxmanov, D.M.Nurmaxanbetov, G.T.Baktibayev (2017) ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega[8, B.6]. Jumladan, 1950-yil 22-avgustda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti ot qili, yol va qoramol junini tayyorlash rejasi mutlaqo qoniqarsiz ekanligini qayd etib o'tdi. Ot qili, yol va qoramol junini yillik tayyorlash rejasi 272 sentnerdan iborat bo'lgan holda, 1950-yil 1-avgustgacha 79 sentner yoki yillik rejaga nisbatan 29 foizga bajarildi. Ot qili, yol va qoramol junini yig'ish va tayyorlash Buxoro viloyatida 7 foizga, Surxondaryo viloyatida 15,8 foizga, Qashqadaryo viloyatida 12,7 foizga, Xorazm viloyatida 15,4 foizga bajarildi, xolos. “Заготживсирьё” tayyorlash punktlari ot qili, yol va qoramol junini tayyorlash ishini bo'sh uyushtirganlar, buni faqat xom terilarni tartibga keltirish vaqtida yig'ish bilan kifoyalanadilar, hovlima hovli yurib yig'ish va sovxoz hamda kolxozlarda otlarning quyrig'ini va yolini qirqishni tashkil qilish masalasiga yetarli e'tibor berilmadi. Bu sohaning sekinlik bilan orqaga ketishiga sabab bo'ldi. O'zSSR Qishloq Xo'jalik Ministrligi, O'zSSR Sovхозlar Ministrligi va otlari bor boshqa ministrlar hamda idoralar O'zSSR Ministrlar Sovetining 1949-yil 24-sentabrdagi №1447-r sonli farmoyishini bajarmaganlar va otlarning quyrig'i va yolini qirqish hamda bularni “Заготживсирьё” tayyorlash punktlariga topshirishni tashkil qilmaganlar[9, B.22]. Natijada ushbu sohadan tushadigan daromad

kamayishiga, bu esa o‘z navbatida ushbu tarmoqni rivojlanmasdan orqaga qolishiga sabab bo‘ldi. O‘zbekistonda otlar soni 1969-yilda 257,9 ming boshni tashkil etgan bo‘lsa, 1978-yilga kelib ularning soni 83,8 ming boshga tushib qoldi. Otlar sonini asossiz kamayishi natijasida respublikamizning ko‘pchilik xo‘jaliklarida ishchi va miniladigan otlarga, go‘sht sanoatida esa sifatli qazi tayyorlash uchun kerakli miqdorda ot go‘shtiga ehtiyoj sezila boshlandi. Partiya va hukumat tomonidan bu ahvolni oldini olish maqsadida keyingi yillarda yilqichilikni rivojlantirish uchun bir qator tadbirlar amalga oshirildi[10, B.3]. Jumladan, SSSR qishloq xo‘jalik ministrligi 1969-yil 20-martda “Kolxoz va sovxozlarda yilqichilikni yanada rivojlantirish va otlarning sifatini yaxshilash to‘g‘risida”, O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti 1972-yil 25-iyulda va 1976-yil 22-avgustda “Respublika kolxoz va sovxozlarida yilqichilik va tuyachilikni yanada rivojlantirish choralari to‘g‘risida” qarorlar qabul qilindi. Ana shu qarorlarga muvofiq O‘zbekistonda 76-Jizzax, Toshkent va Qashqadaryoda “Avangard” ot zavodlari tashkil etildi. Bulardan tashqari 1970-yilda Surxondaryo viloyatida go‘sht-sut mahsuloti yo‘nalishidagi “Derbent” yilqichilik sovxozi barpo etildi. O‘zbekiston aholisi o‘zining sifatli otlari bilan qadimdan dong taratib kelgan. Lekin O‘zbekistonda yilqichilik mahalliy sharoitga moslashgan qorabayir otlari hisobiga rivojlanib kelgan[10, B.4-5]. 1981-yil 27-aprelda KPSS Markaziy Komiteti va SSSR Ministrlar Soveti “Yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari” to‘g‘risida qaror qabul qildi[10, B.5]. 1981-yil 13-mayda O‘zbekiston KP Markaziy Komiteti va Respublika Ministrlar Soveti “O‘zbekistonda yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari” to‘g‘risida qaror qabul qildi. Qarorda 1976-1981 yillarda respublikamizda otlar soni birmuncha kamayib ketganligi, jumladan Andijon viloyatida 14 foiz, Surxondaryo viloyatida 20 foiz, Samarqandda 24 foiz, Namangan va Xorazm viloyatlarida 33 foizga kamayganligi ta’kidlandi. Qashqadaryo viloyatida otlar soni 1981-yilda 8,8 ming bosh, 1982-yilda 9,1 ming bosh, 1983-yilda 9,5 ming boshga yetdi. 1985-yilda 10,6 ming boshga yetkazilishi belgilab qo‘yildi[10, B.6]. Ammo ushbu rejalar belgilanganidek bajarilmadi. O‘zbekistonda keyingi 10 yil ichida ot go‘shti yetishtirish birmuncha kamaydi. 1969-yilda 3 ming tonna ot go‘shti yetishtirilgan bo‘lsa, 1981-yilda 2,1 ming tonnani tashkil etdi[10, B.7]. 1985-yilda Qashqadaryo

viloyatida 166 bosh aygʻir va 2607 bosh biyalar mavjud boʻlgan[10, B.178]. Respublikamizda qorabayir zotli otlarni takomillashtirish boʻyicha yetakchi olimlardan professor V.A.Shekin, qishloq xoʻjaligi fanlari nomzodi K.A.Lixovlar tomonidan koʻp yillar davomida samarali ishlar olib borilib, koʻplab tizimlar, geneologik guruhlar va oilalar yaratilgan. Shuni taʼkidlab oʻtish lozimki, K.A.Lixov tomonidan 1972-yilda “Basket” va “Filin” tizimlari hamda 1995-yilda “Qopqon” tizimi yaratilgan. 1931-yilda milliy qorabayir ot zotini saqlab qolish va yaxshilash maqsadida Jizzax viloyati Jizzax tumanida Jizzax ot zavodi tashkil qilingan. Ot zavodida bu zotga mansub otlarning eng yaxshi avlodlari “Ulugʻbek”, “Fanatik”, “Koʻk kaplar”, “Basket”, “Uloq”, “Ukaz”, “Filin”, “Festival” va boshqa tizimlaridan naslchilik ishlarida foydalanilgan. 1997-yilda Jizzax ot zavodi 200 bosh otlar bilan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism tasarrufiga oʻtkazilgan. Hozirgi vaqtda Davlat chegaralarini qoʻriqlash uchun qorabayir zotli otlarni yetishtirib beradigan asosiy manba boʻlib kelmoqda. 2019-yil boshiga kelib ushbu harbiy qismda qorabayir zotiga mansub 200 boshdan ortiq otlar parvarishlanmoqda hamda 600 boshdan ortiq otlar respublika boʻyicha chegara poʻstlariga yetkazib berilgan. Ushbu harbiy qismda qorabayir ot zotini yetishtirish bilan birga ularning naslini yaxshilash va koʻpaytirish maqsadida institut olimlari bilan hamkorlikda seleksiya ishlari olib borilmoqda[11]. Xususan, Oʻzbekiston SSRda 1939-yilda otlar soni 12,7 foizga, qoramollar soni 15,2 foizga, qoʻylar va echkilar soni 22 foizga, choʻchqalar soni 77 foizga oʻsib, chorva mollarining umumiy soni 20,5 foizga oʻsdi. 1939-yilda chorvachilik boʻyicha respublikada 1916-yilga nisbatan 527,3 ming bosh boʻlsa-da, ot chorvachiligi boʻyicha respublika 1916-yilgi davrdan ortda qoldi. 1940-yilda respublikada oldida turgan chorvachilik sohasidagi muammolardan biri bu yilqichilik sohasidagi qoloqlikni bartaraf etishdir[12, B.270-274]. Yilqichilikda embrionlarni transplantatsiya qilish natijasida 1974-yilda yapon olimlari N.Oguri va Y.Tsutsumi hamda 1982-yilda Rossiyalik olim S.G.Lebedev tomonidan birinchi qulun-transplantat olindi[13]. Yakkabogʻ tumanidagi “Budyonniy” nomli davlat otchilik zavodi 1964-yilda tashkil etilib, u togʻ etagida joylashgan boʻlib, uning oʻt-oʻlanlarga boy bagʻrikeng yaylovlarida 1680 bosh qoramol, 18650 bosh qoʻy-echki, 721 bosh

qorabayir yilqi va 7,5 mingdan ziyod parranda boqildi. Dastlabki paytlarda bu yerda otlar tuyoq sonini ko‘paytirish, naslini yaxshilash borasida birmuncha yutuqlar qo‘lga kiritildi. Ko‘plab sportchi otlar yetishtirildi. Zavodda 1967-yildan boshlab qorabayir zotli otlar urchitila boshlandi. 1972-yilda Tairskiy Anglo-arab zotli 4 bosh ot bor edi. Ammo bu ot zotlaridan birortasi saqlab qolinmagan. Yillar o‘tib otlar qariganda go‘shlikka topshirib yuborilgan. Ushbu zavodda yetishtirilgan “Daryol” laqabli ot 1968-1970 yillarda “Olomon poyga”da belgilangan marraga birinchi bo‘lib yetib kelib, respublika chempioni bo‘lgan edi. Zavodda yetishtirilgan “Fand” laqabli ot 1968-yilda “Пятигорск” shahrida o‘tkazilgan to‘siqlardan sakrash bo‘yicha Butunittifoq musobaqasida birinchilikni egallab, chempion bo‘ldi. Bu davrda “Gerset” laqabli anglo-arab zotli ot ham Butunittifoq chempioni bo‘lgan. 1978-yilda zavodning 5-bo‘limi faqat otchilik bilan shug‘ullanadi. Bu yerda 1978-yilda 701 bosh ot, shu jumladan 234 bosh biya boqildi. Biyalardan yil sayin ko‘p qulun olindi. O‘ninchi besh yillikning dastlabki yilida zavod bo‘yicha jami 110 bosh qulun olingan bo‘lsa, 1977-yil bu ko‘rsatkich 146 boshga yetkazildi. Zavodda faoliyat yuritadgan Eshmamat Eshboyev 1966-yilda Toshkent otchoparida tashkil etilgan trenerlar tayyorlash maktabini bitirdi. Uning ot sportiga bo‘lgan qiziqishini hisobga olib, 1967-yili Moksva yaqinidagi Ryazan otchilik ilmiy-tekshirish institutining 6 oylik trenerlar tayyorlash kursiga o‘qishga yuborildi. U Rossiyadan keltirilgan “Dugistator” laqabli ot bilan respublikada o‘tkazilgan “Olomon poyga”da 5 kilometrlik masofaga yugurib birinchi o‘rinni egalladi. Zavod tomonidan 1975-yilda viloyat xo‘jaliklari uchun 9 bosh, 1976 yil 9 bosh, 1977 yil 19 bosh yilqi sotildi. 1978-yilning o‘tgan 6 oyi mobaynida 25 bosh yilqi xo‘jaliklar uchun sotildi. 1978-yilda zavodda otlar uchun 1310 tonna dag‘al xashak, shu jumladan, 410 tonna pichan, 900 tonna somon jamg‘arildi. Bu esa yilqchilikni yanada rivojlanishiga xizmat qildi. 1978-yilda Yakkabog‘ tumanida 1305 bosh yilqi, shu jumladan, 331 bosh biya boqildi[14]. 1984-yilda Yakkabog‘ tumanidagi “Budyonniy” davlat otchilik zavodi chorvadorlari KPSS XXVI syezdi va partiya Markaziy Komiteti qarorlari jadallik bilan bajarishdi. Zavodda yilqchilik ham yildan yilga rivojlandi. Yilqining chopqir qorabayir zotlarini ko‘paytirishga alohida e‘tibor berildi. 1984-yilda zavodda 770 bosh o‘rniga 802 bosh

yilqi boqildi. Xo‘jalik ippodromida tez-tez chopqir otlarning poygasi o‘tkazildi[15, 16, 17, 18]. Bu esa keyingi yillarda yilqichilikka bo‘lgan e‘tiborning kuchayishiga olib keldi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, yilqichilik – chorvachilikning otlarni boqib ko‘paytirish va ulardan foydalanish bilan shug‘ullanuvchi tarmog‘idir. Bu tarmoqda mahsuldor yilqichilik, ishchi otlar yilqichiligi, ot zavodi (ot zotini yaxshilash va zotli otlar yetishtirish bilan shug‘ullanadi), ot sporti yilqichiligi va boshqalar kabi bir necha yo‘nalishlar mavjud. Yilqichilik Toshkent va Namangan viloyatlarida rivojlangan. Zotdor yilqichilik, mazkur tarmoq tarixan rivojlangan hududlarda, asosan o‘rmoncho‘l va cho‘l mintaqalarda joylashgan ixtisoslashtirilgan qishloq xo‘jaligi korxonalarida (ot zavodlarida) jamlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi [Farmoni](#).
2. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov, Sh.Jabborov. Yilqichilikda sun‘iy urug‘lantirish va embrionlar transplantatsiyasining samaradorligi. “Chorvachilik va naslchilik ishi” jurnali. #2- 3(02-03) 2018.
3. D.Xolmirzayev. Yilqichilik. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. T.: 2021. 6-bet.
4. Равшанов П. Қатағон. – Тошкент, 2011. – Б. 81.
5. Чорвачилик. Муаллифлар жамоаси. Ўқитувчи. Тошкент.: 1980. бет 241.
6. A.Z.Muxtorov, Z.T.To‘raqulov. Mahsuldor yilqichilik. – Toshkent., “O‘zbekiston” nashriyoti. 1974. bet 28.
7. Страницы истории советского общества: люди, проблемы, факты. – М.: Политиздат, 1989. 269-бет
8. Aminova R.X. Kollektivlashtirish – qashshoqlashtirish demak. // Sharq yulduzi. - 1992.- №12. 187-бет

9. Sh.Jabborov. O‘zbekistonning tog‘oldi sharoitida qorabayir zotli toylarni jadal o‘stirish texnologiyasi. Qishloq xo‘jalik fanlar bo‘yicha falsafa doktori diss.avtoreferati. Toshkent 2023. Bet 6.
10. Qarshi tuman davlat arxivi, 19-fond, 1-ro‘yxat , 16-ish, 22-varaq
11. To‘raqulov Z.T, A.Z.Muxtorov, D.X.Xolmirzayev. Yilqichilik. (Qishloq xo‘jalik institutlari va texnikumlari uchun o‘quv qo‘llanma). T.: “Mehnat”, 1985. bet 3.
12. To‘raqulov Z.T, A.Z.Muxtorov, D.X.Xolmirzayev. Yilqichilik. (Qishloq xo‘jalik institutlari va texnikumlari uchun o‘quv qo‘llanma). T.: “Mehnat”, 1985. bet 4-5.
13. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov. Qorabayir zotli otlarni yangi tizim va oilalarini yaratishga asos solish va sun‘iy urug‘lantirishni joriy etish. “Cho‘l yaylov chorvachiligini rivojlantirish va cho‘llanishning oldini olishning ilmiy-amaliy asoslari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2019-yil 14-15-avgust. Samarqand). Samarqand.: 2019.
14. Qurbonov R. Qoramol parvarishlash sirlari. “Meriyus”, Toshkent.: 2013. bet 3.
15. Усман Юсупов. Избранные труды. Том I. Узбекистан. Ташкент. 1982. Бет 270-274
16. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov, Sh.Jabborov. Yilqichilikda sun‘iy urug‘lantirish va embrionlar transplantatsiyasining samaradorligi. “Chorvachilik va naslchilik ishi” jurnali. #2- 3(02-03) 2018.
17. “Qashqadaryo haqiqati”, 1978 yil, 7 sentabr.
18. “Qashqadaryo haqiqati”, 1984 yil, 20 iyun, № 119, (10560).

ЗАН-СИЁСАТМАДОР

(дар мисоли зиндагиномаи Раҳимова Бихочал Фатҳудиновна)

Мамадҷонова Каромат

магистранти курси дуҷуми факултети таърих ва ҳуқуқ

Нақш ва мақоми зан дар ҳамаи даври замонҳо дар ҳаёти ҷомеаи башарӣ ҳамчун офарандаи ҳаёт, пайвандгари наслҳо ва низомбахши рӯзгор ниҳоят бузург аст. Гузашта аз ин, зан–модар мураббии аҳли башар ва нахустустоди инсон мебошад (5). Бешак, зан –модар дар тамоми даври замон мавқеи баланд дошт

Дар ҳақиқат қудрату тавоноӣ ва бузургии занонро дар симои чандин нафар заноне, ки таърихи сарзамини мо бо онҳо ифтихор дорад, метавон дарк кард, зеро онон дар давраи мухталифи таърихӣ қорҳои бузургеро анҷом додаанд. Таърих номи занони бошӯроат Томирис, Рухшона, Гурдофарид, Сфарейта, Эрондухт, Бурондухт, Саидаро дар хотир дорад, ки бо далерии шӯроатмандӣ аз Ватани худ дар ҳар даври замон дифоъ карда буданд. Дар замони нав бошад дар қатори онҳо Саломат Ҷаҳонгирова, Мастура Авезова, Она Назирбобоева, Ойгул Муҳаммадҷонова, Энаҷон Бойматова, Низорамоҳ Зарифова, Бихочал Раҳимова, Зебунисо Рустамова, Адолат Раҳмоноваро ном бурдан мearзад.

Яке аз занҳои роҳбар, Ходими давлатии ҷамъиятӣ, сиёсатмадори арсаи байналмилалӣ Раҳимова Бихочал Фатҳудиновна мебошад (1). Бихочал Раҳимова аз зумраи занони пешоҳанг буда фаъолияти меҳатии беш аз 50-сола дар риштаи хизмати давлатӣ дорад. Фаъолияти ин зани матинирода пурра ба қорҳои масъули ҳизбӣ ва давлатӣ марбут аст. Ӯ соли 1974 дар вазифаи муовини мудирӣ шӯбаи ташкилии қорҳои ҳизбии КМ Ҷизби Коммунистии Тоҷикистон, солҳои 1980-1983 вазифаи Котиби якуми ҳизби ноҳияи Фрунзеи шаҳри Душанбе, аз соли 1983-1989 Котиби Кумитаи Ҷизбии вилояти Ленинобод дар ҷабҳаи тарғиботу ташвиқот фаъолият намуда, соли 1989 баъди вакили Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ интихоб шуданаш Бихочал

Фатҳуддиновна ба ҳайси муовини раиси Кумитаи Шӯрои Олии Иттиҳоди Шӯравӣ оид ба қонун, ҳифзи модару қудрат фаъолияти пурсамар дошт. Биҳочал Фатҳуддиновна зане аст, ки дар ғояҳои ҳеш устувор монд. Номии ӯ ба китоби “1000-зани машҳури ҷаҳон” ворид шудааст. Пас номи ӯ, қору пайқори ӯ зиндагиву омили ӯ шоистаи пайравист. Шоистаи эъзозу эътиқод эҳтиром аст.(3)

Биҳочал Раҳимова ба қадом вазифае, ки ҳукумат раво донаду фириштад бо дилгармии том онро ба ҷо меовард, масъулияти муҳими ба зиммааш мондари бо як садоқат иҷро мекард. Моҳи майи соли 2000 дар шаҳри Қайроққум Форуми бонувони Осиёи Миёна баргузор гардид. Ба он қонун номвар, ба қавле гулҳои сари сабади Ҷумҳуриҳои Ўзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркменистон ва Тоҷикистон ташриф оварданд. Мақсад аз гузаронидани форум ки “Бонувони Осиёи Марказӣ- ҷонибдори сулҳу осоиш” ном дошт, муайян кардани мавқеи ташкилотҳои ғайридавлатии қонун дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ ҷамъиятӣ буд. Дар форум зиёда аз 180 нафар бонувон иштирок карданд.(4) Бояд гуфт, ки раиси ҳамоноқатаи қор бо қонун ва оилаи ҳукумати вилоят, сарвари ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” Биҳочал Раҳимова барои баргузор шудани ин форуми байналқалқӣ ғамқории ҳамаҷониба зоҳир қард. Вай тавонист дар мисоли шаҳри Хуҷанд, ки тирози ҷаҳон аст ва осорқонаи академик Бобоҷон Ғафуров, ки ифтиқори тамоми оламиён аст, кишвари азизаш ва халқу миллати ҳешро ба меҳмонон нишон диҳад. Биҳочал Раҳимова баҳри он қўшид, ки ин форуми таъриқӣ муташакқилонаю дўстона гузашта сулҳу салоқ миёни халқҳои минтақа ҳуқмфармо бошад. Биҳочал Раҳимова солҳои дар вазифаи раиси Кумитаи қор бо қонун вилояти Суғд фаъолият бурдан ба қомёбиҳои назаррас мушарраф гардида, симои зани сиёсатмадори тоҷиқро муҷассам намуданд. Он айём Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўхтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми қонун дар қомеа” ва Барномаи давлатии “Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини ҳуқуқи имқониятҳои баробари мардон ва қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001- 2010” амалӣ меқардид. Қамқун раиси Кумита қор бо қонун ва

оилаи МИХД вилояти Суғд Биҳочал Раҳимова барои ҷалби бонувон дар корҳои идоракунии роҳҳои нав ба навро ҷустуҷӯ мекард. Аз ҳамин ҷо фикри таъсис додани ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” пайдо шуд. Моҳи апрели соли 1999 баъд аз тасдиқ кардани созишнома ташкилоти ғайридавлатии “Чашмаи ҳаёт” ба фаъолият сар кард. Дар рафти семинарҳо, дарсҳои омӯзиши аъзоёни ташкилот бо сарвари Биҳочал Раҳимова занҳои фаъоли шахру деҳотро ҷамъ намуда, ба омӯзиши қоидаву қонунҳои амалкунандаи мамлакат оғоз намуданд. Дар баробари омӯзиши назария кӯшиш намуданд, ки бардоштҳои хешро дар амал тадбиқ намоянд. Ин иқдоми онҳо натиҷаи дилхоҳ дода буд. Лоихаи мазкур боз аз он ҷиҳат муҳим буд, ки аъзоёни ташкилат дар муддати кӯтоҳ рӯйхати занҳои фаъолро аз шахру деҳот тартиб дода, дар таъмини кадрҳо дар сатҳи ҷумҳурӣ ва вилоят мусоидат намуданд. Аз ҷумла иштирокчиёни фаъоли семинарҳои омӯзиши занҳои фаъоли вилоят Зулфия Узоқова, Раъно Бобочонова, Фотима Рофиева, Марҳамат Каримова, Раҳбарой Ҷамолова, Муҳиба Ёқубова, Мавлуда Каримова, Рафоат Бобоева ва ҷанде дигаронро ном бурдан мумкин аст.

Ба воситаи ташкилоти ҷамъиятии “Чашмаи ҳаёт” дар ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Исфара, Бобочон Ғафуров шабақаҳои занҳои пешво ташкил карда шуда, ба таври мустақилона фаъолият мебаранд. Айни замон “Чашмаи ҳаёт” аз пештара ҳам бештар корҳои назаррасро анҷом дода истодааст ва бо сарвари шогирди бевоситаи Биҳочал Раҳимова Рафоат Бобоева фаъолият дорад. (6) Қас дар ҷорабиниҳои сатҳи байналхалқӣ, умумиҷумҳуриявӣ, вилоятию шаҳри, ки бо ташаббуси бевоситаи Биҳочал Раҳимова гардидааст, иштирок намоянд, бори дигар ба донишу ҷаҳонбинӣ, ташаббусу эҷодкорӣ, маҳорати баланди ташкилотчигиву касбии муаллима қоил мешавад. Аз ҷониби ӯ ташкил намудан ва дар сатҳи баланд гузаронидани Рӯзи оила дар бинои китобхонаи оммавии вилоятии ба номи Тошхӯча Асирӣ (соли 2000), симпозиуми байналмилалӣ “Оилаи ҳазораи нав”, “Зан ва ҷомеа”, “Мақоми зан дар Тоҷикистон соҳибистиқлол”, “Зан- демократия ва интиҳобот” бозгӯи маҳорати баланди ташкилотчигӣ мебошад. Ба паси як мизи корӣ гирд овардани ходимони

чамъиятию сиёсии давлатҳои Қазоқистон, Ўзбекистон, Русия, Тоҷикистон хунари ҳар кас нест. Коре, ки Биҳочал Раҳимова дар муттаҳидии занони Осиёи Марказӣ карда истодаанд, лоиқи таҳсин аст.

Биҳочал Фатҳиддиновна дар кадом вазифае кор карда бошанд, хоҳ да Комитети Марказӣ Комсомоли Тоҷикистон, хоҳ дар Комитети Марказии Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, хоҳ дар горкому обком, хоҳ дар вазорату хоҳ дар Шӯрои Вазирони Иттиҳоди Шӯравӣ, мақсад доштанд, ки барои инкишофи фарҳангу маданияти кишвар, беҳбудии зисту зиндагонии мардум, баланд бардоштани савияву донишу маърифати занону духтарон нақши босазои худро гузоранд. Аз ин дидгоҳ, зимни фаъолияти хеш ба ҳайси роҳбарии кумитаи кор бо занон ва оила кӯшиш намудааст, ки барои густариши муносибатҳои оилавӣ ва таҳкими оилаҳои ҷавон, тарғибу ташвиқи масоили ахлоқӣ хеле хидмати шоиста ба анҷом расонидааст.(7.

Раъно Бобочонова шогирди бевоситаи Биҳочал Раҳимова дар бораи устодаш чунин навиштааст: айёми донишҷӯи охириҳои солҳои 80 ум ва ибтидои солҳои 90 уми асри гузашта рост омада, номи Биҳочал Раҳимова вирди забони ҷавонон буд. Лек ин ном маро бештар наздикӣ ва шиносӣ буд, зеро ҳамкурсон ҳангоми баҳсу талашҳо ҳамеша маро ба он кас монанд мекарданд. Намедонам он лаҳзаҳо шабоҳати зоҳирӣ ё ботинӣ лекин бори дигар эҳсос мекунам, ки дар зиндагӣ тасодуф нест ва ҳамаи ҳодисаҳо занҷирпайванд ҳастанд. Бевосита шиносоии ман бо Биҳочал Раҳимова соли 1998 сурат гирифтааст ва то имрӯз хушбахтона идома дорад. Дар зиндагӣ лаҳзаҳои аҷоиб рух медиҳад, ки касро ба ҳайрат мегузорад. Он замоне, ки Биҳочал Раҳимова дар вазифаи раиси кор бо занон ва оилаи вилоят фаъолият доштанд, робитаи зич доштам. Ба сифати як журналист, тренер ва наворбардор. Дар ҳама лаҳзаҳо аз ин зан барои худ таҷрибаи қору зиндагӣ мебардоштам. Сифатҳои аҷиби ин зан хоксорӣ ва серталабӣ ба худ ва дигарон ва масъулияти баланд дар иҷрои вазифа буд. Сабақе, ки он замон омӯхта будам роҳи ҳалли масъаларо пайдо карда барои иҷрои он кӯшиш кардан аст. Зеро ҷавонон мехоҳанд, ки масъала ба тезӣ ҳал шавад, вале муносибатсозӣ барои онҳо муҳим нест. Мабодо тундравӣ зоҳир

кунам, ҳамеша модарона маро насиҳат мекарданд, ки аз Раҳимова миннатпазирам. Бароям таҳаммул ва сабр кардан, гузашт карда тавонистанро омӯхтанд. Ва боз як айби маро ислоҳ карданд. Ин ҳам бошад касалии касбӣ, журналистон азбаски мардуми хаёливу эҳсосианд, ба ҳама ҷо дер меоянд. Ана ҳамин касалии дермони маро муолиҷа карданд. Баъдан шохроҳи зиндагӣ маро ба соҳаи илми журналистика равона сохт, ки боз ҳам доир ба масъалаи занон аз нигоҳи назария муносибат доштам ва рисолаи докториро доир ба нақши васоити ахбори омма дар ташаккули стереотипҳои гендерӣ ҳимоя намудам. (2).

Биҳочал Раҳимова бароям занест, ки хоксору фурӯтан, роҳнамову мушкилкушо. Ё дар қадом мақом бошад ҳамеша дар фикри ободии диёр тинчиву амонии ҳар як хонаводаи миллати тоҷик аст. Ҳар боре, ки боягон масъала ба наздаш равед, аз дарди замон, ҷомеа, бурдбориҷамъият, инкишофи Ватан бо самимият сухан мекунанд. Шукронаи онро мекунем, ки бо чунин бонуи шинохта дар як давра зиндагӣ дорем. (2).

Гарчанде, ки Биҳочал Раҳимова ҳоло дар нафақа мебошанд, вале бекор нишаста наметавонанд. Ба қорҳои ҷамъиятӣ машғул ва баъзан баҳри иҷрои мушаххаси барномаи СММ оид ба занон ҳамчун қоршинос фаъолият доранд. Инчунин ҳамеша бар байни халқ оид ба ватандӯстӣ, сулҳу ваҳдат, қадру эҳтироми яқдигарро пос доштанд, бартараф намудани қорҳои ношоиста дар ҷомеа ва ғайраро қор мебаранд. Занро чашмаи хушкнашавандаи ҳаёт мегӯянд. Биҳочал Раҳимова худ амсоли чашмаест софу мусаффо ва покиза, ки бо амали неку ватандӯстиаш, меҳнатқарину инсондӯстиаш бо абадиёт пайвастааст. (6)

Пайнавишт:

1. Аҳмадзода Б. Шахсони барӯманди Ёва.- Хучанд, 2006
2. Бобочонова Р. Бе мураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан// Ҳақиқати Суғд.- 2011.- 27 декабр.
3. Воситзода М. Яке аз ҳазор// Ҷумҳурият.- 2012.- 8 март.
4. Ғаффоров У. Ба ҳар дастгоҳ дасти худ пеш ёфт// Тирози ҷаҳон.- 2001.- 19 декабр.

5. Мафҳумҳои бунёдии назарияти сиёсии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе: Контраст,2018.-С.28
6. Раҳимзода Н. Чашма хушкнашавандаи ҳаёт// Сухани халқ.- 2012.- 7 январ.
- 7.Солиҷонов Н. Фидоии рӯзгор ва ҷомеа// Тирози ҷаҳон.- 2001.- 26 декабр.

БОРГОҲИ ИЛМУ МАЪРИФАТ

Мамачонова Мафтуна

Магистранти курси дуҷуми факултети таърих ва ҳуқуқи

ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров

Солҳои сиёум давраи ташаккули маданияти халқи тоҷик давраи баркамолрасии зиёиёни миллии тоҷик буд. Дар ҳамин давра дар маркази шаҳри Хучанди бостонӣ дуҷумин мактаби олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Институту педагогӣ (ҳоло Донишгоҳи Давлатии Хучанд ба номи Бобочон Ғафуров) кушода мешавад. Зарурияти таъсиси ин донишгоҳ дар он буд, ки мамлакат аз набудани кадрҳои мутхассисон бисёр танқиси мекашид. Дар он давраи бедоршавии халқ бояд мардумро ба сӯйи илму маърифат равона кардан лозим буд. Мардумро аз ҷоҳили ва торики ба сӯйи илму маърифат равона кардан лозим буд. Барои чунин муаммои мушкилро ҳал намудан як қатор чораҳо андешида мешаванд.

Барои пешравии хоҷагии халқ ва инқилоби маданӣ барои тезтар ҳал кардани ин муаммо мамлакат ба кадрҳои миллии эҳтиёҷ дошт. Барои ҳамин дар шимоли мамлакат дар сарзамини суғдиён таъсис намудани мактаби олии педагогӣ ва якҷанд омӯзишгоҳи касбӣ ва техникумҳо (тиббӣ, хоҷагии қишлоқ, мусиқӣ, челонгарӣ, бофандагӣ) ба миён омад.

Тирамоҳи соли 1932 дар шаҳри Хучанд Институту шабонаи педагогӣ кушода шуд. Институт дар аввал аз ду факултет иборат буд: химия-биология ва физика-математика. Донишҷӯён дар соли хониши солҳои 1932-1933 26 нафарро ташкил менамуданд, ки 14 нафари онҳо дар факултети физика-математика ва 12 нафари онҳо химия-биология мехонданд.²³

Аввалин директори Институту олии педагогии шаҳри Хучанд Муҳаммадҷон Шарипов буданд. Муҳаммадҷон Шарипов то соли 1934 дар ин вазифаи пуршараф кор ва фаъолият бурдаанд. М. Шарипов ҳамчун ректори

²³ Г.Хайдаров. Кузница педагогических кадров// Ленинадская правда.-1967.-23 фев.

Институти олии педагогӣ ба ташаккули самтҳои гуногуни донишгоҳ мусоидат намудаанд. Институтро ба ҷойи курсҳои кӯтоҳмуддати муаллимтайёркунӣ таъсис медиҳанд. Таъсиси институти педагогӣ ҳодисаи басо муҳим буд. Аз ҳамон сол ҷавонони малакат имконият пайдо намуданд, ки дониши худро дар доҳили кишвар такмил диҳанд. Солҳои аввали хониш институт аз 13 муаллим ва 26 донишчӯ дошт. Аввалин муаллимони институт Б.М.Камаров, Ф.Абдуллозода, А.Худойбердиев, Р. Шарипов, А.А. Диброва, М.А.Носиров, асистентон М.Б.Морозовская, Колесникова, Биренбаум ва дигарон буданд. Вазифаи асосии донишгоҳ ин қабули зиёди донишчӯён ва бомаърифат кардани халқ буд. Соли хониши 1933-1934 ба донишгоҳ аллакай 102 нафар донишчӯён қабул гардиданд. Донишгоҳ сол то сол тараққӣ менамуд, ин дар он зоҳир мегардид, ки ҳайати донишчӯёну муаллимон меафзуд, китобхона лаблаторияю кабинетҳои фанни ташкил мешаванд, аввалин кадрҳо аз ҳисоби донишчӯёни донишгоҳ мебароянд. Соли 1935 аввалин бор дар донишгоҳ шӯъбаи ғоибона ташкил мешавад. Соли хониши 1937-1938 шумораи факултетҳо ду баробар зиёд мешавад. Факултетҳои нави таърих ва забону адабиёт ташкил мегарданд. Худи ҳамон сол, ки шӯъбаи ғоибона ташкил гардида буд, шумораи донишчӯён ба 290 нафар мерасад.²⁴

Дар ибтидо Донишгоҳи давлатии педагогӣ (ВПИ-Высший педагогический институт) мегуфтанд, баъдтар яъне 2 декабри соли 1938 ба институт номи иштирокчии революсияи сотсиалистӣ С.М.Киров (Институти давлатии педагогии Ленинобод ба номи С.М.Киров) дода шуд. Бо Қарори Ҳукумати Тоҷикистон аз 13 июни соли 1991 ба мақоми донишгоҳи давлатиро соҳиб гашт.²⁵

Бояд тазаққур дод, ки дар дӯши донишгоҳ аз рӯзи аввали бунёди он, на фақат тайёр намудани муаллимони дорои маълумоти оли инчунин ривочу раванқдиҳии илм гузошта шуда буд. Дар қатори коллегияи комиссириати маорифи халқи РСФСР Тоҷикистон аз 12 январи соли 1933 «Дар бораи таъсисгузорию институти таълиму тарбия дар Хучанд» гуфта шуда буд, ки

²⁴ Ш.Байдаров. Маскани маърифат//Баъиъати Ленинобод.-1974.-29 нояб.

²⁵ Ш.Байдаров. Боргои илми сундиён//Тирози жаъон.-2002.-19 янв.

кормандони донишгоҳ ба ғайр аз таълиму тарбияи донишчӯён инчунин бояд мунтазам бо корҳои илми татқиқоти машғул шаванд. Яъне кормандони донишгоҳ ду вазифаи асоси доранд, ин таълиму тарбияи донишчӯёни соҳиби дипломи оли дошта ва ба роҳ мондани корҳои илми татқиқотӣ.

Корҳои илми муаллимони донишгоҳ дар аввал сарфи назар аз кам будани ҳайати муаллимон (соли хониши 1932-1933 аз 13 муаллим ва 26 донишчӯ) бандтар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва баъдтар давраи азнавбарқароркуни баъд аз ҷанг ба ҳамаи ин мушкилиҳо нигоҳ накарда мунтазам пеш мерафт. Дар бораи дастовардҳои илми донишгоҳамон чи қадар, ки гӯем кам аст. Шояд дастовардҳои илми парвардагони донишгоҳ олимону профессорони донишхоҳро гуфта гузарем садҳо китоб шавад. Барои ҳамин ман тасмим гирифтаам, ки баъзе аз дастовардҳои парвардагони ин борҳои маърифатро гуфта гузарам.

Бо сайю кушиши муаллимони донишгоҳ ва беш аз ҳар вақта чидду ҷаҳди донишчӯён ба донишгоҳ муяссар гардид, ки ба шароити бисёр вазнини ҳаёт нигоҳ накарда ба қуллаҳои баланди илмӣ расанд. Дар ҳамин марҳила донишчӯён ташнаи илм буданд ва мекушиданд то, ки ба қуллаҳои баланди илм ноил гарданд. Ин буд, ки бо роҳбарии Б.М.Комаров донишчӯёни донишгоҳ З.Осимӣ, А. Отаев, С.Ю.Мамадаминов, К.Назаров, А.Саидов ва З.Я.Клименко ба корҳои илмӣ татқиқоти қадами аввалинро гузоштаанд.

Аз солҳои 30-ум сар карда барои пешрафти корҳои илмӣ дар донишгоҳамон профессор А.А. Диброва, номзади илми кишваршиносӣ Ф.Н. Харитонович, дотсент А.П.Писарев, Б.А.Тинатин, А.М. Коновалова ва боз дигар олимони саҳми арзанда гузоштаанд.

Дар солҳои 1939-1941 муаллимони донишгоҳ ба монанди Ф.Абдуллозода, А.Турсунов, Б.М.Комаров, Б.М.Морозовская дар атрофи 26 мавзӯҳои методӣ кор мебуданд. Маҳз бо меҳнати софдилонаи ин муаллимон матнҳои русии лексияҳои ба забони тоҷики тарҷума мегарданд ва барномаҳои таълими тартиб дода мешуданд.

Дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ кор ва фаъолияти донишгоҳ на он, ки қатъ шуд, балки ба рӯҳияи ватандӯстӣ ва мудофияи ватани худ аз фашисти ғаддор равона карда шуд. Устодону донишҷӯёни донишгоҳ низ ба қатори муҳофизони ватан истода ватани худро аз ин вабои аср озод кардани шуданд. Устодону донишҷӯёне, ки ба муҳофизати ватан бархостанд, номи онҳо асло аз саҳифаҳои таърих гум намешавад, номи онҳо ҷовидон дар хотираи одамон боқӣ мемонад. Ин гуна ҷонфидоҳо аз сафи устодону донишҷӯён зиёда аз 150 нафар буд. Ба монанди А. Атоев, К. Дадобоев, А. Қобилов, Д. Фаростян, А. Сулаймонов, Н. Пономарёв, А. Хочаев, З. Осимов, Н. Акрамов ва дигарон буданд.

Дар солҳои ҷанг ба оқибгоҳи малакат гурезондани олимони қисми ҳарбии Игтиҳоди Шӯравӣ боиси баланд бардоштани илм дар кишвари азизамон гардид. Олимоне, ки тавассути татқиқотҳои худ боиси пешравиҳои донишгоҳамон гаштанд, доктори илми риёзӣ профессор Б.М. Яновский, дотсентон М.Е.Беркович, падару духтар Гренадёрҳо, А.Е.Маджи, А.А.Волков мебошанд. Оҳиста оҳиста донишгоҳ равнаку ривоч меёбад, агар дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ миқдори мавзӯӣ татқиқоти 27 то бошад аллакай дар солҳои 50-ум ба 104 мерасад.

Бояд, гуфт, ки дар солҳои 50-ум 15нафар муаллимони донишгоҳ, ки О. Орифов, М.С. Осимӣ, У.Исмоилов, Б.Я.Танатин, М.И.Стаменова, Ғ.Ҳайдаров, Р.Ҳомидов, Қ.Тоҳирова, А.Мамадова буданд, ки аввалин шуда рисолаи номзадӣ худро дифоъ намуданд. Аввалин муаллиме, ки соҳиби унвони доктори илм дар донишгоҳ гаштаанд, ин профессор Ғ. Ҳайдаров мебошанд. Устод соли 1968 рисолаи доктории худро ҳимоя намудаанд. Соли 1970 бошад Ғафур Ҳайдаров сазовори унвони аввалин профессор дар донишгоҳ мегарданд. Баътар А.К. Қодиров, А. Турсунов, Э. Шодиев, В.И. Иованова, Ш.А. Аҳмадов, С.А. Асатуллоев низ рисолаи доктории худро ҳимоя кардаанд. То охири соли 1982 дар тули 50 соли мавҷудияти худ муаллимону профессорони донишгоҳ қариб 6 ҳазор номгӯи асарро таълиф намудаанд.

Баъди он, ки 9 сентябри соли 1991 ватани азизамон соҳибистиклол мегардад, дар донишгоҳ як қатор дигаргуниҳо ба амал меоянд. Ба монанди он, ки бо фармони Президенти кишвар Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат аз 13 июни соли 1991 мақоми донишгоҳи давлатӣ дода мешавад. Дар ҳавои гул-гул шукуфии кишвари азизамон Тоҷикистон Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров рӯ ба тарққиёт ниҳод. Ба тӯфайли сиёсати созандаи Президенти кишвар дар соҳаи маориф дар донишгоҳ доираи ихтисосҳо васеъ карда шуд, донишгоҳ ба боргоҳи маърифату маскани тарбияи насли созандаву муттаҳассисони ҷомеаи жаҳонӣ мубаддал гардид. Ба раванқебии илм дар донишгоҳ кушодашавии аспирантура ва таъсиси Шӯроҳои дифои дисертатсияҳои номзадӣ роли калон бозидааст. Шӯбаи аспирантура моҳи августи соли 1993 ба қабули аспирантон шурӯъ намуд.

Моҳи июни соли 1996 дар донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров воқеаи фаромӯнашаванда ба вуқӯъ пайваст. Шӯрои олимони донишгоҳ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон додани унвони доктори фаҳрии донишгоҳ қарор қабул кард.

Соли 1998 бо ибтиқори ректори он вақта С.Абдуллоев дар ҳайати Донишгоҳи Давлатии Хучанд ду ҷузъи илмӣ таъсис дода шуд: Маркази пажӯҳиши тамаддуни давраи Сомониён ва кафедраи илми татқиқотии ЮНЕСКО.

Бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Донишгоҳ соҳиби маҷмааи варзишии «Хуррамшаҳр» гардид. «Хуррамшаҳр» ба макони чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангиву адабӣ табдил ёфт. Боз як дастовард ин ба анҷом расидани соҳмони бинои нави таълимӣ буд, ки ҷавобгӯи ҳамаи стандартҳои ҷаҳонӣ аст. Ифтитоҳи бинои нави таълимӣ дар ҳузури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузр гардид, ки ба ин ҳодисаи таърихӣ барои донишгоҳ боз як шукӯҳу шаҳомати дигар бахшид.

Донишгоҳи Давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров дар тӯли 91-соли таъсиси худ ба як қатор дастовардҳои илмиву фанни ноил гардидааст. Яке аз дастовардҳои донишгоҳ ин иштирок дар барномаҳои дарозмуддати давлатӣ ба монанди «Барномаи тайёр намудани кадрҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бари солҳои 2009-2015», «Барномаи рушди илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ-техникӣ барои солҳои 2010-2020», «Барномаи рушди иноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020» ва дигар барномаҳои давлатӣ иштирок намудааст.

Донишгоҳи давлати Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров баъд аз истиқлолияти худро ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ҷойгоҳи худро ҳамун як донишгоҳи бонуфузи ҷаҳонӣ ишғол намуд. Донишгоҳамон дар тӯли солҳои истиқлолият бо донишгоҳҳои бонуфузтарини кишварҳои гуногун муносибатҳои илмиву таълимии худро густариш дода истодааст. Донишгоҳи давлати Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров бо Донишгоҳи давлатии Санкт- Петербург (Россия), Донишгоҳи аграрии Пекин (Хитой), Донишгоҳи мичигани Ғарбӣ (ИМА), Донишгоҳи давлатии Ўш (Қирғизистон), Донишгоҳи давлатии Гулистон (Ўзбекистон) ва дигар донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ҳамкорӣ карда истодааст.²⁶

Ҳамин тариқ, Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров дар тӯли солҳои зиёди фаъолияти на танҳо мактабҳои таҳсилоти миёнаро бо муаллимони дорой маълумоти олий таъмин намудааст. Балки барои ба воя расидани чехраҳои адабиву фарҳангӣ, маърифативу илми кӯшидааст. Чехраҳои начиби фарҳангӣ, маърифативу илмӣ ба монанди Ҳунарманди мардумии Иттифоқи Шӯравӣ Ҷӯрабек Муродов, Шоираи халқии Тоҷикистон Фарзона, шоирону адибон Аминҷон Шукӯҳӣ, Ҳоҷӣ Содик, Муҳиддин Фарҳат, Абдумалик Баҳорӣ, Бурҳон Фаррух, Озод Аминзода, Баҳром Фирӯз, Доро Начот, Аҳмадҷони Раҳматзод ва дигарон маҳз дар ҳамин боргоҳи илму маърифат ба воя расиданд. Ин даспарвардагони донишгоҳ имруз ҳамчун ифтихори миллат маъруфу машҳур гардиданд.

²⁶Донишгоҳи давлатии Хучанд. Қомуси мухтасар. Хучанд.- Нашриёти “Нури маърифат”, 2012.- 887 сав.

Адабиётҳо:

1. Г.Хайдаров. Кузница педагогических кадров// Ленинабадкая правда.- 1967.-23 фев.
2. Донишгоҳи давлатии Хучанд. Қомус; Хучанд, 1992.
3. Г.Хайдаров. Из летописи нашего института//Маҳорати педагогӣ.-1967.- 01 фев.
4. Г.Хайдаров. Маскани маърифат//Ҳақиқати Ленинобод.-1974.-29 нояб.
5. Донишгоҳи давлатии Хучанд. Қомуси Мухтасар.- Хучанд: Нашриёти “Нури маърифат”, 2012.

ВАЗЪИ СИЁСИИ УСТРУШАНА ДАР ОХИРИ АСРИ VIII – НИМАИ АСРИ IX

Маҳкамов Саидқул

муаллими калони кафедраи таърихи халқи тоҷики МДТ

“ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров”

sms.tj.88@mail.ru

Аннотатсия: Мақола ба вазъи сиёсии яке аз вилоятҳои маъмурии Уструшана дар охири асри VIII ва нимаи аввали асри IX бахшида шудааст. Дар мақола қайд мегардад, яке аз омилҳои асосии сиёсӣ-иҷтимоии давраи мазкур ба вучуд омадани шӯришҳои пай дар пай маҳсуб меёбад, ки пояи ҳукмронии якунимасраи арабҳоро дар ҳудуди Хуросону Мовароуннаҳрро ба ларза оварда буд. Мардуми Уструшана низ чун воҳиди маъмурии алоҳида дар ин шӯришҳо мунтазам иштирок дошт, инчунин ҳаракати иҷтимоӣ ғоявии мардуми Аҷам - шуубия дар ҳудуди он мушоҳида мегардид, ки дар он мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.

Дар мақола фаъолияти маъмурии ҳокимони маҳаллии вилояти Уструшана, ки унвони афшинро доштанд, нишон дода шуда, зикр мегардад, ки афшинҳо аз сулолаи Ковусиён буда, якуним аср аз ибтидои забткориҳои арабҳо вилояти Уструшанаро мустақилона идора намуда буданд.

Муаллифи мақола зикр менамояд, ки дар ҳаёти сиёсии вилояти Уструшана сулолаи Тоҳириён ва Сомониён нақши муҳим бозида, аз соли 819 он дар баробари дигар мулкҳои Мовароуннаҳр ба итоати хонадони Сомониён ворид мегардад. Онро Яҳё (солҳои 819-856), Аҳмад (солҳои 856-864) ва Наср (солҳои 864-892) идора намудаанд. Зикр меравад, ки ба андешаи академик А.Мухторов солҳои 886-892 Исмоили Сомонӣ ба Уструшана ҳукмронӣ кардааст, ки дар таълифоти олимони дигар он ба назар намерасад. Ҳамчунин қайд мегардад, ки соли 893 Исмоили Сомонӣ Уструшанаро забт намуда, ба ҳукмронии афшинҳо хотима мебахшад.

Арабҳо дар натиҷаи ҷангҳои истилогаронаи худ сарзаминҳои Хуросон ва Мовароуннахрро зери тасарруфи худ дароварда, онро ба мустамликаҳои худ таъдил доданд ва беш аз якуним аср ҳукмат ронданд. Мақсаду моҳияти сиёсати мустамликавии арабҳо ғорат кардан, соҳиб шудан ба сарватҳои мардуми Хуросону Мовароуннахр ва манфиати худ истифода бурдани он, аз байн бурдани дину фарҳанг, забони мардуми маҳаллӣ равона шуда, онро дар зери шиори ҷиҳод, яъне ҷанг дар роҳи ислом ва густариши он пеш мебарданд. Арабҳои ғосиб махсусан бар зидди дину оин ва арзишҳои маънавии мардуми Осиёи Марказӣ бераҳмона муносибат намуда, мақсади аслии онҳо ҷорӣ кардани дини ислом, маданият, тарзи зист, хату забони арабӣ ва дар маҷмӯъ арабикунонии тамоми самтҳои ҳаёти ин сарзамин буд.

Сиёсати мустамликадорӣ арабҳо, таъзиқу фишори динию мазҳабӣ, мафкуравӣ, зулму асорати бераҳмонаи онҳо сабаби норозигӣ ва муқовимати мардуми маҳаллӣ гардида, дар тамоми давраи ҳукмронии арабҳо соқинони ин сарзамин истилогаронро ором нагузоштаанд. Исёну ҷунбишҳои мардумӣ, аз ҷумла исёни Деваштич (соли 720-722), неҳзати Абӯмуслим (соли 750), Сумбоди Муғ (соли 755), исёни Муқаннаъ (солҳои 776-783) ва даҳҳо дигар шӯришҳои халқӣ намунаи муборизаи мардуми маҳаллӣ бар зидди ғосибони аҷнабӣ дар роҳи озодӣ ва истиқлолияти худ буд.

Яке аз ғояҳои ҳаракати миллӣ-озодихоҳии халқи Аҷам бар зидди арабҳо шуубия ба ҳисоб мерафт. Дар оғози забткориҳои худ даъвату шиорҳои авомфиребонаи арабҳо оид ба бародарӣ, баробарӣ, сулҳу дӯстӣ, ки дар байни мардуми кишварҳои забтшуда таълиф мекарданд, таваҷҷӯҳи мардуми маҳаллиро, ки аз зулми ҳокимони маҳаллӣ ва нобаробарии иҷтимоӣ ба танг омада буданд, ба худ ҷалб намуд ва дар қалби онҳо нисбат ба ислом ва хилофат бо вучуди муқобилияти шадид як андоза ҳусни тафохум ва умедро ба вучуд оварда буд. Аммо ин даъвату шиорҳо танҳо дар забон буда, дар асл арабҳо сиёсати истилогарона, ғоратгарона, миллатпарастӣ ва аз дигар халқиятҳо афзалу бартарият доштани худро нишон дода, бештар онҳо дигар халқҳоро таҳқир менамуданд ва ба онҳо эътимоду боварӣ надоштанд ва дар тамоми

мансабҳои маъмурӣ, ҳарбӣ танҳо намояндагони ашрофони араб таъин карда мешуданд. Ин сиёсат ба халқҳои зери тасарруфафтада мақбул набуд. Хусусан дар замони хилофати Уммавиён (солҳои 661-750) ғуруру такаббури арабҳо хеле авҷ мегирад. Онҳо яке аз фармудаҳои Қуръон – мӯъмин бародари мӯъминро шиор намуда, дар асл сиёсати мустамликавӣ ва бераҳмонаи худро пеш мебаранд. Аз сабаби он ки дар ин оят ва фармудаи Қуръон калимаи “шуубан” вучуд дошт, ин чараён номи шуубияро мегирад. Ҳаракати миллӣ-озодихоҳии мардуми Аҷам бар зидди Араб бештар шакли динӣ-мазҳабиро мегирад, ки шуубия аз ҷумлаи он буд. Шуубия бо чанд шаклу шева, аз ҷумла **а)** исён, қиёму шӯришҳои халқӣ бар зидди арабҳо (шӯриши Деваштич, Ғурак, Абӯмуслим, Синбод, Бобак, Муқаннаъ ва ғайра); **б)** кӯшиши дар доираи хилофат ба даст овардани мансаб ва ҳокимияти сиёсӣ дар мисоли хонадони Бармакиён, афшин Ҳайдари уструшанӣ, ки ба мақоми сарфармондеҳи лашкари араб расида буд, кӯшиши ба даст овардани ҳокимият ва истиқлоли нисбии миллӣ дар шакли мулкҳои мустақил ва сулолаҳои миллии тоҷикнасаб, мисли Тоҳириён (солҳои 822-873), Саффориён (солҳои 873-903) ва ниҳоят давлати мустақили Сомониён (875-999); **в)** эътироз бар зидди ислом ва кӯшиши баргаштан ба дину мазҳаби аҷдодӣ (ба мисли зардуштия, хуррамия ва ғайра); **г)** ҷунбиши адабӣ, таърихӣ, фалсафӣ, илмӣ бо роҳи таблиғу ташвиқи таъриху фарҳанг, забон ва ифтихор аз гузаштаи худ чараён дошт [8, 50-51].

Намояндагони сулолаи Бармакиён аз нахустин феодалони маҳаллии Аҷам буданд, ки ҳамчун дастнишондод ба мансаби волиёни Хуросону Мовароуннаҳр аз ҷониби халифа таъин мешуданд. Вилояту мулкҳои парокандаи охири асри VIII-IX аз ҷониби волиён ё сулолаҳои маҳаллӣ идора карда мешуданд, ки ҳар яке унвони алоҳида доштанд. Дар асоси ахбори сарчашмаҳо академик Н.Неъматов қайд мекунад, ки то замони волии Хуросон таъин шудани Фазл ибни Яҳёи бармакӣ (солҳои 794-795) афшини (ҳокимони ин вилоятро ҷунин ном мебаранд) Уструшана Харохура ё Ҷононохур ба ягон намояндагони халиф дар шарқ итоат намекард [12, 138]. Муттаасифона доир ба замони ҳукмронии афшин Ҷононохур маълумотҳои дигар мавҷуд нестанд. Балозурӣ доир ба

авлоди афшинҳои Уструшана аз асари Табарӣ иқтибос оварда қайд мекунад, ки падари афшин Ҳайдар Ковус ном дошт, бобои ӯро бо арабӣ Қаробугра мегуфтанд. Қаробугра соли 737 бо дастаи калон дар Ҷузҷон бар зидди Асад бинни Абдулло чангидааст. Падари Ковус Ханахура ё Харахура ном дошт [1, 38-39], ки дар баъзе сарчашмаҳо ӯро Ҷононоҳур ном бурдаанд.

Давраи ҳукмронии афшин Ҳароҳура ё Ҷононоҳур дақиқ нест. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои хаттӣ Ҷононоҳур соли 800 ба писар ва ворисаш Ковус вилояти Уструшанаро мерос мондааст. Давраи ҳукмронии Ковус чоряк аср аст, яъне аз соли 800 то соли 825 идома ёфтааст ва дар бораи ҳаёти сиёсӣ, маъмурӣ ва ҳарбии Уструшана замони салтанати ӯ маълумотҳо нисбатан бештаранд [6, 439]. Мувофиқи ахбори сарчашмаҳои хаттӣ ва маълумоти муҳаққиқон Ковус ибни Ҷононоҳур чор писар – Фадл, Ҳайдар, Рашт ва Ҳаша дошт. Баъди ошӯби афшин Ҳайдар, фирори ӯ ба Бағдод ва забти Уструшана аз ҷониби арабҳо тӯли се соли дигар, дақиқан то соли 825 Ковус ҳукмронӣ ин вилоят буд. Баъди Ковус набераи ӯ Ҳасан ибни Ҳайдар то соли 840 ҳукмронӣ кардааст. Вале минбаъд доир ба салтанати афшинҳои Уструшана маълумот вучуд надорад. Аз вазъи сиёсӣ ва мукотиботи афшин Ҳайдар бо писараш маълум мегардад, ки дар Уструшана Ҳайдар пас аз вафоти падараш зоҳиран ҳукмрон бошад ҳам, амалан ҳокимият дар дасти писараш Ҳасан буд. Замоне, ки Абдуллоҳ ибни Тоҳир мукотиботи махфии афшин Ҳайдарро бо писараш дар хусуси омода намудани ошӯб бар зидди халифа фаш сохт, ӯ ба мучозот кашида шуд. Писари ӯ Ҳасан низ аз ҷониби халифа Муътасим бо мақсади аз байни бурдани хавфи ошӯб ба Бағдод даъват карда мешавад ва мувофиқи маълумоти академик Н.Неъматов ӯ тӯли 23 сол гирифтори зиндон шуда, танҳо соли 864 озод мегардад [12, 150]. Дар хусуси салтанати афшинҳои минбаъдаи Уструшана то охири намояндаи он Сайр ибни Абдуллоҳ маълумоти дақиқ вучуд надорад.

Сулолаи Тоҳириён, ки солҳои 821-873 дар замони хилофати Аббосиён дар Хуросон ба арсаи сиёсат омаданд, хишти нахустини давлатҳои миллии тоҷикнасабро дар Хуросон ва Мовароуннаҳр асос гузоштанд. Поягузори сулолаи Тоҳириён Тоҳир ибни Ҳусайн, ки соли 821 ба мақоми волии Хуросон

ва Мовароуннаҳр таъин гашта буд, ҳокимияти худро мустаҳкам намуда, мамлакатро қариб мустақилона идора мекард. Ӯ хатто соли 822 фармон дод, ки ҳангоми адои намози ҷумъа дар хутба номи халиф ба забон гирифта нашавад ва ин маъноӣ эътироф накардани ҳукумати хилофатро дошт. Барои ин амал Тоҳир ибни Ҳусайн бо дастури халиф заҳр дода халок мегардад. Тоҳириён истиқлолияти Хуросон ва Мовароуннаҳрро то андозае таъмин карданд ва дар сарнавишти таърихӣ мардуми ин сарзамин барои аз асорати хилофат озод шудан ва барқарор намудани истиқлолияти миллӣ нақши муҳим бозиданд.

Баъди ба халокат расидани Тоҳир ибни Ҳусайн арабҳо ҳокимиятро аз дасти хонадони Тоҳириён нагирифта, вориси ӯ Талҳаро (солҳои 822-828) волии худ дар Хуросон таъин карданд [13, 20]. Дар ин хусус муаррих Мирхонд дар асараш “Равзат-ус-сафо” чунин менигорад: “чун Тоҳир вафот ёфт ва мансаби ӯ ба писараш – Талҳа мунтақил шуд, Маъмун Аҳмади Абӯҳолидро ба Хуросону Мовароуннаҳр фиристод, то ба забту насқи иморату зироати он вилоят кӯшида, аз кайфияти ҳукумати Талҳа низ истиқшоф (чустуҷӯ, таҳқиқ, маълумот ҷамъ овардан) намояд” [9, 315]. Ба андешаи муаррих Н. Ҳакимов ҳокимияти Талҳа ибни Тоҳир ниммустақил ва ба хилофат нимтобеъ буд, зеро агар мустақилияти Талҳа мушоҳида мешуд, кӯшунҳои араб барои ишғоли Уструшана аз Бағдод бо сардории Аҳмад ибни Абӯҳолид равона шуда, ба воситаи давлати Тоҳириён вориди Уструшана намегардид [14, 178]. Дар замони ҳукмронии Талҳа давлати Тоҳириён ба итоати хилофат даромада, бо дасти Талҳа халифаи араб кӯшиш намуд, ки баъзе музофот ва вилоятҳои саркаш ва аз итоати хилофат берунро тобеи худ намояд. Яке аз чунин вилоятҳо Уструшана буда, ҳанӯз аз ҷиҳати сиёсӣ мустақилияти худро нигоҳ медошт. Соли 822 халифа Маъмун сарлашқари машҳури араб Аҳмад ибни Абӯҳолид ал-Аҳвалро ба ёрии Талҳа ибни Тоҳир барои истилои Уструшана мефиристад ва онро забт мекунад. Ба андешаи ховаршинос В.В.Бартолд дар Мовароуннаҳр мулки берун аз итоати арабҳо Осрушана (Уструшана) буд ва ба арабҳо муяссар шуданд, ки онро соли 208 ҳиҷрӣ (соли 822-823 мелодӣ) забт намоянд [3, 327]. Арабҳо ба ишғоли

Уструшана бо он мақсад кӯшиш намуданд, ки дар ин вақт Ковус аз додани тӯхфа ва подош ба хилофат даст кашида буд [12, 138].

Баъди забти Уструшана аз ҷониби Талха ибни Тоҳир ба сипаҳсолори моҳири араб Аҳмад ибни Абуҳолид ал-Аҳвал барои кӯмак ва корнамоиш ба миқдори 3 миллион дирҳам мукофот медиҳад.

Уструшана дар минтақаи кӯҳии Мовароуннаҳр ҷойгир буда, мардуми часуру озодихоҳи он ба арабҳо мутеъ шудан намехост ва дар исёну ошӯбҳои зидди арабҳо фаъолона иштирок менамуд. То ибтидои солҳои 20-уми асри IX афшинҳои Уструшана бо тақия ва дастгирии феодалону деҳқонони маҳаллӣ ба арабҳо роҳ надоданд, ки ба ин сарзамин ворид шаванд. Дар замони забткориҳои арабҳо ба афшинҳои Уструшана муяссар гардид, ки вобаста ба вазъият ба иттифоқҳои зиддиарабӣ ҳамроҳ гардида, заифии худро ошкор насозанд ва ба истилогарон муқобилат намоянд [12, 139].

Замоне, ки Уструшана аз ҷониби арабҳо забт гардид, аҳолии он анъана, урфу одат ва унсурҳои диниву мазҳабии истилогарони арабро намедонист ва оину суннатҳои маҳаллии худро идома медод. Зеро пас аз сад соли забткориҳои қоиммақоми Хуросон Қутайби ибни Муслим дар Мовароуннаҳр Уструшана истиқлолияти худро нигоҳ медошт. Пас аз муқобилати шадид афшинҳои Уструшана имкони ҳифзи истиқлолияти худро аз даст дода, пурра ҳокимияти халифаро қабул намуданд. Тибқи маълумоти ҷуғрофидонҳои араб Уструшана пас аз он ба тобеияти ҳокимияти Тоҳириён, ки дар тамоми Хуросону Мовароуннаҳр ҳукмронӣ мекарданд, ворид мешавад. Маҳз аз ҳамин вақт Уструшана ба Тоҳириён андозҳои мунтазами солоноро ба миқдори 50 ҳазор дирҳам (48 ҳазори он бо дирҳами муҳаммадӣ ва 2 ҳазори онро бо дирҳами мусаябӣ) месупорид. Бояд қайд кард, ки дар Уструшана маҳз оғоз аз ҳамин давра густариши дини ислом оғоз мегардад, вале ин раванд хеле суст буд [12, 139-140].

Соли 806 бо сарвари сарлашқари араб Рофеъ ибни Лайс бар зидди халифа исён бармеҳезад, ки маркази он Самарқанд буд ва шӯриш қаламрави Чоч, Фарғона, Хучанд, Бухоро Суғд, Хоразм, Чағониён ва Хуттал, аз ҷумла

Уструшанаро фаро гирифт. Дар ин ошӯб қоиммақоми халифа кушта шуда, чанд муддат ин музофотҳо аз зери асорати арабҳо мустақил шуданд. Барои фуру нишонидани исён валиаҳди халифа Маъмун иштирок намуда, ӯ лашкари зиёдеро барои пахш намудан ба Суғд, Уструшана ва Фарғона мефиристад ва исёнро пахш менамояд. Танҳо соли 810 ба арабҳо муяссар гардид, ки ин исёни халқиро дар натиҷаи ба ҷониби худ ҷалб намудани сарвари ошӯбгарон Рофеъ ибни Лайс ва хиёнаткорона ба ҷониби арабҳо гузаштани ӯ пахш намоянд. Барои пахши шӯриши мазкур писарони Асади Сомонӣ бародарон – Нӯҳ, Аҳмад Яҳё ва Илёс низ иштирок доштанд [12, 138].

Маъмун соҳиби тахти хилофати Аббосиён мегардад ва мувофиқи фармони ӯ аммазодааш Ғассон ибни Аббод волии Хуросону Мовароуннаҳр таъин мешавад. Ғассон вилоятҳои алоҳидаи Мовароуннаҳрро ба идораи писарони Асади Сомонӣ месупорад. Дар ин бора Хондамир чунин менависад, ки “Нӯҳ ибни Асадро волии Самарқанд таъин кард ва Аҳмад ибни Асадро ба иморати Фарғона фиристод ва Шошу Уструшанаро ба Яҳё ибни Асад мусаллам дошт ва Илёс ибни Асадро либоси ҳукумати Ҳирот пӯшонид” [5, 389]. Бино бар маълумоти сарчашмаҳои асримиёнагӣ, аз ҷумла «Китоб-ул-ибар»-и Ибни Халдун, «Ашкол-ул-олам»-и Ҷайхонӣ, «Зайн-ул-ахбор»-и Муҳаммад Гардезӣ, «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамир ва дигарон волигии Уструшана дар давоми солҳои 819-820 дар ӯҳдаи Яҳё ибни Асад буд. Академик Н.Неъматов тибқи ахбори Ибни Асир қайд мекунад, ки мулкҳои Чоч ва Уструшанаро Яҳё ибни Асад то соли 855/6 идора кардааст. Пас аз вафоти ӯ бародараш Аҳмад то соли 864 ҳокими Уструшана буда, баъдан ба писари худ Яъқуб мерос мегузорад, вале то кадом сол дар Уструшана ҳукмат кардани Яъқуб маълум нест [12, 150; 13, 25]. Мувофиқи маълумоти академик А.Мухторов солҳои 886-892 Исмоили Сомонӣ дар Уструшана ҳукмронӣ кардааст, ки ин маълумот дар осори дигар муҳаққиқон ба назар намерасад [10, 4; 11, 10].

Мувофиқи ахбори сарчашмаҳо ва тадқиқотҳои муҳаққиқон Исмоили Сомонӣ (солҳои ҳукмронияш 892-907) ба салтанати хонаводаи афшинҳо дар Уструшана хотима гузошта, соли 893 охири намояндаи сулолаи Ковус Сайр

ибни Абдуллоро аз тахт вожгун сохт ва дар Уструшана ба номи худ сикка зарб менамояд. Инро феҳристи сиккаҳои мусулмонӣ, ки дар Эрмитажи давлатии шаҳри Санкт-Петербург маҳфуз буда, онро А.Марков мураттаб сохтааст, исбот менамояд [7, 217]. Пас аз волии Мовароуннаҳр таъин гардидани Исмоили Сомонӣ эҳтиёҷ ба зарробхонаи Уструшана намонд ва он ба Самарқанд кӯчонида шуд.

Дар бораи сиккаи афшини охирини Уструшана Сайр ибни Абдуллоҳ сиккашиносони номӣ Д.Довудӣ ва А.Шарипов маълумот додаанд, ки дар боло зикри он рафта буд. Муаллифони мақола қайд менамоянд, ки соли 893 барои вайрон намудани шарти имтиёз ва содир кардани амали марказгурезӣ аз ҷониби Сайр ибни Абдуллоҳ Исмоили Сомонӣ чораандешӣ намуд. Аз рӯи маълумоти сиккаҳои дар боло зикршуда Д.Довудӣ ва А.Шарипов ба чунин хулоса меоянд, ки андешаи академик В.В.Бартолд [2, 217] дар хусуси то сол 893 дар Уструшана мустақилона ҳукмрон будани сулолаи афшинҳо эҳтимол дуруст бошад. Аммо муаллифон ба чунин хулоса меоянд, ки ҳокимони Уструшана, аз ҷумла афшин (амир) Сайр бинни Абдуллоҳ дар ин давра комилан мустақил набуда, ба Сомониён итоат мекард. Аз ҷониби дигар мавҷудияти зарбхона дар Уструшана ва аз номи Сайр бинни Абдуллоҳ сикка задани тангаи мисӣ далели он аст, ки ҳокимони ин вилоят соҳиби имтиёзи муайяне буданд [4, 38].

Исмоили Сомонӣ дар соли дуюми ҳукмронии худ ҳамчун волии Мовароуннаҳр ва ҳамоно, ки аз ҷониби халиф маншур (ҳуччат дар бораи тасдиқи соҳиб шудан ба ҳокимият) мегирад, ба водии Талас, Тароз лашкар кашида, кони Шелчиро зери тасарруфи худ мегирад. Дар баробари ин ба Уструшана лашкар кашида, ба ҳукмронии сулолаи афшинҳои Уструшана хотима мегузорад. Доир ба таърихи сиёсии минбаъдаи Уструшана маълумотҳо хеле кам ва пароканда вучуд дошта, ин мулк ғолибан ҳамчун як воҳиди маъмурӣ ва вилояти қаламрӯи Сомониён арзи вучуд дошт ва таърихи он бо воқеаҳои сиёсии замони Сомониён иртиботи ногусистанӣ дорад.

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи омӯхта шудани мавзӯи мазкур онро бо чунин нуқтаҳо хулоса намуд, ки Уструшана яке аз воҳидҳои алоҳидаи сиёсӣ маъмурии Сомониён маҳсуб меёфт.

Пайнавишт:

1. Аҳмад ибн Йхйа ибн Джабир ал-Балозури. Футух ал-Булдон / Пер. с арабского предслова, комментарий и указатели Г.Гоибова. – Душанбе: Дониш, 1987. – 111 с.
2. Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Часть 2. – С. Петербург, 1900. – 573 с.
3. Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. [2 т., ч. 2. К истории арабских завоеваний в Средней Азии]. – Москва: Наука, 1964. – С. 38-387.
4. Довудӣ Д., Шарипов А. Бозёфти сиккаи дуҷуми афшини Уструшан Сайр бинни Абдуллоҳ дар Тоҷикистон // Мақоми Истаравшан дар таърихи тамаддуни халқҳои Осиёи Марказӣ. – С. 36-38.
5. Ғиёсуддин ибни Ҳумомуддин Ҳусайни Хондамир. Ҳабиб-ус-сияр // Сомониён дар оинаи таърих. - Ҷилди 1. – Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 1998. – С. 381-421.
6. Ибни Асир. Ал-комил фи-т-таърих / Пер. с арабского, примечания и комментарии П.Г.Булгакова, Ш.С.Камолиддина. – Ташкент – Цюрих, 2005. – 596 с.
7. Марков А. Инвентарный каталог мусульманских монет имп.Эрмиража. – СПб, 1896. – С. 112.
8. Мирзозода Х. Ҳаракати шуубия // Нуқтаи назари зиддинӣ дар адабиёти классикии форсу тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 1978. – 182 с.
9. Мирхонд. Равзат-ус-сафо // Сомониён дар оинаи таърих. Ҷилди якум. – Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил. – С. 315.
10. Мухторов А. Амирон ва вазирони Сомонӣ: порча аз «Ашкол-улолам»-и Ҷайхонӣ. – Душанбе: Оли Сомон, 1997. – 79 с.

11. Мухторов А. Мақоми ҷаҳонии уструшаниҳо. Асрҳои IX-X. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 164 с.
12. Негматов Н.Н. Уструшана в древности и раннем средневековье. Отв. ред. Б.А.Литвинский. – Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1957. – 160 с.
13. Неъматов, Н.Н. Давлати Сомониён: тоҷикон дар асрҳои IX-X. – Душанбе: Ирфон, 1989. – 304 с.
14. Ҳақимов Н. Таърихи халқи тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 484 с.

АЗ ТАЪРИХИ ГУРУҲИ ЭТНИКИИ ЯҒНОБӢ

Турсунов Б.Р.

д.и.т., досенти кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДХ

ба номи акад. Б. Гафуров

Тойирмуров Б.Д.

магистранти курси 2, ихтисоси «таърих»-и донишгоҳи мазкур

Халқи тоҷик ҳамчун яке аз ворисони тамаддуни имрӯзаи Осиёи Марказӣ дорои таърихи бой ва серҷабҳаи этникии худ мебошад. Чӣ тавре, ки академикҳо Г.М. Бонгард-Левин, Э. Грантовский, Б.Г. Гафуров, Б.А. Литвинский, Н. Неъматов, профессорон Н.Турсунзода, А.К. Мирбобоев, Н.Т. Раҳимов таъкид менамоянд, дар ташаккули тоҷикон ҳамчун миллат, қабилаҳо, қавмҳо ва гуруҳҳои этникии гуногун, ба мисли халқҳои дравид, ки дар сарзамини мо то ориёӣҳо зиндагӣ мекарданд, қабилаҳои сак, шак, дирбек, аз бохтариҳо то суғдҳо, фаёлона иштирок кардааст. Ин раванд то ҳол идома дорад, ки онро дар муносабатҳои этникии тоҷикон ва қавмҳои помириву яғнобиҳо мушоҳида кардан мумкин аст.

Дар байни қавмҳои зикршуда қайд кардан бамаврид аст, ки яғнобиҳо бевосита бо суғдиёни қадим аз ҷиҳати этникӣ зич алоқаманд буда, бо онҳо ҳамчун қавм муносабатҳои хешутаборӣ доштанд. Этногенез ва таърихи этникии онҳо беназир, ба воқеаҳо бой ва дар баъзе давраҳои таърихӣ, ҳатто фоҷиавор ҳам мебошад. Олимони мардумшинос қайд мекунанд, ки яғнобиҳо асосан дар ҳавзаи Фондарё, як шохоби дарёи Зарафшон ва дар ноҳияҳои кӯҳии ҳавзаи дарёи Варзоби қаторкӯҳҳои Ҳисор зиндагӣ мекарданд²⁷. Ин мавзё, ки ба ноҳияи Айнии имрӯзаи Тоҷикистони соҳибистиклол мансуб буда, дар ҳайати иттиҳодияи ҳудуди суғдиён (ба забони авестой даҳюсасти ном дорад²⁸) буд. Дар «Авесто» омадааст, ки вилояти Суғди бостонӣ дар байни Зарафшон ва

²⁷ Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshel-tadzhikistana?ysclid=lvkhhuwi4v136215612>. 29.04.2024

²⁸ История таджикского народа. Том 1. – М.: ИВЛ, 1963. – С.147.

Қашқадарё ҷойгир аст²⁹. Чӣ тавре, ки дар боло қайд гардид, аз рӯи маълумотҳои этнографӣ яғнобиҳо авлоди бевоситаи суғдиёни қадим мебошанд. Аввалин маълумоти хаттӣ дар бораи онҳо дар осори муаррихи атиқа - Арриан Флавий, яке аз муаррихони давраи қадим пайдо намудан мумкин аст. Ба гуфтаи муаррихи бостон, Искандари Мақдунӣ баъди забт кардани шаҳри Мароқанд (Самарқанд) ба сӯи шаҳри Хварчанд (Хучанди имрӯза) ҳаракат карда, роҳи ӯ аз минтақаҳои кӯҳистоние, ки яғнобиҳо ва мастҷоҳиён сокин буданд, мегузарад. Халқҳои кӯҳистон ба истилогарон итоат накарда, Ватани худро далерона ва қаҳрамонона муҳофизат намуда, ба душман зарбаи чиддии мерасонанд. Қувваи калони ҳарбии душман талафоти зиёд дид ва Искандар бо мақсади маҳв кардани аҳолии кӯҳистон, лашкари ҳарбии худро сафарбар намуд. Дар натиҷаи, ин усули нафратангези ҷангии юнону-мақдуноҳӣ, ба қатли омми оммавии мардуми мулки кӯҳистон овард (ин тавр сиёсатро дар илми таърих “генотсид” меноманд). Чӣ тавре, ки муаррихи антиқӣ Диодор Ситсилилягӣ қайд карда буд, дар натиҷаи ин сиёсат зиёда аз 120 000 нафар мардуми бегуноҳи кӯҳистон кушта шуданд³⁰. Назардошти шумораи ками аҳолии кӯҳистон, ин талафот барои минтақа хело калон аст.

Мо дар марҳилаҳои минбаъдаи таърихӣ шоҳиди он мебошем, ки халқи яғнобии куҳсор, ба муқобили истилои арабҳо низ дар давоми якуним аср бо халқҳои Осиёи Марказӣ муборизаи шадиди озодихоҳӣ бурдааст. Сарварони суғдӣ Ғурак ва Деваштич солҳои 720-722 муборизаи халқи суғди роҳбарӣ карданд, ин муборизаи Деваштич бо мағлубият аз душман анҷом ёфт. Баъди мағлубият, Деваштич бо тарафдорони вафодори худ ба қалъаи кӯҳии Абарғор кӯчида, муборизаро ба муқобили душман давом дод. Истилогарони араб исёнгаронро бо макру ҳийла, найранг ва ваъдаҳои дуруғ ба таслим шудан бовар мекунонанд, муҳофизони Ватанро, ки ихтиёран таслим шудаанд, хиёнаткорона аз тег гузаронданд. Ҳамин тавр, ҳаёти муборизони роҳи озодӣ бо сарвари Деваштич фочиавӣ хотима меёбад. Қисми дигари қўшунҳои Деваштич ба тарафи Хучанд ҳаракат карда, намояндагони худро ба назди тудуни (шоҳи)

²⁹ История таджикского народа. Том 1. – М.: ИВЛ, 1963. – С.159.

³⁰ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.97.

Фарғона фиристода, хошиш карданд, ки суғдиёнро қабул кунанд. Подшоҳи Фарғона аз тарси он, ки арабҳо ба сарзамини онҳо ҳамла накунад, ба посухгӯӣ ба сафирони Суғд шитоб намекунад. Дар ин лаҳзаҳои душвор аз паси суғдиён, аскарони араб ҳам ба зери деворҳои Хучанд расида омаданд. Суғдиён дар қалъаи Хучанд паноҳ мебаранд, арабҳо аз волии қалъа талаб мекунад, ки суғдиёнро ба дасти онҳо супорад, лекин онҳо ҷавоби радро гирифтанд. Дар натиҷа, байни ду ҷониб ҷанги шадид оғоз ёфт, бо вучуди муборизаи диловаронаи қувваҳои истиқлолхоҳонаи Хучанд ва Суғд, қувваҳо баробар набуданд ва онҳо шикаст хӯрданд. Истилогарони араб, ки шаҳрро ишғол карда буданд, суғдиён ва хучандиёнро аз дами теғ гузарониданд. Ба гуфтаи аллома Б.Г. Гафуров бо истинод ба маъхазҳои хаттии он замон танҳо 400 хонаводаи сарватманди Хучанд ба ивази сарвати худ ҷони худро аз теғи душман начот додаанд³¹.

Дар маъхазҳои хаттии суғдӣ ва арабӣ, ки то ба имрӯз расидаанд, дар бораи замони ниҳоят вазнини он мардуми суғдӣ маълумот медиҳанд. Ҷӣ тавре, ки Абурайҳони Берунӣ («Осор ул-боқеъа» - «Ёдгориҳои наслҳои гузашта») ва Абӯбакр ибни Чаъфарӣ Наршахӣ («Таърихи Бухоро») дар асарҳои худ таъкид месозанд, аксари маъхазҳои хаттии пеш аз ҳуҷуми арабҳо мавҷуд буда, халқҳои суғдию хоразму бохтару фарғонаро арабҳо дидаю доништа оташ задаанд. Бо вучуди ин, баъзе маъхазҳои хатти суғдӣ то мо расидаанд. Дар асоси ин маъхазҳо забоншиносон А. Фрейман, М.Н. Боголюбов, В. Лившиц, О.И. Смирнова, Ғ. Бобоёров алифбои суғдиро омӯхта, мӯхтаҳои асноди хаттии мавҷударо ба таҳлили илмӣ овардааст ва пажӯҳишҳо имрӯз ҳам бо ин роҳ идома дорад. Ба шарофати пажӯҳишҳои олимони имрӯз мо моҳияти асноди марбут ба ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии ҷомеаи пеш аз арабро бо хатти суғдӣ медонем. Соли 1933 ҷупони маҳаллӣ бо номи Ҷура Алӣ аввалин ҳуҷҷатҳои суғдиро дар харобаҳои қалъаи «Абаргор» пайдо кард ва мутахассисон – олимони аз Пажӯҳишгоҳи шӯъбаи Ленингради Шарқшиносии Иттиҳоди Шуравӣ бо сарвари А. Фрейман ба ин ҳудуд омада, сарчашмаҳои

³¹ Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – С.320.

хатти суғдиро чамъ карданро оғоз намуданд. Дар соли 1934 аввалин бор маводҳои дарёфтшуда дар Ленинград (ҳоло Санкт Петербург) дар ҳоли китоб, бо унвони «Хуччатҳои суғдӣ» («Согдийские документы») чоп гардид. Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ баъди солҳои Ҷанги дуҷуми чаҳон идома ёфт ва муҳаққиқон, баъди чанд даҳсолаҳо омӯхтани ин хуччатҳо ба ҳулосае омаданд, ки суғдиён дар замони пеш аз араб халқи соҳибтамаддун буданд. Дар байни хуччатҳои ёфта ва омӯхташуда, маълумот оиди ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодию хочагидорӣ вучуд дорад. Хусусан, шартномаҳои ҳастанд, ки ба оила ва никоҳ алоқаманданд. Тахлили мазмуни ин хуччатҳо аз дараҷаи баланди тараққиёти ҷамъият шаҳодат медиҳад. Аз ҷумла, шартномаи никоҳие, ки дар мобайни Уттакин ва Дуғдонча баста шудааст аз 100 банд иборат буда, дар он вазифа ва ўҳдадорӣ тарафайн иникос гардидааст³².

Дар таърихи давраи баъдӣ яғнобиҳо ҳамчун соқинони минтақаи кўхистони Зарафшон, дар муносибатҳои байни вилоятҳои Суғд, Усрушона ва Фарғона ҷаёлона иштирок доштанд. Аз ҷумла, дар маҳазҳои хаттӣ доир ба ҳаёти онҳо дар даврони хонии Қўқанд маълумоти ҷолиб оварда шудааст³³. Соқинони Яғноб дар барпо намудани як қатор деҳаҳои ҳавзаи Усрушона ҷаёлона иштирок карданд, профессор Н.Турсунзода маълумоти этнографияе, ки дар солҳои 60-70-уми асри гузашта гирд оварда буд, инро тасдиқ мекунанд³⁴. Ин раванди муҳочират сабабҳои худро дорад, аввалан он бо афзоиши шумораи соқинони ҳавзаи кўхистонвобаста мебошад, ки на будани замин онҳоро маҷбур сохт, ки ба Усрушона кўч банданд. Аз тарафи дигар, дар минтақаи Усрушон дар ин давра баланд будани сатҳи ҳаёти иқтисодӣ ва рушди тичоратӣ мардуми кўхистонро маҷбур сохтани муҳочират кунанд.

Дар замони ҳуқумронии Шўроҳо аввал дар таркиби вилояти Ўра-теппа ҳамчун ноҳияи Яғнобии кўхистон, баъдтар ноҳияи Варзиманор дар таркиби вилояти Хучанд (номи Хучанд аз 27 октябри 1939 то соли 1989 номи Ленинобро гирифт), ноҳияи яғнобиҳо бошад, аз 1930 Заҳматобод, баъд – аз

³² Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. – М., 1962. Вып. II. -

³³ Турсунов Б.Р. История Кокандского ханства. Книга I. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – С.48,54.

³⁴ Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С.

соли 1955 он ба ноҳияи ба номи С. Айнӣ табдил дода, ба сохтори маъмурии вилоят дохил карда шуд. Аз 27 феввали соли 1970 бо қарори комитроияи райони Айнӣ речаи ба ноҳияҳои марказӣ ва шимолии Тоҷикистон кўчондани халқи яғноб қабул карда шуд. Дар натиҷаи чараёни иҷроиши ин қарор, наздик 200 оила ба шаҳру ноҳияҳои атрофи пойтахти мамлакат - Душанбе, қариб 500 оила ба биёбони Далварзин (ин дашту биёбон номи Мирзочўли тоҷикро гирифт), ноҳияи Зафаробод, ба шаҳрак ва деҳаҳои навтаъсиси Меҳнатобод, С. Айнӣ, Дустӣ, Пахтакор ва деҳаи ба номи Х. Алиев маҷбуран кўчониданд. Ба минтақаи дашту биёбон кўчондани яғнобиҳо дар ҳаёти иҷтимоии мардум фоҷиаҳои зиёде ба амал овард. Ҳарчанд зарари ҷисмонӣ зиёд бошад ҳам, дар давраи монополияи пахта касе ба аҳволи мардум эътибор надод. Табиист, ки одамоне, ки дар мавзеи салқини кўҳистон зиндагӣ карда, ба чорводорӣ одат карда буданд, якбора ба минтақаи бисёр гарм ва сершамол гузаштанд, ба ин иқлим одат карданд хеле душвор буд. Ғайр аз он машғулияти аҳолии кўҳистон чорвадорӣ, боғдорӣ ва аз шикор иборат буд. Якбора бо машғулияти зироатчиғӣ гузаштани онҳо, ба ҳаёти иҷтимоии онҳо таъсири манфӣ расонид. Ҳамин тавр, мардуми яғнобӣ, азобу машаққати зиёдеро аз сар гузаронида, зиёда аст 50 сол – яъне ним аср боз ноҳияи Зафарободро обод карда, зиндагонӣ мекунанд³⁵. Дар давраи ҳуқмронии охири ҳокимияти шўравӣ, яъне дар солҳои бозсозӣ, бо қарори ҳокимияти иҷроияи вилояти Ленинобод 30 январӣ соли 1990 ба онҳо иҷозат дода шуд, ки ба Ватани таърихӣ худ баргарданд. Дар натиҷа, баъди бист соли муҳочирати маҷбурий, як қисми аҳолии Яғноб ба ватан баргашта, деҳаҳои худро қисман барқарор карданд. Аз ҳисоби онҳо дар минтақаи таърихӣ Яғноб панҷ мактаб сохта шуда, машғулиятҳо ба забони яғнобӣ ташкил карда шуданд. Дар шаҳри Душанбе ҷамоати яғнобиён бо номи “Эҳёи Яғноб” таъсис ёфта, раҳбарии онро Сайфиддин Мирзоев бар ўҳда дорад. Вазифаи асосии ин марказ ташкили китобҳои дарсӣ ва луғатҳо ба забони яғнобӣ, таблиғи фарҳанги мардуми Яғноб аст.

³⁵ Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshel-tadzhikistana?ysclid=lvkhhuw4v136215612>. 29.04.2024

Дар гузашта яғнобиҳо, дар зиёда аз сӣ деҳа зиндагӣ мекарданд, баъд аз кӯчбандии маҷбурӣ манзилҳои аҳоли вайрон шуда буд. Баъди баргаштани як қисми мардум ба Ватан, ҳоло чордах деҳаҳои қадим аз нав барқарор карда шуд. Номи рустоҳои яғнобиён то ҳол дар забони бостонии суғдӣ - яғноби боқӣ мондааст, аз ҷумла: Наумидкан, Хушартоб, Кашӣ, Петиф, Пскон, Кирионте, Нуметан, Марғиб, Гармен, Бедеф ва маънои луғавии ин вожаҳо на ҳамеша дар забони тоҷикӣ фаҳмо мебошад³⁶.

Имрӯз шумораи умумии аҳолии Яғноб аз ду ҳазор то ҳафт ҳазор нафар гуфта мешавад, аммо маълумоти дақиқи оморӣ вучуд надорад. Яғнобиҳо яке аз қавмҳои мебошанд, ки дар таркиби халқҳои бостонии суғдӣ буданд ва имрӯз бахше аз миллати тоҷик буда, забон, расму русум ва фарҳанги хоси худро ҳифз кардаанд. Имрӯз онҳо дар ноҳияҳои Айнӣ ва Зафарободи вилояти Суғди ва дар мавзеи пойтахти мо Душанбе зиндагӣ мекунанд. Бешубҳа, онҳо дар ҳаёти ҷомеаи мо фаъолият намуда, дар пешрафти иқтисоди Ҷумҳурии соҳибистиклоли Тоҷикистон саҳми хоксорона мегузоранд.

Дар хулоса бояд гуфт, ки мардуми яғноб як қавми нотақрор аст, ки ҳамчун ёдгори аз мардуми суғдиёни бостон ҳифз шудааст. Аз як тараф забону хату анъана ва фарҳанги худро нигоҳ дошта бошанд, аз тарафи дигар ба таркиби миллати бостонии имрӯзаи тоҷик, мисли қабилҳои саку шак, дирбек, бохтару хоразму суғдиён шомил шудаанд. Гуногунрангаи таркиби миллати тоҷик бори дигар тасдиқ мекунад, ки дар ташаккули як миллат авлод, қабилҳо ва халқиятҳо фаъолон иштирок мекунанд, ки ягон миллат худ аз худ ба вучуд намеояд ва миллат дар натиҷаи ассимилятсияи гуруҳҳои этникии гуно-гун ташаккул меёбад.

Пайнавишт:

1. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. – М.: Наука, 1972. – 664 с.
2. История таджикского народа. Том I. – М.: ИВЛ, 1963. – 596 с.

³⁶ Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана //CABAR.asia. Санаи мурӯбат: 29.04.2024.

3. Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана //САВАР.asia. Санаи мурочат: 29.04.2024
4. Лившиц В.А. Согдийские документы с горы Муг. Вып. II. – М., 1962. – 222 с.
5. Место, где замерло время: как живут ягнобцы в труднодоступном ущелье Таджикистана // <https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/20191020/mesto-gde-zamerlo-vremya-kak-zhivut-yagnobtsi-v-trudnodostupnom-utshele-tadzhikistana?ysclid=lvkhhwi4v136215612>. 29.04.2024
6. Турсунов Б.Р. История Кокандского ханства. Книга I. – Худжанд: Нури маърифат, 2023. – С.
7. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1991. – С.
8. Ягноб, или последняя Согдиана. Часть 1: дорога в долину // [Ягноб, или Последняя Согдиана. Часть 1: дорога в долину \(livejournal.com\)](https://www.livejournal.com/entry/20240429_1). Санаи мурочат: 29.04.2024

ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА САДРИДДИН АЙНИЙ

Усанов Равшан Тураявич

академик Бобожон Ғафуров номидаги

Хужанд давлат университети доценти, фалсафа фанлари номзоди,

Бозорова Мадина Авазовна, Қодирова Наргис Маруфжоновна,

Хужанд шаҳридаги Тоҷикистон технология ва аниқ фанлар

институту катта ўқитувчилари

Мақолада Садриддин Айнийнинг жадидларнинг сиёсат ва сиёсий ҳокимиятга қаршига муносабати масалалари тилга олинади. Ушбу кенг мавзу доирасида унинг жадидларни маърифий ва маданий ҳаракатдан сиёсий ҳаракатга айланиши жараёни, уларнинг миллий қарашларга ўтиши, жадидларнинг сиёсий ҳокимият моделлари ва функциялари, сиёсий ҳокимият позициялари эволюцияси каби масалалар ҳақидаги қарашлари келтирилади. Бу мавзу бугунги кунда ўзларининг илмий, назарий ва амалий аҳамиятини йўқотмаганлиги эса олинади.

Калит сўзлар: жадид, сиёсат, ҳокимият, давлат, амирлик, сиёсий маданият, халқ, миллат

Жадидлар сиёсат ва сиёсий ҳокимият ҳақидаги қарашларини ўрганаётганда, жадидлар таълимотининг динамик ёки такомиллаштирувчи хусусиятини ҳам ҳисобга олиш жуда муҳимдир, чунки сиёсий фаолият босқичида жадидларнинг фикри ҳам бир ҳил бўлмаган ва бир неча босқичлардан ўтиб, алоҳида тенденциялар ва тармоқларга бўлинган.

Жадидларнинг сиёсий ҳокимият назарий масалалари ичида давлатнинг мафкуравий моҳияти ҳақидаги қарашлари ёрқин ажралиб туради. Жадидларнинг асарлари ва бу асарлар тадқиқотчиларининг мулоҳазалари шуни кўрсатадики, уларнинг сиёсий мавқеи шаклланишининг дастлабки даврида

жадидлар биринчи навбатда ушбу масала бўйича иккита тамойил ёки тамойилга эътибор қаратишган:

1. Ҳокимият томонидан адолатни таъминлаш.
2. Ҳокимият амалиётининг шариат билан мослиги.

Ушбу икки талабга мувофиқлик жадидлар биринчи авлод замондошларининг сиёсий ҳокимият ҳақидаги таълимотининг маънавий ва мафкуравий томонини ташкил этади.

Адолат учун жавобгарлик жадидлар таълимотида касбга ва ҳокимиятнинг шаклланишига, шунингдек унинг мавжудлиги ва фаолиятига нисбатан сиёсий ҳокимиятнинг ахлоқий элементи сифатида қаралади. Уларнинг назарида фақат ҳокимиятга адолатли йўл билан эришган ва адолатли ҳаракат қилган куч ирода эркинлиги ва қонунийликка эга. Жамият ва сиёсий ҳокимият ишидаги адолатнинг амалий моделини муҳокама қилар экан, улар, биринчи навбатда, Ислом пайғамбари (соллаллоҳу алайҳи васаллам), халифалар, шунингдек, Сомонийлар амирларининг ҳукмронлиги давридаги адолатни унинг энг олий намунаси деб ҳисоблашади. Ёш бухороликлар ўз дастурларида Бухоро амири ҳаракатларидаги адолатсизликка нисбатан халифа Умарни адолатли ҳукмдор сифатида намуна қилиб кўрсатишади [5. – С. 78].

Инқилобдан олдинги жадидларнинг вакили С. Айний асарларида ҳам ушбу йўналишга эътибор берилган. М. Имомов "Садриддин Айнийнинг исломий таълимоти ва дунёқараши" масаласини кўриб чиқар экан, "Айний ва унинг ҳамроҳлари Бухоро жамиятини исломсиз тасаввур қила олмасдилар" [4. – С. 25] дея ишора қилади. С. Айнийнинг инқилобгача кўплаб асарлари диний маърифий китоблардир. Ушбу тадқиқотчининг сўзларига кўра, "С. Айний худди шу дунёқараши ва тафаккури билан инқилобни кутиб олди ва Осиё мамлакатлари ҳамжамиятида исломий давлат яратилишини кутди" [4. – С. 31].

Жадидлар ҳар доим Сомонийлар даврига идеал давр сифатида қарашган ва ўша давр ютуқларини юқори баҳолашган. С. Айний Сомонийларнинг буюклигини алоҳида иштиёқ билан тасвирлайди: "Сомонийлар даврида Бухоро иккинчи Бағдод маконига эга бўлди, ҳар томондан олимлар бу жойга мурожаат

қилишди, маҳаллий олимлар келишди ва дунёнинг нодир китоблари Бухоро шаҳрида тўпланди” [4. – С. 86].

Бу омилларнинг йиғиндиси амирлик тизимининг жадиждлар таълимотида барқарор ўрин эгаллашига олиб келди. Жадиждлар фаолиятининг дастлабки даврларидаги барча ислохот ташаббуслари ва дастурларида ислохотлар фақат амирлик тизими доирасида кўриб чиқилган ва улар томонидан таклиф қилинган сиёсий ва давлат ўзгаришлари амирнинг мавқеи ва ҳокимиятини ўзгартиришни ўз ичига олмаган [7]. “Хатто «Бола тарбияси» ташкилотидан норозилар ҳам амирлик тузилишини ўзгартириш керак деб ўйлашмаган” [3. –С. 38]. М.Шукуров [3. – С. 41] ва М.Имомов [4. – С. 45-47] каби ушбу мавзу тадқиқотчилари жадиждлар фаолиятининг бошиданок Амирни ҳокимиятдан ағдариш нияти йўқлигини таъкидлашган.

М. Имомовнинг ёзишича, С. Айнийнинг инқилобдан олдинги фаолияти ва асарларида “амирлик тузилишини ағдариш ва янги жамият яратиш даъвати мантиқий эмасдек туюлган” [4. – С. 24]. Ушбу тадқиқотчининг фикрига кўра, “Айний ва унинг шерикларининг ижтимоий идеали дастлаб амирлик тузилишини тузатиш ва мусулмон шоҳи маърифатли ва адолатли ҳукмронлик қиладиган ўқимишли жамият яратиш эди ” [4. – С. 24].

Биринчи босқичда жадиждлар Бухоронинг манғит амирлари тимсолида шундай адолатпарвар амирини излашди. Хусусан, отасидан кўра замонавийроқ одам бўлган Саид Олимхон (1911-1920) тахтга ўтиришининг бошида жадиждлар уни ҳимоя қилиб, бу воқеани кўп ижобий томонлари билан баҳоладилар. С. Айнийнинг сўзларига кўра, “Олимхон даврининг асосий амалдорларидан бўлган” Насруллобий қушбеги янги амирни ислоҳ қилишга чақирган ва бу борада жуда муҳим рол ўйнаган [2. – С. 71-72]. Тахтга ўтирган куни Олимхон ислохот тўғрисида махсус фармон чиқарди, бу асосан судьяларга пора беришни таъқиқлаш, ўлпонни камайтириш ва давлат хизматчилари ва ҳарбийларнинг маошларини ошириш билан боғлиқ эди [1. – С. 86]. Ушбу бу фармонда сиёсий тизим ва таълим ислохотларида ўзгаришлар бўлмаганига қарамай, у жадиждлар томонидан кенг эътироф этилди [2. – С. 64].

Бу даврда, жадидлар бирон бир масалада сиёсий тузумни танқид қилган бўлсалар ҳам, "Шоҳ яхши ва унинг атрофидагилар ёмон", шикоятлар амирга етиб бормаган дейишган. Бу муносабат, хусусан, А. Фитрат ва С. Айнийнинг ўша даврдаги асарларида ўз аксини топган. А. Фитрат шундай ёзади: "Ҳа, Амиримиз адолатли, лекин унинг хизматкорларининг аксарияти адолат номини билишмайди. Гап шундаки, мамлакатимиз ҳали етук бўлмаган ва агар у ўзгармаса, у абадий гуллаб-яшнамаслигига аминмиз." [6]. С. Айний ҳатто 1918 йилда шундай ёзганди: "Амир бу суд раҳбарларининг ҳеч бирини билмайди ва юраги бу азобларнинг бўлишига ижозат бермайди" [2. – С. 70].

Бироқ, амирлик ҳукуматининг сиёсати аста-секин амирликка бўлган бу янги ишончсизликни йўқ қилди ва умидсизликка олиб келди. Албатта, академик А. Турсуновнинг сўзларига кўра, жадидларнинг амирга нисбатан позициясининг ўзгариши 1914 йилда, яъни янги мактабларнинг ёпилиши ва жадидларнинг айрим вакилларининг қувиб чиқарилиши воқеалари билан бошланган [2. – С. 70]. Бироқ, амирнинг шахсиятидаги умидсизлик жадидларни амирлик тузумининг ўзини сиёсий ҳокимият тузилмаси сифатида тезда рад этишга олиб келмади. Баъзи тадқиқотчилар бу даврда жадидлар Бухоро амирлигига қарши чиққанлигини таъкидладилар, "аммо феодализмга тузилма сифатида қарши эмас, чунки улар амирликнинг имкониятларини (ўтмишдаги далилларга кўра) илм-фан ва диннинг ўсиши омили сифатида тан олади" [2. – С. 70].

Шу пайтдан бошлаб жадидлар амир ва амирликни ағдариш масаласида аниқ фикрга келишди ва сиёсий ҳокимият тизимини ислоҳ қилишда барча ислохотларнинг асосини кўришди [2. – С. 97]. Шу жумладан С. Айний бу даврда жиддий ўзгаришларга дуч келди, у " амирлик тузумини бузмасдан жамиятни ривожлантириш зарур деган аввалги ғоясидан воз кечди" [4. – С. 72].

Жадидларнинг сиёсий доктринасидаги республика тузуми сиёсий ҳокимият, умумий сайловлар орқали ўрнатиладиган тузилмадир. Фуқаролар учун умумий сайлов ҳуқуқи ёш бухороликлар инқилобий партияси томонидан ўз дастурида белгилаб қўйилган ва таъкидланган ҳуқуқлар қаторига киради.

Бироқ, ўша пайтда жади́дларнинг амир ва Бухоро ҳукмрон тузуми вакиллари билан муносабатларида мавжуд бўлган кескинлик туфайли жади́длар ўз дастурларида амир, унинг атрофидагиларни бу ҳуқуқдан маҳрум деб ҳисоблашган [5. – С. 131].

Янги республикада қонун чиқарувчи ҳокимият таъсисчилар Мажлиси орқали амалга оширилади [5. – С. 185] бироқ, уларнинг дастурларида улар қандай шаклланиши ва ушбу йиғилишнинг вазифалари ҳақида жуда кўп тафсилотлар мавжуд эмас. Аммо суд ҳокимияти масаласи партия дастурининг марказида бўлиб, унда алоҳида бобни ташкил этади. Бухоро республикасида судьяларни ўқитиш ва суд ҳокимиятини ислоҳ қилиш жади́дларнинг сиёсий тафаккурида ҳам муҳим ўрин эгаллади. Бухоро суд ҳокимияти амирлик ҳукуматининг энг коррупциялашган тармоғи бўлганлиги сабабли, жади́длар ўз фаолияти давомида ушбу ҳокимият тармоғининг асосан мантиқсиз вакилларига дуч келишди. Амирлик суд тизимининг коррупцияси ҳатто Россия ҳукумати вакиллари бу соҳада амирдан зудлик билан ислоҳотларни талаб қилишга мажбур қилди [2. – С. 92].

Ёш бухороликлар партияси дастурнинг кириш қисмида амирликнинг суд ҳокимияти фаолияти кескин танқид қилинади ва амалий таклифлар доирасида суд ислоҳоти бўйича батафсил фикрлар келтирилган. Хусусан, унда "партия судлардан фақат қонунга бўйсунгани ва уларнинг ишларига бегоналарнинг ҳар қандай аралашувидан ҳимояланишни талаб қилади.

Мустақиллик масаласи жади́длар тафаккурида узоқ тарихга эга бўлиб, улар шаклланишининг дастлабки давриданок бу саволни Бухоро ишларига чет эл аралашувига қарши туриш шаклида ўз олдларига қўйишган ва 1908 йилдаёқ жади́дларнинг тўртта асосий мақсадларидан бири Бухорони чет эл аралашувидан озод қилиш масаласи бўлган. [5. – С. 21]. С. Айний жади́дларнинг янги ташқи сиёсатини "дунёнинг барча оламларига қарши" мустақиллик сифатида тақдим этгани [1. – С. 229]. Бироқ, 1920 йилги дастурда ёш бухороликлар Шарқ мамлакатларнинг Европа мустамлакачиларига бўйсунгани, Бухоро амирлари ва бекларининг рус империалистларига қарши

ҳаракатсизлигини, уларнинг бу курашнинг моҳиятини нотўғри тушунишини ва ҳатто ўз мамлакатларини руслар томонидан босиб олиниши пайтида Ўрта Осиёдаги маҳаллий миллатлараро ўзаро урушларини ва бу урушларнинг чор Россияси мустамлакачиларига ёрдам шакли сифатида эканлигини айтишиб, буни қаттиқ қораладилар. [5. – С. 167].

Совет ҳукмронлигининг дастлабки йилларида жаҳидлар ҳали ҳам сиёсий масалаларда мустақил ҳаракат қилишлари мумкинлигига ишонишган. Худди шу даврда С. Айний ишонч билан ёзган: "бугун биз ўз ғоямизни ташқи сиёсат бўлимида амалга оширишимиз мумкин. Биз бутун мусулмон дунёсига ва Шарқ аҳолисига нисбатан қандай сиёсат олиб бормаёлик, ҳукуматдан худди шу ҳаракатни талаб қилишимиз керак" [4. – С. 31]. Бироқ, улар тез орада ўзларининг мустақиллиги нисбий аҳамиятга эга эканлигини ва совет Россияси ҳукумати ҳеч қачон Бухорони тарқ этмаслигини англадилар.

Кўришиб турибдики, бу жараёнда жаҳидлар нафақат интеллектуал ривожланиш йўналиши бўйича кейинги босқичга ўтадилар, балки келажакка ва танланган йўлга, шу жумладан Бухоро келажакка бефарқ бўлмаган ҳолда, шунингдек, фикрлар моҳияти ва тузилиши нуқтаи назаридан бир неча гууҳларга тарқалишади.

Хулоса қилиб айтганда, Садриддин Айний ҳам фаолиятининг аввалида жаҳидчилик ғоясини қўллаб-қувватлаган. Жаҳидларнинг сиёсий қарашлари ривожланишида улар билан бирга ҳамфикр бўлган. Амирдан кутилган натижаларни кўрмаган ҳаракат вакиллари кейинчалик бошқа ғояларни илгани суришган.

Адабиёт:

1. Айний С. Таърихи инқилоби Бухоро. // Мураттиб Р.Ҳошим.- Душанбе: Адиб, 1987.- 240 с.
2. Айний С. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро.- Техрон: Суруш, 1381 х.ш.-226 саҳ. *(ба алифбои форсӣ)*

3. Аюбзод С. Тоҷикон дар қарни бистум: 100 ранги 100 сол.- Прага: Пост Скриптум Имприматур, 2002.- 350 с.

4. Имомов М. Чаҳонбинӣ ва тафаккури бадеии Садриддин Айнӣ.- Душанбе: Матбуот, 2001.- 119 с.

5. Ходжаев Ф. К истории революции в Бухаре и национального размежевания Средней Азии. Часть первая. // Избранные труды в трех томах. Т. 1.- Ташкент: Фан, 1970

6. Мачаллаи «Садои Шарқ», №6, 1988.

7. Журнал «Центральная Азия и Кавказ», №1, 1998.

ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Хамидов А.А

к.и.н., доцент ХГУ им. Б. Гафурова

Аннотация: В данной статье рассказывается о теме «Нападение монголов на Среднюю Азию и борьба с захватчиками» на основе современных образовательных технологий через историческую науку. Один из таких современных уроков иллюстрируется уроком потенциала между группами. Этот современный план уроков включает темы, связанные с группами, кроссворды, викторины и волшебные вопросы. В статье всесторонне освещена организация потенциального урока учителем на основе современных технологий, активность учащихся во время урока, учебно-воспитательная значимость урока.

Ключевые слова: современные образовательные технологии, потенциал учителя, педагогическая технология, волшебный вопрос, дискуссия, потенциальный урок.

В современных условиях в национальной политике образования и обучения есть много изменений. Переход к процессу компетентного отношения в образовании и формированию нормативно-правовой базы страны в процессе инноваций, изобретений, творчества и повышения технологического уровня – одна из реформ, которые мы проводим. Развитие компетенций признается результатом образования, и в процессе обучения развивается каждый предмет. Поэтому по направлению компетентности каждый образовательный предмет направлен на формирование и развитие определенной группы конкретных компетенций. [1, 14].

Тема: Героическая борьба хужандцев (7 класс)

Цель урока: научить учащихся работать самостоятельно, развивать интеллектуальные способности, умение оценивать и получать информацию о предмете.

Учебные материалы: учебник, дополнительная литература, визуализация, кроссворды, анкеты, сложные работы.

Подход к уроку

1. Организация урока: Подготовка учащихся к уроку: здравствуйте;

- проверить статус класса;

- учет явки с помощью дежурного;

II. Задать домашнее задание

1. Учитель начинает урок со следующего тезиса: «О, тот, кто умер

Если вы добры к людям и патриотам, похороните меня вместе с этой горсткой земли, которая является памятником моей любимой Родины!»

«Мне приснился аромат плащаницы на земле родины

Очень хочется осуществить эту мечту!»

2. Класс разделен на две группы: А) «Худжанд», Б) «Темурмалик».

Два члена жюри выбираются из числа учащихся класса и преподавателя предмета для объективной оценки деятельности групп.

3. Руководители групп предоставляют информацию о содержании названия своей группы. Сопровождающие делят доску на две части и пишут названия групп.

1-я группа «ХУДЖАНД»

2-я группа «ТЕМУРМАЛИК»

4. Учитель просит учеников выполнить домашнее задание. Предыдущая тема «Монгольское нашествие и героическая борьба народов Средней Азии с захватчиками».

5. По одному человеку от каждой группы выходит к доске и дает информацию по пройденным темам:

1. Что вы знаете о трагедии Утрора?

2. Опишите героическую борьбу утрорского народа?

3. В каких направлениях Чингисхан направил свою армию?
4. Расскажите о подвигах храбрых бухарцев?
5. Охарактеризуйте фактами героическую борьбу самаркандцев?
6. Какие классы предали самаркандцев?

Т					М				К
	И							Н	
	А						Н		
М				У				Д	
Х			Е				А		
	О				А				

ОТВЕТЫ:

1. Темурмалик
2. Чингисхан
3. Самарканд
4. Мангуберди
5. Хорезмшах
6. Хорасан

Оценка работы студентов

III. Представляем новую тему

Героическая борьба жителей Худжанда

План урока:

1. Представление групп
2. Работа с историческим кроссвордом.
3. Игра «Знаешь ли ты?»»
4. Игра «Волшебный вопрос».
5. Стимуляция ума

Исходя из первого условия, обе группы предоставляют полную информацию о названии своей группы.

Группа "Худжанд"

1. Название нашей группы «Худжанд».

2. Наш девиз: «Справедливость всегда победит».

3. Сначала Чингисхан послал на завоевание Худжанда почти 5 тысяч воинов, но они были разбиты защитниками. Поэтому он отправил 20 000 солдат и 50 000 пленных местных жителей для захвата Худжанда после взятия Самарканда.

4. Чингисханы вырезали жителей Баноката по дороге в Худжанд, разграбили город, превратили его в руины, а затем подожгли. Посланных для захвата Худжанда монголов возглавил сын Чингисхана-Чагатай, славившийся своим невежеством и жестокостью.

5. Худжандцы во главе со своим мужественным сыном Темурмаликом столкнулись с врагом на правом берегу реки Сыр и не позволили ему переправиться через реку и захватить древнюю крепость и город. Защитники города вышли на остров, расположенный на реке Сир, и взяли укрепления, а оттуда продолжили борьбу с захватчиками. [2, 25].

Знакомство с группой «Темурмалик»

1. Название нашей группы: Темурмалик

2. Наш девиз: «Справедливость и мир приведут нас к победе».

3. Когда Мухаммад Хорезмшах бежал в каждый город, которого он достиг, он говорил его жителям: «Если вы не можете убежать, сдавайтесь». Но отважный Темурмалик не послушал столь бесчестных слов и считал защиту родного города долгом своей жизни.

4. Перед нашествием монголов Темурмалик осмотрел город Худжанд и искал подходящее место для строительства крепости и засады. В Худжанде уже был замок, но у нового замка было много преимуществ. Посреди реки Сэр он нашел остров, очень подходящий для замка был подходящим.

5. Темурмалик прекрасно знал, что злобный Чингисхан разрушил многие города и деревни Моваруннахра и Хорасана и других стран пушками и баками, полными нефти. Однако построенная на острове крепость Темурмалика была от

них безопасна, поскольку камни и цистерны с нефтью не могли добраться до крепости со стороны реки.

(Примечание: после окончания первого условия обеим группам будут предоставлены исторические кроссворды.

На таком уроке преподаватель выступает в роли контролера и оценивает каждое состояние.

Работа с кроссвордами

Кроссворд группы «ХУДЖАНД»

3 6 2 3 8

Ч И Н Г И З Х А Н

9 1 5 4

1. Ч-3..... Название города (Чоч)
2. И-9..... Начальник обороны (Темурмалик)
3. Н-5..... Название города (Худжанд)
4. Г-1. ..Название города (Ганжа)
5. И-2..... Название реки (Сирдарья)
6. 3-5.....Известная личность (Хорезмшах)
7. Х-3..... Название города (Бухара)
8. 0-4.....сын Чингисхана (Октай)
9. Н-9..... Название города (Самарканд)

Кроссворд группы «Темурмалик»

7 3 2 5 8

С А М А Р К А Н Д

3 4 6 3

1. С-7..... Название государства (Афганистан)
2. А-4. Сын Чингисхана (Джагатай)
3. М-3... Начальник обороны (Темурмалик)
4. А-4. ..Имя шпиона (Ахмади Худжанди)
- 5.Р-2.....Название города (Ургенч)
- 6.К-6.....Название города (Самарканд)

7. А-5. Название реки (Сырдарья)

8. Н-3. Название города (Кандагар)

9. Д-7.. Великий человек (Джалалуддин) [3, 33].

После разгадывания кроссвордов учитель исправляет свои ошибки и выставляет им баллы.

Игра «Знаете ли вы?»

В этом случае обеим группам будет задано по 8 вопросов. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Учитель задает вопросы один за другим, за правильные ответы начисляются баллы.

Вопросы группе «Худжанд»

1. Сколько солдат Чингисхан послал на завоевание Худжанда. Какой город они сожгли по пути в Худжанд?

2. Расскажите о борьбе жителей Худжанда?

3. Какую роль сыграли торговцы-шпионы и местная знать-предатели в завоевании Худжанда?

4. Где укрепились защитники после взятия Худжанда? Кто был их лидером?

5. Какие меры предприняли чингизы для захвата водной крепости Темурмалик?

6. Какое наказание наказали темурмаликцы торговцу-шпиону Ахмаду и его товарищам?

7. Как поступил Чингисхан с городом и его жителями после завоевания Худжанда?

8. Расскажите о приходе Темурмалика на войну против монголов?

Вопросы группе «Темурмалик»

1. Какую роль сыграли в этом сражении водный замок и парусные корабли?

2. Почему Темурмалик покинул водную крепость?

3. Каких героев и чудес показал Темурмалик и его спутники на водном пути?

4. Что делал Темурмалик в Ургенче и какие города он освободил от врага?
5. Расскажите о дальнейшей деятельности Темурмалика?
6. Каким человеком был Джалалуддин?
7. Сражался ли Джалалуддин? вместе с Темурмалик на каких территориях
8. Расскажите о последующей борьбе Джалалуддина Хорезмшаха?

Следующее условие называется «Магический вопрос».

В этом состоянии обеим группам задаются интересные вопросы, основанные на истории древнего мира. Та группа, которая узнает первой, поднимает руку и отвечает.

Учитель учитывал вопросы и ответы и суммировал баллы.

Волшебные вопросы:

1. Он сформировал из этих сил сильную и стройную армию и поднялся против Чингиса, чтобы взять в свои руки город Ургандж хранить Ему даже удалось освободить крупнейший город ниже по течению Сыра Еникент из рук злобных монголов. После этого он присоединился к сыну Мухаммад-хорезмшаха-Джалалуддину Хорезмшаху, который воссел на троне после побега отца и, в отличие от отца, проявил мужество и отвагу в жестоких боях против монголов. Кто это? (Ответ: Темурмалик).

2. В 1220-1221 годах вместе с Темурмаликом и его войском он вел ожесточенные бои в Баглане, Кандагаре, Балхе, Кабуле и нанес смертельные удары Чингизам. Он одержал блестящую победу над армией Чингисхана в Парване и получил много добычи. Самая жестокая битва произошла в ноябре 1221 года в устье реки Инд. Монгольская армия сражалась под предводительством самого Чингисхана. Его воины отбивали бешеные атаки врага, но противник вывел на поле боя новые силы. (Ответ: Джалалуддин). [4, 39].

Стимуляция ума

1. Сколько солдат Чингисхан послал на завоевание Худжанда, какой город они сожгли по пути в Худжанд?
2. Расскажите историю о борьбе худжандцев?

3. Какую роль сыграли торговцы-шпионы и местная знать-предатели в завоевании Худжанда?

4. Где укрепились защитники после взятия Худжанда? Кто был их лидером?

5. Какие меры предприняли чингизы для захвата водной крепости Темурмалик?

6. Какое наказание наказали темурмаликцы торговцу-шпиону Ахмаду и его товарищам?

7. Как поступил Чингисхан с городом и его жителями после завоевания Худжанда? [5, 44-45].

IV. Закрепление темы урока.

V. Задание домашнего задания. Страницы 187-190

VI. Подведение итогов урока и объявление оценок.

Сначала деятельность групп оценивают два человека, входившие в состав жюри, затем учитель истории подводит итоги урока и оценивает знания учащихся.

Результаты исследования состояния реализации образовательных программ предметов в частности, в процессе реализации компетентного подхода к образованию в 7 классе видно, что учителя и ученики постепенно лучше понимают его суть, и это является источником удовольствия.

Литература:

1. Ниязов Ф., Зиев М., Модуль 1. Регулирование компетентного образования. (Руководство для учителей). Душанбе, 2016 г.-С 14

2. Садриддин Айни. Темурмалик – герой таджикского народа. Душанбе, 1987 г.-С 28

3. Мурадов Н. Учебное пособие по предмету история таджикского народа, класс. – Душанбе, 2007 г.-С 33

4. Хоназаров Э.Энциклопедия, 1 том. Ташкент, 1991.-С 44-45

5. Ходжаев С, Муллоджонов С. История таджикского народа 7 класс.- Душанбе, 2017 г.-С 39

ховаршиносони машҳури рус – А.А. Фрейман, В.В. Бартолд, С.Ф.Олденбург, А.А. Семёнов, Ю.А.Якубовский А.М. Беленитский, П.П. Иванов, И.П. Петрушевский, А.Л. Троицкая, О.Д. Чехович, Е.А. Давидович, Л.Б. Вилданова, олимони тоҷик Б. Исқандаров, А. Мухторов, О. Маҷлисов, Ҳ. Пирумшоев, Н. Маҳмудов, А. Ягонӣ, Н. Қосимов, А. Саидов, Ҳамҳа Камол, Л.Додхудонва, олимони ўзбек А.А.Абдурахимов, Р.Г.Мукминова, Р.Н.Набиев, М.Юлдошев, А.Ўранбоев, Б.В.Қазоқов, Г.Ю. Астанова ва дигарон хеле бузург аст [4, с. 110].

Дар натиҷаи фаъолияти ҷустуҷӯи Шӯъбаи таърихи қадим, асрҳои миёна ва нави Пажӯҳишгоҳи таърих коллексиаи (маҷмӯаи) аз ҳама бузургтарини ҳуҷҷатҳои таърихӣ (васиқаҳои асримиёнагӣ), катибаҳо ва дигар осори нодири таърихӣ чамъ оварда шуда, Шӯъбаи мазкур ба яке аз марказҳои маъруфи маъхазшиносии ҷумҳурий ва бойгонии он ба яке аз бузургтарин маҳзани ҳуҷҷатҳои таърихӣ ҳуқуқӣ, катибаҳои асримиёнагӣ табдил ёфт.

Ҳамчунин, ки ишора гардид, Шӯъбаи мазкур аз оғози ташкилбӣ ва тамоми давраи фаъолияти хеш ба чамъоварӣ, таҳқиқу омӯзиш, интишори дастнависҳои таърихӣ, катибаҳо, санадҳои ҳуқуқӣ ва дар асоси ин маъхазҳои мӯътамад омӯхтани таърихи халқи тоҷик, таҳқиқу омӯзиши таърихи мулкҳо, шаҳру ноҳияҳои алоҳидаи Тоҷикистон ва дастраси аҳли илм ва мардум гардинидани ин сарватҳои маънавии мардуми тоҷик машғул аст.

Дар тӯли фаъолияти пурсамари худ дастаи (отряди) махсуси археографии Шӯъбаи номбурда таҳти сарвари академик А.Мухторов ба тамоми минтақаҳои Тоҷикистон ва берун аз он сафар намуда, ба ҷустуҷӯ ва чамъоварии ганҷҳои нодири таърихӣ машғул гаштаанд. Дар ҳайати дастаи (отряди) археографии Шӯъба солҳои гуногун кормандони Шӯъба – А.Ҷалилов, Н.Қосимов, Ш.Юсупов, А.Ягонӣ, В.Иброҳимов, Қ.Ҷамолов, Р.Одилбекова, Қ.Элчибеков, Ф.Хушенов, Р.Гузейнова, М.Ғиёсов, А.Исфаконӣ, З.Юсупов, Л.Додхудоева, Ҳ.Курбонов, А.Саидов, К.Махсумов, Д.Бердиев, Ф.Абдулвоҳидова, солҳои минбаъда бо сарвари профессор Ҳ.Пирумшоев ва ходими илми Шӯъба Ҳамза Камол, С.Бобомуллоев ва дигарон ширкат варзиданд. [3, с. 13].

Доираи ҷустуҷӯи олимони Шӯъбаро водихои ҳам водии Зарафшон, ҳам Бадахшон, ҳам Хатлон, Рашту Дарвоз, Вахшу Қабодиён, Хучанд, Истаравшан, Панҷакент, Айнӣ, Исфара, Конибодом, Самарқанд, Бухоро, Бойсун ва ғайра дар бар гирифта, дар натиҷа шумораҳои хеле зиёди сарчашмаҳои таърихӣ ба даст омаданд. Ҳоло дар ҳазинаи Шӯъба қариб ҳафт ҳазор санадҳои асримиёнагӣ ва беш аз 2 ҳазор катибаҳои асрҳои IX-XX маҳфузанд [2, с. 67].

Санадҳои таърихӣ-ҳуқуқии бозёфтшуда аз лиҳози хронологӣ марҳилаҳои гуногуни таърихи халқи тоҷикро дар бар гирифта, мансуб ба асрҳои XV-XX мебошанд. Аз шумораи умумии ин васиқаҳои нодир (қариб 7 ҳазор) – ду (2) адад ба асри XV, ҳафт (7) адад ба асри XVI, чилу ҳашт (48) адад ба асри XVII, чилу ҳафт (47) адад ба асри XVIII, боқимонда ба асри XIX – ибтидои асри XX мансубанд [1, с. 47].

Аз лиҳози ҷуғрофӣ бошад ин аснод тамоми вилоятҳои Тоҷикистони муосирро дар бар гирифта, баъзе ҳуччатҳо аз Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва дигар минтақаҳои берун аз ҷумҳурӣ ба даст омаданд [5,247].

Дар ҷамъоварӣ, таҳқиқу омӯзиш ва дастраси аҳли илм ва умум гардонидани ин маҳзани нодир хизмати академик А.Мухторов хеле бузур аст. Дар рисолаву мақолаҳои сершумори ӯ, ки ба таъриху фарҳанги мулкҳои Истаравшан, Ҳисор, баҳшида шудаанд ва дигар тадқиқотҳои олим санадҳои таърихӣ (васиқаҳо) чун сарчашмаи нодирҳои таърихӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Дар асоси катибаҳо академик А.Мухторов рисолаи доктории худро Ҳимоя намуда, минбаъд ин таҳқиқоти мӯхташам бо номи «Эпиграфические памятники Кухистана (XI-XIX вв.)» дар ду ҷилд (ҷилди 1, соли 1978, ҷилди 2 соли 1979) ва шакли илмӣ-оммавии он «Санг ҳам диле дорад» ду маротиба (Душанбе, 1986, 1999 – нашри дуюм бо ҳуруфи кирилӣ ва арабиасоси тоҷикӣ) интишор гардид.

Шогирди академик А.Мухторов, катибашиноси маъруф Лола Додхудоева дар асоси бозёфтҳои навиштаҷоти рӯи санг катибаҳои Самарқандро мавзӯи тадқиқоти худ қарор дода, соли 1983 бомуваффақият рисолаи номзадии худро Ҳимоя намуд ва рисолаи хеле пурарзиш ва мӯхташами худ «Эпиграфические

памятники Самарканда XI-XIV вв. Том I» соли 1992 аз нашр баровард. Пажӯҳишгар Лола Додхудоева идомадиҳандаи поягузори мактаби илми катибашиносии тоҷик устодаш – академик А.Мухторов буда, ҳоло чун муҳаққиқи маъруфи соҳаи катибашиносӣ ва дастхатшиносӣ шӯҳрат дорад.

Дигар ходимони илми Шӯъба низ, аз ҷумла А.Ягонӣ, Р.Одилбекова, К.Элчибеков, А.Саидов ва дигарон дар асоси ҳуҷҷатҳои асримиёнагӣ ва дастнависҳои нодири таърихӣ рисолаҳои илми худро бомуваффақият ҷимоя намуданд.

Таърихи бозёфтҳо хеле аҷиб ва гуногунанд. Ҳар як санад, ҳар як катиба, ҳар як бозёфт таърих, қиссаву саргузашти худро дорад. Соқинони шаҳру ноҳияҳо ва деҳоти ҷумҳурӣ – мардуми касбу кори гуногун, хусусан зиёиён – омӯзгорон, шахсони бофарҳанг бо олимони ҳамкорӣ менамоянд ва кӯмаки хешро мерасонанд. Онҳо ҳуффаҳои қадима, дастнависҳо, катибаҳо, сиккаҳои қадимаро меоранд ё аксар вақт дар бораи бозёфт шудан ва мавҷудияти онҳо дар ин ё он маҳал хабар медиҳанд. Алалхусус ҳамкориҳои омӯзгорон, мактаббачагон, узви маҳфилҳои таъриху кишваршиносӣ ва дигар дӯстдорони таърихи бостон бо олимони самарани хуб дода, бисёр кашвиётҳо ва бозёфтҳои нодир маҳз бо саъю кӯшиш ва кӯмаки онҳо ба даст омадааст.

Пайнавишт:

1. Егани А.А., Чехович О.Д. Регисты среднеазиатских актов // Письменные памятники Востока. Историко-археологические исследования. – 1974. – М.: 1981. – С. 47-58.
2. Мухторов А. История Ура-тюбе (конец XV - начало XX вв). М.: 1998. – 287 с.
3. Пирумшоев Ҳ. Мақоми Шӯъбаи таърихи қадим, асрҳои мисна ва наво дар рушди илми таърихи ватанӣ. – С. 10-18.
4. Шарифов Ш. Дипломатикаи тоҷик: аз таърихи таҳқиқ, проблемҳо ва пешомадҳои омӯзиши он // Тадқиқоти гуманитарии Осиёи Марказӣ. – 2005. – №6. – С. 104-117.

АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ – ПОЯГУЗОРИ МАКТАБИ

КАТИБАШИНОСИИ ТОЧИК

Юсупова Марҳабохон

магистри курси 2-юми факултети таърих ва ҳуқуқи ДДХ

ба номи академик Б. Ғафуров

Шарҳи мухтасар: Дар мақола оиди фаъолияти илмии яке аз олимони варзидаи илми таърихи ватанӣ, академик Аҳрор Мухторов ҳамчун поягузори илми катибашиносии тоҷик мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шудааст.

Таъкид мегардад, ки академик Аҳрор Мухторов яке аз олимони номдори ҷумҳурӣ, дар самти рушду нумӯи бисёр равияҳои илми таърих дар Тоҷикистон, хусусан катибашиносӣ (эпиграфика), маъхазшиносӣ, васиқашиносӣ (дипломатика), таърихи хатту хаттотӣ (каллиграфия), истаравшаншиносӣ, ғафуровшиносӣ пешоҳанг ва поягузор маҳсуб меёбад.

Вожаҳои калидӣ: эпиграфика, академик, катиба, каллиграфия, сарчашмашиносӣ, китобҳои қаламӣ, таҳқиқ, омӯзиш.

Бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва маънавибунёди Пешвои муаззами миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар меҳвари он эҳтиром ба хидматҳои фарзандони фарзонаи миллат қарор дорад, бо Амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 декабри соли 2023, таҳти №АП-470 соли равон 100-солагии зодрӯзи муаррихи маъруф, академик Аҳрор Мухторов чашн гирифта мешавад. Ном ва хидматҳои мондагори Ходими хизматнишондодаи илми Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар соҳаи илм ва техника, иштирокчии Ҷанги Бузурги Ватанӣ, дорандаи чандин ордену медалҳои ҷангӣ, аз ҷумла ордени «Шараф»-и Тоҷикистони соҳибистиқлол, дараҷаи I, узви Анҷумани илми байналхалқии «Корпуси навиштаҷоти эронизабон» (қароргоҳаш дар ш. Лондон) ва дигар созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва илмӣ академик Аҳрор Мухторов дар доираҳои илми

ҷумхурӣ ва хориҷи кишвар шӯҳрати зиёд дорад. Академик Аҳрор Мухторов шогирди бевосита ва идомадиҳандаи сазовори қору пайкори аллома Бобочон Ғафуров буда, шоҳасари «Тоҷикон» дар ду китоб солҳои 1983 ва 1985 маҳз зери таҳрири ӯ дар шаҳри Душанбе ба забони тоҷикӣ интишор гардид. Саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқи омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи ҳазорон омӯзгорон ва дахҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст.

Академик Аҳрор Мухторов поягузори мактаби илми катибашиносӣ, сарчашмашиносӣ, васиқашиносӣ, истаравшаншиносӣ ва ғафуровшиносии тоҷик буда, ба қалами ин олими сермаҳсул беш аз 600 таҳқиқотҳои бунёдӣ, рисолаҳо, китобҳо ва мақолаҳои илмӣ мансубанд. Ба шарофати заҳмату қорномаи илми ин олими фидоии илм дар ҳудуди Тоҷикистон ва берун аз он қариб 2 ҳазор катибаҳои рӯи санг, беш аз 7 ҳазор васиқаҳои асримиёнагӣ ва садҳо китобҳои қаламӣ – дастнависҳои нодир ҷустуҷӯ, дарёфт ва ҷамъоварӣ шудаанд, ки барои омӯзиши таърихи давраи қадим, асримиёнагӣ ва навини тоҷикон сарчашмаҳои пурарзиш ва нодир маҳсуб меёбанд [3, с. 96].

Доираи таҳқиқотҳои илми академик Аҳрор Мухторов хеле фарроҳу доманадор буда, масъалаҳои умдатарин ва камтаҳқиқшудаи таъриху фарҳанги тоҷиконро дар бармегирад ва устод дар бисёр самту равияҳои илми таърих дар Тоҷикистон, аз ҷумла катибашиносӣ (эпиграфика), маъхазшиносӣ, васиқашиносӣ (дипломатика), таърихи хатту хаттотӣ (каллиграфия), истаравшаншиносӣ, ғафуровшиносӣ пешоҳанг ва поягузор маҳсуб меёбад. Дар тафовут аз баъзе муаррихон, ки бо як равияву мавзӯ ё як марҳилаи муайяни таърихӣ маҳдуд шудаанд, самту равия ва мавзӯи пажӯҳишҳои илми академик А.Мухторов хеле серпахлӯ, гуногунҷабҳа ва аз лиҳози хронологӣ пурвусъату доманадор мебошанд [1, с. 12].

Чунин заковат ва тафаккур хоси зиёиёни эҷодкор, аҳли илму адаб аст. Қироати китобҳои қаламӣ, дастхатҳои қадимаро на ҳама метавонад аз бар кунад ва аз онҳо маълумоту иттилооти муҳимро ҷудо карда тавоништан на ба ҳар кас

муяссар мегардад. Дар сарнавишти Аҳрор Мухторов чунин лаҳза ва имконияте ба вуқӯъ омада буд, ки минбаъд барои фаъолияти илмии ӯ тақдирсоз гардид.

Ӯ пас аз хатми факултети таъриху филологияи Донишкадаи давлатии омӯзгории Сталинобод (ҳоло ДДОТ ба номи С.Айнӣ) соли 1951 ба аспирантура дохил шуда, таҳти сарвари аввалин директори Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон, донандаи мумтози дастнависҳои шарқӣ, академик А.А.Семёнов ба навиштани рисолаи номзадӣ доир ба таърихи мулки Истаравшан дар нимаи дуюми асри XIX машғул мегардад [5, с. 9].

Аҳрор Мухторов соли 1953 масъулияти мудирӣ Шӯъбаи дастхатҳои Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсро дар ӯҳда дошта, ҳамеша бо китобҳои қаламӣ сару кор дошт ва бо иштиёқи зиёд онҳоро мутолиа мекард. Ҳангоми ҷустуҷӯ ва ҷамъоварии мавод оид ба мавзӯи рисолаи худ, дастнависҳои зиёд, аз ҷумла «Бобурнома»-и Мирзо Бобурро хонда чашмаш ба навиштаҷоти аҷиби муаллиф афтод. Мирзо Бобур дар ин асари ёддошти худ воқеаҳои пасисаркардашро дар Мовароуннаҳр, Кобул, Ҳиндустон тасвир карда, менависад, ки ӯ пас аз шикаст хӯрдан аз Шайбониҳон ба Кӯҳистони Мастҷох паноҳ мебарад. Ӯ менигорад, ки мардуми ин сарзамин одати дар рӯи санг, шахи кӯҳ, болои қабр навиштани катибаҳоро доштаанд ва Бобур низ ба ин тақлид карда дар мазори деҳаи Оббурдон мисраҳои зерини шайх Саъдиро ҳаққокӣ намудааст:

Шунидам, ки Ҷамшеди фарруҳсиришт,

Ба сарчашмае бар ба санге навишт:

«Бар ин чашма чу мо бисе дам заданд,

Бирафтанд то чашм бар ҳам заданд.

Гирифтем олам ба мардиву зӯр,

Валекин набурдем ба худ, ба гӯр».

Ин катиба ҳолати ҳамонвақтаи шоҳзодаи темурӣ – Бобурро инъикос менамояд, ки замоне соҳиби қудрат, салтанат ва тоҷу тахт буда, бо амри тақдир аз он маҳрум ва сарсонӣ саргардон ва паноҳанда дар кӯҳистон гашта буд.

Гарчанде «Бобурнома»-ро муҳаққиқони зиёд хонда, истифода карда бошанд, ҳам касе ба ин навиштаҷоти Бобур аҳамият надода буд. Навиштаҳои Мирзо Бобур таваҷҷуҳи муҳаққиқи ҷавон А.Мухторовро ба худ ҷалб намуда, ӯро ором намугузошт ва ӯ аз паи ҷустуҷӯи катибаи Бобур гардид ва онро соли 1953 пайдо намуд. Ҳангоме, ки ин бозёфтро ӯ ба ш. Душанбе овард, устодаш академик А.А.Семёнов, ки арзиши сангнавиштаҳоро хуб медонист, мӯйлабҳои зебоашро тоб дода чунин мегӯяд:

«Ин катиба метавонад зеби беҳтарин осорхонаҳои ҷаҳон шавад. Ёд дорам замоне англисҳо барои дарёфти катибаи Бобур озмон эълон карда, инъом ҳам ваъда карда буданд. Хушбахтона онро мо олимони тоҷик дарёфт намудем» [2, с. 145].

Академик А.А.Семёнов ба шогирдаш тавсия намуд, ки ба омӯхтани катибаҳо машғул шавад. Минбаъд катибашиносӣ як самти асосии таҳқиқотҳои олими ҷавон гардида, ӯ чиддан ба ҷустуҷӯ ва омӯзиши катибаҳо пардохт ва дар ин кор байти ҳазрати Бедил ҳамеша дар гӯшҳои садо медоданд:

Магӯ, эй беҳабар санг аст ин ҷо,

Ҳазор оина дар ранг аст ин ҷо.

Воқеан, катибаи сари роҳ, рӯи қабр, умуман сангнавиштаҳо дар худ қиссаву ривоёт, таърих, тамаддун, фарҳанг, афкори андеша, орзуву ормон, шодиву сурур, ғаму андӯх ва ҳамаи падидаҳои замонро инъикос намуда, дар ин оинаи рӯзгор мо ҳазорон рангу ҷилваи зиндагиро, ки дар худ сабт намудаанд, мехонем. Ҳамчуноне, ки А.Мухторов дар китоби худ «Санг ҳам диле дорад» (Душанбе, 1986, 1999) қайд менамояд, санг на танҳо дил, балки забон ҳам дорад ва ба он мо ҳангоме аз назари таҳқиқ ва ҷашми хирад назар меандозем, ба гӯши мо садо аз қабри асрҳо марасад ва ин садои ниёгон ба мо чун дарси панду ҳикмат, дарси ахлоқу одоб, адлу инсоф, имону эътиқод, тавфиқ, тавҳид ва дарси ҳушдор садо медиҳад [4, с. 15].

Солҳои 1958-1959 академик Аҳрор Мухторов иҷрокунандаи вазифаи директор ва котиби илмии Пажӯҳишгоҳи таърихро дар ӯҳда дошта, аз соли 1959 то соли 1991 – муддати беш аз 30 сол мудирӣ Сектори таърихи асрҳои

миёна (ҳоло Шӯъбаи таърихи қадим, асримиёна ва давраи нав)-и пажӯҳишгоҳ буд. Аз ҳамин давра Дастаи (Отряди) археографии пажӯҳишгоҳ бо сарвари А.Мухторов ба чустучӯ ва дарёфти катибаҳо, васиқаҳо, дастнависҳо саросари Тоҷикистон ва кишварҳои дигар – Ўзбекистон ва Қирғизистон машғул шуда, ҳазорон сарчашмаҳои нодирро гирд овард. Дар натиҷа бойгонии шӯъбаи номбурда ба яке аз хазинаҳои нодир ва маркази сарчашмашиносии ҷумҳурӣ табдил ёфта, он бо номи «Китобхонаи китобҳои сангин» шӯҳрат ёфт. Аз маводи гирдоварда чанде аз шогирдон рисолаҳои номзадӣ ва ҳуди устод рисолаи докторӣ ҳимоя намуд.

Академик Аҳрор Мухторов бо таҳқиқотҳои бунёдӣ ва пураарзиши худ, шӯҳрати ҷаҳонӣ ёфта, яке аз марказҳои бонуфузтарини иттилоотии ҷаҳон – Пажӯҳишгоҳи тарҷумаиҳолии ИМА дар нашрҳои 4-5-уми китобмаълумотномаи президентии «500 олимони машҳури ҷаҳон» номи ўро ворид намуда, олими тоҷик бо «Дипломи байналхалқии» «Шараф» сазовор гаштааст.

Ҳамин тавр, зиндагиномаи устод Аҳрор Мухторов начибу дурахшон ва ибратомӯз буда, ном ва қору пайкори ў дар таърихи илми тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт гардидааст.

Пайнавишт:

1. Исмоилов Ё. Вклад Ахрора Мухторова в становлении и развитии эпиграфики Таджикистана. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 95 с.
2. Исмоилов Ё. Донандаи забон ва рози дили сангҳо // Аҳрор Мухторов – шахсутуни илми таърих. Маҷмӯаи мақолаҳо ба ифтихори ҷашни 90-солагии академик Аҳрор Мухторов. – Душанбе: Бухоро, 2015. – 248 с. – С. 141-151.
3. Қосимов Н. Поягузори катибашиносии тоҷик // Дидаи бедори таърих. Маҷмӯаи мақолаҳо бахшида ба 90-солагии академик Аҳрор Мухторов. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 176 с. – С. 94-103.
4. Мухторов А. Санг ҳам диле дорад. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 112 с.
5. Пирумшоев Ҳ. Кашшофи нақди таърих. – Душанбе: Деваштич, 2004. – 162 с.

TURKIY XALQLARNING AN’ANAVIY SPORT O‘YINLARIDAN KURASH TURLARINING DARSLIKLARDA YORITILISHI

Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi

PhD, v/b dotsent, T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O‘zbekiston Pedagogika fanlari
ilmiy tadqiqot instituti 1-bosqich doktoranti

<http://orcid.org/0000-0002-0975-8307>

khalimakadyrova2804@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kurash, yakka kurash va Turon kurashi, uning vujudga kelish tarixi, ommalashishi, qonun-qoidalari, geografik hududlarga tarqalishi, eng qadimgi manbalarda zikr etilishi, haykal yodgorligi, O‘zbekistonda mazkur o‘yinning ommalashishi, boshlang‘ich sinf jismoniy tarbiya 2-sinfda bu sport turi haqidagi berilgan ma‘lumotlar, o‘quvchilarni Turkiy xalqlarning an‘anaviy sport o‘yinlaridan bo‘lmish kurash turlariga qiziqishini oshirish nuqtai nazaridan to‘plangan ma‘lumotlar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: kurash, Turon kurashi, Yakka kurash, an‘anaviy sport o‘yinlari, kurash turlari.

Hozirgi kunda yanada chuqurroq ilmiy tadqiqini kutayotgan 6 topilma mavjudki, ularda kurashimizning juda qadimiyligi, uning o‘ziga xos bir qator muhim jihatlari aks etganligiga to‘la ishonch xosil qilish mumkin.

Chunonchi, Panjikentdan topilgan olishayotgan ikki pahlavonning devoriy surati sug‘diyona davlatchiligiga, ya‘ni qadimgi davrga oid noyob yodgorlik sanaladi. Shunday ashyolardan yana biri silindir shaklidagi sapol idish bo‘lib, u qadimgi Baqtriya (Janubiy O‘zbekiston) hududidan topilgan. Uning bir parchasida ikki kurashchi va ulardan biri o‘z raqibining ayog‘idan chalayotganligi tasvirlangan. Navbatdagi topilma ham bronza davriga oid ikkita ot taqasidir. O‘zbek kurashi usullari tasvirlangan har ikkalla taqa professor M.P.Gryaznovning yozishicha, sakskif qabillalari ma‘naviy dunyoqarashi ruhida ishlangan bo‘lib, ko‘chmanchilik

davrining dastlabki bosqichlariga oiddir. Samarqand yaqinidagi chelak qishlog‘idan topilgan ashyolar ham o‘tmishdan ma‘lumot beradi. Geometrik naqshlar solingan ushbu idishlar orasida kumush dastali qadoqcha, ayniqsa e‘tiborni tortadi.

Uning dastasi sirtida ikki polvon xuddi o‘zbek kurashi uslubida bellashayotganidek ifodalangan. Mazkur topilma ilk o‘rta asrlar davriga oiddir. Yunon yozuvchisi Klavdiy Elian (II-III asrlar.) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr kechirgan - sak qabilasi qizlari o‘zlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar[1;7].

XV asrda yashagan atoqli olim va adib Husayn Voiz Koshifiy “Futuvvatnomai sultoniyy” asarida shunday yozadi: “Kurash bilan shug‘ullanuvchi kishilar har qanday vaziyatda to‘g‘rilik va poklik qonuniyati bilan yashaydilar”, haqiqatdan ham polvonlar uchun mardlik, kamtarinlik, poklik, bag‘rikenglik oliy xislatdir[19].

Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma‘lumotlariga qaraganda, hozirgi O‘zbekistan sarhadida sak qabilalari istiqomat qilgan bo‘lib, ular o‘rtasida kurash, nihoyatda keng tarqalgan ekan. O‘zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o‘z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar[1;27].

1-rasm. Qadimgi Yakka kurash haykali.

Bugungi kunda kurashning ko‘plab turlari mavjud bo‘lib, ulrdan biri “Turon” yakka kurashi - milliy sport turi hisoblanadi. Turkiy xalqlar jang qilish san’ati

namunasi sifatida qadimdan mashhur boʻlgan. Bu turdagi yakkamayakka kurashish usuli Amir Temur davrida takomiliga yetgan.

«Turon» milliy yakkakurashi har bir sport turi oʻz nomiga ega. Turon nomi oʻzining tarixiy maʼnosiga ega, yaʼni «Turon» atamasining qadimiy maʼnosi «jasur-u tengsiz, dovyurak va bahodir, pahlavon» degan maʼnolarni bildiradi. Bu degani, tarihiy manbalarda Oʻzbekiston hududi «Turonzamin» deb koʻrsatilganligi, bu hududda imoni toza, ruhan kuchli, halol hayot kechiradigan xalq yashaganligini bildiradi[1;2].

“Turon” yakka kurashining zamonaviy qonunqoidalarini xalqaro miqyosdagi sport ustasi B.Saidov (1991) ishlab chiqdi. Kurashchilar peshonaband belbogʻ bogʻlab, yaktak, keng ishton kiyib musobaqalashadilar. Raqiblar maydonga chiqqanda qoʻllarini yuqoriga koʻtarib, bir-birlariga kaftlarini koʻrsatishadi. Bu "koʻrib qoʻy, qoʻlimda hech narsa yoʻq, halol kurashaman" degan maʼnoni bildiradi.

Oʻzbekistonda “Turon” yakka kurashi federatsiyasi tuzilgan (1995). Har yili Toshkent shahri birinchiligi va Oʻzbekiston chempionata musobaqalari oʻtkaziladi. “Turon” yakka kurashi "Alpomish oʻyinlari" festivali dasturidan joy olgan.

“Turon” sport yakkakurashining qonun-qoidalariga asosan, raqiblar maydonga chiqishganda dastlab qoʻllarini yuqoriga koʻtarishib, bir-birlariga kaftlarini koʻrsatishadi. Bunday usul kurashda ham bor. Bu «koʻrib qoʻy, qoʻlimda hech narsa yoʻq, halol kurashaman», degan maʼnoni bildiradi. Bellashuvga chiq qan raqiblar jang oldidan bir-birlariga qoʻl berishadi. Bundan «oʻzimning nimaga qodirlikimni bilishga imkon berganingiz uchun rahmat», degan maʼno kelib chiqadi. Demak, «Turon» kurashida maydonga chiqqan jangchining birinchi vazifasi raqibini yengish emas, balki oʻz kuch-qudrati, mahoratini toʻla ishga solish, sinashdir.

“Turon” kurashida qatnashchilar jangovar hamda zarbasiz ravishda musobaqalashadilar (1-rasm). Qatnashchilar erkin mashqlar namoyishi, juftlik, koʻrgazmali chiqishlarda bellashadilar. Tayoq va arqondan qurol sifatida foydalanadilar.

1-rasm. Turon milliy yakka kurashi

O‘zbekiston Respublikasida “Umumiy O‘rta ta’limning Milliy o‘quv dasturi” da 1-4 sinf jismoniy tarbiya qismi tahlil etilganda, tamomila e’tibor harakatli o‘yinlarga qaratilganini, Turkiy xalqlarning an’anaviy sport o‘yinlariga doir nazariy va amaliy ma’lumot 5-sinfdan boshlab “kurash” sport turi haqida ma’lumot berilgan. Bizningcha biz Turkiy xalqlarning ana’anaviy sport o‘yinlari haqida boshlang‘ich sinflardan oq nazariy hamda amaliy jihatdan ma’lumotlar tanishtirib borishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov U.R. Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari (Kurash). “Umid design”. Toshkent – 2021.
2. Karimjon Mahkamjonov, Faxriddin Xo‘jayev. Jismoniy tarbiya. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 2-sinfi uchun o‘quv qo‘llanma. Toshkent. «O‘zbekiston». 2018.
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turon_yakka_kurashi

QAYTA BIRLASHGAN GERMANIYADA AHOLINING IJTIMOIIY- IQTISODIY AHVOLI VA ISLOHOTLAR

Sardor Umarov

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

Samarqand davlat universiteti

sardor.umarov.2023@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada qayta birlashgan Germaniyadagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning eng muhimlariga, shu bilan birga G.Shryoder davrida ahvolni yaxshilash uchun amalga oshirilgan ba'zi islohotlar ochilgan.

Kalit so'zlar: ishsizlik, shok terapiyasi, nafaqa, G.Shryoder, Kun tartibi 2010.

Birlashuvdan so'ng Germaniyaning iqtisodiy rivojlanishi o'zining mashhur barqarorligini yo'qota boshladi. Sharqiy Germaniya iqtisodiyotini tuzilmaviy qayta qurish ishlab chiqarishning keskin pasayishini keltirib chiqardi. Ishlab chiqarishni modernizatsiyalash maqsadida “yangi yerlar”dagi ishchi o'rinlarining 50 % tugatildi. Natijada ishsizlik oshib bordi va uning yashirin shakllarini ham hisobga olganda 30 fozini tashkil etdi. 1990-yil iyulida GFR hukumati tomonidan amalga oshirilgan pul islohoti esa sharqiy nemislar uchun haqiqiy “shok terapiyasi” bo'ldi. Buning natijasida Sharqiy Germaniya mahsulot bozori larzaga tushdi, bu yerlarda aholining yashash darajasi sezilarli darajada pasaya boshladi.

Germaniya birlashishining ichki oqibatlari ancha murakkab kechdi. Turlicha ijtimoiy tuzumda o'nlab yillar davomida yashash, bir millatni bo'lib tashlab bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan tashviqotning faolligi, ijtimoiy munosabatlar, hayotiy va milliy qadriyatlarni turlicha qabul qilish, tarixan shakllangan psixologik xususiyatlar - buning hammasi yagona nemis millatining qayta shakllanishini qiyinlashtirdi. Birlashish jarayonida o'zaro qarama-qarshilik, jirkanish, mensimaslik va G'arbiy Germaniyadagi ishbilarmon va siyosiy doiralar tomonidan sharqiy nemislarni yashirincha kamsitishlar ro'y berdi. GDR aholisining ilgarigi sara guruhi-harbiy

xizmatchilar, sportchilar, madaniyat xodimlari va ziyolilardan sanoqli kishilargina o‘zlariga yarasha arzigulik ish joyiga ega bo‘lishdi. Germaniya birlashishining mo‘jizaviy iqtisodiy samarasi haqidagi umidlar xom-xayol bo‘lib chiqdi. Ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni birlashtirish strategik rejalashtirishsiz, sinovlar va xatolar yo‘li bilan amalga oshirildi. Oldingi ishlab chiqarish va savdo infratuzilmasining barbod bo‘lishi, tuzilmaviy qayta qurishning boshlanishi “yangi yerlar”da ishlab chiqarishning keskin pasayib ketishiga olib keldi. Bu yerda ishchi o‘rinlarining 50%dan ko‘prog‘i yo‘q qilingan edi. 1990-yil iyulida pul islohotining o‘tkazilishi Sharqiy Germaniya uchun kutilmagan hol bo‘ldi. GDR markalari doychmarkalarga almashtirildi. Agarda 1990-yillarda GFRda ishsizlik, 30%ni tashkil etib, 3 mln.ga yaqin ishsizlar ro‘yxatga olingan bo‘lsa, 2003-yilga kelib 4,7 mln, 2005-yil yanvaridan esa ularning soni rekord ko‘rsatgich bo‘lgan 5 mln.ni tashkil etgan.

Shryoder hukumati 1998-2005-yillar boshqaruvi davrida ichki siyosatda eng katta muammolar girdobida qolgan edi. XX asrning 80-yillari va 90-yillarining boshlaridagi salbiy demografik ko‘rsatgichlar tufayli 1998-yilda Gerhard Shryoder boshchiligidagi “qizil-yashil” koalitsiya oldiga yangi nafaqa loyihasi bo‘yicha islohotlarni amalga oshirish muammosi yuzaga keldi. Bu islohotlar 2001-yilda yuridik kuchga ega bo‘la boshladi. Yangi nafaqa loyhasiga ko‘ra 2030-yilga kelib aholining yoshi borasidagi ko‘rsatgichlar salbiy tomonga o‘zgarishi taxmin qilindi. Bu vaqtga kelib Germaniyada 65 yoshdan oshganlar soni hozirgi asrimizning boshiga nisbatan 13,5% ga oshishi aytili [1, B.213]. GSDP/Yashillar o‘zlaridan oldingi G.Koll boshchiligidagi XDS/XSS va SvDP koalitsiyalari tomonidan ilgari surilgan nafaqaxo‘rlar islohoti bo‘yicha 2030-yilga kelib nafaqaxo‘rlarga ajratiladigan majburiy sug‘urta miqdorini 24-26% ga oshirish (shundoq ham bu ko‘rsatgichlar 20% dan oshayotgan edi), pensiya miqdorini 70 %dan 60% gacha pasaytirish, (pensiya chiqish yoshini esa 67 yoshgacha uzaytirish) kabi uncha xalq orasida maqullanmagan islohotlarni davom ettirishni xohlamadilar.

V.Rister boshchiligidagi sobiq mehnat vaziri pensiya islohoti bo‘yicha asosiy ideologning bergan ma‘lumotlariga ko‘ra 2001-yilgi islohotlar natijasida Gerhard Shryoder hukumati davrida yuqoridagi ko‘rsatgich 2030-yilga kelib 21,8% ga oshishi

kerak edi. Umuman olganda 2001-yilgi pensiya islohotlari qisman bo‘lsada vaziyatni ijobiy tomonga o‘zgartirdi. 2001-yilgi pensiya borasidagi qonunlarga binoan qo‘shimcha xususiy pensiyalar tashkil qilish va yollanib ishlaydigan ishchilarga qarigan chog‘ida mol-mulklarini taqsimlab berish masalalari qo‘yilgan edi. Federal hukumatdan bo‘lgan demografik holat bo‘yicha ko‘zga ko‘ringan nemis mutaxassislaridan birining bergan statistik ma’lumotlariga ko‘ra 2050-yilga kelib, Germaniyaning doimiy aholisi soni 82 mln kishiga qisqarishini yangi asrning boshiga kelib esa 71,6 mln. kishiga qisqarishini ma’lum qilgan. 20 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan har yuz kishiga asr o‘rtalaridan bir yuz o‘n to‘rtta shu yoshdan past va yuqori kishilar to‘g‘ri keladi. Yana bir Ebert nomidagi fond eksperti tomonidan tayyorlangan prognozlarga qaraganda 2050-yilga kelib GFR aholisi 74,6 mln. kishiga qisqarib, bu 2005-yil bilan taqqoslanganda 82,6 mln. kishiga qisqarish demakdir. 65 yoshga to‘lgan va undan katta bo‘lgan aholi soni 2050-yilga kelib 32,5% gacha ko‘payib (2000-yilda 26,2%), ulardan 40% 80 yoshga to‘lishi bashorat qilingan edi [1, B.220].

Pensiyaga chiquvchilarning yoshi erkaklar uchun 65 yosh, ayollar uchun 62 yosh qilib belgilangan. 2004-yilda pensiyaning o‘rtacha miqdori o‘rtacha oylik maoshga nibatan 48% tashkil etdi. Shryoder kabineti tomonidan 2030-yilgacha mo‘jallangan pensiya islohotlarining asoslari belgilab berildi. Davlat korxonalar tomonidan o‘z qo‘l ostida ishlovchi ishchilarga pensiya to‘lovini amalga oshiruvchi fondlarning tashkil etilishini qo‘llab-quvvatladi. 2001-yildan majburiy fondlar bilan bir qatorda individual yig‘uvchilar ham tashkil etildi. Ammo 2006-yilga kelib ularning ulushi 4 % ga teng bo‘ldi.

2000-yildagi soliq islohoti natijasida soliq undirishdagi muammolarning hal etilishiga erishildi. 2001-yilda yagona taqsimlanuvchi va taqsimlanmaydigan foyda uchun 25% gacha vaqtinchalik pasaytirilgan to‘lov belgilandi. Bunday o‘zgarishlar dividend oluvchilarni ham holatini qiyinlashtirdi. Gerhard Shryoder tomonidan amalga oshirilgan soliq islohotlarining ko‘lami haqida va u orqali soliq undirish oqibatida davlat xazinasiga tushgan foyda quyidagicha: 2001-yilda tushumlar keskin pasayishi kuzatilib, 2002-yilda bor-yo‘g‘i 2,9 mlrd. foyda olindi. Islohotgacha bo‘lgan davrdagi 2000-yildagi 23 mlrd. yevro foyda holatini davlat bor-yo‘g‘i 2006-

yildagina takrorlashga muvaffaq bo‘ldi. Chunonchi, 1998-yilda foydadan olinadigan soliq 53% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2005-yilga kelib bu ko‘rsatgich 42% gacha pasaytirildi. 2005-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra daromad solig‘ining minimal ko‘rsatgichlari (yiliga 7665 yevro) 15 % gacha qisqartirilib maksimal ko‘rsatgichlari (daromaddan 52152 yevro) 42% gacha qisqardi. Past hisoblangan yiliga 7664 yevrogacha daromadlar soliqdan ozod etilgan.

G.Shryoder 1999-yilning kuzida kanslarning say-harakatlari evaziga kelgusida ko‘plab ish o‘rinlari yo‘qolishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan “Xofman” qurilish konserni bankrotlikdan saqlanib qolindi. Kansler G.Shryoderning harakati bilan GFR yirik firmalaridan bir necha yil ichida majburiy ravishda Germaniyaga keltirilib ishlatilgan ishchilar hamda “uchinchi reyx” yillarida aziyat chekkan shaxslarga yordam berish fondini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan 5 mlrd marka pul yig‘ib olindi [2:298]. 1999-yilning 1-yanvarida Frankfurtda Yevropa banki o‘z faoliyatini boshladi. Uning nizomi o‘z-o‘zini yillar davomida oqlagan GFR federal banki modeli asosida tuzilgan edi [2:299]. 2000-yildagi soliq islohoti natijasida soliq undirishdagi muammolarning hal etilishiga erishildi. 2001-yilda yagona taqsimlanuvchi va taqsimlanmaydigan foyda uchun 25% gacha vaqtinchalik pasaytirilgan to‘lov belgilandi. Bunday o‘zgarishlar dividend oluvchilarni ham holatini qiyinlashtirdi.

Federal hukumat 2000-yil statistikasiga ko‘ra har yuzta ish bilan band aholini 34,6 %ni –ishchilarga, 54,4%ni -xizmatchilarga, 10,0%ni –mustaqil shaxslarga va 0,9%ni oilaga ko‘maklashuvchilarga ajratdi. Shunday qilib XXI asr boshiga kelib GFRda ijtimoiy tizim jamiyatning “klassik 2/3” variantida bo‘lgan. Zamonaviy Germaniyada aholining 90% biron bir sug‘urtaga jalb etildi. 1998-yilda bu sug‘urtaning maksimal miqdori daromadning umumiy miqdoridan 20,3%ga oshmagan bo‘lib, ammo bu ko‘rsatgich mamlakatda deyarli bepul tibbiy xizmat, 70% gacha pensiya, ishsizlik nafaqasining 60-67%ni ta‘minlagan [3:662].

2002-yil avgust oyida “Folksvagen” konserni bosh menejerlaridan biri Peter Xarts boshchiligida mehnat bozorida islohot o‘tkazish bo‘yicha komissiya tuzilgan edi. Ijtimoiy hayotning boshqa sohalarida ham islohot o‘tkazish bo‘yicha komissiyalar tuzilgan edi. 2003-yilning 17-oktabrida G.Shryoder Bundestagda “Kun

tartibi-2010” deb nomlangan islohotlar paketini taqdim etdi. Bu dasturda soliq islohotlari, kommunal tizimni moliyalashtirish, sogʻliqni saqlash, nafaqaxoʻrlikni taʼminlash va mehnat bozori haqida gap ketgan edi. Barcha islohotlarning asosiy gʻoyasi: faqat muvaffaqiyatli iqtisodning rivojlanishi - jamiyatning farovonligini taʼminlashi kerak. Iqtisodni mustahkamlash islohotlar, sotsial rejalarni kamaytirishni koʻzda tutar edi. Bu rejalarga ishsizlik boʻyicha yordam berish, ishsizlarga faolroq boʻlib ish qidirishi uchun bosimni kuchaytirish, ota-onalarning bolalariga beriladigan yordam pulini kamaytirish koʻzda tutilgan edi. Shunday qilib islohotlar asosida mashhur neokonservativ prinsip: ijtimoiy xarajatlarni qisqartirish hisobidan iqtisodiyotni sogʻlomlashtirish turar edi. Bu yoʻnalish yana bir bor amaliyotda

Gerhard Shryoder boshchiligida GSDP rahbariyati partiyani yangilashning oʻng variantini tanlaganini tasdiqladi. Bu esa Germaniyada shakllangan birdamlik jamiyatini individual javobgarlik jamiyatiga aylanishiga yordam berdi. Gerhard Shryoder va uning atrofida bosimi ostida “Kun tartibi 2010” islohot dasturi partiya sezdi tomonidan maʼqullandi. U sotsial-demokratlarning anʼanaviy elektorati katta qismining tanqidiga ham uchradi. U boyliklarni boylardan kambagʻallarga taqsimlashni nazarda tutgan. Koʻplab kasaba uyushmalari sardorlari, GSDP soʻl guruhlari, O.Lafonten tarafdorlari unga qarshi chiqishgan. Gerhard Shryoder hukumatining reytingi keskin pasayib ketgan [4:352].

Adabiyotlar:

1. Германия. Вызовы XXI века. Под ред. В.Б. Белова. М.: Издательство «Весь Мир» 2009. С.213.
2. Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. 336 с.
3. Патрушев А.И. Германская история: через тернии двух тысячелетий. - М.: Издательский дом Международного университета в Москве. 2007. 704 с.
4. Шупляк П.А. Реформы Герхард Шредера в Германии: Причины и последствия. - Минск: БДУ. 2009. 375 с.

SPORT POTENTIALINI MAKSIMAL DARAJADA OSHIRISH VA SPORTCHILAR UCHUN TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKSIONAL KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”
kafedra mudiri

Qurbonboyeva Gulibonu Musoqul qizi

Guliston davlat pedagogika instituti Xotin-qizlar sporti yo‘nalishi talabasi

Annotatsiya. Funktsional ko‘rsatkichlar sportchilarni tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular sportchining jismoniy imkoniyatlari, ishlash salohiyati va musobaqaga tayyorligi haqida muhim ma'lumot beradi. Bu ko‘rsatkichlar kuch va tezlik kabi an’anaviy o‘lchovlardan tashqariga chiqib, aniq sport turlari bo‘yicha atletik ko‘rsatkichlarga bevosita ta’sir qiluvchi harakatlar va qobiliyatlarga e’tibor qaratadi.

Kalit so‘zlar: Murabbiylar, barqarorlik, dinamik, atletik.

Tadqiqot maqsadi. Sportchilarni tayyorlashda funktsional ko‘rsatkichlarning ahamiyati quyidagicha taqsimlanadi:

Funksional ko‘rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarga sportchilarni o‘ziga xos sport kontekstida baholash imkonini beradi. Murabbiylar sportchining sport turi talablariga bevosita daxldor bo‘lgan harakatlar, ko‘nikma va qobiliyatlarni baholash orqali o‘quv dasturlarini muayyan kamchiliklarni bartaraf etish va eng muhim bo‘lgan joylarda ishlash samaradorligini oshirish uchun moslashtirishi mumkin. Raqobatbardosh sport dunyosida eng yuqori natijaga erishish sportchilar va murabbiylar uchun ham asosiy maqsaddir. Mukammallikka olib boradigan yo‘l nafaqat qattiq tayyorgarlik va tabiiy iste’dodni o‘z ichiga oladi; sportchining funktsional imkoniyatlarini chuqur tushunishni talab qiladi. Sportchining jismoniy va fiziologik holati haqida batafsil ma’lumot beruvchi funktsional ko‘rsatkichlar sport

salohiyatini maksimal darajada oshirish va tayyorgarlik darajasini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada sport mashg'ulotlari va ko'rsatkichlar kontekstida funktsional ko'rsatkichlarning ahamiyati o'rganiladi.

Funktsional ko'rsatkichlar - sportchining sportga oid vazifalarni samarali va samarali bajarish qobiliyatini baholaydigan ko'rsatkichlar. Bu ko'rsatkichlar kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik, muvozanat, muvofiqlashtirish va chaqqonlik ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi. Ular, shuningdek, VO2 max, laktat chegarasi va harakat samaradorligi kabi biomexanik va fiziologik baholashlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ko'rsatkichlar sportchining funktsional holati haqida keng qamrovli tasavvurni taqdim etish orqali o'quv dasturlarini individual ehtiyojlar va maqsadlarga moslashtirishga yordam beradi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Funktsional ko'rsatkichlar shikastlanish xavfini oshirishi yoki ish faoliyatini cheklashi mumkin bo'lgan samarasiz harakat shakllari, nosimmetrikliklar va nomutanosibliklarni aniqlashga yordam beradi. Sportchilarning dinamik, sportga xos stsenariylarda qanday harakat qilishini tahlil qilib, murabbiylar harakat sifatini optimallashtirish uchun yaxshilash uchun maydonlarni aniqlab olishlari va tuzatish mashqlarini bajarishlari mumkin.

Ishlash samaradorligini oshirish:

Funktsional ko'rsatkichlarga asoslangan mashg'ulotlar funktsional kuch, epchillik, kuch va harakatchanlikni rivojlantirishga qaratilgan - sport ko'rsatkichlarining asosiy komponentlari. Musobaqa paytida duch keladigan harakatlarga taqlid qiladigan harakatlarga e'tibor qaratish orqali sportchilar kuch yaratish, yo'nalishni o'zgartirish va aniqlik va samaradorlik bilan sportga xos ko'nikmalarni bajarish qobiliyatini yaxshilashlari mumkin.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Funktsional ko'rsatkichlar shikastlanishga olib kelgunga qadar harakatdagi kamchiliklar va nomutanosibliklarni bartaraf etish orqali jarohatlarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Barqarorlik, proprioepsiya va harakat mexanikasini yaxshilaydigan mashqlarni o'z ichiga olgan holda, murabbiylar sportchilarga xavfsizroq va samarali harakat

qilishlariga yordam beradi, ortiqcha jarohatlar va travmatik hodisalar xavfini kamaytiradi.

Jarayonni kuzatish:

Funksional ko'rsatkichlar vaqt o'tishi bilan sportchining muvaffaqiyatini kuzatish uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. Funksional harakatlar va ishlash ko'rsatkichlarini muntazam ravishda baholash orqali murabbiylar yaxshilanishlarni kuzatishi, turg'unlik joylarini aniqlashi va davomiy taraqqiyot va optimal ishlashni ta'minlash uchun mashg'ulot protokollarini mos ravishda sozlashi mumkin.

Shaxsiy o'quv dasturlari:

Funksional ko'rsatkichlar har bir sportchining o'ziga xos harakat shakllarini, kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda, murabbiylarga o'ziga xos ehtiyoj va maqsadlarga javob beradigan individual o'quv dasturlarini ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu shaxsiylashtirilgan yondashuv mashg'ulotlar samaradorligini maksimal darajada oshiradi, natijada ishlashning sezilarli yaxshilanishiga olib keladi va jarohatlar ehtimolini kamaytiradi.

Haqiqiy vaqtda fikr-mulohaza:

Funksional baholashlar trenerlarga real vaqt rejimida sportchining harakat sifati va ishlash imkoniyatlari haqida fikr-mulohazalarini taqdim etadi. Bu mashg'ulot natijalarini optimallashtirish va ortiqcha mashq qilish yoki charchash xavfini minimallashtirish uchun mashg'ulot usullarini, mashqlarni tanlashni va ish yukini boshqarishni darhol o'zgartirishga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, funksional ko'rsatkichlar murabbiylar va murabbiylarning mashg'ulot arsenalidagi muhim vosita bo'lib, sportchining harakat sifati, ishlash potentsiali va jarohatlar xavfi haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi. Funksional baholashlarni o'quv dasturlariga kiritish orqali murabbiylar sport samaradorligini oshiradigan, jarohatlar xavfini kamaytiradigan va sportchilarning umumiy salomatligi va farovonligini optimallashtiradigan individual tadbirlarni ishlab chiqishlari mumkin. Funksional ko'rsatkichlar sport mashg'ulotlaridagi paradigmaning o'zgarishini ifodalaydi va an'anaviy ko'rsatkichlardan tashqarida ishlashni yaxshilashga yaxlit yondashuvni taklif qiladi. Ushbu ko'rsatkichlardan

foydalangan holda, murabbiylar va murabbiylar sportchilarning to‘liq salohiyatini ochib berishlari, maqsadli yaxshilanishlarni, jarohatlarning oldini olish va individual mashg‘ulotlar yondashuvlarini qo‘llab-quvvatlashlari mumkin. Sport landshafti rivojlanishda davom etar ekan, funktsional ko‘rsatkichlarning integratsiyasi, shubhasiz, barcha darajadagi musobaqalarda sportchilarning tayyorgarlik darajasini oshirishda asosiy tosh bo‘lib qoladi. Funktsional ko‘rsatkichlar sportchilar va murabbiylar arsenalidagi ajralmas vosita bo‘lib, ular sport salohiyatini maksimal darajada oshirish va tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan. Ushbu ko‘rsatkichlar sportchining jismoniy va fiziologik imkoniyatlari haqida batafsil, individual tushunchalarni taqdim etish orqali maqsadli tayyorgarlikni, jarohatlarning oldini olishni, ish faoliyatini optimallashtirishni va har tomonlama fitnessni baholashni osonlashtiradi. Sport landshafti rivojlanishda davom etar ekan, funktsional ko‘rsatkichlarning mashg‘ulotlar va tayyorgarlik strategiyalariga integratsiyalashuvi sportchilarga yangi yuksak cho‘qqilarni zabt etish imkonini beruvchi sport muvaffaqiyatining asosi bo‘lib qoladi.

Adabiyot va manbalar ro‘yxati.

1. Abdullaev A., Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona 2001.
2. Качашкин М. Методика физической культуры.-М., 1982г.
3. Шарипова Д.Д., Мусурмонов А., Таирова М. "Формирование здорового образа жизни". Т., 2005г.
4. Gancharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. T.,2005-yil.
5. Usmonxo‘jayev T.S. va boshqalar. Darslik. Jismoniy tarbiya -7-8, "O‘qituvchi" nashr, 2003-yil.
6. Abdumumin o‘g‘li, Bolbekov Elyor. "TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 39.1 (2024): 206-211.

GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARI SOG‘LOM TURMUSH VA HARAKAT FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI

Saribaev Shuxrat Turdibekovich

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”
kafedra mudiri

Annotatsiya. Gimnastika nafaqat mahorat va aniqlikni, balki sog‘lom turmush tarziga sodiqlikni, uzluksiz harakatlanishni ham talab qiladigan sport turidir. Ushbu maqolada gimnastikachilarni tayyorlashda sog‘lom turmush tarzi va harakat faolligining muhim tarkibiy qismlari ko‘rib chiqilib, ularning muvaffaqiyatiga hissa qo‘shadigan asosiy omillar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Gimnastika, fitnes, hidratsiya, energiya, yugurish, velosiped.

Kirish. Gimnastika - bu kuch, moslashuvchanlik va chaqqonlikni talab qiladigan sport turi. Jismoniy tayyorgarlik gimnastika mashg‘ulotlarining asosini tashkil qiladi, bunda tana vazni mashqlari va qarshilik mashqlari kiradi. Asosiy mushaklarni kuchaytirish, yuqori tana kuchini rivojlantirish va dinamik cho‘zish orqali moslashuvchanlikni oshirish gimnastikachining jismoniy tayyorgarligining asosiy jihatlaridir.

Yurak-qon tomir fitnes: Yulduzli chiqishlar uchun chidamlilik

Maqsad va vazifalar. Gimnastikachilar kuch va moslashuvchanlikdan tashqari, yurak-qon tomir tizimini ham birinchi o‘ringa qo‘yishlari kerak. Yugurish, velosiped haydash yoki arqonda sakrash kabi mashg‘ulotlar bilan shug‘ullanish nafaqat chidamlilikni oshiradi, balki umumiy chidamlilikni ham oshiradi, bu esa gimnastikachilarga muntazam mashg‘ulotlar davomida aniqlik va kuch bilan harakat qilish imkonini beradi.

Oziqlanish: optimal ishlash uchun tanani yonilg‘i bilan taminlash

Oziqlantiruvchi parhez gimnastikachining mashaqqatli mashg‘ulot rejimini qo‘llab-quvvatlaydigan yoqilg‘idir. Uglevodlar, oqsillar, yog‘lar, vitaminlar va

minerallarning muvozanatli aralashmasini iste'mol qilish energiya, mushaklarning tiklanishi va umumiy salomatlik uchun juda muhimdir. Murabbiylar ham, sportchilar ham yuqori samaradorlikni taminlash uchun to'g'ri ovqatlanish muhimligini takidlashlari kerak.

Barkamollikka tinimsiz intilishda gimnastikachilar dam olish va tiklanish muhimligini e'tibordan chetda qoldirmasliklari kerak. Etarlicha uyqu, dam olish usullari va dam olish kunlari charchashning oldini olish va jarohatlar xavfini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Kuchli mashg'ulotlarni etarli darajada tiklanish bilan muvozanatlash gimnastikachilarning ham jismoniy, ham ruhiy farovonligini ta'minlaydi.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Ruhiy salomatlik: aqlning kuchi

Gimnastikaning ruhiy jihati jismoniy kabi muhim ahamiyatga ega. Ehtiyotkorlik, meditatsiya va vizualizatsiya kabi amaliyotlar gimnastikachilarga diqqatni jamlashga, stressni boshqarishga va chidamlilikni oshirishga yordam beradi. Sog'lom fikrlash ishonch, konsentratsiya va umumiy ruhiy farovonlikka hissa qo'shadi.

Hidratsiya: muvaffaqiyatga chanqoqni qondirish.

To'g'ri hidratsiya ko'pincha kam baholanadi, ammo optimal ishlash uchun juda muhimdir. Suvsizlanish charchoqqa, konsentratsiyaning pasayishiga va mushaklarning ishini buzishga olib kelishi mumkin. Murabbiylar gimnastikachilarni mashg'ulotlar va musobaqalar davomida suvsiz qolish muhimligi haqida o'rgatishlari kerak.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Gimnastikachilarni tayyorlashda sog'lom turmush tarzi va harakat faolligi hal qiluvchi rol hisoblanadi. Gimnastika - kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish, muvozanat va chaqqonlikni talab qiladigan talabchan sport turi. Jismoniy va turmush tarzini o'z ichiga olgan mashg'ulotlarga yaxlit yondashuvni qabul qilish gimnastikachilarning umumiy farovonligi va ishlashi uchun juda muhimdir.

Kuch mashqlari: Gimnastikachilar turli xil mashqlar va ko'nikmalarni bajarish uchun kuchli mushaklarni rivojlantirishi va ushlab turishi kerak. Bu ma'lum mushak

guruhlarini nishonga olish uchun tana vazni mashqlari va qarshilik mashqlarini o‘z ichiga oladi.

Moslashuvchanlik: moslashuvchanlik gimnastikaning asosidir. Muntazam cho‘zish mashqlari, yoga va dinamik harakatlar moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam beradi, jarohatlar xavfini kamaytiradi va ish faoliyatini oshiradi.

Kardiovaskulyar fitnes:

Yugurish, velosipedda yurish yoki arqonda sakrash kabi yurak-qon tomir mashqlarini o‘z ichiga olish uzoqroq mashg‘ulotlar va mashg‘ulotlar paytida juda muhim bo‘lgan chidamlilik va chidamlilikni oshirishga yordam beradi.

Hidratsiya:

Yaxshi namlangan bo‘lish optimal ishlash va tiklanish uchun juda muhimdir. Suvsizlanish energiya darajasiga, konsentratsiyaga va mushaklarning ishiga ta’sir qilishi mumkin.

Ta’limni qo‘llab-quvvatlash:

Sog‘lom turmush tarzining ahamiyati, jumladan, ovqatlanish, namlanish va uyqu haqida ta’lim berish gimnastikachilarga ularning umumiy farovonligini qo‘llab-quvvatlaydigan ongli tanlov qilish imkoniyatini beradi.

Xulosa: Gimnastika – jismoniy jasorat, aqliy chidamlilik va sog‘lom turmush tarziga sodiqlikning uyg‘un uyg‘unligini talab qiluvchi sport turi. Jismoniy tayyorgarlikni, yurak-qon tomir tizimini, ovqatlanishni, dam olishni, ruhiy salomatlikni, hidratsiyani, o‘zaro mashg‘ulotlarni va jarohatlarning oldini olishni birinchi o‘ringa qo‘yish orqali gimnastikachilar o‘zlarining to‘liq imkoniyatlarini ochib, uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Mashg‘ulotlarga yaxlit yondashuvni qo‘llash gimnastikachilarning nafaqat o‘z chiqishlarida muvaffaqiyat qozonishlarini, balki to‘laqonli va barqaror sport sayohatidan zavqlanishlarini ham ta’minlaydi. Sog‘lom turmush tarziga intilishda jismoniy faollik muhim rol o‘ynaydi. Mavjud mashqlarning son-sanoqsiz variantlari orasida gimnastika mashqlari fitnessga har tomonlama yondashuvi tufayli ajralib turadi. Kuch, moslashuvchanlik, muvozanat va muvofiqlashtirishni ta’kidlaydigan bu mashqlar nafaqat gimnastikachilar uchun, balki jismoniy salomatligi va umumiy farovonligini oshirishga intilayotgan har bir

kishi uchundir. Ushbu maqola sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish va jismoniy mashqlar faolligini oshirishda gimnastika mashqlarining chuqur ahamiyatini oʻrganadi.

Gimnastika mashqlari, masalan, surish, tortish va qoʻlda turish, kuch va mushaklarning ohangini oshirish uchun juda yaxshi. Ushbu tana vazniga oid mashqlar bir vaqtning oʻzida bir nechta mushak guruhlarini jalb qiladi, mushaklarning chidamliligi va kundalik faoliyatni qoʻllab-quvvatlaydigan funksional kuchga yordam beradi.

Moslashuvchanlik va harakat oraligʻi:

Moslashuvchanlik gimnastikaning asosidir. Muntazam ravishda choʻzish, boʻlinish va orqa egilish mashqlari boʻgʻimlarning harakatchanligi va mushaklarning elastikligini yaxshilashga yordam beradi. Kengaytirilgan moslashuvchanlik nafaqat jarohatlarning oldini olishga yordam beradi, balki umumiy jismoniy farovonlikka hissa qoʻshib, holat va hizalanishni yaxshilaydi.

Muvozanat va muvofiqlashtirish:

Gimnastika mashqlari tana harakatlarini aniq nazorat qilishni talab qiladi, bu esa muvozanat va muvofiqlashtirishni kuchaytiradi. Nur bilan ishlash, bir oyoq mashqlari va dinamik harakatlar kabi mashgʻulotlar proprioepsiyani (tana holatini bilish) va nerv-mushaklarni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi, bu ham atletika, ham kundalik vazifalar uchun juda muhimdir.

Gimnastikachilarning samarali mashgʻulotlari va uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun jismoniy tayyorgarlik, ovqatlanish, ruhiy salomatlik, dam olish va jarohatlarning oldini olishni oʻz ichiga olgan yaxlit yondashuv juda muhimdir. Muvozanatli va barqaror turmush tarzini qabul qilish gimnastika mashgʻulotlarining ham jismoniy, ham ruhiy jihatlarini qoʻllab-quvvatlaydi. Kuchli yadro gimnastika uchun asosdir. Taxtalar, ichi boʻsh ushlagichlar va oyoqlarni koʻtarish kabi mashqlar qorin boʻshligʻi mushaklari, oblik va pastki orqa tomonga qaratilgan boʻlib, barqaror yadro hosil qiladi. Yadro barqarorligi umumiy tana kuchini qoʻllab-quvvatlaydi, holatni yaxshilaydi va bel ogʻrigʻi xavfini kamaytiradi. Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sogʻliq insonning biologik va ijtimoiy

funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati:

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.
2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet
3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.
4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y

AHOLIGA KO‘RSATILGAN IJTIMOY TA‘MINOTNING MATBUOT SAHIFALARIDA AKS ETISHI

Mirshod Siddiqov

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida matbuot faoliyati hamda aholiga ko‘rsatilgan ijtimoiy ta‘minotning gazetalarda qanday aks etganligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ikkinchi jahon urushi, gazeta, kolxoz, “Olg‘a dushmanga qarshi”, “Qizil Armiya”, “Qizil O‘zbekiston”, “Xorazm haqiqati”, “Pravda”, “Pravda Vostoka”.

Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng mudhish urushlardan biri bo‘lib, XX asrni qonli asrga aylantirdi. adabiyotlarda urushning boshlanish sabablari, ko‘rsatilgan qahramonliklar, yetqazilgan ziyonlar haqida ma‘lumotlar ko‘plab uchraydi. Shu o‘rinda aytish joizki, Sovet davrida amalga oshirilgan tadqiqotlarda kommunistik mafkura ta‘siri yaqqol ko‘zga tashlanib, bu davr tarixchilarining asarlari ilmiy xarakterga qaraganda siyosat ta‘sirida bo‘lgan. Ilmiy izlanishlar doimiy ravishda nazoratda bo‘lgan. O‘zbekiston mustaqalikka erishgandan so‘ng, ikkinchi jahon urushi tarixiga oid tarixiy haqiqat tiklana boshlandi. Ilgari siyosiy muhit va mafkuraviy qoliplardan chetga chiqmay tarix buzib ko‘rsatilgan bo‘lsa, endilikda arxiv hujjatlarini xolisona o‘rganish asnosida yangicha qarashlar paydo bo‘lmoqda. Quyida urush yillarida iqtisodiy ahvolning izdan chiqishi, aholining moddiy sharoiti, ularning oziq-ovqatga bo‘lgan ehtiyoji, jamoa xo‘jaliklari tomonidan harbiy xizmatchilarning oilalariga, urush nogironlariga ko‘rsatilgan ijtimoiy ta‘minot masalalari va boshqa shu kabi masalalar matbuot materiallarida aholi hayotini qanday aks etishi nuqtai nazaridan tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Ikkinchi jahon urushi yillarida matbuot sahifalarida jamiyatning kundalik hayotidagi o‘zgarishlari, siyosat, iqtisodiyot va madaniyatga oid turli mavzular asosiy

o‘rin egalladi. Biroq shu o‘rinda aytish joizki, davriy matbuotda viloyatning yuqori rahbariyati tanqid qilinmangan. Matbuotning muhim urushning dastlabki davridan targ‘ibot va tashviqot maqsadlarini ko‘zlangan. Shuni ta’kidlash kerakki, matbuotning bevosita vaziyatga bog‘liqligi va nashrlarning ancha qat’iy tartibga solinishi urush yillarida to‘liq namoyon bo‘ldi.

Arxiv hujjatlariga ko‘ra, urush boshlanishiga qadar O‘zbekistonda 19 ta jurnal, shulardan 10 ta jurnal o‘zbek tilida, 9 tasi rus tilida nashr etilgan. Shuningdek, 895,4 ming nusxada 171 ta gazeta (8 ta respublika, 14 ta viloyat, 5 ta shahar, 96 ta tuman va 48 ta zavod gazetalari) nashr etilgan. Ba’zi sabablarga ko‘ra, gazetalarning sonini kamayib borganligini ko‘rish mumkin. Masalan, 1942-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, respublikamizda 93 ta gazeta, shulardan 2 ta respublika, 16 ta viloyat, 4 ta shahar, 60 ta tuman va 11 ta zavod gazetalari o‘z ish faoliyatini olib borgan[1; 2].

1943-yil 1-martdan Butunittifoq Bolsheviklar Kommunistik partiyasi Markaziy Qo‘mitasining ko‘rsatmalariga binoan, barcha gazetalarning bir martalik nashr miqdori qisqartirilgan. 1943-yil avgust oyidan boshlab “Pravda Vostoka” va “Qizil O‘zbekiston” gazetalarida urush frontlaridagi eng muhim voqealarga bag‘ishlangan har kuni rus va o‘zbek tillarida, 1943-yil sentabrdan esa haftada ikki marta maxsus nashrlar chiqq boshlangan[1; 3]. Gazetalarda berilgan ma’lumotlar orasida urushga doir ko‘plab maqolalar, e’lonlar, hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlarini topish mumkin edi.

Shuningdek, gazetalarda o‘zbek xalqining nemis fashist bosqinchilardan ozod qilingan hududlarga ko‘rsatilgan yordamlari ham e’tirof etilgan. Masalan, ”Olg‘a dushmanga qarshi” gazetasining 1944-yil 1-yanvar sonida Samarqand viloyat Paxtakor tuman Sultonobod qishloq sovetidagi 5-maktabning o‘quvchilari tomonidan to‘plangan oziq-ovqat mahsulotlarini ozod etilgan hududlardagi bolalar uchun yuborilganligi haqida[2], 6-yanvar sonida esa “Jangchilarimizning oilalari uchun” nomli maqolada Namangan tumani, Degrezlik dahasidagi kolxoz a’zolari moddiy jihatdan qiynalgan harbiy xizmatchilarning oila a’zolariga ko‘rsatgan g‘amxo‘rliklari va bu borada kolxoz raislari (Ubaydullayev, Karumboy Botirov, Mo‘minjon Egamberdiyev, Olimov) shaxsan namuna ko‘rsatib, yordam ko‘rsatganliklari haqida

ma'lumotlar berilgan[3]. Shuningdek gazeta sahifalarida Xorazm viloyati Xonqa paxta zavodi boshlig'i Olim Ibrohimov halol mehnati tuifayli 2 sog'in sigir olganligi, o'z oilasi bilan maslahatlashib, 1 ta sigirni harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam sifatida topshirganligi, 5 kun ichida Xonqa rayon kolxozchilari harbiy xizmatchilarning oilalari uchun 47 ta sigir, 32 ta echki, 809 ta tovuq, 2593 kg don, 1183 kg sabzavot, 191 juft oyoq kiyim, 14 ko'rpa, 337 tonna o'tin, 10.000 so'mdan ortiq pul topshirganliklari haqida ma'lumotlar uchraydi[4]. “Kolxozchilar ximmati” nomli maqolada[5] esa harbiy xizmatchilarning oilalariga yordam ko'rsatilib, fondlar tuzilganligi, oilalarning uylarini ta'mirlab berilganligi aytib o'tilgan. O'zbekiston SSR Oliy soveti Prezidiumining raisi A.Mo'minovning “Vatan himoyachilarning oilalari haqida g'amxo'rlik” nomli maqolasida[6] ham harbiy xizmatchilarning oilalariga pensiya va nafaqalarning to'lanishi, bolalar muassasalari faoliyati, moddiy jihatdan qiynalgan oilalarga ko'rsatilgan yordamlar sarhisob qilingan.

“Qizil armiya” gazetasining 1944-yil 15-avgust sonida O'zbekistonning davlat budjeti hamda ijtimoiy tadbirlarga ajratilgan mablag'lar haqida ma'lumot olish mumkin[7].

“Vatan uchun” gazetasining 1945-yil 28-sentabrda chiqqan sonida armiya safidan bo'shab kelgan Toshkent markaziy telegrafining xodimi I.Buyanovni kutib olish va unga ko'rsatilgan g'amxo'rlik tilga olingan[8].

“Xorazm haqiqati” gazetasida ham qimmatli ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, gazetada e'lon qilingan “Qizil askar oilalariga hamisha mehribonmiz”[9], “Qizil askar oilalariga yordam bermoqdalar”[10], “Harbiy xizmatchilarning oilalariga otalarcha gamxo'rlik”[11] nomli maqolalarda harbiy xizmatchilarning oilalariga ko'rsatilgan g'amxo'rlik, oziq-ovqat mahsulotlarini taqsimlanishi, uylarni ta'mirlab berish kabi ma'lumotlar uchraydi.

“Pravda Vostoka”[12] va “Pravda”[13] gazetalarida urushga oid ma'lumotlar, harbiy xizmatchilarning oilalariga ko'rsatilgan yordamlar, kolxozlarning moddiy jihatdan qiynalgan oilalarga ko'rsatgan yordami doimiy ravishda e'lon qilib borilgan.

“Qizil O‘zbekiston” gazetasida ham yuzlab shunday maqolalarni uchratish mumkin. Jumladan 1941-yil 30-noyabr chiqqan sonida har bir hududdagi kolxozchilar tomonidan harbiy xizmatchilarning oila a‘zolariga ko‘rsatgan g‘amxo‘rliги tilga olingan. O‘zbekiston SSR Harbiy Komissariati siyosiy bo‘limining boshlig‘i Ismoilovning “Frontchi ofitserlar xotinlarining kengashlari” nomli maqolasida[14] davlat ta‘minoti bo‘limlari tomonidan yengiliklardan butunlay foydalanmay kelgan yoki kam foydalangan, belgilangan pul yordamlarini olmagan harbiy xizmatchilarning oilalarini aniqlash ishidagi faoliyati, frontchilarning oilalarini ishga joylashtirish, harbiy xizmatchilarning bolalarin uchun bog‘cha va yaslalar tarmog‘ini kengaytirish, bolalar uchun usti-bosh tikish, uylarini remont qilib berish, yoqilg‘i tayyorlash, katta oziq-ovqat bazasi bo‘lgan yakka polizchilikni yaratishga mahalliy mablag‘larni safarbar qilish kabi xilma xil sohalarda ham xotinlar kengashlari katta yordam ko‘rsatganliklari aytib o‘tilgan. Bundan tashqari ona va bolalarga ko‘rsatilgan g‘amxo‘rlik, ularning moddiy sharoitini yaxshilash borasidagi jamoatchilikning o‘rni borasida ham ma‘lumotlarni uchratish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sovet hukumati olib borgan siyosat natiajsida ijtimoiy sohalarda mablag‘larning kam ajratilishi, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash qiyinlashib borayotgan bir sharoitda harbiy xizmatchilarning oilalariga doimiy g‘amxo‘rlik qilib turish, ularni kerakli narsalar bilan o‘z vaqtida ta‘minlash jamoat xo‘jaliklarning doimiy e‘tiborda bo‘lgan. Biroq shuni aytish joizki, matbuot sahifalarida sovet hukumati olib borgan siyosat, unga aholining munosabati, ocharchilik va buning oqibatida kelib chiqqan kasalliklar haqida ma‘lumotlar deyarli uchramaydi. Bu esa gazetadagi ma‘lumotlar doimiy ravishda nazorat qilinganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘z RPDA 58-fond, 19- ro‘yxat, 936-yig‘ma jild.
2. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 1-yanvar
3. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 6-yanvar
4. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 8-mart

5. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 18-mart
6. “Olg‘a dushmanga qarshi”, 1944-yil 25-mart; “Qizil armiya”, 1944-yil 31-mart
7. “Qizil Armiya”, 1944-yil 15-avgust.
8. I.Buyanov. Frontdan qaytgach // “Vatan uchun” 1945-yil 28-sentabr.
9. “Xorazm haqiqati”. 1942-yil 11-avgust
10. “Xorazm haqiqati”. 1943-yil 9-may.
11. “Xorazm haqiqati”. 1943-yil 29-iyun.
12. Пособия многодетным матерям // “Правда востока”, 1941-год 7-октябрь; Помощь семьям красных воинов // “Правда востока”, 1942-год 19 февраль; Три миллиона рублей пособия многодетным матерям // “Правда востока”, 1942-год 1-октябрь.; Помощь семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны // “Правда востока”, 1942-год 10-сентябрь; Помощь молодым учителям // “Правда востока”, 1943-год 21 август; Помощь семьям военнослужащих // “Правда востока”, 1945-год 9-декабрь; Забота о семьях военнослужащих // “Правда востока”, 1945-год 10-октябрь.
13. Материнская забота о семьях красноармейцев // “Правда Востока”, 1941 г 20 ноября; Колхозная забота о семьях бойцов // “Правда Востока” 1941 г 26 ноября; Ремонт квартир красноармейцев // 1941 г 26 ноября; Семьи красноармейцев обеспечены на зиму // “Правда Востока”, 1941 г 21 ноября.
14. Ko‘p bolali onalarga yordam // “Qizil O‘zbekiston”, 1941-yil 29-noyabr; Baxtli onalar // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul; Ona va bolalarga yordamni keng miqyosda uyushtiraylik // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul; Aleksandr Xivilya, Nikita Bogoslavskiy. Frontchilarning bolalariga sovg‘amiz // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 26-mart; J. Qurbonov. Ona va bolalarga yordamni kuchaytiramiz // “Buxoro haqiqati”, 1944-yil 16-avgust; Hikoyat Rasulova. Bolalar-aziz jonimiz // “Qizil O‘zbekiston”, 1944-yil 15-iyul.

XX ASR BOSHLARIDA XORIJGA O‘QISHGA BORGAN JADID

AYOLLARNING TAQDIRI

Tilavova Shahnoza Salohitdinovna

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti,

Buxoro davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

tilavovashahnoza249@gmail.com

Annotatsiya: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati ta’sirida mintaqaning xotin-qizlari ham zamonaviy bilimlarni egallab, jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘ydilar. Ular o‘z yurtida, balki xorijda ham o‘qib, rivojlangan davlatlarning tajribasini o‘zlashtirdilar va yurt rivojiga yetarlicha hissalarini qo‘shdilar. Ushbu maqolada XX asrning 20-yillarida xorijga o‘qishga yuborilgan talaba qizlarning chet elda ta’lim olishdagi faoliyati va taqdiri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, xorij, ta’lim-tarbiya, matbuot, “Ko‘mak” uyushmasi, taraqqiyot, xotin-qizlar, tibbiyot.

Аннотация: под влиянием джадидистского движения, зародившегося в Туркестанском регионе в конце XIX – начале XX века, женщины региона также приобрели современные знания и поставили перед собой цель занять достойное место в жизни общества. Они обучались не только у себя на родине, но и за рубежом, перенимали опыт развитых стран и внесли достаточный вклад в развитие страны. В данной статье будет освещена деятельность и судьба студенток, отправленных на учебу за границу в 20-е годы XX века для получения образования за рубежом.

Ключевые слова: джадидизм, иностранный, образование, пресса, ассоциация “поддержка”, прогресс, женщины, медицина.

Annotation: influenced by the jadidism movement that arose in the Turkestan region in the late XIX – early XX centuries, the women of the region also took up modern knowledge and set themselves the goal of taking a worthy place in the life of

society. They studied in their own country, but also abroad, mastered the experience of developed countries and made sufficient contributions to the development of the country. This article will highlight the activities and fate of female students who were sent to study abroad in the 20s of the XX century to receive education abroad.

Keywords: caddism, Foreign, Education, Press, Association “Support”, Development, Women, Medicine.

Ma'lumki, XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati namoyondalari o'zlarining taraqqiy etgan jamiyat qurishdek g'oyalarini amalga oshirish uchun bir qator ustuvor yo'nalishlarni belgilab olgan edilar. Shunday yo'nalishlardan biri o'lkadagi qobiliyatli yoshlarni chet elga o'qishga yuborish edi. Iqtidorli yoshlarning xorijga ta'lim olish uchun yuborish g'oyasining vujudga kelishiga esa Turkiston mintaqasida kirib kelgan yangiliklar va xorij mamlakatlaridagi o'zgarishlar turtki bo'lib xizmat qilgan edi. Shuningdek, 1920-yillarda tashkil etilgan Turkiston mintaqasida vujudga kelgan yangi respublikalarning taraqqiy etishiga xizmat qiladigan, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan mutaxassislariga ehtiyoji bor edi. Eng asosiysi xorijga nafaqat o'g'il bolalar, balki qiz bolalar ham zamonaviy bilimlarni egallash, rivojlangan davlatlarning tajribasini o'rganish uchun yuborildi. Jumladan, 1922-yilda Germaniyaga yuborilgan 70 nafar talabalar orasida Maryam Sultonmurodova, Xayriniso Majidxonova, Saida Sherahmad qizi kabi iqtidorli qizlar bo'lib, ular o'z davlatlarining rivoji uchun chuqur, zamonaviy bilimlarni egallab, munosib hissalarini qo'shishni va jamiyatda munosib o'rnini topishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan edilar. Ma'lumki, qiz bolaning ta'lim olib, ilmlarni egallashi qanchalik muhim ekanligini o'z davrida taraqqiyparvarlar davriy matbuot nashrlarida, maqolalari bilan chiqishlar qilib, asarlarida islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimdagi oyatlar, hadislar, kundalik hayotdagi voqea-hodisalar bilan asoslab bergan edilar. Shundan kelib chiqqan holda o'g'il bolalar bilan bir qatorda iqtidorli qizlarni ham xorijga ta'lim olish uchun yuborishga ehtiyoj tug'ilgan edi.

Ushbu maqolada XX asrning boshlarida taraqqiyparvarlar tomonidan xorijga o‘qishga yuborilgan talabalardan qizlarning chet elda ta’lim olishdagi faoliyati va taqdiri yoritiladi. XX asrning dastlabki yillarida xorijda ta’lim olib qaytgan ushbu iqtidorli qizlar o‘lkadagi jadidchilik harakatiga qo‘shilib, jamiyat taraqqiyoti yo‘lida xizmat qildilar.

Mavzuning o‘rganilish darajasi. Mustaqillik yillarida xorijda ta’lim olgan Turkiston yoshlari, xususan, ayollarning ta’limi va taqdiri haqida adabiyotshunos olimlardan Sh. Turdiyev, B.Qosimov, J.Jovliyev, tarixchilardan B. Irzaev, N.Naimov, S.Shodmonova, A.Yo‘ldoshev kabilar tadqiq etishgan va ularning tadqiqotlari mahsuli bolmish, monografiya, maqolalaridan foydalanildi. Ushbu mavzuni yoritishda jadidlardan Cho‘lpon, Fitrat, Botuning asarlaridan ham foydalanildi.

Ma’lumki, jadidlar tomonidan tashkil etilgan matbuotda jamiyatni isloh etish uchun yoshlarning ta’lim-tarbiya olishiga, ilm egallashga va maktablarga e’tibor qaratish kerakligi haqida bir necha bor chiqishlar qilinadi. Shuningdek, o‘lkadagi qobiliyatli yoshlarni ham xorijga o‘qishga yuborishni, shu orqali jamiyatda ijobiy yangiliklarni olib kirishni mo‘ljallagan edilar. Jadidlar matbuotida o‘g‘il bolalar bilan bir qatorda musulmon qizlarga ham xorijiy davlatlarga o‘qish ham taklif etiladi, bu esa o‘z davri uchun ilg‘or fikr edi. “Samarqand” gazetasida musulmon qizlar uchun Istanbulda maxsus maktab ochilgani, unda ilm egallash bilan birga bola tarbiyasi, tabiblik, bichish-tikish, muallimlik hunarlarini o‘rgatilishi to‘g‘risida ma’lumot berilib, Turkiston qizlari ham o‘qishga da’vat etiladi. Qizlarga xohishiga qarab, arab, tatar, rus, ingliz tillari o‘rgatilishi aytiladi. Xabarda yozilishicha, maktabni tashkil etishdan maqsad, jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qilish va islom olamiga tarbiyali hamda ma’lumotli onalarni yetishtirish edi [7, B. 193].

Shuningdek, jadidlar tomonidan, Turkiston hududida iqtidorli yoshlarni yuzaga chiqarish, ularni chetda o‘qishlari uchun iqtisodiy va ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, savod chiqaruvchi kurslarni tashkil etish maqsadida turli jamiyatlar tuziladi. Shunday jamiyatlardan biri 1922-yilda 2-may kunida ham jadidlar tashabbusi bilan tashkil etilgan “Ko‘mak” tashkiloti edi [11, B. 57]. Iqtidorli yoshlarni Yevropada o‘qitish va xalqni qora kunlardan nurli kelajak tomon

yetaklashni maqsad qilgan “Ko‘mak” tashkiloti [11, B. 56] xorijda o‘qish niyatida bo‘lgan yoshlar uchun turli xayriya mablag‘larini yig‘gan va iqtidorli yoshlarni jalb etgan edi. Buning natijasida ko‘plab mahalliy yoshlar Ozarbayjon, Rossiya va Germaniyaning markaziy shaharlarida o‘qish uchun “Ko‘mak” tashkilotiga murojaat qilgan [5, B. 340]. Tashkilotga murojaat qilgan yoshlar orasida o‘z hisobi bilan o‘qishni niyat qilgan yigitlar bilan birga qizlar ham bor edi. Ana shu yoshlardan biri Germaniyaning Haydelberg universitetining tibbiyot yo‘nalishida tahsil olgan Zuhra Kashayeva edi [5, B. 340]. Adabiyotshunos olim Begali Qosimov o‘zining adabiy-publitsistik asarida 1922-yil yozda Turkiston ASSR Markaziy Ijroiya Qo‘mitasi va Buxoro ASSR hukumati tomonidan Germaniyaga o‘qishga yuborilgan talabalar orasida Zuhra Kashayeva (Izoh: asarda Zahro Kashayeva deb ko‘rsatilgan) ning ham nomini tilga olib o‘tadi [12, B.31]. Zuhra Kashayeva 1901-yil 1-martda Ryazan guberniyasi Kasimovskiy uezdida oddiy dehqon oilasida tug‘ilgan. Dastlab Kasimovskiy uezdida 6 yil davomida qizlar gimnaziyasida o‘qiydi. Shundan keyin, Xarkov shahrida Ubilinskiy nomli o‘rta maktabda ta‘lim oladi. 1919 yilda ushbu maktabni tamomlab, so‘ng 1920-yil Toshkentga kelib Turkiston Davlat Universiteti ishchi fakulteti tibbiyot bo‘limiga o‘qishga kiradi. O‘qish bilan birga tirikchilik uchun muallimlik bilan mashg‘ul bo‘ladi. U Toshkentning eski shahar qismida ochilgan qizlar gimnaziyasida o‘qituvchilik qildi [5, B. 342]. Ishchi fakultetining ikkinchi kursini o‘qiyotgan vaqtda “Ko‘mak” tashkilotining xorijga talaba yuborish ishlaridan xabardor bo‘lib, turkistonlik yoshlar qatori uyushmaga ariza bilan murojat qilgan va Germaniyada tibbiyot yo‘nalishi bo‘yicha ta‘lim olish istagi borligini bildirgan. 1922-yilning kuz oylarida Zuhra Kashaeva pasport va vizalarini hal qilib Germaniyaga boradi. U dastlab, Germaniyaga borgan turkistonlik talabalar qatorida dastlab olti oylik nemis tili kursida tilini o‘rganishga kirishadi [5,B.343]. Nusratilla Naimovning yozishicha, Germaniyaga borgan talabalarning xorijliklar bilam doimiy kundalik muloqoti natijasida qisqa muddatda nemis tilida burro so‘zlashadigan bo‘lganlar hamda nemis shifokorlari, muallimlari, professorlari xonadonlarida yashab, maxsus muallimlardan imlo saboqlarini olib, nemis tilida imlo qoidalari va yozuvini ham o‘rganib olgan edilar [6, B. 33]. Albatta Zuhra Kashayeva ham boshqa yoshlar singari

tilni o‘rganib Haydelberg universitetiga tibbiyot fakultetiga hujjat topshiradi va imtihondan o‘tib, tibbiyot fakultetiga o‘qishga kiradi [5, B. 343]. U 1929-yilga qadar tahsil oladi va o‘qish jarayonida tibbiyot sohasidagi yirik Haydelberg, Vurms, Shtutgard shaharlaridagi shifoxonalarda amaliyotda bo‘ladi. Zuhra Kashaeva o‘qishni tamomlagach Shtutgard shahridagi shifoxonalardan birida ishlab qoladi. Sababi, Sovet hukumati Germaniyadan yurtiga qaytayotgan yoshlarga nisbattan ziddiyati, ularning o‘qish davridagi faoliyatiga shubha bilan qarash kabilar, uning yurtiga qaytib xizmat qilishiga imkon bermaydi. Biroq uning shifokorlik faoliyati uzoq davom etmagan. Berlinda nashr etilgan “Yosh Turkiston” jurnalidagi maqolada yozilishicha, Zuhra Kashaeva kasalxonada ishlash jarayonida bemorlardan o‘ziga kasallik yuqtirib oladi va og‘ir kasallikka chalinadi. Ko‘p vaqt o‘tmay 1931-yilda kasallik natijasida vafot etadi [5, B. 344].

Shuningdek, 1922-yilning kuzida Germaniyaga tahsil olish uchun “Ko‘mak” tashkiloti tomonidan yuborilgan talabalar orasida Xayriniso Majidxonova ham alohida ajralib turadi. Xayriniso Majidxonova 1905-yil 25-dekabrda Toshkentda tug‘ilgan. Uning otasi Majidxon aka Toshkentning mashhur Mirobod mahallasidagi turli millatlarga mansub ma‘rifatparvar ziyolilar bilan yaqin aloqada bo‘lgan. U XX asr boshlarida Markaziy Rossiyaning Moskva, Peterburg kabi shaharlarida bo‘lib qaytgan, keyinchalik shu safar chog‘larida olgan taassurotlari ta‘sirida qizlariga zamonaviy bilim berishga, xorijiy tillarni o‘rgatishga harakat qilgan [1, B. 115]. U bilim uchun o‘zbek qizini chetga yuborgan birinchi ota edi va shu sababli ham unga har tarafdin tabrik xatlari keladi. U ham bu xatlarga javoban, 1922-yil 18-dekabrda “Bilim yo‘lida (“ko‘paysin deyman”)” deb nomlangan xatni yozadi va bu o‘sha davr matbuotida chop etiladi. U xatining so‘ngida “bilim istab dunyoning har tomonig‘a yoyilaturg‘on yigit va qizlarimizni “Ko‘paysin!” deyman” deb qolganlarni ham ilm olishga da‘vat etadi [1, B. 115].

Xayriniso 1922 yilning oxiri - 1923 yilning boshlarida bir guruh o‘zbek yigit va qizlari bilan (Ahmad Zakiy Validiy o‘z “Xotiralar” ida talabalar sonini 70 nafar deb ko‘rsatadi [10, B. 507] birga Germaniyaga o‘qishga yuboriladi. Xayrinisoning Germaniyaga o‘qishga borib tahsil olishini o‘z davrida jadid ma‘rifatparvarlaridan

Botu ham qo‘llab-quvvatlab, “Kichkina armug‘onim” deb nomlangan she‘rini yozgan edi va uni olqishlagan, ayni damda “uzun yo‘lning xatarlari”dan ogoh bo‘lishga ham chaqirgan edi [9, B. 49]. Xayriniso Berlinda bir muncha vaqt davomida nemis tilini o‘rgangach, 1924-1926 yillarda Maryam Sultonmurodova bilan birga Darmshtat shahridagi o‘qituvchilar seminariysida va ayni paytda tibbiyot kurslarida o‘qiydi, nemis tili va adabiyotini o‘rganadi. 1927- yili, yozgi ta‘til vaqtida, Xayriniso Maryam Sultonmurodova bilan birga Parijga sayohatga boradi [3, B.116]. Germaniyada olti yil ta‘lim olgan Xayriniso 1928-yili O‘zbekistonga qaytib, 1937-yil 13 sentyabrga qadar Kasaba uyushmalari Markaziy Qo‘mitasi xodimlari hamda jumhuriyat boshlang‘ich va o‘rta ta‘lim o‘qituvchilarining dam olish uyida shifokor bo‘lib ishlaydi [3.B.116].

Xayriniso Majidxonova Turkiston mintaqasining faol ayollaridan bo‘lib, mustamlaka hukumatga albatta o‘z davlatining rivoji, istiqboli uchun xizmat qiladigan faollar kerak emas edi. Aksariyat xorijda tahsil olib qaytgan ziyolilar “aksilinqilobchi”, “chet el josusi”, “millatchi” tuhmatlari bilan ayblanib, 1937-1938 yillarda qatag‘on qilindi. Xayriniso ham 1938-yilning 9 oktyabrda mustamlaka hukumatining qatag‘on qurboni bo‘ldi. [8, B. 65.]

Xayriniso Majidxonova Germaniyaga o‘qishga ketgan paytlarida ham matbuotda o‘zining o‘tkir chiqishlarini amalga oshirdi. U 1922 yil 13-sentyabrda “Turkiston” gazetasida “Turkistonning taraqqiyot yo‘llari” deb nomlangan maqolasida yurtining taraqqiy qilishi uchun Turkistonning geografik joylashuvi, iqtisodiy imkoniyatlaridan samarali foydalanish, matbuot, teatr, maktablarga e‘tibor qaratish lozimligini zamondoshlariga uqtiradi. Shuningdek, Turkistonning taraqqiyotiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni ham sanab o‘tadi. Uning quyidagi fikrlari ahamiyatga molikdir: *“Turkistonning moddiy istiqboli porloq, chunki ul tabiatda boy yaratilgan va jug‘rofiy jihatdan ung‘oy o‘runda turodir. Faqat bu istiqbolg‘a qarab tezroq harakat qilishimiz lozim. uning yo‘lida bo‘lg‘on hamma tarixiy mone‘lar bilan tadrijiy ravishda kurashib, ularni yo‘q qilishimiz kerak. Mana buning uchun bizning iqtisodiy boylig‘imiz bilan barobar, istiqbolni ravshan ko‘rguvchi, fanniy ishlab chiqarish usullari bilan tanish katta savdo-sanoat ishlarini*

yurgiza olg‘uchi ma‘naviy kuchimiz ham bo‘lishi kerak. Bul kuchimiz bo‘lmag‘onda bizning harakatimiz ko‘r kishining asta qadamlariga o‘xshar (!)[2, B. 85]. U bu fikrlari orqali Turkiston mintaqasini har tomonlama bilimlarni puxta o‘zlashtirgan ziyolilarga, “ma‘naviy kuch”ga ehtiyoji borligini va shu ma‘naviy kuchlarga davlatni har tomonlama rivojlantira olishini, ularsiz taraqqiyotga erishib bo‘lmashligini anglatadi.

Xayriniso Majidxonova bilan zamondosh bo‘lgan, xorijda tahsil olgan yana bir ma‘rifatparvar ayol Maryam Sultonmurodovadir. Tarixchi Bahrom Irzayevning ma‘lumotlariga ko‘ra, Sultonmurodova Maryam Jumaniyozovna 1905-yil 13-fevralda Xiva shahrida tug‘ilgan. Uning otasi Jumaniyoz Sultonmurodov taraqqiyparvar insonlardan bo‘lib, Xorazm Xalq Respublikasida rahbarlik ishlarida faoliyat yuritgan. U 1911-yil qizi Maryamni Urganchda yangi usuldagi no‘g‘oy (tatar) maktabiga bergan. Maryam u yerda besh yil o‘qigach, oilasi ko‘chishi sabab To‘rtko‘ldagi jadid maktabida ta‘limni davom ettiradi. Shundan keyin u Toshkentdagi maorif maktabi gimnaziyasida o‘qiydi, so‘ngra oliy ma‘lumot olish maqsadida Orenburg tatar pedagogika institutiga o‘qishga kiradi. Orada adabiy sohada ishlab, 1922-yil Toshkentga qaytib, O‘rta Osiyo davlat universitetining Ishchi fakultetiga hujjat topshiradi [4, B.6]. 1922-yil oktyabrida Maryam Sultonmurodova Buxoro hukumati tomonidan Germaniyaga o‘qish uchun yuborilayotgan talabalar safiga kiritiladi. U 1924-1926-yillar Darmshtadt oliy seminariyasida ta‘lim oladi. 1926-1927-yillarda esa Berlin yaqinida Potsdam shahridagi “Fraunshulle” maktabida amaliyot o‘taydi. 1927-yil kuzidan Maryam Berlin shahrining Vedding tumanidagi professor Finkelshteynning olti oylik hamshiralik kursini bitirib, 1928-yil vataniga qaytadi. [4, B.6]. Sherali Turdiyevning tadqiq etishicha, u vatanga qaytgandan so‘ng, dastlab Toshkentning Eski shaharidagi kommunistik universitetda o‘quv bo‘limi mudiri, so‘ng 1935 yildan “Guliston” jurnalida Sobira Xoldorova, Tojixon Shodieva, Saodat Shamsieva kabi o‘sha davrning ilg‘or o‘zbek xotin-qiz jurnalistlari bilan birga ishlay boshlaydi. O‘zbek ayollarining o‘tmishi va hozirgi turmushidan qator hikoya va ocherklar yozadi. Rus va nemis klassik adabiyotining buyuk siymolari A.S.Pushkin, I.V.Gyotelar haqida maqolalar e‘lon qiladi [3, B.107]. Ammo, 1937-1938 yillardagi

sovet hukumatning yurib turgan qatag'on mashinasi Maryamxonni ham tinch qo'ymaydi. Uni ham "Xalq dushmani, nemis josusi kabi" ayblovlar qo'yib, birga ishlagan hamkasblari Tojixon Shodieva, Sobira Xoldorovalar bilan birgalikda turli muddatlarga qamoq jazosiga mahkum etilib, Sibirning turli lagerlarida qamoq muddatini o'tab qaytadilar [8, B.124]. U 10 yillik qamoq muddatini o'tab kelgandan so'ng ham yana 1949-yilda qamoqqa olinadi [3, B.108]. U 1949-1954-yillar orasida Krasnoyar o'lkasida surgunda bo'ladi [4, B.6]. Garchi Maryam Sultonmurodova 1957-yil 2-avgustda SSSR Oliy Sudi harbiy kollegiyasi tomonidan oqlangan bo'lsa ham ro'shnolik ko'rmaydi. Tinimsiz ta'qiblar to'xtamaydi, sevgan sohasi jurnalistika bilan shug'ullana olmaydi va uning matbuot sahifalarini o'qishiga ham to'sqinlik ko'rsatiladi [4, B. 6]. Maryamxon vatan ozodligi, yurt rivoji uchun o'z hissasini qo'shgan, o'z davrida xotin-qizlarni ilm olishga undagan, o'zi ham ibrat bo'lib, ilm-fan sirlarini o'rganib, davlatining taraqqiyotiga hissasini qo'shgan taraqqiyparvar ayollardan biri edi.

Xulosa shuki, Turkistondagi jadidchilik harakatining yetuk ayol namoyondalaridan bo'lgan ma'rifatparvar ayollar Turkistondagi jadidchilik harakatida faol ishtirok etib, o'z orzu-maqсадlarini amalga oshirishga dadillik bilan kirishdi. Ular nafaqat o'z yurtlarida, balki xorijda ham ilm o'rganib, o'z xalqiga astoydil xizmat qila boshlagan edilar. Ular o'z davlatining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini anglab yetgan, jamiyatdagi muammolar va kamchiliklarni matbuotdagi chiqishlari orqali ifoda etib, ularni bartaraf etish bo'yicha bir qator tavsiyalarini bergan edilar. Bu kabi ziyoli ayollarning hayot faoliyatini, ularning maqolalarini o'rganish hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib hisoblanadi va ularning millatni ongini uyg'otishga da'vat qiluvchi fikrlari bugungi kun uchun ham ahamiyatli bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ирзаев Баҳром. Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим. – Тошкент: Akademnashr, 2018. Б. 115.

2. Ирзаев Баҳром. Туркистон жадидадорининг «Кўмак» ташкилоти [Матн] / - Тошкент : Тошкент ислом университети, 2016. Б. 85.
3. Турдиев Шерали. Улар Германияда ўқиган эдилар. - Т.: “Академ—Хизмат”2006. Б.107-116.
4. Ирзаев Баҳром. Хорижда ўқиган ўзбек жадидадорларининг “айби” нима эди // Янги Ўзбекистон, 2023-йил 8-март. № 46. Б.6.
5. Йўлдашев А. Германияда ўқиган шифокор қиз Зухра Кашаева тақдири // ДОНО ЗИЁЕВА НОМИДАГИ “ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР ОХИРИ)” 1-УМУММИЛЛИЙ ИЛМИЙ ЙИҒИНИ ТЎПЛАМИ. - Тошкент : “Фан” Б. 340-344].
6. Наимов Н. Бухоро жадидадори (тарихий очерклар, ҳужжатли қисса). – Тошкент: “Фан” 2000. Б.33.
7. Шадманова С. Тараққийпарварларнинг ёшларга замонавий илм бериш ҳақидаги қарашлари (XIX аср охири – XX аср бошлари) // ДОНО ЗИЁЕВА НОМИДАГИ “ЎЗБЕКИСТОН ТАРИХИНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ (XIX АСР ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР ОХИРИ)” 1-УМУММИЛЛИЙ ИЛМИЙ ЙИҒИНИ ТЎПЛАМИ. - Тошкент : “Фан” Б. 193.
8. Қор кўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар ҳақида очерклар). // Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. - Тошкент, «Академия», 2001 й. Б.65-124.
9. Боту. Танланган асарлар / - Тошкент: “Маънавият”, 2016. Б.49.
10. Аҳмад Заки Валидий Тўғон. Хотиралар: Туркистонда мустақиллик ва озодлик учун курашлар тарихи/ Таржимон, илмий таҳрир муаллифи ва нашрга тайёрловчи М.Абдурахмонов. Масъул муҳаррир Ҳ.Зиёев. –Т.: 2014. Б.507.
11. Жовлиев Жавлон. Қўрқма / Тошкент: “Офсет-принт” МЧЖ, “Ниҳол” нашриёти, 2020. Б.56-57.
12. Қосимов Бегали. Миллий уйғониш, жасорат, маърифат, фидойилик. – Тошкент: “Маънавият”, 2002. Б.31.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MILLIY MUSIQA CHOLG'ULARIDA IJROCHILIKNI RIVOJLANTIRISH

Xudayberdiyeva Mushtariy

O'zPFITI 1- bosqich doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada 5-7-sinf o'quvchilarda cholg'u ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish va bu borada olib borilayotgan ishlar hamda yechimini kutayotgan muammo va yechimlar xususida so'z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье говорится о развитии музыкально-исполнительских навыков у учащихся 5-7 классов, работе, проводимой в этом направлении, а также проблемах и решениях, ожидающих своего решения.

Abstract: This article talks about the development of musical performance skills in students in grades 5-7, the work being done in this direction, as well as problems and solutions awaiting solutions.

Kalit so'zlar: cholg'u ijrochilik ko'nikmasi, milliy musiqa, musiqiy ijod, mahorat, ijro, ta'lim tizimi, ilmiy tahlil.

Ключевые слова: исполнительское мастерство на музыкальных инструментах, национальная музыка, музыкальное творчество, мастерство, исполнительство, система образования, научный анализ.

Key words: musical instrument performance skills, national music, musical creativity, skill, performance, educational system, scientific analysis.

Musiqa qadim zamonlardan boshlab kuchli tarbiya vositasi sifatida ta'lim – tarbiyaning barcha tizimlarida keng qo'llanilib kelinmoqda. Ko'zga ko'ringan olimlar, pedagoglar san'atning barcha turlariga jumladan, musiqa san'ati ham o'quvchi-yoshlarning ongi va ruhiyatiga chuqur ta'sir qilib ularda yuksak ma'naviy hislatlarni shakllantirish hamda rivojlantirish vositasi sifatida qarashgan va bunda katta e'tibor berganlar. Musiqa san'atning har bir janri shunday mavzular mazmunini o'z ichiga oladiki, unda mamlakatning, xalqning, insoniyatning boshidan kechirgan u

yoki bu davri xalqning yoki millatning ruhi ifodalanadi. Musiqa asarlarining kuchi uning halqchil va tushunarligida kishilar ichki ruhiy dunyosiga emotsional ta'sir ko'rsata olishidadir. Barkamol avlodni tarbiyalashda musiqa san'atining ana shu xususiyatini hisobga olish muhimdir. Milliy dastur yuksak ma'naviy talabalarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlashni taqozo etar ekan bu borada musiqiy merosimizning aynan milliy cholg'ularning o'rni ham ahamiyatlidir.

Xalqimiz, xususan, yoshlarimizning dunyoqarashi, ma'naviy saviyasi va estetik tarbiyasini yuksaltirishda g'oyat muhim o'rin va ahamiyatga ega bo'lgan musiqa san'atini har tomonlama rivojlantirish, boy musiqiy me'rosimizni chuqur o'rganish, yosh avlodni milliy va jahon musiqa san'atining mumtoz namunalariga muhabbat ruhida tarbiyalash, shuningdek bugungi kunda soha uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash yanada takomillashtirish ustuvor masalalardan hisoblanadi.

Musiqaning keng ta'sirchan tarbiyaviy imkoniyatini O'rta asr mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiy va boshqalar yuqori baholaganlar. Alisher Navoiy buyuk shoir, mutafakkir olim, musiqachi, tarixchi, pedagog va mashhur davlat arbobi bo'lganligi barchamizga ayon. Shoir o'z asarlarida musiqa san'atining tarbiyaviy imkoniyatlarini yuqori baholaydi. U musiqa san'atiga nihoyatda katta e'tibor qaratib, mazkur san'at turi kishilar ongi va ruhiyatiga kuchli ta'sir etuvchi vosita sifatida qaragan. Bunda u ayniqsa xalq og'zaki ijodiyoti va professional musiqa asarlariga alohida urg'u beradi va ushbu asarlar kishini ruhlantirish, unda ijobiy fazilatlarni rivojlantirish hamda yuksak his-tuyg'ularni shakllantirish kuchiga ega ekanligi xususida fikrlar yuritadi. Musiqa tarbiyasi va ta'lim nazariyasi hamda amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog'liq. Insoniyat madaniyatining boshqa sohalarida bo'lganidek musiqa ham uning tajribiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganish jarayonida muhim xususiyatlar va qonuniyatlari yorqin namoyon bo'ladi. O'zbek musiqa san'atining ildizlari qadim zamonlarda borib taqaladi. Qadimgi madaniyatning kundan-kun obidalari, buyuk mutafakkirlari, shoirlari, yozuvchilarining boy adabiy merosi bunga guvohlik beradi.

Bugungi kunda davlatimizning siyosat darajasiga ko'tarilgan o'zbek xalqining milliy musiqiy me'rosi va jahon musiqa madaniyati durdonalari negizida musiqa

san'atini rivojlantirish, san'at o'quv dargohlari va umumta'lim maktablarida musiqa ta'lim tizimini sifat jihatidan yanada ko'tarish, aholimiz, shuningdek bugungi filtsiz axborotlashgan zamon yoshlarini o'zbek milliy va umumbashariy musiqa san'atining eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda ularning madaniy saviyasini yuksaltirish, ma'naviy yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalash maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan bir nechta qaror va farmonlar e'lon qilindi.

Jumladan, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 3-avgust kuni milliy madaniyatimiz, adabiyot va san'atimizni rivojlantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar yuzasidan adabiyot, madaniyat va san'at hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan o'tkazilgan uchrashuvi bu boradagi muhim vazifalarni hal etishga qaratildi.

Shuningdek, O'zbekiston respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi — madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ-112 sonli, ya'ni- 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarga mazkur qaror 1-ilovadagi ro'yxatda keltirilgan milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmalarini hosil qilish hamda bu haqda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritilishi, musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o'quv soati hamda unga qo'shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg'ularida kuy ijro etish amaliy to'garaklari va fakultativ darslari o'tkazilishi belgilab qo'yildi.

Bu kabi qarorlar soha rivojiga ulkan hissa qo'shadi.

O'zbek xalqi barcha xalqlar kabi milliy musiqa madaniyatiga ega. Bu madaniyat tobora rivojlanmoqda va boyimoqda. Uning o'ziga xosligi ortmoqda. O'zbek musiqa san'atining taraqqiyoti barcha xalqlar san'ati uchun xarakterli bir – birini to'ldirish jarayoni bilan bog'liqdir. Musiqa madaniyatlarining bir – birini boyitishi va o'zaro ta'siri o'zbek musiqasining milliy, o'ziga hos xususiyatlarini inkor etmaydi. Barcha xalqlar ma'naviy hayoti va musiqiy taraqqiyoti yo'lida milliy cholg'ularning o'rnini

beqiyosdir. Bizning diyorumizda ham bir-biridan mukammal, yoqimli ovoz tembri, shakli va ijrochilik uslublari bilan farqlanib turuvchi milliy xalq cholgʻulari keng tarqalgan.

Hozirgi kunda Oʻzbekistonda yakka va jamoaviy ijrochilik sanʼatida ijrochilikning ikki yoʻnalishi mavjud. Bulardan biri – asrlar davomida rivojlanib bizgacha ustoz-shogird anʼanasi orqali ogʻzaki tarzda yetib kelgan – anʼanaviy ijrochilik boʻlsa, ikkinchisi XX asr oʻrtalarida paydo boʻlgan yozma anʼanadagi akademik ijrochilikdir.

Maʼlumki, sharq musiqasi qadimdan, asrlar davomida ustozdan-shogirdga ogʻzaki tarzda oʻtib kelgan, yaʼni ustoz biror bir kuyni ijro etadi, shogird esa uni yaxshilab tinglab, ustozidan soʻng huddi ustoz chalgandek qaytarishga harakat qiladi, toki kuyni ustozidek chalgunga qadar. Buning uchun bir necha yillar talab etiladi. Undan keyingina u ustoz hisoblanib, oʻziga shogird olib, oʻzidagi ijro sanʼatini shogirdlar keying avlodga oʻrgata boshlaydi. Shu tariqa xalq kuy-qoʻshiqlari va maqomlar ustozdan-shogirdga oʻtib, hozirgi kungga qadar yetib keldi.

Oʻzbekistonda professional kompozitorlik ijodiyotining paydo boʻlishi oʻzbek xalq cholgʻularida avval mavjud boʻlmagan yangi, yaʼni anʼanaviy ijrochilikdan farqli oʻlaroq, nota yozuvi orqali ijro etish yoʻnalishining paydo boʻlishiga turtki boʻldi. Bu esa Respublikamizda musiqa amaliyotida qoʻllanilayotgan cholgʻularni zamonaviy ijrochilik sanʼati talablari darajasiga moslashtirilib, yaʼni modernizatsiyalashtirib va ular asosida orkestr tarkibini tashkil etuvchi cholgʻular oilalarining laboratoriyasi tashkil etildi.

Hozirgi kunda esa cholgʻu ijrochiligida ikki uslub bilan asarni oʻzlashtirish mumkin. Birinchisi - anʼanaviy uslub, yaʼni ustoz-shogird (eshitish orqali) anʼanasi boʻlsa, ikkinchisi- musiqiy asarni oʻquvchi mustaqil taxlil qila oladigan uslub, yaʼni nota orqali. Bunda oʻquvchi avvalambor nota savodiga ega boʻlishi zarur.

Ilm-fan rivojlanib barcha sohalarga oʻzining ijobiy taʼsirini oʻtkazganidek, musiqa yoʻnalishiga ham oʻzining ijobiy tomonlari bilan kirib keldi. XX asr boshlarida Oʻzbekistonga koʻp ovozli musiqa kirib kelishi bilan nota atamasi ommalashdi.

Nota (lot.nota – belgi, ogohlantirish), ya’ni musiqa asarlarini yozib olish uchun qo’llaniladigan yozuv belgisi.

Musiqa kasbi egalari uchun bu juda katta qulaylik edi. Zamon yanada rivojlanib hozirgi kunda esa bu nota yozuvida electron tarzda ham foydalanish usullari paydo bo’ldi. Bularga misol qilib nota muxarrirlari SIBELIUS, musiqa yozish dasturlari NUENDO, MELODYN kabi dasturlar keltirishimiz mumkin.

Asosiy maqsadimizga qaytadigan bo’lsak, umumtalim maktablarida hozirgi kunda musiqa fani uchun ajratilgan dars soatlari haftasiga 1 marta ya’ni 45 daqiqani tashkil etadi. Ba’zi ijtimoiy fanlar nazariy soatidan tashqari amaliyotini ham talab qiladi. Chunki bu fanlarni amaliyotsiz bajarib bo’lmaydi. Muisqa fani ham ana shunday fanlar qatoriga kiradi. Maktab o’quvchilariga faqat nazariy ma’lumot berilaversa-yu, lekin uning amaliyoti uchun vaqt ajratilmasa ko’zlangan maqsadga yetib borish uchun uzoq vaqt talab qilinadi.

Shuningdek, bugungi kun maktab o’quv dasturlari va kitoblariga cholg’u ijrochiligiga oid mavzularni kiritish, aynan milliy cholg’ularimizga bag’ishlangan mavzularni ma’no jihatdan kengaytirish, ijrochilik ko’nikmalarini rivojlantirishga doir mashqlar (etyud,gamma), musiqiy asarlar bilan boyitish zarur deb hisoblayman.

Madaniyat muassasalari va umumta’lim maktablari hamkorligida maktab o’quvchilari uchun lektoriy konsertlar tashkillashtirish, Madaniyat vazirligi hay’ati qarori bilan umumiy o’rta, o’rta maxsus, professional va oliy ta’lim muassasalarida madaniyat va san’at sohasidagi davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ijodkorlar rahbarligida ularning mahorat darslarini tashkillashtirish zarur.

Xulosa o’rnisa aytishimiz mumkinki, qachonki o’quvchiga bermoqchi bo’lgan bilim haqida to’liq ma’lumot bersak, uni bosib o’tish yo’llarini ko’rsatsak, yuqorida ta’kidlaganimizdek, jonli musiqa, soha vakillari bilan ular o’rtasida jonli muloqotni yo’lga qo’ysakkina milliy musqa madaniyatimiz, milliy cholg’ularimizga bo’lgan muhabbatni ular qalbiga joylay olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O’zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvarъ, №11.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-112.

3. Odilov A. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. Toshkent, “O'qituvchi” 1995 - yil.

4. Xurshid Beknazarov. O'zbek xalq cholg'ularini oliy ta'lim muassasalarida o'rganilishi 2022-yil

5. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi, Toshkent, Fan, 1993.

6. S.Mannopov. O'zbek xalq musiqa madaniyati. O'quv qo'llanma. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2004 y.

YUQORI MALAKALI GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLARNI HAL QILISH KOMPONENTLARI

Umaraliyev Dadaxon Usmonqul o‘g‘li

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”
kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlash murakkab va mashaqqatli jarayon bo‘lib, sportchilarning ham jismoniy, ham ruhiy barkamolligini ta’minlash uchun turli vazifalarni hal qilishni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy, oziqlanish, mashg‘ulot, jismoniy talablar.

Kirish. Maqolada ko‘rib chiqishingiz mumkin bo‘lgan yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlash bilan bog‘liq ba’zi dolzarb muammolar:

Jismoniy stress va jarohatlarning oldini olish:

Kuchli mashg‘ulot rejimlari va yuqori ta’sirli tartiblar haddan tashqari shikastlanishga va stressni sindirishga olib kelishi mumkin.

Kuchli mashg‘ulotlarga bo‘lgan ehtiyojni to‘g‘ri dam olish va tiklanish bilan muvozanatlash charchash va uzoq muddatli jismoniy shikastlanishning oldini olish uchun juda muhimdir.

Gimnastikachilar uchun ideal ovqatlanish muvozanatini saqlash juda muhim, chunki ularning tanasi energiya, o‘sish va tiklanish uchun optimal yoqilg‘iga muhtoj.

Og‘irlikni boshqarish va to‘g‘ri ovqatlanish o‘rtasida to‘g‘ri muvozanatni saqlash juda qiyin, chunki sport ko‘pincha ozg‘in fizikani ta’kidlaydi. Gimnastika sport turi bo‘lib, u nafaqat jismoniy kuch, balki aqliy ziyraklik va muammoni hal qilish mahoratini ham talab qiladi. Yuqori malakali gimnastikachilar murakkab mashqlarni bajarishlari, turli sharoitlarga moslashishlari va eng yuqori samaradorlikka erishish uchun o‘z texnikalarini doimiy ravishda takomillashtirishlari kerak. Samarali o‘quv dasturlari gimnastikachilarning qiyinchiliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshirish, chidamlilik, moslashuvchanlik va innovatsiyalarni

rivojlantirish uchun muammolarni hal qilish komponentlarini o‘z ichiga oladi. Ushbu maqola elita gimnastikachilarni tayyorlashdagi muammolarni hal qilishning asosiy komponentlari va ularning har tomonlama rivojlangan, yuqori natijalarga erishgan sportchilarni etishtirishdagi ahamiyatini o‘rganadi.

Texnik tahlil gimnastikachi faoliyatidagi kamchiliklarni aniqlash va bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega. Murabbiylar video tahlillari va real vaqt rejimidagi fikr-mulohazalardan foydalanib, tartiblarni ajratib ko‘rsatishadi, yaxshilanishi kerak bo‘lgan aniq sohalarni aniqlaydilar. Ushbu tahliliy yondashuv gimnastikachilarni tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga va ularning texnikasini yaxshilash uchun tuzatish choralarini qo‘llashga undaydi.

Gimnastikachilar o‘zlarining chiqishlari tasvirlarini ko‘rib chiqish orqali xatolarni tasavvur qilishlari va ularning harakatlari ortidagi biomexanik tamoyillarni tushunishlari mumkin.

Aqliy mashq qilish va vizualizatsiya usullari gimnastikachining muammolarni hal qilish arsenalidagi kuchli vositadir. Ushbu uslublar sportchilarga tartiblarni aqliy mashq qilish, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni oldindan bilish va ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Vizualizatsiya: gimnastikachilar o‘z mashg‘ulotlarini beg‘ubor bajarayotganlarini tasavvur qilishadi, har bir harakatning aniqligi va bajarilishiga e‘tibor berishadi. Ushbu aqliy amaliyot asabiy yo‘llarni mustahkamlashga va ishonchni mustahkamlashga yordam beradi.

Stsenariyni rejalashtirish: Uskunaning noto‘g‘ri ishlashi yoki kutilmagan chalg‘itish kabi turli stsenariylarni tasavvur qilish orqali gimnastikachilar o‘zlarini haqiqiy dunyo qiyinchiliklariga tayyorlaydilar. Ushbu tayyorgarlik ularning o‘zini tutish va musobaqalar paytida moslashish qobiliyatini oshiradi.

Gimnastikachilar va murabbiylar xavflarni minimallashtirgan holda ballni ko‘paytiradigan tartiblarni ishlab chiqishda hamkorlik qiladilar.

Moslashuvchanlik gimnastikachilar uchun juda muhim mahorat bo‘lib, ular turli sharoitlarda va kutilmagan qiyinchiliklarga dosh berishlari kerak. O‘quv dasturlari moslashuvchanlik va chidamlilikni rivojlantiruvchi mashqlarni o‘z ichiga oladi.

Turli xil qurilmalar konfiguratsiyasi yoki turli xil yorug‘lik sharoitlari kabi turli xil sharoitlarda mashq qilish gimnastikachilarga o‘zgarishlarga moslashishga yordam beradi. Mashg‘ulot paytida raqobat bosimini taqlid qilish gimnastikachilarni yuqori darajadagi vaziyatlarga tayyorlaydi. Gimnastika nafaqat individual sport turi, balki gimnastikachilar, murabbiylar va yordamchi xodimlarning birgalikdagi harakatlaridir. Murakkab muammolarni hal qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun samarali muloqot va jamoaviy ish muhim ahamiyatga ega. Gimnastikachilar va murabbiylar o‘rtasidagi ochiq muloqot g‘oyalar va strategiyalarni almashish imkonini beradi. Ushbu hamkorlik muammolarni hal qilish fikrini rivojlantiradi va ikkala tomon ham o‘z maqsadlariga mos kelishini ta‘minlaydi

Maqsad va vazifalar. Yuqori darajada bajarish uchun katta bosim tashvish, ruhiy tushkunlik va ovqatlanish buzilishi kabi ruhiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Murabbiylar va yordamchi xodimlar gimnastikachilarning psixologik farovonligiga moslashishi va zarur yordam va resurslarni ta‘minlashi kerak.

Gimnastikachilarning intensiv mashg‘ulotlarni boshlash yoshi bahs mavzusidir, chunki erta ixtisoslashuv jismoniy va ruhiy zo‘riqlashlarga olib kelishi mumkin.

Mashg‘ulot intensivligini yosh sportchilarning tabiiy o‘sishi va rivojlanishi bilan muvozanatlash ularning o‘sishini to‘xtatmaslik va uzoq muddatli sog‘liq muammolarini keltirib chiqarmaslik uchun juda muhimdir.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Ko‘pgina elita gimnastikachilar yoshligida mashg‘ulotlarni boshlashadi, bu ko‘pincha ular o‘zlarining qat‘iy mashg‘ulotlar jadvallari bilan akademik mas‘uliyatni muvozanatlash muammolarini hal qilishlari kerakligini anglatadi.

Gimnastikachilarning etarli darajada ta‘lim olishlarini ta‘minlash ularning umumiy rivojlanishi uchun muhimdir.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Hamma gimnastikachilar ham sifatli mashg‘ulotlar, murabbiylar va resurslardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emaslar. Resurslardagi nomutanosiblik iqtidorli sportchilarning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Inklyuzivlikni targ‘ib qilish va turli kelib chiqishi bo‘lgan sportchilar uchun imkoniyatlar yaratish bo‘yicha sa’y-harakatlar sportning rivojlanishi uchun juda muhimdir.

Xulosa. Jismoniy talablar tufayli gimnastikachilarning qisqa muddatli raqobatbardosh umri sportdan keyingi martaba o‘tishlari haqida tashvish uyg‘otadi.

Gimnastikachilarni nafaqaga chiqqandan keyin murabbiylik, murabbiylik yoki boshqa martaba yo‘llariga o‘tishda qo‘llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish ularning uzoq muddatli farovonligi uchun juda muhimdir. Yuqori malakali gimnastikachilarni tayyorlashga muammoni hal qilish komponentlarini kiritish eng yuqori saviyada harakat qila oladigan har tomonlama rivojlangan sportchilarni etishtirish uchun zarurdir. Ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish orqali murabbiylar va gimnastikachilar ko‘proq muvaffaqiyat va chidamlilikka erisha oladilar, bu esa ularning oldiga keladigan har qanday qiyinchilikka dosh berishga yaxshi tayyorgarlik ko‘rishlarini ta‘minlaydi.

Ushbu muammolarni hal qilish yuqori malakali gimnastikachilarning har tomonlama rivojlanishi va farovonligini ta‘minlash uchun murabbiylar, tibbiyot mutaxassislari va yordamchi xodimlarning birgalikda ishlashini qamrab olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog‘liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o‘zini-o‘zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro‘yxati.

1. Abdumumin o‘g‘li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(1), 206-211.

2. Eshtayev A.K. Gimnastika. O‘quv uslubiy qo‘llanma. T- 2015. 124 bet

3. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish Konsepsiyasi 13-fevral 2019. 42 bet.

4. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma – Tashkent, Ilm-ziyo - 2011 y

**XIX АСР ОХИРИДА – XX АСРДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ТУРКМАН
УРУҒЛАРИ ХЎЖАЛИГИ**

Умаров Анвар Шухратович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Таянч докторанти

komarovanvar88@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘rta Zarafshon havzasi Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi o‘zlarini turkman urug‘lari deb biladigan, aloxida shevalari, urf-odatlar va xo‘jalik turmush-turziga ega etnik guruxlar haqida ma‘lumotlar olish mumkin.

Kalit so‘zlar: Zarafshon vodiysi, qishloq xo‘jalik mahsuloti, Xizr-yeli, Ali-Yeli, Bayat, Qora-Turkman, Akman, Chovdur, imreli, qoraul, axchab, ko‘pakli, bayat.

Zarafshon vodiysi shartli ravishda uch yuqori, o‘rta va quyi qismga bo‘lingan. O‘rta Zarafshon havzasida joylashgan Samarqand muzofoti qadimdan Markaziy Osiyoning markazi hisoblangan suv oqimi va uning eng unumdor va boy hududlaridan biri hisoblanadi[8, B.59]. Turkman urug‘lari asosan O‘rta va Quyi Zarafshon havzasida yashagan. Zarafshonning quyi oqimiga bir qancha katta va kichik vohalardan iborat Buxoro vohasi kiradi. Nurotadan boshqa bu vohalarning hammasi Zarafshon daryosi suvidan oziqlanadi[7, B.29].

Dehqonchilik madaniyati iborasi asli yerga ishlov bermoq degan ma‘noni anglatib, keyinchalik boshqa sohalarga o‘tgan va umumiy tarzda madaniyat (ishlov berish) yaratish so‘ziga aylangan. Yerga ishlov berish va o‘simliklarni parvarish qilish madaniyati tufayli inson tabiatning farzandi sifatida uning bunyodkorlik qobiliyatini munosib ravishda davom yettirib kelmoqda. Tabiatdagi mavjud yuzlab o‘simlik turlarini inson o‘z qobiliyati va mehnati tufayli sun‘iy ravishda madaniylashtirib, qishloq xo‘jalik mahsulotiga aylantirgan.

Buxoro vohasi O‘rta Osiyo daryolari oralig‘idagi aholi gavjum, madaniy va unumdor vohalaridan biri bo‘lgan. U deyarli har tomondan cho‘l (Qizilqum) bilan o‘ralgan bo‘lib, u qo‘shni, aholi kam yashaydigan vohalar bilan faqat Zarafshon daryo vodiysining tor madaniy yo‘nalishlari orqali bog‘langan. Bu hududda asosini dehqonchilik, dasht va cho‘llarga tutash hududlarda chorvachilik tashkil etgan [12, B.22].

Takidlash joizki, Zarafshon vodiysi qadimdan poliyetnikligi, o‘troq va ko‘chmanchi aholining birga yashashi bilan ajralib turadi. O‘zbeklar, tojiklar, turkmanlar, yahudiylar, qozoqlar, eroniylar tinch-totuv yashagan mintaqaning poliyetnikligi o‘ziga xos jamiyatni vujudga keltirdi. Aholining yetnik bag‘rikengligini isbotlovchi ko‘plab faktlarni keltirish mumkin.

XIX asrning 80 - yillarida Turkmaniston Rossiya tomonidan istilo kilingach, etnik birikish jarayoni kuchaygan bo‘lsa-da, qabilaviy bo‘linish xanuzgacha mustaxkam saqlangan. Eng yirik qabilalardan axal, taka turkmanlari Murg‘ob xavzasi va Tajanda, yovmutlar Kaspiyda, ersarilar Xiva yerlarida yaxlit xolda yashaganlar. Xo‘jalik — madaniy jixatdan turkmanlar, ko‘chma (chorva) va o‘troq dexqonlar (chumur) qismlarga bo‘lingan. XX asr boshlariga kelib, turkman millati shakllanib, qabilaviy bo‘linishlarga barxam berildi. Ular to‘liq o‘troq turmush tarziga o‘tdilar [6, B.152-153].

Eski oilasiga mansub ko‘chmanchi turkmanlar XIX-asrning ikkinchi yarmida Amudaryo hududidan Qorako‘l viloyatiga, so‘ngra Samarqand va Qashqadaryo vohasiga ko‘chib o‘tib, ma‘lum muddat ko‘chmanchi chorvachilik turmush tarzini saqlab qolishgan, biroq keyinchalik ular o‘z davrida ko‘chmanchi chorvachilik turmush tarzi va o‘troq ishlab-chiqarish iqtisodiyotiga o‘tishgan [14, B.16].

Turkmanlar XVIII-asr o‘rtalari XIX- asrning birinchi choragida vayron bo‘lgan oxirgi sug‘orish tarmog‘ining qayta tiklanishi davrida Buxoroda, shuningdek, Samarqand vohalariga kelib joylashgan. XVIII asrda bir guruh ersoriy turkmanlari Samarqand shahriga ko‘chib o‘tadilar, bu yerda ularning avlodlari Kulabon mahallasida yashaydi. Samarqand shaxar Xilol (Ko‘lobod) maxallasi oqsoqollaridan

Chuyanov Komil G‘oyibovning aytishicha 250 yil oldin Siyob atrofi botqoqlik va kichik ko‘l bo‘lib, turkmanlar o‘sha joyga ko‘chib kelishgan[19].

Toponimik materiallarga qaraganda, tarixning turli davrlarida Zarafshon vodiysida turkmanlarning turli qabila guruhlarida yashagan. Ulardan: Abdal, Aydogdi, Karaman[9, B.24,26,93] Avshar, Uba[14, B.16-17], Ali-Yeli[4, B.148], Bayat, Qora-Turkman, Akman[13, B.10-11,74,129], Chovdur[11, B.175-179] va boshqalar yashagan. Buxoro hududi turkman urug‘lari: imreli, qoraul, axchab, ko‘pakli, bayat, junaid, kamishloq, sayat, tuyachi, ua va boshqalar mavjud bo‘lgan[15, B.178].

Turkman yetnotoponimi Samarqand viloyatining Ishtixon, Jomboy, Pastdarg‘om, Payariq, Samarqand tumanlarida, shuningdek, Navoiy viloyatining Karmana, Xatircha tumanlarida uchraydi[13, B.128]. Zarafshon vodiysidagi turkmanlarning ko‘p sonli guruhlaridan biri Xizr-yeli turkmanlari va Chandir turkmanlari xisoblanadi. “Xizr-yeli” (mahalliy tilda “Xizir-yeli”) Samarqandning shahar chetidagi Turkman qishlog‘ida, ikkinchisi yesa Samarqand viloyatining Pastdarg‘om tuman, Chandir qishlog‘ida yashaydi.

Samarqand shahar atrofidagi Turkman qishlog‘ining barpo yetilishi Xizr-yeli turkmanlari bilan bog‘liq bo‘lib, Buxoro amiri Shohmurod hukmronligi davriga (1785-1800) tegishli. Biroq, bu joyda o‘rta asrlarda Turkina qishlog‘i bo‘lgan degan taxmin mavjud. Uning nomi turklar yoki hatto turkmanlar guruhining qarorgohi bilan bog‘liq. Turkman qishlog‘i turkmanlari hayotida dehqonchilik katta ahamiyatga yega yedi. Xizr-yeliliklarining orasida ularning kelib chiqishi haqida O‘g‘uzxondan boshlab afsonalar tarqalgan. O‘g‘uzxonning to‘rt o‘g‘li bo‘lganligi xabar qilingan. Dastlabki uch o‘g‘ildan turkmanlardan Salir, Sariq, Teke, Yomudlar chiqqan. To‘rtinchi o‘g‘ildan Gereili va Xidir-yelilar chiqqan[5, B.13]. Ba’zi olimlar Xizr-yeli nomini xazarlar bilan bog‘lashadi. Biroq, bularning barchasi faqat gipoteza xolos. Boshqa rivoyatlarga asoslanib, ular Xizr Tur qabilasining asoschisi haqida gapirib berishgan. Uning qo‘l ostidagilar oltita salur va to‘rtta mo‘g‘ul bo‘lib, keyinchalik ular o‘zlarini Xizr-Yeli deb atashgan[16]. Takidlash joizki, avliyo Xizr (Xidir) nomi O‘rta Osiyo xalqlari, jumladan, turkmanlar orasida ham mashhur bo‘lgan[10, B.99].

Xizr mo‘l-ko‘lchilik, omad berguvchi, yaxshi odamlar va sayohatchilarning homiysi hisoblangan. Xorazm hududidagi Xizr-yelilar dehqonchilik bilan shug‘ullangan va sug‘orish tizimini chuqur bilishgan. Turkman qishlog‘i turkmanlari orasida Xizr-elinining Samarqand vohasiga kelishining ikki xil talqini bor. Birinchi talqiniga ko‘ra, Xizr-yelilar Chingizxonning yurishlari tufayli Xorazm vohasidan qochib ketishgan. Bu vaqtda ularning bir qismi Samarqandga yetib keldi. Ikkinchi talqinida aytilishicha, Xizr-yeli Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan Chordjuy - hozirgi Turkmanrabot hududiga dastlab XVIII asrning ikkinchi yarmida kelgan. Bu yerda ular uch guruhga bo‘lindi: biri Chordjuy viloyatida qoldi, ikkinchisi Buxoro Qorako‘liga yo‘l oldi, uchinchisi Samarqand atrofiga yetib keldi. Xizr-yelilarning bir guruhi Buxoro chekkasida joylashdilar.

1924 yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, sobiq Buxoro amirligi hududida Xidir-elinining soni 9565 kishini tashkil etgan. Qorako‘l vohasida 2 mingdan ortiq kishi istiqomat qilgan[11, B.210]. Turkman qishlog‘ining Xizr-yeli turkmanlari haqidagi afsonaga ko‘ra, ularni Hayit buva yeshon Samarqandga olib kelgan. Yeshon prefiksiga ko‘ra, u so‘fiylik ruhoniylarining a‘zosi bo‘lgan. Eshon barcha diniy marosimlarni bajargan, maktabga rahbarlik qilgan, turli masalalarda maslahatlar bergan va barcha davlat ishlarini hal etishda qatnashgan. Eshonlarning salmoqli qismi - "muqaddas" turkman urug‘laridan chiqqan[2, B.171]. Hayit buva yeshon vafotidan keyin Xorazmda dafn yetilgan[16].

Aytishlaricha, Xizr-elinlar kelgan hududda, amir Shohmurod davrida bu yer xaroba va chakalakzorlar bilan qoplangan yedi. Xizr-elinlar bu yerlarni o‘zlashtirib, dehqonchilik bilan shug‘ullangan.

Samarqandga 12-14 oila kelgan, bir qismi Xizr-elinlar Samarqand viloyatidagi Chandir turkmanlariga qo‘shilgan.

Rivoyatlarga ko‘ra, o‘tmishda Xizr-eli turkmanlari 13 ta qozonga bo‘lingan. Qozon - qarindoshlar to‘plangan katta patriarxal oila edi. Qozon a‘zolari o‘zlarini qozonbir deb atashgan. G‘azanbir shaklidagi bu atama turkmanlarning o‘troq va yarim o‘troq guruhlari orasida keng tarqalgan. Erlar qozon mulki hisoblangan. Dastlab, qozon odatda 10 dan 35 tagacha oilani o‘z ichiga olgan deb taxmin qilinadi.

Qozonni yoshi kattaroq bir kishi boshqargan. Marosimlar va to‘y-hashamlarni o‘tkazishga masul edi[16].

Xizr-elinning yeng yirik urug‘lari choylar, beshkal, boyto‘p, o‘chbek, chung, shog‘al va boshqalar yedi. Boshqa chechka, salor, guva, karamat, o‘chbek, uypashak, kuyki, boytup, yelm, idik, zungal, chung va boshqa urug‘larning xar bir qozonning alohida afsona bor yedi. Masalan, ular guval haqida hamma tadbirlarga birga borishlarini va shuning uchun ularni shunday deb atashganini aytishdi.

Qishloq aholisining asosiy mashg‘ulotlari: dehqonchilik, uzumchilik, chorvachilik, ipakchilik, to‘quvchilik, zardo‘zlik bo‘lgan.

XIX asrda Buxoro amirligining siyosiy barqarorligining mustahkamlanishi va iqtisodiyotning yuksalishi davrida xizr-elinlar orasidan 15-20 tanob yerga ega bo‘lgan badavlat yer egalari qatlamining shakllanishiga xizmat qildi. Buxoroning bir tanap yeri 250 kvadrat metr yedi[1, B.151].

Zarafshon havzasida yashagan turkman xalqlari an’anaviy mashg‘ulotlarining ayrim sohalari o‘zlarining homiy pirlariga yega bo‘lishi ham nafaqat qadimiy turli kasb-hunar tarmoklarining mavjudligidan, balki ularning muayyan diniy ye’tiqodlar va ibodatlar bilan bog‘liq bo‘lganligidan dalolat beradi.

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida O‘rta Zarafshon havzasi aholisining asosiy mashg‘uloti, asosan dehqonchilik va chorvachilik bo‘lgan. Tumanlar joylashgan hududlarning geografik shart-sharoitidan kelib chiqqan holda aholi bug‘doy, arpa, sholi, tariq, juhuri, zig‘ir, maxsar va paxta xamda meva –sabzovotlar yetishtirganlar[3, B.50].

Urush yillarida Samarqand viloyati Pasdarg‘om tumani Yuqori Chandir qishlog‘ida yashagan Abduraxmon Abduxakimov o‘sha paytda 12 yoshda bo‘lgan. Otaxonning aytishicha, qishloq axli doimiy yekinlardan tashqari, oqjo‘xori, lavlagi ekishgannligini takidlaydi. Och qolmaslik uchun jo‘xori unidan Zog‘ora non tayyorlashgan. Chandirlar XX asr 50 yillarida qishloqqa yaqin cho‘l zonalaridan ko‘vul terib kelib yeyishgan. Undan tashqari 1 kunda 4-5 bog‘ yovvoyi shuvoq va burgan terib, yeshakka ortib, Juma bozorida nonvoylarga sotishgan yoki nonga almashtirishgan[17].

XIX asr oxirida Oʻrta Zarafshon havzasida chorvachilik asosan yordamchi xoʻjalik turi boʻlgan va qishloq xoʻjaligi manfaatlariga moslashtirilgan. Yaylovlar yetishmasligi sabab chorva mollari hosil yigʻib olingandan soʻng dalaga haydab boqilgan. Erta bahorda ekin ekish boshlanganda quton va ogʻilxonalarga qamalgan va qoʻldan ovqat berilgan. Baʼzi bir koʻp chorva va otarlarga ega dehqonlar yozda choʻpon yollab chorvani togʻ va togʻ oldi hududlaridagi yaylovlarda boqishgan. Qish kelishi bilan chorvani qaytarib kelishgan. Chortut hududida yashovchi chandir turkmanlari asosan dumbali quy boqishgan[3, B.58].

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida Oʻrta Zarafshon havzasi aholisi kasanachilik va boshqa yordamchi kasbkorlik bilan ham shugʻullanishni davom ettirganlar. Shulardan eng koʻp tarqalgani tikuvchilik soxasi edi. Aholi asosan boʻz, qalami va jun gazlamalardan gilam, palos, chakmon, dasturxonlik, xalta, turva, xurjin va tukli gilamlar tikishganlar. Ushbu tur hunarmandchiligi bilan maxalliy oʻzbeklar bilan yonma-yon yashab kelgan turkmanlar ham shugʻullanishganlar. Oʻzlarini Xorazm turkmanlaridan kelib chiqqan deb hisoblashgan (Samarqand tumanining Turkman qishlogʻida yashovchi Xidir-eliliklar) baʼzi turkmanlar, Xorazmdan koʻchirilgan oʻzbek-urganjilari va siganlar umuman tikuvchilik bilan shugʻullanishmaganlar. Dargʻomning qoʻyi qismida yashovchi chandir turkmanlarining va Samarqandning Kulabod mahallasi turkmanlarining yordamchi kasb-koriga devor (paxsa) qurish ham kiradi. Masalan qishloq va qurgʻonlari atrofida oʻrab turuvchi baland devorlar qurishganlar. Devor quruvchi mutaxassislar devorzan yoki devorkash deb yuritilgan[3, B.63-65].

Samarqand viloyati Pasdargʻom tumani Chandirobod maxallasi Yuqori Chandir qishlogʻidagi erkaklar oʻqituvchilik, dexqonchilik va chorvachilikdan tashqari, yoz fasli kirib kelishi bilan mavsumiy ishlarga chiqishadi. Asosan bu erkaklar viloyatning boshqa xududlaridagi qishloqlarda (paxsa) urish bilan shugʻullanishadi. Paxsada qilingan uylar qishda issiq, yozda salqinligi bilan boshqa uylardan farqlanadi[17].

Pasdargʻom tumanida joylashgan toʻrt Chandar qishlogʻi (avvallari bir qishloq boʻlgan) bir-biri bilan yonma-yon joylashgan boʻlib, qishloq axolisi dexqonchilikda yuksak natijalarga erishgan. Qishloqda Zarafshon daryosining Dargʻom kanali va

uning shoxobchasi bo‘lgan Eski Anxor kanali orqali dexqonchilik xo‘jaliklarini suv bilan ta‘minlaydi. Qishloq oqsoqollarining aytishicha Darg‘om kanalidan (nov) orqali suv tortib qishloqqa kiritishgan. Xozirda Novchandir qishlog‘ining nomi shu nomdan olingan. Undan tashqari qishloqda (Sarxovuz) deb nomlangan ichimlik suvi saqlanadigan xovuz qurilgan. Suvni tozalash uchun atrofiga tol ko‘chatlari o‘tqazilgan. Suv tanqis paytlarida, asosan ekinlarga suv olish va qish faslida o‘sha xovuz suvidan odamlar xatto chorvalar xam suv ichishgan.

Xovuzlar atroviga ekilgan tol ko‘chatlari suvni filtirlabgina qolmay balki atrof salqinligini xam saqlagan. Qishloqdagi ko‘plab tadbirlar, yig‘ilishlar (majlislar), ayollar gashtaklari, turli to‘y-xashamlar va marakalar xam o‘sha xovuz yonida o‘tkazilgan. Yoz faslida Ro‘za oylarida xovuz yonida tarobex namozlari o‘qishgan. Dexqonchilikdan xorib kelgan odamlar xovuz yonida dam olishgan. Qishloq axli shuning uchun xam ushbu joyni “Yozgi mexmonxona” nomi bilan atashgan.

Qishloqda, 1). Bolta bobo xovuzi, 2). Mulla Suvon bobo xovuzi, 3). Mulla Qurbon bobo xovuzi, 4). Mulla Abduxakim bobo xovuzi, 5). Muxammad Juma bobo xovuzi, 6). Mulla Eshmurod bobo xovuzi, 7). Sarivoy polvon xovuzlari majud bo‘lagan. Ushbu xovuzlar 200 yildan buyon mavjudligini takidlaydi. Xovuzlarga suv axoli tomonidan xashar yo‘li bilan qazilgan “Chandir” ariq orqali kelgan. Xududdagi yerlarni o‘zlashtirilishi bilan katta dalalarga suv yetkazish uchun Eski Anxor kanali suvidan foydalanilgan va Chandir ariq suviga extiyoj kamayib, xozirda ariq bekilib ketgan. Yuqoridagi xovuzlarga bugungi kunda extiyoj qolmagan. Sababi axolining xar bir xanodonida o‘zlari ichimlik suvi uchun quduqlar qazishgan. Quduqlar qish faslida tozalanadi, o‘sha paytida suv satxi pasayishi kuzatiladi. Qishloqdagi ariq va kanallarni tozalash, daraxtlar ekish, ularni oxaklash, yangi quduqlar qazish va boshqa ishlar xashar yo‘li bilan amalga oshiriladi[17]. XIX asr oxirida – XX asr boshlarida O‘rta Zarafshon havzasi aholisining asosiy mashg‘uloti asosan dehqonchilik va chorvachilik bo‘lgan. Tumanlar joylashgan hududlarning geografik shart-sharoitidan kelib chiqqan holda aholi bug‘doy, arpa, sholi, tariq, juhori, zig‘ir, maxsar va paxta xamda meva –sabzovotlar yetishtirganlar. XIX asr oxirida O‘rta Zarafshon havzasida chorvachilik asosan yordamchi xo‘jalik turi bo‘lgan va qishloq xo‘jaligi

manfaatlariga moslashtirilgan. Yaylovlar yetishmasligi sabab chorva mollari hosil yigʻib olingandan soʻng dalaga haydab boqilgan.

Samarqand viloyati Pasdargʻom tumanidagi Chandir qishloq aholisi XIX asr oxirida–XX asrda asosan chorvachilik bilan shugʻullanishgan. Keyinchalik boʻz joylarning oʻzlashtirilishi bilan dexqonchilik soxasi rivojlana bordi. Xozirgi kunda axolining xar bir xonodonida 10 boshdan qora moli va mayda tuyoqli chorvasi mavjud. Endilikda axoli chorvasini erta baxor dalalarga xaydab ketishadi va qish kelganda uylariga olib kelishadi. Ayrim xonodanlar dexqonchilikni yaxshi oʻzlashtirishgan. Dexqonchilikda asosiy ekin bugʻdoy, arpa, kartoshka, pomidor va mosh xisoblanadi. Qishloq oqsoqoli Gʻaffor boboning aytishicha Eski Voyyenniy kolxosi xozirda Doʻstlik maxallasi xududida 10 ming gektar ochiq maydon boʻlgan. Bobo agronom paytlarida shu joyga askarlar uchun kartoshka, sholgʻom, sabzi, piyoz va boshqa ekin turlarini yetkazib bergan. Xozirda bu joylar dexqon xoʻjaligiga ajratib berilgan. Mamlakat uchun paxta, bugʻdoy maxsulotlarini yetkazib berishadi. Bugʻdoy olingandan soʻng joyiga chorvasi uchun makkajoʻxori ekib, poyasini va donini yemxashak uchun foydalanib kelishmoqda[17].

Samarqand shaxar Siyob bozor atrofi eski Koʻlobod xosirgi Xilol maxallasida istiqomat qilib kelayotgan turkman urugʻlari vakillaridan Choʻyanov Komil boboning aytishicha, 1965 yilda Abduaxat va Piri bobolaridan eshitgan maʼlumotlarga koʻra Turkmanistonning Xoʻjabos va Chorjoʻy viloyatlaridan koʻchib kelgan axoli dastlab, paxsa urish va novoychilik bilan shugʻillanishgan. Xozir xam eski kasblaridan tandir yasash va temirchilik ishlari bilan shugʻullanadiganlar topiladi[18].

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida Samarqand viloyati turkman urugʻlari xoʻjaligini oʻrganish orqali baʼzi xulosalarga kelindi. Samarqand viloyatidagi turkman urugʻlari besh asrdan ortiq vaqt mobaynida oʻzbeklar bilan oʻzaro ahillikda yashab kelmoqda. Turkman urugʻlarining tarixi, madaniyati, tili va urf-odatlarida juda koʻplab umumiy jihatlar boʻlishiga qaramasdan mintaqada yashovchi turkmanlar oʻziga xos madaniyati, ijtimoiy, jamoaviy turmush tarzi va milliy anʼanalari bilan farqlanadi. Shu maʼnoda voha turkman urugʻlarini etnomadaniy oʻzligini

anglashidagi anʼanalar va transformatsion jarayonlarni etnologik aspektda tadqiq qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А.Наджафовой. Душанбе. Дониш. 1967.
2. Брегель Ю.Э., Хорезмские туркмены в XIX веке. Москва: Восточная литература, 1961, с.171
3. Г.Н.Васильева, Б.Х.Кармышева. Этнографические очерки узбекского сельского населения. Издательства “НАУКА” Москва 1969 г. С.50.
4. Государственный архив Бухарской области, фонд 28, опись 1, ед.хр. 149, л.148.
5. Джикиев А., Этнографический очерк населения юго-восточного Туркменистана (конец XIX –начало XXв.). Ашхабад: «ЎЛЫМ», 1972, с.13.
6. И.Жабборов. Жахон этнологияси асослари. Тошкент.2008. 152-153 б.
7. История Бухары. Под редакцией И.М.Муминова. Т.,1976, с.29
8. Ковалев С., Ташбеков Э., Валиева Р. География сельского населения и сельских населенных пунктов Самаркандской и Бухарской областей. Т.,1962, с. 59
9. Кораев С. Географик номлар маъноси. Т., 1978, 24. 26. 93-бетлар.
10. Логашова Б.Р. Туркмены Ирана (историко-этнографическое исследование). Москва: Наука, 1976, с.99
11. Материалы по районированию Средней Азии. Книга 1. Территория и население Бухары и Хивы. Часть 1. Бухара. Ташкент, 1926, с.175-179.
12. Мухамеджанов А.Р. История орошения Бухарского оазиса (с древнейших времен до начала XX в.). Т.,1978, с.22
13. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) Материалы к исторической географии Средней Азии. Т.,2001, с. 10-11, 74, 129.
14. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Т., 1990, с.16

15. Уринбоев Б. Асрлардек барҳаёт номлар. (Самарқанд вилояти топонимлар изоҳи). Самарқанд, 2003, с.178
16. Дала ёзувлари Туркман, 2023 йил.
17. Дала ёзувлари. Самарқанд вилояти, Пасдарғом туман, 2022 йил.
18. Дала ёзувлари. Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳар, 2023 йил.
19. Дала ёзувлари. Самарқанд шаҳар Хилол маҳалласи, 2023 йил.

TEMURIYLAR DAVRIDA MATO ISHLAB CHIQRISH VA TO‘QIMACHILIK

Xaitova Maxfuza To‘lqin qizi

Temuriylar tarixi davlat muzeyi rassom-dizayneri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Temuriylar davrida hunarmandchilik, ishlab chiqarish hamda to‘quvchilikning yuqori darajada rivojlanganligi, turli xil mato ishlab chiqarilishi va jahon bozorlarida yetakchi o‘rinni egallashi hamda mohir gilamdo‘zlar tomonidan to‘qilgan gilamlar san‘at darajasiga ko‘tarilganligi haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье говорится о высоком развитии мастерства, производства и ткачества в период Темуридов, производстве различных тканей и их лидирующем положении на мировых рынках, а также о подъеме ковров, сотканных искусными ковровщицами, до уровня искусства.

Annotation: This article talks about the high development of craftsmanship, production and weaving, the production of various fabrics and their leading position in world markets, and the rise of carpets woven by skilled carpet weavers to the level of art is conducted during the Temurid period.

Kalit so‘zlar: mato, gilamdo‘zlik, ishlab chiqarish, to‘qimachilik, madaniyat, rang, gazlama, qimmatbaho, mahulot, paxta.

Sohibqiron Amir Temur 35 yil davomida sharqning eng qudratli davlatini tuzishga erishdi. U ilm-fan, san‘at va madaniyatga chin ma‘noda homiylik qilganligi tufayli me‘morchilik, she‘riyat, ilm-fan, monumental rangtasvir, to‘qimachilik san‘ati, naqqoshlik, shishasozlik, kulolchilik va boshqa hunarlar tez rivojlandi. Bundan tashqari, gazlama ishlab chiqarish va gilamdo‘zlik ham ancha takomillashgan, dunyo bozorlarida yetakchi o‘rinni egallagan. Poytaxt Samarqandda kiyim-kechak ishlab chiqarish ravnaq topgan. Ko‘rinib turibdiki, Samarqand ushbu davrda eng go‘zal va sivilizatsiyalashgan shaharlardan biriga aylantirilgan.

Temuriylar davrida hunarmandlar tomonidan bir qancha qimmatbaho matolar to‘qilgan bo‘lib, ularning parchalari Samarqanddagi Amir Temur, Shohi Zinda maqbaralaridagi ayrim mashhur shaxslarning qabrlaridan topilgan. Ushbu matolar shoyi gazlamalar bo‘lib, uni mohir hunarmandlar tomonidan to‘qilgan. Bulardan tashqari bu davrda baxmal, siqarlot, kimxob, tafta kabi matolar ko‘plab ishlab chiqarilgan. Aholi zodagon qismining bayramona kiyimi keng tarqalgan baxmaldan tikilar edi. Shunday matodan badavlat xonadonlarda ko‘rpa-ko‘rpacha, choyshab va yostiqlik tayyorlangan. Baxmaldan g‘ilof ham tayyorlangan. Samarqandda baxmalning qizil rangli alohida turi ishlab chiqarilgan. Qirmiz hasharotidan olinadigan rangga bo‘yab tayyorlanadigan bu mato «baxmali qirmizi nomi bilan mashhur edi. Qirmizi juda qimmatbaho bo‘yoq hisoblangan. Issiq suv, sirka kislotasi, 150-175 ta qanotsiz qirmiz hasharotidan bir gramm qirmizi bo‘yoq olingan. Bu hasharot Buxoro xonligi cho‘llaridagi butazorlarda uchrashi qayd etilgan. Bunday mato boshqa mamlakatlarga ham olib ketilganligi uning qimmatbaholigi va oliy sifatligiga dalolatdir. Oliy navli jun mato siqarlot ham qirmizi rang bilan bo‘yalar edi. Siqarlotdan yuqori tabaqa vakillari uchun ustki kiyimlar tikilgan. Shuningdek, undan qimmatbaho chodirlar ham tayyorlangan. Temuriylar davrida qimmatbaho matolar orasida kimxob (kamka) muhim o‘rin tutgan. Manbalarda keltirilishicha, yuqori lavozimli kishilarning uy jihozlari orasida kimxobdan tikilganlari ham bo‘lgan. Jumladan, ko‘rpa-to‘shak, boshqa qimmatbaho buyumlar va xokazo. Kimxobdan qimmatbaho libos ham tikilgan bo‘lib, yozma manbalarda ayniqsa kimxob to‘nlar tez-tez tilga olinadi. Masalan, Samarqandga Ispaniya elchisi Rui Gonsales de Klavixo bilan kelgan kishilarga ham shunday to‘nlar kiydirilgan. Qimmatbaho katan matosi ham aholining zodagon qismi orasida mashhur edi. Undan libos va dasturxon tayyorlangan. [1,98-99- b.]

Gazlamalar har xil turda bo‘lgan: paxta, shoyi (shay), yarim ipak (adras, olacha), baxmal (maxmal), brokar (zarboft) va boshqalar. Gazlamalar turli rangda bo‘yalgan. O‘rta Osiyoda eng keng tarqalgan arzon paxta matosi 8 rangga bo‘yalgan: qora, ko‘k, sariq, yashil, binafsha rang va hokazo. Matolar bo‘laklar bo‘yicha, bir kishi uchun mo‘ljallanganligi qarab hamda metr bo‘yicha to‘qilgan. Mato noyob va qimmat

buyum hisoblanganligi uchun u alohida ne'mat sifatida hadya qilingan. Binafsha rangdagi matolarga (siqarlot) va qizilning barcha tondagi soyalariga eng katta talab bor edi. To'quvchilik bilan bir qatorda mo'yna ishlab chiqarish, tikuvchilik va poyabzalchilik ham rivojlangan. Oyoq kiyimlarini tayyorlash uchun etik, ichig'lar (yumshoq teridan tikilgan etik) va kavushlar, asosan, sariq charmdan foydalanilgan. Qoramol terisidan ikkinchi navli mahsulotlar, qo'y terisidan, qo'zi terisidan to'nlar tikilgan. Bundan tashqari bir qancha matolar chet davlatlardan ham olib kelingan. Ingliz savdogari A.Jenkinsonning yozishicha, salla uchun yupqa oq gazlamalar Hindistondan, rang-barang shoyilar Forsdan, kamka va atlas Xitoydan keltirilgan. [2, 12 b.]

Salla muslin deb ataluvchi yupqa oq matodan tikilgan, ba'zan oltin yoki ko'k rangli tor chiziqlar bo'lib, ular o'ralganda rang-barang naqsh hosil qilgan. U kulohga mahkam o'ralgan. [2, 25 b.]

XVI asrda Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan A. Jenkinson mintaqada ishlab chiqarilgan mahalliy matolar to'g'risida ham qiziqarli ma'lumotlar berib o'tgan, lekin, muallif mahalliy aholining kiyimlari borasida ma'lumotlar bermagan. U: «... ruslar Buxoroga ishlov berilmagan teri, junli va sherst matolar, yog'ochdan ishlangan uy-ro'zg'or buyumlari olib kelib, mahalliy xalqdan paxta tolali, turli xil shoyi, yorqin rangli matolar xarid qilar edilar» deb yozgan. Buxoroda tayyorlangan matolar va liboslar to'g'risida venger olimi Arminiy Vamberi ham o'z fikrlarini manbalarda batafsil namoyon etgan: “...o'zbeklar konus shaklidagi mo'ynali bosh kiyim, oyoqlarida yuftadan (bulg'or charmi) noqulay va katta poshnali etik kiyishadi, yozda esa ular faqat bitta uzun ko'ylakda yurishadi. Keyinchalik men ham bu kiyimlarni kiydim, chunki ko'ylak oq rangini yo'qotmaguncha bozorga borish ahloqsizlik hisoblanmas edi. Ayollar esa 15-20 ta rus ro'molidan iborat uzun konus shaklidagi salla, jazirama issiqda qalin xonaki matodan uzun ko'ylak, oyoqlarida noqulay etiklarda uylariga katta xumlarda suv olib borar edilar” deb ma'lumotlar keltirgan. [3, 40-41 b.]

Amir Temur va Temuriylar davrida katanni asosan Misr yetkazib berar edi. Amir Suhrobning qizi Habiba Sulton begim nomidan 1464-yili Samarqanddagi

maqbaralardan biriga vaqf etilgan mulklar orasida qabr ustiga misr katanidan tayyorlangan yoping‘ich yopilgani eslatib o‘tiladi. Samarqandlik Ustod Tangriberdiboyning merosini o‘zida aks ettirgan hujjatda esa boshqa mol-mulklar bilan bir qatorda katandan tikilgan beshta to‘shak ko‘rsatib o‘tilgan. Samarqand hamda Temuriylar davlatining boshqa shaharlari bozorlarida fo‘ta deb ataluvchi yengil yupqa mato sotilgan. Uning paxtadan, ipakdan va jundan tayyorlangan turlari bo‘lgan. Erkaklar salla tarzida o‘ragan mato ham, ayollar boshiga o‘ragan uzunchoq ro‘mol ham, to‘n ustidan bog‘lanadigan belbog‘ ham fo‘ta deb yuritilgan. Fo‘ta parchalari hammomda ishlatiladigan sochiq vazifasini ham o‘tagan. Yozma manbalarda Hind, Misr fo‘talari tilga olinadi. Samarqand hududida ham fo‘ta ishlab chiqarilgan. Samarqandlik fo‘ta to‘quvchi - Ustod Shohmuhammad va Ustod Subhi kabi ustalar bo‘lgan. Shuningdek, Amir Temur va Temuriylar davriga oid manbalardan o‘sha davrlarda tafta nomini olgan yupqa, silliq ipakli matodan foydalanilgani ma‘lum. Husayn Xorazmiyning vaqf yorlig‘iga ko‘ra, taftadan salla tayyorlangan. Vaqf mutavallisi har yili Xusayn Xorazmiy avlodlarini, ularning mablag‘i yetmagan holda, salla uchun tafta bilan ta‘minlab turgan. O‘sha davrda ishlab chiqarilgan olacha gazlamasi paxta tolasidan tayyorlangan, odatda, asosan yo‘l-yo‘l chiziqlar bilan bezatilgan olachaga aholining talabi katta edi. Ilk o‘rta asrlardan mashhur bo‘lgan zandanachi matosiga XIV-XV asrlarda ham talab katta bo‘lib, u paxtadan tayyorlanar edi. Novgorodda arxeologik qazishmalar chog‘ida topilgan qayin po‘stlog‘iga yozilgan xat va Tevton ordeni hujjatxonasiidagi 1401-yilga oid hujjatdan ayon bo‘ldiki, zandanachi G‘arbiy va Sharqiy Yevropada ham tarqalgan. Temuriylar davrida ushbu mato oddiy shaharliklar xarid qilishga qurbi yetmaydigan matolardan hisoblangan. Paxta tolasidan bo‘zning badavlat aholi uchun mo‘ljallangan yupqa xilidan tortib, qalin, oqlanmagan, sarg‘ish yoki kulrang xiligacha to‘qilar edi. Oddiy aholi uchun ancha qalinroq, lekin issiqni o‘zida yaxshi saqlovchi rango-rang bo‘z to‘qilgan. Chitgarlar bo‘yoqni o‘zlari tayyorlashgan. Shubhasiz, bu hol ulardan muayyan kimyoviy jarayonlarni bilishni, uncha-muncha naqsh san‘atidan xabardor bo‘lishni talab etar edi. Rashididdinning XIII asrga oid ma‘lumotiga ko‘ra, Sharqqa yo‘l olgan buxorolik uch savdogarning mollari orasida

karbas, zandanachi, zar qo‘shib to‘qilgan parcha zarboft va boshqa matolar ham bo‘lgan. Muarrixning yozishicha, Chingizxon zarboftning har bo‘lagi uchun bir bolish oltin, karbas va zandanachining har bo‘lagi uchun bir bolishdan kumush berishni buyurgan. Mato tabiiy bo‘yoqlarda bo‘yalgan. Bibixonim dahmasidan topilgan va oradan olti asr o‘tganiga qaramay o‘zining rangli bezagini yo‘qotmagan nim chirigan mato parchasi bunga yaqqol misol bo‘la oladi. Bo‘yoq tayyorlashda tarkibiy qismlar og‘irliklari nisbatiga uchun maxsus tarozi va o‘lchov toshlaridan foydalanilgan. Rang tayyorlash usuli ko‘p yillik mehnat va tajriba asosida takomillashgan va odatda, sir tutilgan. [1, 95-96 b.]

Hunarmandlar shaharning madaniyatli tabaqasi guruhiga mansub edi. XV asr va XVI asr boshlarida yashagan shoirlar, musiqachi-yu sozandalar, muarrixlarning bir qismi badavlat hunarmandlar va mayda savdogarlar orasidan yetishib chiqqan edilar. Masalan, samarqandlik shoirlardan Javhariy sovungarlar rastasining oqso- qoli, mavlono Xavofiy tikuvchi, mavlono Mir Arg‘un xaymado‘z, ya‘ni chodir tikuvchi, mavlono Kobuliy g‘azolfurush kalava sotuvchi, mavlono Kamardo‘z - tas- ma tikuvchi va Bisotiy Samarqandiy bo‘yra to‘quvchi hunarmandlardan bo‘lgan. Pilla qurti boqish va ipak mato ishlab chiqarish ko‘pgina mamlakatlarda o‘zlashtirilganiga qaramasdan, Xitoydan Temuriylar davlatiga yuborilgan sovg‘alar ro‘yxatida shoyi va undan tikilgan kiyim-kechaklar bo‘lgan. Shu bilan birga, Movarounnahr ustalari turli gazlamalar, xususan oliy nav ipak gazlamalar tayyorlashgan. Temuriylar davrida Movarounnahr va Hindiston hunarmandlari yasagan mahsulotlarni ayirboshlash anchagina jonlangan edi. Hindistondan zar qo‘shib to‘qilgan yupqa oq matolar, ishlab chiqarilgan joyiga qarab haydarobod, gujarot, banoras matolari deb ataluvchi gazmollar, shuningdek shakar va bo‘yoqlar olib kelinar edi. Hindiston bilan bunday munosabatlar ayniqsa Zahiriddin Muhammad Bobur davrida rivoj topdi. Samarqandga turli mamlakatlarning mahsulotlari qatorida «Rus va Totoriyadan charm va zig‘irdan tayyorlangan matolar keltiriladi edi. Yuqori sifatli charm Volga orqali Bulg‘ordan olib kelingan. «Bulg‘ori» deb atalgan bunday charmdan poyabzal usti, qimmatbaho egarlar, xurjun, kitobning bezakli g‘ilofi, bezakli o‘q-yoy g‘ilofi, egar, jabduq va hokazolar tayyorlangan. Ispan elchilarining uchrashuv va sayohatlari

bayonidan Samarqandga Ispaniyadan keltirilgan mollar ro‘yxatida Florensiyada tikilgan kiyim, yupqa mato, to‘q qizil gazlama, kumush kosa, movut va jundan tikilgan kiyimlar va boshqa mollar uchraydi. Amir Temur Ispaniya qiroli yuborgan sovg‘alarni qabul qilib olar ekan, juda mamnun bo‘lgan edi. Ular orasida Amir Temur xotini uchun qizil movut, shuningdek ov lochinlari ham bo‘lgan. Termizda ispan elchilarini kutib olishga chiqqan choparga Florensiya ko‘ylagi sovg‘a qilganlar. Ispaniya qiroli saroyiga yuborilgan Amir Temur elchisi Samarqandga ispancha libosda qaytib kelgan. [1, 100-101 b.]

Shu bilan birga, Temuriylar davrida boshqa sohalar singari gilam to‘quvchilik ham rivojlangan. Gilam to‘qish o‘sha davr naqshlarida har xil ranglar bilan bezatilgan. Ipakdan to‘qilgan gilamlar dunyo bozorlarida yetakchi o‘rinlarni olgan. Ushbu to‘qilgan gilamlar hozirda ham jahonda o‘z o‘rnini topib kelmoqda.

Gilamlar asosan o‘simlik (paxta, zig‘ir jut) tolasi va jundan (ko‘y, tuya) tayyorlangan. Gilam to‘qima, tikma va bosma usullarda tayyorlangan. Gilam to‘qish uchun qirqilgan junlar yuvib tozalanadi. Temir taroqlarda taralib, undan ip yigiriladi. Iplar turli tabiiy bo‘yoqlarga bo‘yalgan bo‘lib, bo‘yoqlar o‘simliklardan tayyorlangan. Shuning uchun gilamlarning rangi o‘zgarmaydi va o‘z sifatini yo‘qotmaydi. Dastlab gilamlar qo‘lda, keyinchalik maxsus dastgohlarda to‘qilgan to‘qish uslubiga ko‘ra patli va patsiz turlarga bo‘linadi. [5, 5 b.]

Ispaniya elchisi Rui Gonzales de Klavixoning Samarqandda yozgan qo‘lyozmalarida keltirishicha, Amir Temur hunarmandchilikni rivojlantirib, milliy urf-odatlarimizga tegishli bo‘lgan sohalarni kengaytirishga, jumladan, Samarqandda gilam ishlab chiqarishga e‘tibor bergan. Ayniqsa, Eron, Afg‘oniston, Ozarbayjon, Kavkaz mintaqalarida gilam to‘quvchi ustalarni jalb etib, chet davlatlardan kelgan elchilarni qabul qiladigan haramda qalinligi 10 santimetr bo‘lgan gilam to‘qittirgan. Ushbu gilam asosan, ipakdan to‘qilib, u Samarqand gilamlarini butun dunyo bozorlarida eng yuqori narxlarda sotilishiga erishgan. Gilamdo‘zlik 1435-yillar Ulug‘bek hukmronlik davrida ham yanada rivojlangan. Ayniqsa, bu davrda usta naqqosh-u hunarmandlar Kamoliddin Behzod naqshlaridan insonni jalb etadigan naqshlar tuzib, gilam to‘qishni keng yo‘lga qo‘yganlar. Keyinchalik XV asr oxiri

XVI asr boshlarida (1483-1530 yillar) Hindistonning Agra shahrida Bobur Mirzo hukmronligi davrida naqqoshlik va gilam to‘qishga katta ahamiyat berilgan. Undan keyinroq esa Boburning nabirasi Shohjahon «Tojmahal» maqbarasida me’morlik sa’natini namoyon etgan va u yerga eng qimmatli gilam to‘qitirib to‘shagan. [5, 11 b.]

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. S.Saidqosimov, A.Axmedov, B.Axmedov va boshq., “Amir Temur jahon tarixida”– T.: “Sharq”, 2006, 336 b.
2. З.И.Рахимова, “К истории костюма народов Узбекистана”, Т.: Издательство журнала «Санъат», Ташкент-2005, 142 с.
3. E.Y.Mirzanazarova, XX asr O‘zbekiston libos dizayni, monografiya, “Lesson press”, Toshkent-2021, 235 b.
4. T.Abdullayev, “Kigiz”dan to “Sheyx”gacha: gilamchilik tarixidan ocherklar. – T.: “Noshirlik yog‘dusi”, Toshkent-2015, 120 b.

VOBKENT TUMANIDA YANGI SHAHARCHALARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (Shirin shaharchasi misolida)

Usmonov Ahrorbek Uyg'un o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch doktoranti

ahroru85@gmail.com

ORCID ID 0009-0005-5680-5806

Annotatsiya. So'ngi yillarda O'zbekistonda aholi sonining tezlik bilan o'sib borayotganligi aholi manzilgohlariga bo'lgan talabni ham oshirib bormoqda. Ayniqsa, atrofi cho'l bilan o'ralgan voha qismlarida aholi manzilgohlarini rivojlantirish birmuncha murakkab. Ushbu maqolada Buxoro vohasining Vobkent tumanining Shirin shaharchasi geografik tadqiq etilgan. Maqolada hududning o'ziga xos geografik o'rni, aholisi, shakllanish tarixi, aholi manzilgohlarining to'ri, muammolari va ularni yechimiga doir taklif va tavsiyalar, rivojlanish istiqbollariga doir ba'zi mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: aholi manzilgohlari, shaharlar to'ri, voha, arxitektura landshafti, ekologik holat, geoekologik muammolar.

Mamlakatimizda qishloq joylarini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan Davlat dasturi qabul qilinib, shunga muvofiq qishloqlarda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga hukumat tomonidan ayrim qishloqlar mavqeini oshirish, ularning maqomini o'zgartirishga alohida e'tibor berildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 13-martda “O'zbekiston Respublikasi ma'muriy-hududiy tuzilishini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi qaroriga muvofiq 966 ta qishloqlarga shaharcha maqomi berildi. Mazkur holatdan keyin mamlakatimiz shaharlar geografiyasi son jihatdan juda boyib, hozirgiga nisbatan 4 marta ko'p shahar manzilgohlari paydo bo'ldi.

Eng ko‘p yangi shaharchalar Farg‘ona (196 ta), Qashqadaryo (119 ta), Namangan (109 ta), Surxondaryo (107 ta) viloyatlarida shakllangan bo‘lsa, eng kam miqdori esa Sirdaryo (16 ta) va Qoraqalpog‘iston Respublikasida 11 ta to‘g‘ri keldi. Shunday qilib, 2016-yil 1-yanvar holatida respublikamizda 1199 shahar manzilgolari, jumladan 119 ta shahar va 1080 ta shaharchalar mavjud.

2009-yilda Buxoro viloyatida 60 ta qishloqlarga shaharcha maqomi berildi. Ularni geografiyasiga e‘tibor bersak, Kogon va Qorovulbozordan tashqari barcha tumanlardan vakillar borligini ko‘rish mumkin. Eng ko‘p shaharchalar Qorako‘l (12 ta) va G‘ijduvon (10 ta) tumanlarida tashkil topdi. Shu bilan birga Jondor, Olot va Shofirkon tumanlarining har birida ham 8 tadan shaharchalar vujudga kelgan. Ularning eng kam miqdori Vobkentda bo‘lib, ikki qishloq shaharcha sifatida ro‘yxatga olindi. Mazkur shaharchalarni tuzilishi bilan Buxoro viloyatidagi shahar manzilgohlari 73 ta, ya‘ni 11 shaharlar va 62 shaharchalardan iborat bo‘ldi.

Agar viloyat 2008-yil respublikada shaharlar soni jihatidan 11-o‘rinda turgan bo‘lsa, 2009-yil 8-o‘ringa chiqib oldi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, Vobkent tumanida Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 13-martidagi № 86 qarori bilan 2 ta yangi shaharchalar vujudga kelgan bo‘lsa, 2011 yilda Kosari tumanning shahar manzilgohlari qatoriga qo‘shildi.

1- jadval.

Vobkent tumanidagi yangi shaharchalar aholisi soni

T/r	Shaharchalar nomi	Tashkil topgan yili	2009	2013	2020	2024
1	Shirin	2009	2694	2838	2915	2925
2	Xayrxush	2009	2150	2430	2636	2666
3	Kosari	2011	—	2081	2313	2609
	Jami		4844	7349	7864	8200

Jadval Vobkent tuman statistika bo‘limi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Shirin – Buxoro vohasining markaziy qismidagi aholi manzilgohi bo‘lib, u Buxoro-Samarqand avtomobil yo‘li yaqinida joylashgan. Shaharcha viloyat markazi Buxoro shahridan 26 km, tuman markazi Vobkent shahridan esa 7 km uzoqlikda

joylashgan. Shaharcha vohaning markaziy qismida, undan janubroqdan Zarafshon daryosining qadimgi oʻzani (hozirgi Markaziy Buxoro kollektori) oʻtgan. Shaharcha atroflari oʻzlashtirilib, ekin maydonlariga aylantirilgan. Shirin maʼmuriy jihatdan Yangikent qishloq fuqarolar yigʻiniga kiradi. Uning aholisi soni 2925 kishi (01.01.2024).

Shirin qishlogʻi uzoq va qadimiy tarixga ega. Buni biz qishloq hududida saqlanib qolgan qadimgi Rabot qishlogʻining qalʼa qoldiqlarida, arxeologik qazishmalarda hamda hozirgacha saqlanib qolingan qadimgi qabristonlarda koʻrishimiz mumkin. Qishloqning qadimiyligiga yana bir sabab uning geografik oʻrnidir. Qishloq qadimgi Zarafshon daryosi oʻzanining oʻng qirgʻogʻida joylashgan va qadimdan dehqonchilik va chorvachilik bilan shugʻullanib kelgan. “Shirin” soʻzining qanday vujudga kelgani haqida xalq etimologiyasida avliyo tabib Bibishirin nomlariga atab qoʻyilgan deb talqin qilinadi, lekin ayrim ilmiy manbalarda (“Vobkent tumani toponimlari”, M.T.Mirakmalov, M.M.Avezov, D.Q.Asrorov) “shirin” soʻzi oʻzbek xalqi tarkibida “shirin” deb ataluvchi urugʻ nomidan kelib chiqqani haqida aytib oʻtilgan. Shuningdek toponimist olim S.Qoraevning “Toponimika” nomli kitoblarida Shirin koʻchmanchi oʻzbeklar tarkibidagi qavmlardan biri ekanligi haqida yozib qoldirilgan.

Qishloq aholisi oʻzining ijtimoiy kelib chiqishini aslida Nuratoning Devibaland (fors-tojik tilida “Dexai baland, baland tepalikdagi ovul”) qishlogʻidan ekanligini aytsalarda qachon va nima sababdan kelib qolganligi haqida aniq maʼlumot yoʻq. Qishloq aholisi orasida Shirin qishlogʻining tarixi, kelib chiqishi toʻgʻrisida koʻplab rivoyatlarning borligi qishloq qanchalik uzoq tarixga ega ekanligidan dalolat beradi.

2009-yilda tashkil topgan yangi shaharchalarni shakllanishiga asosiy shart aholi soni olingani bois, Shirin birinchilardan boʻlib, shaharchalar roʻyxatidan joy oldi. U Vobkent tumanidagi qishloq joylari orasida aholi soniga koʻra, birinchi oʻrinda turadigan eng katta qishloq hisoblanardi.

Shirin aholisi asosan oʻzbeklardan, qisman tojiklardan iborat. Hozirda shaharcha aholisining milliy tarkibi asosan shu ikki millat vakillaridan iborat.

2-jadval.

Shirin shaharchasi aholisi to‘g‘risida ma’lumot (kishi hisobida)

Yillar	Aholi soni	Shundan	
		Erkaklar	Ayollar
2004	2433	1090	1343
2009	2694	1097	1597
2013	2838	1230	1608
2020	2915	1180	1735
2024	2925	1197	1728

Jadval Vobkent tuman statistika bo‘limi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Shirin aholisining yosh tarkibida mehnatga layoqatli yoshdagi aholi (16 - 60 yoshdagilar) eng ko‘pchilikni tashkil qiladi (55 %). Shaharcha aholisi 1/3 qismidan ortiqrog‘ini yoshlar tashkil qilsa, qariyalar esa jami aholining 11 foizini tashkil qiladi. Ish o‘rinlarining kamligi tufayli shaharcha mehnat resurslari ko‘proq boshqa shaharlarga borib ishlaydilar. Aynisa, Shirindan tuman markazi – Vobkent va viloyat markazi – Buxoro shahriga borib ishlovchilar ko‘pchilikni tashkil qiladi.

Shaharchada ishlab chiqarish korxonalarini so‘nggi yillarda ko‘payib bormoqda ayni paytda viloyat ahamiyatiga ega gazlangan suv ishlab chiqaruvchi korxonalar, non va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, g‘isht, temir beton buyumlari ishlab chiqaruvchi, aholiga suyultirilgan gaz yetkazib beruvchi shahobchalar faoliyat olib bormoqda.

Shaharchadagi 4 ta tegirmon hudud aholisi va atrofdagi qishloq aholisi uchun xizmat qiladi. Shaharchada chorvachilik va baliqchilik tarmoqlari ham yaxshi rivojlangan ayniqsa Zarafshon daryosining eski o‘zanida 10 dan ortiq baliqchilik xo‘jaliklari tashkil etilgan bu hududdan turizmni rivojlantirish uchun ham foydalanish mumkin.

Shirin shaharchasining transport geografik o‘rni qulay. Shu boisdan undan viloyat markazi – Buxoro va tuman markazi – Vobkent shaharlariga doimiy transport qatnovi yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, shaharcha yaqinidan Buxoro – Samarqand M37 yo‘lining o‘tganligi shaharchaning savdo-iqtisodiy tarmoqlarining rivojlanishiga beqiyos ahamiyatga ega. Shaharchaning M37 yo‘li yoqasida joylashganligi uni

shahar va tuman markazlari bilan bog‘laydi hamda undan mamlakatimizning ko‘pchilik shaharlariga borishga imkoniyat tug‘diradi.

Shaharcha ajoyib turistik imkoniyatlarga ega shu xususiyatlari inobatga ilinib Shirin qishlog‘ida namunaviy tipdagi “Turizm qishlog‘i”ni tashkil etishga doir ishlar boshlandi. Etnik qishloq turizm klasterini tashkil etishda qishloqda sho‘rdanak, quruq mevalar, milliy shirinliklar, poliz ekinlari va hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash jarayonlarining avloddan-avlodga o‘tib kelishi kabi qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Qishloq ayollari ushbu mahsulotlarni tayyorlashda har bir ko‘chadan bitta xonadonda yig‘ilishib qadimgi urf-odatlar, milliy kuy-ko‘shiqlarni ijro etib, laparxonlik, qadimgi rivoyatlar va an‘analarni yosh avlodga yetkazish jarayonida mehnat qilishni odat tusiga aylantirishgan.

Sayyohlar uchun qishloq turmush tarzini namoyish etish bo‘yicha qator shart-sharoitlar mavjud bo‘lib, hozirgi kunda mas‘ullar zimmasiga namunaviy tipdagi etnoturizm markazi, qo‘shimcha turistik xizmatlarni tashkil etish va ushbu turizm qishlog‘i bo‘yicha 1-3 kunlik turistik paket ishlab chiqish kabi topshiriqlar yuklanib, tuzilgan rejaga binoan zaruriy tavsiyalar berildi.

Albatta mazkur tadbirlar Shirin shaharchasining yanada rivojlanishiga olib kelishi shak-shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Основные экономические и социальные показатели Республики Узбекистан (01.01.2009 г.). Статистическое обозрение Узбекистана. – Т., 2010. 40 с.
2. Мўминов П., Музаффаров А. Бухоро области. – Тошкент, Ўзбекистон, 1976. - 135 б.
3. Назаров И.Қ., Аллаёров И.Ш. Бухоро географияси. – Бухоро, 1994. - 67 б.
4. Нуров У. Н. Бухоро вилояти иқлими ва унинг ресурслари. – Бухоро, 1996. - 44 б.
5. Солиев А.С. Шаҳарлар географияси. Маъруза матни – Тошкент, 2000. - 236 б.

JAMMU VAKASHMIRDA ZAMONAVIY INGLIZ XOTIN-QIZLAR TA'LIM TIZIMING JORIY ETILISHI

Xayrullayeva Iroda Faxriddinovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

fahriddinovnairoda96@gmail.com

Annotatsiya: Hindistonda zamonaviy g`arb tamoyiliga monand ta`lim asosan ingliz mustamlaka davrida xristian missionerlari orqali kirib keladi. Ular jamiyatdagi aholining, shuningdek xotin-qizlarning ta`lim olishi uchun turli ko`rinishda faoliyat yuritishadi. Bundan asl maqsad aslida tanasi hind, fikrlashi esa ingliz bo`lgan kadrlar yetishtirish edi. Biroq, tanganing ikki tomoni bo`lganidek, mustamlaka hukumatning olib borgan bu siyosati jamiyat rivojlanishida o`zining ijobiy ta`sirini ham ko`rsatdi. Mamlakatdagi aholi asta-sekin xotin-qizlarning zamonaviy ta`lim olishi zarurligini anglay boshladilar. Darhaqiqat, shuni aytishimiz zarurki, xotin-qizlar ta`limi faqat inglizlar davrida rivojlangan ekan degan xulosaga kelmasligimiz zaur. Mamlakat tarixiga nazar tashlasak, antik davrdanoq ayrim qatlam ayollari ta`lim olganiga guvoh bo`lishimiz mumkin, mustamlaka davrida esa bu holat ommaviy tarzda barcha qatlamni qamrab olishga qaratiladi. Ushbu maqolada biz Jammu va Kashmirda ingliz missionerlari orqali yaratilgan zamonaviy xotin-qizlar ta`lim tizimi vujudga kelishini tahlil qilamiz.

Kalit so`zlar: zamonaviy xotin-qizlar ta`limi, xristian missionerlari, maktab, kollej, universitet.

Аннотация: В Индии образование, подобное современному западному принципу, происходило в основном в британский колониальный период через христианских миссионеров. Они по-разному работают над просвещением населения и женщин в обществе. Настоящая цель заключалась в подготовке кадров, которые были бы индийцами по телу и англичанами по мышлению. Однако, поскольку у медали две стороны, такая политика колониального правительства оказала положительное влияние на развитие общества.

Население страны постепенно стало понимать необходимость получения женщинами современного образования. На самом деле надо сказать, что не следует приходить к выводу, что женское образование было развито только во времена англичан. Если мы посмотрим на историю страны, то можем стать свидетелями того, что женщины определенных слоев получали образование с древних времен, а в колониальный период такая ситуация была направлена на массовое охватить все слои. В этой статье мы анализируем возникновение современной системы женского образования, созданной британскими миссионерами в Джамму и Кашмире.

Ключевые слова: современное женское образование, христианские миссионеры, школа, колледж, университет.

Abstract: In India, education similar to the modern western principle came mainly during the British colonial period through Christian missionaries. They work in different ways for the education of the population and women in the society. The real purpose of this was to train personnel who are Indian in body and English in thinking. However, as there are two sides to the coin, this policy of the colonial government had a positive effect on the development of the society. The population of the country gradually began to understand the need for women to receive modern education. In fact, we must say that we should not come to the conclusion that women's education was developed only during the time of the British. If we look at the history of the country, we can witness that women of certain strata received education from ancient times, and during the colonial period, this situation was aimed at covering all strata in a mass way. In this article, we analyze the emergence of the modern women's education system created by British missionaries in Jammu and Kashmir.

Key words: modern women's education, Christian missionaries, school, college, university.

1819-yilda Maharaja Ranjit Singh Kashmirning so'nggi afg'on gubernatori ustidan g'alaba qozonib, bu shtatni o'z ta'sir doirasiga kiritdi va 1846 yilgacha, ya'ni

Kashmirni inglizlar zabt etguniga qadar buyerda hukmronlik qildi. 1846 yil birinchi ingliz-sikh urushida sikhlar mag'lubiyatga uchragach, Amritsar shartnomasiga muvofiq inglizlar Kashmirni Maharaja Ranjit Singh qo'l ostida xizmat qilgan Jammu Rojasi Dogra Gulab Singhga topshirdilar. Uning avlodlari Kashmirni Britaniya hukmronligi ostida Hindiston mustaqillikni qo'lga kiritguniga qadar, ya'ni 1947 yilgacha boshqardilar.

Dogra sulolasi hukmronligi davrining dastlabki yillarida ta'limga, xususan, xotin-qizlar ta'limi sohasida deyarli hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Garchi Maharaja Gulab Singh (1846-1856) ilm homiysi hisoblansa-da, lekin Kashmirda u ilg'or hukmdor sifatida faoliyat yurita olmadi va buning o'rniga mahalliy aholiga mustamlakachi munosabatida ish yuritdi. U hukmronlik qilgan davrda madrasa va maktablarda ta'lim olish davom etsa-da, bu ta'lim muassasalariga na moddiy, na ma'naviy yordam ko'rsatilgan va na nazorat qilish tizimi mavjud bo'lgan. [P.N.Bazaz.1959.209]. Shunga qaramasdan Gulab Singhning o'g'li Ranbir Singh (1856-1885) sharqshunoslik sohasining katta homiysi edi. U Jammu shahrida pathashalaga (*ilm maskani*) asos soldi va 1882 yilda Panjob Universitetiga birinchi stipendiat sifatida o'qishga kirdi [Schooling in 1947].

Zamonaviy ta'lim Kashmirda dastlab nasroniy missionerlarning sa'y-harakatlari orqali kirib keldi. Ular kashmirliklarni Yevropa ta'limi namunasi bo'yicha o'qitish uchun chora-tadbirlarni amalga oshirdilar. Maharaja Ranbir Singh tomonidan bunyod etilgan maktab 1874 yilda shtat tomonidan boshqariladigan yagona maktab edi [B.P.Husayn.2022]. Birinchi ingliz maktabi 1880 yilda Shrinagarda Angliya cherkov missionerlik jamiyati tomonidan ochilgan. 1890 yilda Jammu va Shrinagarda o'rta maktab hamda yana sakkizta boshlang'ich maktab ochildi [Schooling in 1947]. Madrasa va pathshala deb nomlanuvchi ta'lim muassasalari asta-sekin unutila boshladi. Dastlab hind va pravoslav musulmonlarning diniy qarashlari tufayli ayollar ta'limi sezilarli muvaffaqiyatga erishmadi, ammo missionerlarning tibbiyot va ta'lim sohalaridagi muvaffaqiyatlari liberal qatlam o'rtasida ta'limning o'sishiga olib keldi. Missionerlar jamiyatdagi hindlarni ham, musulmonlarni ham Kashmirdagi xotin-qizlarni ta'lim olishini rag'batlantirishga undadilar. Missionerlar uchun qizlarning

ta'lim olishi juda muhim edi, chunki ular kelajak avlodning onalari edi [*Tyndale Biscoe.1951.257*].

Missionerlar aholiga ayollar ta'limi muhimligini tushuntirishga harakat qilishdi. Shrinagarda qizlar ta'limi rivojlanishiga hissa qo'shgan shaxslar orasida Miss Cherrill, Teylor, Miss Robinson, Miss Fitze va Miss Mallinsonlar bor edi. Chet ellik missionerlarning mahalliy erkaklar fikrlash doirasini kengaytirishga urinishi shu tariqa Kashmirning madaniy uyg'onish tarixida ajoyib bobni tashkil etdi [*P.N.Bazaz.1959.218-219*].

1893-1895 yillarda Angliya cherkovi “Zenan Missionerlik jamiyati” tomonidan Shrinagar shahrining Fateh Kadal tumanida birinchi zamonaviy qizlar maktabini ochdi [*Mohd Ishaq Khan.1999.153-154*]. Biroq, aholi tomonidan qizlar maktabi ochilishi tanqidga uchradi va bir muddat bu ilm maskani o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Oradan bir necha hafta o'tgach maktab qayta ochiladi va maktabga qabul qilinuvchi o'quvchi qizlar soni keskin oshadi. Bu muvaffaqiyat Fateh Kadalni qiz va o'g'il bolalar birga tahsil oladigan maktab ochishga undadi. Maharaja Pratap Singh xayriyachi va jamoatchi bo'lgan Amie Besant xonimni Kashmir vodiysida oliy ta'limni rivojlantirishga undadi va natijada 1905 yilda Shrinagar shahrida kollej ochilishiga muvaffaq bo'ldi. Kollej dastlab hindlar kolleji deb atalib, so'ng Shri Pratap nomiga o'zgartirildi. Majburiy ta'lim (faqat o'g'il bolalar uchun) birinchi marta 1931 yil aprel oyida Shrinagar va Jammu shaharlarida joriy etildi [*Mohand Ishaq Khan.1999.153*].

XIX asr Kashmir vodiysida ijtimoiy harakatlar natijasida jamiyatda inqilobiy o'zgarishlar yuz berdi. Garchi shtatdagi bu harakatlar uchun musulmonlar ham, g'ayri din vakillari ham birdek mas'ul bo'lsalar-da, aynan nasroniylar bu borada yetakchilik qildilar [*Glancy commission report. 38.*].

Shunday qilib, Britaniya mustamlakachiligi ostidagi Dogra sulolasi hukmronligining so'nggi yillarida xotin-qizlar ta'limi sezilarli muvaffaqiyatga erishdi. Turli davlat maktablarning mavjudligi shtatda olib borilgan ta'lim faoliyatining isboti edi. Hukumat tomonida davlat va xususiy maktablarning ochilishini rag'batlantirish uchun grant tizimini joriy qilinishi, ta'lim qo'mitalarini

tayinlanishi va o‘quv konferensiyasining tashki etilishi hukumatning avvalgi ta’lim siyosati o‘zgarganidan dalolat berardi. Missionerlar ham o‘z maktablariga mahalliy xotin-qizlarni jalb qilish borasida deyarli barcha cheklovlarni bartaraf etishga erishdilar.

XULOSA

Ingliz mustamlakachiligi davrida amaldagi hukumat xristian missionerlari orqali nafaqat zamonaviy ta’limni joriy etganlar, balki savodsiz ayollarga ilm olishning asoslarini ham o‘rgatganlar. Aslida esa mustamlakachi ingliz hukumatining asosiy maqsadi tashqi ko‘rinishi hind, fikrlashi esa ingliz bo‘lgan kadrlar tayyorlash bo‘lsa-da, ular qaysidir ma’noda ular mamlakat rivojlanishiga katta hissa qo‘shdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prem Nath Bazaz. Daughters of the vitasta: A history of Kashmiri women from early times to the present day. New Delhi. 1959. –P. 209.
2. Schooling in 1947. <https://kashmirilife.net/schooling-in-1947-vol-14-issue-22-299084/>
3. Hasan, Z. and Menon, R. (2004). Unequal Citizens: A Study of Muslim Women in India. Oxford University Press. New Delhi.
4. Mohd Ishaq Khan. (1999) History of Srinagar (1846-1947).Cosmos publications. India. 1999. 151-153 pp.
5. Bazaz P.N. Daughters of the vitasta. – New Delhi, “Pamposh Publications” 1959. 5-6 pp.
6. Tyndale Biscoe. (1951) Autobiography. London:1951. –P. 257

XASAN IRFONNING “KOSSIBLAR KULBASIDA” NOMLI ASARINING TO`QIMACHILIKKA OID BOY MA`LUMOTLARI HAQIDA

Xoliqova Mahliyo Alisher qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy

rassomlik va dizayn instituti, tayanch doktorant

xmahliyo@gmail.com

Annotatsiya: XIX asrda yurtimizda to`qimachilik rivojlangan. Shahar va qishloqlarda uy sharoitida tayyorlangan matola bo`z, olacha, kalami kabilar nisbatan arzonroq bo`lib o`rta hol oilalar kundalik hayotida ishlatishgan. Taqdim etilayotgan asar ayni to`qimachilikka oid, ya`ni mato tayyorlashdagi jarayonlar, unga qo`yiladigan narx, hunarmand – kosiblar holati, asosiy xom-ashyo bo`lmish pillaning qayerdan keltirilishi, ikki shahar o`rtasida farqlarni yozuvchi tilida o`z xotiralariga asoslanib, aniq va ravon qilib ko`rsatilgan.

Kalit so`zlar: Pilla, kalava, erish, tarrox, xom ipak, ishqor, shoyi, yarim ipak mato, gazlamalar to`qish, kudungar, tig`bandlik, olacha, bo`z, kalami, xomaki to`qish, jujuncha shohi to`qish.

Boy an`analarga ega bo`lgan o`zbek san`atining rang-barang turlari ichida gazlamalarga badiiy ishlov berish alohida o`rin tutadi. XIX asrdan yurtimizda badiiy gazlamalar ishlab chiqarishning asosiy markazlari shakllangan. Yurtimizning deyarli barcha qishloq va shaharlarida uy sharoitida tayyorlangan va keng iste`molda bo`lgan arzon, oddiy gazlamalar bilan, bir qatorda, maxsus to`quv ustaxonalarida paxta tolasi, ipak, tillarang shoyi va jun kabi xomashyolardan go`zal va nafis, yuqori sifatli gazlamalar ishlab chiqargan.

Mato namunalarining katta qismi XIX asrdan boshlab saqlangan. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi (taxminan 500 ta namuna) va O'zbekiston amaliy san'ati muzeyi (400tagacha namuna) XIX-XX asrlarning eng yirik to`plamlariga ega. Ularda o'zbek xalqining sahiyligi va jo`shqin qalbi, uni o`rab turgan olamni quvonch bilan idrok

etishi, ayol go`zalligini tarannum etish qobiliyati, bo'yoqlarning yorqinligi, ularning ajoyib va bir vaqtning o'zida uyg'un birikmalari, cheksiz naqshinkor tasvirlarda ifoda etilgan.

Butun bir shaharlar ma'lum tur va rangdagi mato ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Mahalliy badiiy to'qimachilik maktablari mavjud bo'lgan. Bularning barchasi matoni bo'yash san`ati rivojlanishiga, mintaqaviy avzalliklarga ega ranglar va naqsh tanlash imkonini berdi. Oliy sifatli matolar O'zbekistonning Toshkent, Buxoro, Marg'ilon, Namangan, Samarqand, Shahrisabz va boshqa shaharlarida tayyorlangan.

To'qimachi eng ko'p tarqalgan hammabop ip gazlama va nisbatan qimmatroq hamda yarim ipak matolar ishlab chiqarish kabi asosiy ikki turga bo'lingan. Ip gazlama to'qish bilan ko'pincha ayollar, ipak va yarim ipak matolar bilan esa erkaklar shug'ullangan.

1-rasm. Erkak va ayollarning ip yigirish jarayoni.

To'qimachilikka oid ilmiy adabiyot, qo'llanma, maqola va to'plam katalog-albomlar bo'lib, ular orasida badiiy roman bo'lmish Xasan Irfonning Kosiblar kulbasida nomli asari o'zgacha ko'rinishda taqdim etilgan. Asarda yozuvchining o'z hayoti yoritilgan desak adashmaymiz. Unda nega aynan to'qimachilikka oid degan savol tug'iladi. Sababi Xasan ona tomondan bobosi mashhur dong'i ketgan to'quvchi kosib bo'lib, hattoki u haqida uni tanigan boshqa barcha kossiblar; - Bir vaqtlar Madrizo (Muhammadrizo) qariya qora shoyiga qur'on oyatlarini to'qigan. Bu choyshabni pullagan vaqti olti ming so'mga sotgan ammo arzon aytim deb afsuslanadi. deb ta'kidlaganlar.

Xasan o`zida ham to`quvchilikka mehri tushgan, ish jarayoni sinchkovlik bilan kuzatib, to`qishni o`rganib kosiblikni egallagan. Buni isboti sifatida asar boshida yozuvchi Samarqand ro`moli haqida fikr yuritib, uni kosiblar to`qigani, bobosi ham, bobokaloni va uning bobosi ham to`quvchilar edi. Birgina ro`mol uchun ozmuncha kishi mehnat qilganmi deya ular sanab o`tadi, ipak qurti boquvchilari, pillani chuvitib, uni kalava qilish, bo`yash ba`zida kerak bo`lsa yetti xil rang bo`yalardi. Tarroxlilar erishni ushlab turish uchun xalqa yasashardi. Xalqa uchun romlar kerak va yana to`quv dastgohlari, mokilar muhim ekani yozadi. To`qish davridagi hamma sir sinoatni bilganligidan hatto bir ro`molni qo`lga olib, arqog`i qayerda kam, qayerda ip uzilib ketganiyu, hatto ipagi yaxshi emasligi, tirnoqqa yopishyotgani ham biladi.

Asarni o`qish davomida yozuvchi yashagan davr ya`ni 1900-yillar, qahramonning ayni bolalik vaqti uning xotiralari asosida namoyon bo`lib, uning Samarqandda bobosi bilan birga yurgani qilgan ishlari o`rgangan bilimlari yoritilib o`sha davrda mato yaratish uchun kerakli mahsulot xom-ashyo, pilla markazi Qo`qon va Marg`ilon bo`lgani, mato yaratish davridagi asosiy nomi chiqqan ustalar: bo`yoqchi, ipakchi, pillakash, kudungar, nusxazon – tizmach (dizayner), taroxlar uyida ish jarayoni kuzatib, shogird tushgani va ularning oila davrasida suhbatda bo`lib ayollarning uyda o`tirgan holda qiladigan ishlari jiyak to`qish do`ppi to`qish va ishton bog` to`qish ishlari bilan shug`ullanishgani haqida yozgan. Bobosi bilan Qo`qonga borishadi, sababi Turkiston o`lkasida Toshkentdan keyin ikkinchi o`rinda Qo`qon turgan. Ammo Qo`qon ipagi tolasi yog`on bo`lib, shoyi ro`mol to`qishga yaramasdi. U yerdan Xasan tig`bandlikni, do`sti G`aybulla tarroxlikni ustalarga shogird tushib ikki haftada o`rganib olishadi. Asl maqsad Samarqandga pilla jo`natish edi, o`sha vaqtlar pilla yetkazib berish to`xtatilib kosiblar ishsizlik boshlangan bu esa odamlar o`rtasida pulsizlik, ocharchilik olib kelgandi. .

2-rasm. Usta-kosib, to`quvchi to`qish ustida. 3-rasm. Paxta mato namunalari.

Samarqandda asosan shoyi ro`mol to`qishgan. Kosib – to`quvchilar xo`jayin qo`lida ishlab bir oyda 20dan 70so`mgacha oylik maosh bo`lsa, kamdan kam ishchilargina 40so`mdan yuqori pul olgan. Andijonda maosh ishbay hisoblanib, haftasiga to`rt so`mdan olti so`mgacha to`lanadi barcha joyda birxil pul to`lanadi, ammo boyning qo`lida ishlaganlar yilda har oyi ish bo`lib kuniga 12 soatda ishlashiga to`g`ri keladi. Har bir dastgoh oldida ikkitada ishchi kecha-kunduz ishlaydi. Boshqa joyda olti oy kosib o`zi uchun boshqa ish qidirishiga to`g`ri keladi, sababi to`quvchilik kasbi mavsumga qarab ish bo`ladi. Boy esa tayyor mahsulotni boshqa viloyatlarga do`konlarga yetkazib beradi. Asosiy matolarning aksariyat xaridorlari qishloq aholisi hisoblanadi.

Yozuvchining Namangan shahriga borib, erkaklar Farg`ona vodiysidagi boshqa shaharlardagi kabi ko`ylak o`rniga oq yaktak kiyishi, xotin-qizlar paranji-chachvani Samarqand, Buxorodagidan biroz farq qilib, paranjilar: serpo`pak, kalta, chachvani ancha keng, uzun chachvan paranji ustidan tashlab yurilgani keltirilgan. Ko`cha va bozorda xotin-qizlar ko`proq ko`ringani, xususan attorlik, bazzozlik rastasida va kalava bozoridagi xaridorlarning ko`pchiligi ayollar ekani yozgan.

Andijon nusxa beqasam o`sha vaqtlar musofir kosiblar tufayli Samarqandga urf bo`lgan. Andijon Marg`ilondan uch stansiya uzoqda bo`lib, asosiy savdo-sotiq paxta va ipak bilan bo`lgan. Xo`tan ipagi Qashg`ar va O`zgan orqali O`shga undan Andijonga keltirib sotilgan. Xo`tan ipagining sifati past bo`lsa ham, xomaki

to`qishga, jujuncha shohi to`qishga yaragan. Ammo Samarqand to`quvchilari undan foydalanishmasdi, chunki mahalliy to`quvchilar qanday ishlatishni bilishmasdi. Marg`ilonda bo`lsa, xom ipakdan avval ro`mol to`qib, keyin ro`molni ishqorga solishar, so`ng ranglashar edi. Namangan ipagi Marg`ilon molidan unchalik farq qilmagan. Namanganda Xo`tan, Qashg`ar, Urumchi ipaklari namunalari bo`lib, u yerdan ipak aravalarga ortilib Andijonga va poyezdga solib, Samarqandga jo`natilgan. Andijon va Namangan o`rtasida poyezd bo`lmagan.

Xulosa qilib aytsak, asarda kosib-hunarmandlarning tanazzulga uchrash sababi, fabrika mollarining arzonligi, ularning chiroyli, silliq ishlab chiqarilishida. Qo`lda to`qilgan beqasam va ipakliklar qadri tushib ketgani avvallari olti so`m sotilgan. Olti so`m a tasavvur qilyabsizmi? Kosiblar xademay olacha, bo`z, kalami to`qishni ham yig`ishtirishadi. Kosiblik oila ro`zg`or uchun yaramay qolgan. Masalan, Qo`qonni olsak, ilgari bu yerda besh yuzga yaqin dastgoh bo`lsa hozir o`ttiztagayam yetmaydi. Kosiblar tarqab ketishdi, boshqa kasb-kor bilan non topishyapti. Kasbga sodiq kosiblar o`z ishlarini uyda davom ettirib, kambag`allikka rozi holda, ish qilib oila boqishmoqda. Ular boylarga taslim bo`lgandan, mustaqil ishchi bo`lishni avzal deb bilishadi. Endilikda ayollarga ham kosiblikni o`rgatib ularga hunar o`rgatish davri keldi. Ular ham uyda o`tirib ham kasb egallab, ish o`rganishlari bir oilaga yetadigan maosh olishlari va o`z maoshlarini uchun harakat qilishlari mumkin deya fikr bildirilib, boshqalar roziligida uy ichida ustaxonalar qurishni boshlashadi. O`zaro suhbat davomida, Sa`diyning “Guliston”idagi hikmatli gaplarni harkim biladi:

Senga meros kerak bo`lsa, otang bilimdon,

Shu eshikni och.

Qolgan ota mulki bo`lur, uch kunda tolon,

Uch kunda taroj.

To`rtlik ham keltirilgan. Yozuvchi otasi tomonda olti yoshga to`lmasdan qur`on o`qishga tushirilgan va boshqa mullalarga o`qitish uchun beriladi va natijada ziyoli to`rt tilni biladigan savodli bo`lib bobosiga gazeta jurnallarni o`qib tarjima qilib yuradi, hatto o`zidan katta yoshdagi o`g`il qizlarga xat-savod chiqarishni ham o`rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xakimov A. O`zbekiston Davlat San`at muzeyi noyob xazinasidan. Toshkent, Baktria press, 2014y
2. O`zbekiston tarixi davlat muzeyi to`plami. II-qism, Etnografik fond. XXVII. Toshkent 2021y.
3. <http://kronk.spb.ru/library/ierusalimskaya-aa-1992>.
4. “Farg`ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi”dan fotolar olingan.

BUXORO AMIRLIGIDAGI BOSHLANG’ICH TA’LIM XUSUSIDA

Xurramova Gulchehra Iskandar qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

khurramovagulchehra03@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Sh.S.Tilavova**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligidagi boshlang’ich ta’lim, uning qanday uslubda o’qitilishi, maktablarning ko’rinishi, mahalliy va xorijiy tarixchilarning asarlari orqali tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: boshlang’ich ta’lim, maktab, Haftiyak, qiz bolalar maktabi, o’g’il bolalar maktabi, arab alifbosi, harflar, yod olish.

Аннотация: В этой статье будет проанализировано начальное образование в Бухарском эмирате в конце XIX – начале XX века, в каком стиле оно преподавалось, как выглядели школы, через труды отечественных и зарубежных историков.

Ключевые слова: начальное образование, школа, Haftiyak, школа для девочек, школа для мальчиков, арабский алфавит, буквы, запоминание.

Annotation: this article analyzes elementary education in the emirate of Bukhara in the late 19th – early 20th centuries, in what style it is taught, the appearance of schools, the works of local and foreign historians. Keywords: primary education, Emirate of Bukhara, school, Haftiak, girls’ school, boys’ school.

Keywords: primary education, school, Haftiyak, girls school, boys school, Arabic alphabet, letters, memorization.

Har bir insonning ta’lim-tarbiya olib kamolotga erishuvida ta’lim-tarbiyaning, xususan maktabda olingan bilimlarning o’rni beqiyosdir. Maktab ta’limida dastlabki bilimlar boshlang’ich ta’lim tizimida olinadi va ta’lim-tarbiyaning dastlabki poydevori bo’lib hisoblanadi. Ushbu maqolada o’zbek davlatchiligida muhim ahamiyat kasb etgan Buxoro amirligida ta’lim tizimi, xususan boshlangich ta’limda

o'qitish tizimi, maktablarning ko'rinishi, darsliklari masalasi mahalliy va xorijiy manbalardagi ma'lumotlar orqali tahlil qilib yoritiladi. Buxoro amirligida faoliyat yuritgan mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy, Abdurauf Fitrat, Ahmad Donish asarlarida boshlang'ich ta'lim, dars beruvchilar, darsliklar masalasi keng tarzda yoritib o'tilgan. Bundan tashqari mustaqillik yillarida tarixchilar F.Bobojonova, L.Asrorovalar manbalar orqali Buxoro amirligidagi ta'lim tizimi haqida o'z izlanish ishlarini olib borgan.

Boshlang'ich ta'lim- birinchi xat savod chiqarilishi bo'lib, arab alifbosi asosida yozish va o'qish ko'nikmalari shakllantirilgan. Bundan tashqari hisoblash, atrof-muhit, tabiat va jamiyat, islom dini asoslari bilim va ko'nikmalar berish, odob axloq me'yorlari kabilarni o'rganishgan. Yuqorida aytilgan arab alifbosi asosida o'qitilishidan bilishimiz mumkinki, arablar bilan birga ularning alifbosi ham bizning yurtimizga kirib kelgan. “Buxorodagi birinchi an'anaviy maktab 714-yil Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoro arkida, zardushtiyar ehromi o'rnida bunyod etilgan [8, B.31]”. “Maktab” so'zi arabcha “kataba”- yozmoq fe'lidan yasalgan bo'lib, yozishga o'rgatiladigan joy [9, B. 66-73]” boshqalarda “maktab” atamasi mirzalar maktabi ma'nosini bildirgan”[10, B. 96-94].

Tarixchi F.Bobojonovanning kitobida keltirilishicha: O'rta Osiyoda xususan Buxoro amirligida an'anaviy ta'lim ikki bosqich: quyi- boshlang'ich maktab va yuqori – madrasa bosqichidan iborat edi. Biz esa aynan boshlang'ich maktab haqida to'xtalamiz. “O'rta Osiyoning barcha shahar, qishloq va ovullarda maktabxonalar mavjud bo'lgan. Buxoro amirligida faoliyat ko'rsatgan mahalliy tarixchi Abdurauf Fitrat (1886-1938) ning qayd etishicha; “Maktablar ko'pincha bir sinf xonasidan iborat bo'lganligi uchun ham ularni maktabxona deb atashgan. Musulmon qoidalaridan kelib chiqqan holda o'g'il va qiz bolalar alohida-alohida maktabxonalarda o'qitilgan. O'g'il bolalarning aksaryati masjidlarda, qizlar esa ayol o'qituvchi ya'ni otin (otinoyi, otinbibi) xonadonidagi maktablarda saboq chiqargan. Maktablar ko'rinishi haqida mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy (1878 – 1954) o'zining “Eski maktab” qissasida esa quyidagicha ma'lumot beradi: “to'rt eshikli, yorug' va tinch bo'lmay, torgina bir xonadan (hujradan) iborat edi. Uning ikki eshigi

bor bo‘lib, buning biri bir tavaqali va bu eshik ko‘pincha yopiq turar edi. Ikkinchi eshigi darcha bo‘lib, uch gaz bo‘yi va yarim gaz eni bor. Bu darchaning oldi domla (maktabdor)ning o‘tiradigan joyi edi. Darchalarga esa parda qilingan (derazasi qog‘oz bilan qoplangan) va qog‘ozga esa qor-yomg‘irning ho‘llab yirtib yubormasligi uchun zig‘ir moyi surtilgan, bu moyli qog‘oz ko‘chaning chang va tuprog‘ini o‘ziga ola berib, qozon chochiq kabi qop-qora kirlanib ketgan edi [2,B. 184-185.]”.

1910-yilda Buxoroda 350 ga yaqin an‘anaviy(boshlang‘ich) maktablar faoliyat ko‘rsatgan [5, B 38].” Maktablarda o‘qish muddati turlicha bo‘lgan, asosan otanasining iqtisodiy jihatiga ko‘ra farzandlar ta‘lim olgan, bundan tashqari o‘quvchilarning aqliy salohiyati ham inobatga olingan. Qiz bolalar qisqa muddat o‘qishgan. O‘g‘il bolalar uzoqroq vaqt ta‘lim olib qolaversa ilm-fan o‘chog‘i bo‘lgan markaziy shaharlarda ham ilm olish imkoniyatiga ega bo‘lgan. Rus tadqiqotchi N.Xannikovning ma‘lumotlariga ko‘ra, XIX asrning o‘rtalarida Buxoro amirligidagi maktablarda o‘rtacha o‘qish muddati o‘rtacha 7 yil deb ko‘rsatilgan. [3,B 212]”.

Mahalliy tarixchi Sadridin Ayniy maktabda o‘qitish tizimini quyidagicha ta‘riflaydi: “Domla bir necha bor o‘zi o‘qib, meni ham ergashtirib o‘qitganidan keyin: – Endi o‘zing o‘qi, – dedi. – Alif, be, te, se, – deb o‘qidim men. – Yo‘q, – dedi u, – pastdagisini o‘qi! Ammo men bularning qaysi biri yuqori, qaysi birisi pastda ekanligini bilmas edim” [2,B. 208]. Yuqoridagi ma‘lumotdan ko‘rib o‘tishimiz mumkinki, o‘quvchilar nimani o‘qiyotganligini tushunmasdan o‘qiganligi sababli ham ta‘lim jarayoni uzoq davom etgan. Maktabda o‘quvchi dastlab iymon masalasiga doir “Kalimai shaxodat” va “toyiba”ni yod olgach, arab alifbosini o‘rganishgan. Harflar avval yod olingan, keyin esa bo‘g‘inlab o‘qishga o‘tilgan. Bo‘g‘inlab o‘qishga o‘tishdan so‘ng o‘quvchi “Haftiyak”ni o‘rganishga o‘tgan” [1, B. 12]. Tarixchi F. Bobojonovanning ma‘lumotiga ko‘ra, Haftiyakdan so‘ng, Tavjid, “Allamnashrax” surasi yodlagan tolibi ilm savodxon hisoblangan, o‘quvchilar “Farzi ayn”, “Chor kitob”, ”Sabot ul-ojizin”, ”Maslak ul- muttakin”, “Guliston va Bo‘ston”, “Devon” kabi kitoblardan saboq chiqarishgan [1,B 8.]”.

Tarixchi Sadridin Ayniyning yozishicha, Buxoro amirligi maktablarida bulardan tashqari, arab grammatikasiga katta e‘tibor qaratilib, “Bidon”, “Zanjoniyy”,

“Muizziy” kabi kitoblar ham o‘qitilgan [4, B. 352]. Boshlang‘ich maktablarda yuqorida qayd etilgan badiiy adabiy namunalari, darsliklar soni yoki o‘rganish tartibi turlicha bo‘lsa-da, asosiy uchta kitob, ya‘ni “Haftiyak”, “Chor kitob” va “Sabot ul-ojizin” albatta o‘qitilgan [7, B. 39].

F. Bobojonovning kitobida keltirilishicha, maktablardagi o‘qituvchilarning asosiy daromad manbasi o‘quvchilarning ota-onalari tomonidan berib yuboriladigan payshanbalik puli bo‘lgan. Bundan tashqari, “Maktabdorlar bolalardan “bo‘yra puli”, ko‘mir puli”, “supurgi puli”, kabi turli xil o‘ziga xos “to‘lovlar” ham olib turgan. “Payshanbalik”dan boshqqa, Qur‘on suralaridan “kulya”ga o‘tganda quymoq, “amma”ga o‘tganda bo‘g‘irsoq, “yosin” ga o‘tganda yubqa keltirilishi ham rasm bo‘lgan”[1, B. 20].

Xulosa shuki, Buxoro amirligi o‘z davrida balki, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida ham ilm-fan madaniyat, san‘at markazi bo‘lgan. Bu yerdagi ta‘lim tizimidagi yutuqlar bilan bir qatorda kamchilik tomonlari ham mavjud bo‘lgan. Ta‘limga yangicha uslub bilan yondashilmagan, arablar kirib kelgan davrdan buyon bir xil uslub bilan dars jarayonlari olib borilgan. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Buxoro amirligida ta‘lim tizimi isloh qilinishga muhtoj edi. Ilm-fan, ta‘lim tizimini isloh qilishni taraqqiyparvarlar boshlab bergan bo‘lsa-lar, to‘laqonli isloh qilish O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘nggina amalga oshirila boshlandi va bugungi kunga qadar davom etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобожонова Феруза Бухоро амирлигида таълим тизими (XIX аср охири — XX асрнинг бoshлари) / Ф. Бобожонова; -Тошкент: «Adib» нашриёти, 2014.128Б
2. Sudxo‘rning o‘limi: qissa / Sadriddin Ayniy. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.-240 b.
3. Ханьков Н.В. Описание Бухарского ханства. — С П б., 1843. — С .212
4. Айний С. Бухоро инкилоби тарихи учун материаллар / / Асарлар - Тошкент: Бадий адабиёт, 1963.1 том. - 1« 352.

5. Ниёзий Ражабзода. Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд 1965. IV том. - Б. 140
6. Наливкин В. Школа у туземцев Средней Азии // Туркестанские ведомости, 1898. — 8 августа.
7. Билялов Г.М. Из истории культуры и просвещения в Хорезме. — Ургенч, 1957. — С.39
8. Солижанова Г.Ф. Туркистонда уқитиш-маърифатчилик уюмлари уларнинг ижтимоий аҳамияти (XIX аср охири - XX аср бошлари). Тарих фан. номз. дисс. ... — Тошкент, 1998. — Б. 31.
9. Долимов У. Эски мактаб // Тафаккур. — Тошкент, 2010. — № 1. - Б. 66-73.
10. I Остроумов Н. П. Исламоведение. Введение в курс исламоведения. - Ташкент, 1914. — С.94-96

ЭТИКА И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ

Элёр Исроилов

Магистрант Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация. На данной работе затрагиваются такие аспекты сферы спорта, как правила этикета и организация спортивных мероприятий, правила проведения спортивных соревнований и их правовое регулирование.

Ключевые слова: спорт, спортивное право, спортивные мероприятия, спортивные соревнования.

Актуальность. Спорт – это не только источник развлечений, но и мощная сила социальных изменений, экономического развития и культурной самобытности. Но спорт также сталкивается с рядом этических проблем и проблем соблюдения, таких как коррупция, допинг, договорные матчи, нарушения прав человека и воздействие на окружающую среду. Эти проблемы не только наносят ущерб целостности, репутации и ценности спорта, но также могут подвергнуть спортсменов, тренеров, официальных лиц, спонсоров и болельщиков юридическим рискам и санкциям. Вот почему так важно понимать и применять принципы и стандарты спортивной этики и соблюдения нормативных требований - правила и положения, регулирующие поведение всех заинтересованных сторон, участвующих в спортивных мероприятиях. Они поощряют честную игру и уважение. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан», где данная научная работа в определенной степени служит для выполнения задач, изложенных в нормативных актах, связанных с этой деятельностью.

Спортивное соревнование, как его определяет профессор И.И. Переверзин, «это специфический вид педагогической организованной состязательной

спортивной деятельности, в которой реализуются физические возможности спортсменов и удовлетворяются спортивно-зрелищные потребности населения, а также формируется положительный опыт соревновательной деятельности».[1]

На международном уровне проводятся как комплексные соревнования (Олимпийские, паралимпийские, всемирные, континентальные, региональные игры, юношеские, молодежные и студенческие спартакиады и т.д.), так и соревнования по отдельным видам спорта: чемпионаты, первенства и кубки мира и континентов и др.[2]

Спортивная этика и соблюдение правил гарантируют, что все участники соревнуются на равных условиях, уважают правила и положения игры, уважают достоинство и права других. Это способствует развитию культуры доверия, честности и спортивного мастерства, повышению качества и удовольствия от спорта. Они защищают здоровье и безопасность спортсменов и других лиц. Спортивная этика и соблюдение правил предотвращают и устраняют пагубные последствия неэтичной и незаконной практики, которая может поставить под угрозу физическое и психическое благополучие спортсменов и других лиц, включая допинг, насилие, домогательства и дискриминацию. Он также способствует внедрению передовой практики и стандартов профилактики и лечения травм, болезней и чрезвычайных ситуаций в спорте. Они поддерживают развитие и устойчивость спорта. Спортивная этика и соблюдение правил обеспечивают эффективное и действенное использование ресурсов и активов, таких как помещения, оборудование, финансы и человеческий капитал, которые необходимы для роста. И спортивные инновации. Он также обеспечивает подотчетность и прозрачность спортивных организаций и их заинтересованных сторон, а также повышает авторитет и легитимность в глазах общественности и властей. Они способствуют социальным и экономическим выгодам спорта. Спортивная этика и сплоченность усиливают положительное влияние спорта на общество и окружающую среду, включая содействие социальной интеграции, разнообразию, образованию, здоровью и миру. Они также создают

возможности для экономической деятельности, занятости и инвестиций, которые приносят доход и богатство отдельным лицам и сообществам.

Организаторы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий устанавливают условия и порядок предоставления компенсационных выплат волонтерам (волонтерам), руководителям и администраторам в связи с оплатой расходов на питание, проезд, проживание. Условия и процедуры предоставления спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды, парадной формы. Организаторы физкультурно-спортивных мероприятий устанавливают условия и процедуры предоставления формы и другой одежды волонтерам (волонтерам) безвозвратно бесплатно, а формы и другой одежды своим руководителям и руководителям на возмещаемой основе.

Основные цели этичного поведения в спорте: выполнение национальной антидопинговой политики; процент необъявленных тестов по отношению к объявленным тестам; независимый тест Международной федерации; независимые эксперты по проведению тестов на Олимпийских играх, спортивных соревнованиях; определение результатов всех тестов; участие в обзорах случаев использования допинга; образование по вопросам спорта, свободного от допинга и т.д.[3]

Вывод. Признание профессионального спорта как неотъемлемой части международного спорта и олимпийского движения заставило многих исследователей спорта объективно взглянуть на профессиональный спорт и его развитие, особенно в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза. При этом слияние любительского и профессионального спорта, длившееся более одного века, займет не один десяток лет. Однако следует иметь в виду, что процесс примирения не может привести к их объединению, поскольку как олимпийские, так и профессиональные виды спорта с высокими показателями выполняют разные задачи, и в их развитии участвуют разные люди и организации. Существуют разные системы и правила соревнований. Таким образом можно сказать, спортивная этика как наука изучает принципы и нормы поведения каждого человека, его отношения и, прежде всего, помогает поднять

моральный дух каждой страны. Без спортивной этики все соревнования закончились бы неконтролируемыми боями с ужасными результатами.

Список литературы:

1. Терминология спорта: Толковый словарь спортивных терминов / Сост. Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. М., 2001. С. 369—370.
2. Шустин Б. Н. Современная система соревнований // Материалы IV Международного научного конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех», 17 мая 2000 г. Киев, 2000. С. 151.
3. <https://infourok.ru/statya-etika-v-sporte-4289779.html>

МОНЕТЫ В ДЕТСКИХ ОБРЯДОВЫХ ПРАКТИКАХ

Д.А. Кудайбергенова

Докторант (PhD) Каракалпакский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук
Республики Узбекистан

Аннотация: Приведена характеристика детских украшений-оберегов из металла, преимущественно монеты из белого металла и серебра. Рассматриваются некоторые обряды, используемые местным населением для защиты от сглаза, и их связь с детскими оберегами.

Ключевые слова: Каракалпаки, детские украшения, монеты, традиционные особенности, функциональное значение.

Каракалпаки, как и другие народы Центральной Азии, отличаются чадолубием, стремятся иметь их как можно больше. Многодетные семьи до сих пор считаются статусными и рождения ребенка, в семье воспринимается с особой радостью. Тем не менее, детская смертность в прошлом была высока, особенно на раннем возрасте. Смерть ребенка чаще всего объяснялась действиями злых сил, и многие магические обряды были направлены на то, чтобы предотвратить действие этих сил, сохранить жизнь ребенка и вырастить его здоровым и крепким. Для достижения этой цели использовались амулеты самой разнообразной формы, изготовленные из различных материалов. [1, С. 182]. К числу таких оберегов относились и многие каракалпакские детские украшения. Например, первыми украшениями маленьких детей не зависимо от их пола были обереги, нашивавшиеся на детскую одежду, тем самым, защищая малышей от болезней и дурного глаза. Детские украшения также имели значение чисто практического характера: когда ребенок только начинал ползать, ему надевали *гурте* (жилет, жакет) с нашитыми на спину бубенчиками. Занятая делами мать, по звуку бубенчиков могла определить, где ее малыш

находится. Большое количество украшений-оберегов помещались на верхней одежде детей, на халатики и безрукавки.

В начальной стадии жизни, когда ребенок только появляется на свет, его купают в воде, в которую бросают монеты из серебра или других металлов в качестве завершения традиций сорокадневной чилли (производное от “чил” - сорок). Затем эти монеты раздают соседям - невесткам или маленьким детям. В некоторых случаях эти монеты пришиваются к шапке ребенка в качестве оберега от дурного глаза. Как видим, сразу после рождения человека совершаются определенные ритуалы, которые сопутствуют ему на протяжении всей его жизни, обеспечивая ему долгую жизнь, счастье и благополучие.

В случае соблюдения вышеупомянутых традиций в местном сообществе можно заметить некоторые незначительные изменения. Например, в некоторых случаях монеты, использованные при купании ребенка, дарят соседним детям и невестам, в некоторых случаях – оставляют их в доме. Информатор Н. Давлетмуратова приводит следующие высказывания: *«Эта традиция существует со времен матери нашей бабушки и имеет большое значение для будущего новорожденного ребенка. Когда у нас рождается ребенок, в завершении сорокадневной традиции - чилли, мы купаем его положив в воду 7 серебряных монет-хантенге и соль. Эти 7 хантенге передаются из поколения в поколение в нашей семье, мы не отдаем их другим людям. Мы используем эти хантенге для купания наших детей. Благодаря этому у нас много здоровых детей, которые защищены от сглаза»* [ПМА № 1].

Подобные традиции и верования встречаются и в культуре казахского народа. Об этом пишет Тохтабаева Ж.: «... Серебро – неперменный атрибут обряда, связанного с купанием сорокадневного ребенка. В воду обычно бросали соль, астрагалы, кольцо и серебряные монеты со словами “баланын куну кумистей жарык болсын” – пусть дни ребенка будут светлыми, как серебро. Такое же магическое значение имело серебро и у монголов: «...во время поклонения озерам с береговых скал бросают в воду серебро и хадаки» [5, Б. 92].

Издавна серебряные ханские монеты украшали головные уборы и верхнюю одежду ребенка. Одним из них является – *хантенге*. Хантенге это – тонкая монета не всегда правильной круглой формы, на лицевой стороне (аверс) и оборотной стороне (реверс). Эта монета легкая и маленькая по сравнению с монетами царского чекана. В этом плане использовались монеты достоинством 15, 20, 50 копеек и 1 рубль царской чеканки времен Николая II. В некоторых случаях использовались иранские монеты, на аверсе которых имеется арабская надпись на реверсе – лев с саблей. Монету применяли в качестве сильного оберега в детской одежде на тех местах тела, которые считались наиболее уязвимыми. Об этом пишет исследователь Г.П. Васильева: «...Монетами, продолговатыми и круглыми серебряными бляшками и т.п. украшали полы, разрезы и рукава халатов, а главные спинки халатов или безрукавок» [1, Б. 186].

О универсальных качествах хантенге жительница Муйнакского района Калжамал передает следующее: *«Когда я выходила замуж во время церемонии венчания присутствовал имам, который заключил никах, после чего мне и моему жениху дал испить воды с добавлением набата (сахар) и серебряного хантенге. Эту монету я сохранила, и спустя некоторое время, когда появился наш первый ребенок пришила ее на его одежду в качестве оберега. Если вода с серебряным хантенге полезна для здоровья, то строка на арабской вязи оберегает моего ребенка от вредного воздействия окружающих»* [ПМА № 2].

Информант из Муйнакского района Айпарша поведала следующее о роли хантенге в качестве оберега от дурных глаз: *«Сглаз ребенка существует с давних времен. Многие в это не верят, когда его действительно сглазят (ийттийме) начинают водить его к табибам (лекарь). В нашем ауле, когда сглазят ребенка сразу везут к табибу. При сглазе ийттийме, у ребенка вокруг лба, глаз и носа появляются синие сосуды. Табиб лечит, очерчивая с помощью хантенге с арабской вязью эти места, и спустя некоторое время здоровье ребенка начинает улучшаться. Мы верим, что настоящая серебряная хантенге имеет свойство излечивать ребенка от болезни»* [ПМА № 3].

Вместе с тем, что хантенге оберегал от «дурных глаз», каракалпаки использовали его и в благополучных и хороших намерениях. Например, *«если надавить на небо мальчика с хантенге, он будет богат и иметь много денег в будущем», «если постоянно прочерчивать брови девочки хантенге, она вырастет красивой с густыми бровями»* [ПМА № 4].

Приведенные примеры демонстрируют, что у каракалпаков существует глубокая вера в силу серебряных металлов относительно детей и их здоровья. Украшения из различных металлов, особенно из серебра, обладают защитными функциями. Этот обычай характерен практически для всех тюркоязычных народов. В сознании людей звон украшений, приобретают магическую силу, отпугивающую негативные воздействия.

Литературы:

1. Василева Г.П. Магические функции детских украшений у туркмен // Древние обряды верования и культы народов Средней Азии. М.: 1986 С. 182-196.
2. ПМА № 1. Полевые материалы автора. Информатор: Даўлетбаева Н. Республика Каракалпакстан. г. Нукус. 2023.
3. ПМА № 2. Полевые материалы автора. Информатор: Бекмуратова А. Республика Каракалпакстан. Муйнакский район. 2023.
4. ПМА № 3. Полевые материалы автора. Информатор: Абыллаева С. Республика Каракалпакстан. Кегейлиский район. 2023.
5. Тохтабаева Ш.Ж. Семантика казахских украшений // Советская этнография. № 1. М.: 1991. С. 90-102.

РЕНЕССАНС (УЙҒОНИШ) ДАВРИ БОҒЛАРИ ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ

Хамидова Дилдора Абдуҳақимовна

Самарқанд Давлат архитектура-қурилиш университети

Xamidova-1984@mail.ru

Изоҳ: Ушбу мақолада, уйғониш даврида боғдорчилик тарихи унинг келиб чиқиши, бизаргача бўлган давирда қандай этаплардан ўтиб ривожланганлиги ва у қандай турларга бўлинганлиги тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: Классик, италян, барокко, вилла, яшил заллар, француз классицизми, мунтазам ва пейзажли, боскет, ренессанс даври, ландшафт архитектураси.

Уйғониш даврида боғдорчилик санъатида янги юксалиш бошланди. Бу даврда бир қанча намунали боғ ва истироҳат боғлари яратилган бўлиб, уларнинг аксарияти ҳали ҳам кўплаб Европа давлатларининг шаҳарларини безаб турибди. Аста-секин ландшафт архитектурасида иккита асосий услуб пайдо бўлди: *мунтазам ва пейзажли*. Улар ландшафт дизайнининг турли йўналишлари ва тенденциялари учун асос яратдилар. Кўплаб юришлар Шарқдан европаликларга янги маданий йўналишларни олиб келди. Бу ҳолат Европада Уйғониш даврининг бошланишига туртки бўлди. Қолганларидан бир оз олдин, XIV асрда Италияда маданий юксалиш бошланди. Боғдорчилик санъатида бу барокко услуби шаклланишининг бошланишига олиб келди. Ушбу услубдаги боғ саройнинг мантиқий давоми бўлиши керак, яъни хоналари, коридорлари ва мос келадиган ҳашаматли безаклари бўлиши кераклигини таклиф қилди. Боғни ташкил қилиш учун сарфланган моддий харажатлар саройнинг ўзини қурилиши билан таққосланган. Худуднинг тоғли табиати боғни тик ва баланд терассаларда босқичма-босқич жойлаштиришни таклиф қилди. Терассаларнинг умумий сони ҳар хил бўлиши мумкин, масалан, Вилла Фарнезе боғларида учта, Вилла Лантеда бешта ва Вилла Д'эсте боғларида

саккизтаси бор эди. XVI асрнинг охиригача италян боғлари кичик ҳажмда бўлган, 1–3,5 га. Ўша даврдаги хиёбонлар тор ва қисқа бўлиши учун мўлжалланган эди, сарой, қоида тариқасида, ҳудуднинг марказий симметрия ўқи бўйлаб жойлашган бўлиб, устун мавқени эгаллаган. Боғлар дарахтлар ва буталарнинг зич кўчатлари билан экилган, бу уларнинг визуал изоляциясини ташкил этган, атрофдаги ландшафтларнинг кўриниши маълум нуқта ва кўриш йўналишлари билан чекланган. XVII аср бошларига келиб, италян барокко боғлари катталашди ва ўзига хос кўринишга эга бўлди, бу режалаштиришдаги ўзгаришларда ўз аксини топди. Хиёбонлар энди нафақат "яшил залларни" бири-бири билан боғлаб, балки уларни ҳашаматли уйғунликда бирлаштириб, боғда энг қизиқарли объектлар йўналиши бўйича ҳаракатни мақсадли равишда ташкил этувчи аҳамият касб этди.

Классик италян барокко боғларининг таъкидланган архитектураси контрастли релеф, катта плитали йўллар ва майдонлар, турли хил тош конструкцияларда: баланд деворлар, ҳайкаллар, павилионлар, гроттолар, балюстрадалар, зинапоялардан фойдаланишда намоён бўлди. Кўп сонли декоратив ҳовузлар ва барча турдаги сув қурилмалари - каскадлар, каналлар, фавворалар ва бошқаларнинг мавжудлиги ҳам зарурий компонент эди. Барокконинг гуллаган даври топиар санъатининг гуллаган даври бўлиб, ўсимликлар ҳаёлий шаклга эга бўлди. Кенг тожли дарахтлар ишлатилган: чинорлар ва эманлар, баъзан сарвлар; тўсиқлар яратиш учун лавр, самшит, кипарис ишлатилган. Баргли ва мевали дарахтлар, ҳамда зайтун дарахтлари ҳам экиш ишларида ишлатилган. Шу ерда янги техника - *боскет* пайдо бўлди. Боскет мунтазам йўллар билан чекланган ва геометрик контурга эга. Ичкарида оддий кўчатлар ёки тўсиқлар билан ўралган дарахтлар экилган. Италиядан барокко Францияга кўчиб ўтди, у ерда энг ажойиб объект - Андре ле Нотр томонидан қирол Людовик XIV учун яратилган Париж яқинидаги Версал саройининг боғи. XVI асрнинг 20-йилларидан бошлаб Версал услуби кўпчилик Европа қироллари ва уларнинг атрофидагилар учун намуна бўлди. Кейинги 100 йил ичида Версалда яратилган пойдевор яхшиланди. Ушбу йўналиш

ривожланиш билан бирга алоҳида, дунёга машҳур услубда - француз классицизми шаклланди.

XVIII асрнинг сўнги ўн йиллигида инглиз маданиятидаги янги тенденциялар ландшафт дизайнининг пейзаж услубининг пайдо бўлишига олиб келди. Табиийлик асос сифатида танланди. Яйловчалар ва майсазорлар тартибга солинган, дарахт экиш гуруҳланган, йўлаклар эгри чизикли, ҳовузлар ўралган қирғоқли. Кичик меъморий шакллар қўлланилган - газебос, павилионлар, панжаралар. Ландшафт дизайнидаги янги йўналишнинг энг машҳур вакиллари Уилям Кент ва Ланселот Браунлар эди. Кентнинг боғни режалаштириш концепцияси табиатда тўғри чизикқа эга эмас деган фикрга асосланади. Браун 1600 акр майдонда жойлашган Латон Ху шаҳридаги машҳур боғнинг муаллифи эди. Боғда кўплаб қизиқарли сув омборлари, тепаликларда кўчатлар, ўралган бўшлиқлар мавжуд бўлиб, улар бўйлаб дарахтлар гуруҳлари тарқалган. Бундан ташқари, тошли ва сув ўсимликларининг ажойиб намуналари, атиргул боғи, гулли буталар (кўш олча, рододендрон ва азалиялар) билан боғнинг ўрмонли қисми мавжуд. Пиёзли ўсимликлар дарахтлар соясида ўтлоқларга экилган. Боғлар ва паркларни ландшафт услубида режалаштириш кенг миқёсда амалга оширилди, жумладан, кичик дарёларда тўғонлар қуриш орқали кўллар яратиш, катта ҳажмдаги ерларни қозиш, ўрмонлар барпо этиш тасодифий эмас, балки белгиланган тартибда юқори эстетик талабларга мувофиқ амалга оширилди [1].

Ренессанс даври топиар санъатининг юксалиши миқёсидаги энг юқори чўққидир. Энди кесилган дарахтлар нафақат монастирлар худудларини, балки саройларни, бадавлат одамларнинг уйларини, хиёбонлар ва боғларни безатади. Жонли тўсиқлар ўша давр боғларининг ажралмас қисми бўлган, шунингдек, ёлғиз турган ғалати шаклли, яхши кесилган дарахтлар. Бу нафақат замоннинг мода тенденцияси, балки ўз-ўзидан жуда чиройли кўринади. Ландшафт дизайни ёки ландшафт лойиҳалаштириш парклар ва боғларни яратиш илми ва санъати сифатида қадим замонлардан келиб чиққан. "Ландшафт архитектураси" таърифи биринчи марта Қўшма Штатларда тахминан икки юз йил олдин пайдо

бўлган, аммо ландшафт дизайни услубларининг пайдо бўлиши ва ривожланишининг энг аниқ йўли кўп асрларга бориб тақалади [2].

Қадимги деҳқонларнинг яшаш жойларида инсон томонидан сезиларли даражада ўзгартирилган табиий ландшафтларнинг антропоген ландшафтларининг шаклланиши бошланади. Олимларнинг фикрига кўра, боғ участкаларини етиштиришга биринчи уринишлар Месопотамияда (Кичик Осиё) қилинган. Милоддан аввалги VIII-X асрларда қадимги Юнонистонда парклар ва боғлар яратиш санъати пайдо бўлган. Дастлаб, боғларнинг асосий хусусияти уларнинг фойдалилиги эди. Кейинчалик боғдаги устунлар, вазонлар ва ҳайкаллар билан безатилган тўғри чизиқли йўллар ва хиёбонлар қадимги юнон услубининг ўзига хос хусусиятига айланди.

Қадимги Рим ландшафт дизайнининг хусусиятлари Горація (милоддан аввалги 65-8 йиллар) асарларидан маълум. Ҳовузлар, гротлар, фавворалар, боғни ажратиш турувчи текис хиёбонлар - бу элементларнинг барчасининг мавжудлиги қадимги Рим ландшафт дизайнига хос эди [3].

Хулоса қисми

1. Худудлар, жойларда ландшафт архитектураси объектлари таснифларини жамиятда, аҳоли пунктларида содир бўлаётган умумий ижтимоий-маданий жараёнлардан ажратилган ҳолда кўриб чиқиш мумкин эмас. Моҳиятан аҳолининг тўлақонли дам олиши (рекреация) учун шарт-шароитлар яратиш шакли бўлган ландшафт архитектураси фақат давлат хизматлари тизимининг бошқа (маданий, спорт, соғлиқни сақлаш ва бошқа) функциялари билан яқин ўзаро алоқада бўлиш билан бир қаторда, боғлар ва парклар учун "муассаса" (маданият ёки дам олиш) мақомини ўзида тан олиш ишончли типологияга эга бўлиши мумкин. Бунинг учун худудий ва ландшафт объектларини эксплуатация қилишнинг мақбул назарий процедураларининг ўзаро боғлиқлиги ва уларнинг шаҳар қурилиш талқини бўйича қўшимча тадқиқотлари талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Вера Реуцкая, Альбина Гапоненко. Ландшафтное проектирование и ландшафтный дизайн. Часть 2. Учебно-методическое пособие.
2. Молок Н.Ю. Соун и пикчереск. - История садов. Вып.1. М.,1994.
3. Верзилин Н.М. «Сады и парки мира» 1964г
4. [Развитие исторического формирования парковой культуры и отдыха](#)
Д.А. Хамидова, Б.Б.Мустаев Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2015, 202-204

КЕЛАЖАК АВЛОД МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИЖТИМОИЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ЎРНИ

Тўраева Санобар Халимовна

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти,
“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Келажак авлод маънавиятини шакллантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни яъни қандай маънавий фазилатлар эгаси бўлиб вояга етишида, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғлик фаол муносабатда бўлишида, ниҳоятда муҳим аҳамиятга эга эканлиги ҳақида фикр юритилади. Ўтмишдаги мутафаккирларимизнинг ҳаётнинг маъноси ва инсоннинг маънавий камолоти ҳақидаги доно фикрлари бугунги кунда халқимизнинг маънавий дунёсини бойитишда дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Аннотация: Обсуждается роль социальных и гуманитарных наук в формировании духовности будущего поколения, то есть чрезвычайно важно, с какими духовными качествами вырастают наши дети, и насколько активно наши дети относятся к жизни. Мудрые мысли наших мыслителей прошлого о смысле жизни и духовном совершенстве человека сегодня служат программой обогащения духовного мира нашего народа.

Калит сўзлар: Тарбия, маънавий тарбия, маънавий фазилат, ахлоқий тарбия, эстетик тарбия.

Ключевые слова: Воспитание, духовное воспитание, нравственная добродетель, нравственное воспитание, эстетическое воспитание.

Ўзбекистоннинг ҳозирги даври, бундан кейинги тараққиёти ва истиқболи ҳамда мустақиллигининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, маъданий-маънавий заминларини мустаҳкамлашда ижтимоий-гуманитар фанларнинг келажак авлод тарбиясида ва ўзбек менталитетини мустаҳкамлашда аҳамияти ниҳоятда каттадир.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И. Каримов “Юксак маънавият- енгилмас куч» асарида асосий эътибор қаратиладиган “Яна бир долзарб вазифа ўсиб келаётган авлодга унинг маънавий тарбиясига ниҳоятда катта жавобгарлик ҳисси билан ёндашиш масаласи. Нега деганда, ёшлар халқ маънавиятининг муносиб эгаларидир. Шунинг учун ҳар бир ўғил - қизимиз дастлабки қадамларидан бошлаб маданий бойликларимиздан баҳраманд бўлиши керак” [1, Б.80] деб таъкидлаганлар.

Демак, олдимизда турган энг муҳим ва долзарб муаммолардан бири- Ўзбекистон ҳудудида яшовчи ҳар бир фуқарони, ҳар бир миллат, элат кишиларини ва уларнинг фарзандларини баркамол авлодлар қилиб тарбиялаш, мустақил республикамизнинг онгли фидоийсига айлантиришдир.

Биринчи Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганидек, «Ёшлар билан ишлаш масалалари алоҳида эътиборни талаб қилади. Биз мамлакатимизнинг истиқболи ёш авлодимизни қандай тарбия топишига, қандай маънавий фазилатлар эгаси бўлиб вояга етишига, фарзандларимизнинг ҳаётга нечоғлик фаол муносабатда бўлишига, қандай олий мақсадларга хизмат қилишига боғлиқ эканини ҳамиша ёдда тутишимиз керак. Бизнинг бугунги меҳнатимизга қандай баҳо берилиши ана шунга боғлиқ».[2, Б.23]

Чунки жамият манфаати йўлида ўзидаги барча билим, қобилият ва истеъдодини баҳшида этишга тайёр турган етук инсонлар, уддабурон ёшлар, фидоийлар бўлмаса, Ўзбекистонни дунёдаги энг илғор давлатлар сафига қўшиш қийин кечади.

Фалсафа фани баркамол инсон тарбиясининг етакчи таркибий қисми бўлиб, ёшларни табиат ва жамият, киши тафаккури ҳақидаги билимлар тизимини илғаб олиши, уларда илмий дунёқараш, юқори онглилик ҳислатларини парваришлаш, фан асосларидан ҳабардор қилиш, тафаккур ва нутқ қобилиятларини ўстиришни мақсад қилиб қўяди. Инсон камолотида илм эгаллаш улкан фазилатлардан бири ҳисобланади.

Ахлоқий тарбия эса ҳулк, одоб қонун-қоидаларини инсон онги, ҳаёти, турмуш тарзига сингдириш учун кўрсатилаётган таъсир деб номланади.

Тарбия масаласида фикр юритар эканмиз И.А.Каримов таъкидлаганидек , Абдулла Авлонийнинг «Тарбия биз учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат- ё фалокат масаласидир»[3, Б.3] деган фикрини кўп мушоҳада қилишимизга тўғри келади.

Ахлоқ-ижтимоий онг шаклларида бири бўлиб, инсонларнинг ўзига, оиласига, дўст-биродарларига, жамоа аъзоларга ва табиатга бўлган муносабатларини тартибга солиб турувчи ҳулқ, одоб қонун-қоидалари мажмуасидир. Демак, ахлоқ кишининг оилага, меҳнатга ва жамиятга бўлган муносабатларида намоён бўлади. Мусулмон ахлоқининг асослари мазмунан бой ва ранг-баранг кўринишларда ўзлигини намоён этади. Марказий Осиё халқлари ахлоқшунослик соҳасида энг бой тажрибага эгадирлар.

Катталарни ҳурмат қилиш, оила ва фарзандлар тўғрисида ғамхўрлик қилиш, очиқ кўнгиллик, миллатидан қатъий назар одамларга ҳайрихоҳлик билан муносабатда бўлиш ва ўзаро ёрдам туйғуси-кишилар ўртасидаги муносабатларнинг меъёри ҳисобланади. Ўзбеклар диёрига, ўз Ватанига меҳр-муҳаббат, меҳнатсеварлик, билимга, устозларга маърифатпарварларга нисбатан алоҳида ҳурмат, эҳтиром-Ўзбекистон халқига ҳос фазилатлардир.

Абдулла Авлоний таъкидлаганидек инсонларни яхшиликка чақирувчи, ёмонликдан қайтаргувчи бир илмдир. Яхши ҳулқларнинг яхшилигини, ёмон ҳулқларни ёмонлигини далил ва мисоллар ила баён қиладурғон китобдир.

Ақлий ва ахлоқий тарбияни эстетикасиз тасаввур қилиб бўлмайди. Эстетика лотинча «эстеziо-гўзалликни ҳис этаман» маъносини билдиради. Эстетик тарбия ёш авлодга гўзалликни, нафосатни тушунтирувчи, тарбияловчи воситадир.

Инсоний гўзиллик, ақл, бурч, иймон, инсоф, камтарлик, латофат, лафз, меҳмондўстлик, меҳр, мулойимлик, поклик, яхшилик, ва ҳоказо сифатларда ўзини намоён қилади. Эстетик тарбия инсоннинг гўзал ҳислатларини тарғиб этишга, табиат ва жамиятнинг нафис жиҳатларини тушунтиришга хизмат қилади.

Ҳозирги кунда ёшлар тарбиясида янгича талаблар қўйилган. Ҳар қачонгидан кўра кўпроқ ички ва ташқи гўзалликнинг ахлоқ билан бирлашувига аҳамият кучайиб ёшлардаги фақат ташқи кўриниш эстетик маданиятнинг яхши бўлишига олиб келмаслиги, балки улардан ахлоқан покиза, маънавий дунёси бой, саховатли, иймонли, муомала маданияти юксак бўлиш каби умуминсоний ахлоқий қадриятлар ҳам талаб этила бошланди.

Диншунослик фани эса ислом дини ёшларимизнинг маънавиятини бойитишда ва уни юксалтиришда муҳим ўрин эгаллашини ўргатади. Бугунги кунда мамлакатимизда динни маърифат билан ўрганиш, унинг халқ фаровонлиги ва тотувлигига хизмат қилишига эришилмоқда. Биз ислом дини ота-боболаримиз дини эканини, у биз учун ҳам имон, ҳам ахлоқ, ҳам диёнат, ҳам маърифат эканини доимо юксак қадрлаймиз. Халқимизнинг минг йиллик тарихини, дину-диёнатимизни мухтасар ифодалаб айтиш мумкинки, динга ҳурмат ва эътиқод – биз учун ўлмас қадриятдир.

Айнан ислом дини кишиларни эзгулик, бир-бирлари билан муомала, тинчликка чақирувчи диндир. Шунингдек, бошқа динлар каби ислом дини ҳам тинчликка, ўзаро тотувликка чақирувчи диндир. Шу боис, ислом дини ҳамда унинг тарихини чуқур ва ҳар томонлама ўрганишимиз долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда ислом динига нисбатан бутун дунёда қизиқиш ва интилиш кучайиб, унинг хайрихоҳ ва тарафдорлари кўпайиб бораётгани ҳеч кимга сир эмас. Бунинг асосий сабаби муқаддас динимизнинг ҳаққонийлиги ва поклиги, инсонпарварлиги ва бағрикенглиги, одамзотни доимо эзгуликка чорлаши, ҳаёт синов-ларида ўзини оқлаган қадрият ва анъаналарни аждодлардан авлод-ларга етказишдаги беқиёс ўрни ва аҳамияти билан боғлиқ. Бу ҳақиқатни жаҳон жамоатчилиги, бутун мусулмон дунёси яхши билади ва тан олади. Шу йўналишда буюк мутафаккир ва алломаларимизнинг ислом маданиятини раванқ топтиришга қўшган бетакрор ҳиссасини барча ёш авлодларимиз билиши ҳам фарз, ҳам қарз.

Аждодларимиз қолдирган маданий меросда барча даврлар учун керак бўладиган илғор фикрлар бўлиб, булар бугунги тараққиёт учун ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Ўтмишдаги мутафаккирларимизнинг ҳаётнинг маъноси ва инсоннинг маънавий камолоти ҳақидаги доно фикрлари бугунги кунда ҳалқимизнинг маънавий дунёсини бойитишда дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Адабиётлар:

1. И.А.Каримов. Ўзбекистон XXI асрга интилоқда. Т, «Ўзбекистон», 1999, 23-бет.
2. И.А.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч.Т., «Маънавият»-2008 йил, 80-бет
3. И.А.Каримов. Баркамол авлод орзуси.Т., “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” - 2000,3-бет
4. Тураева С.Х. ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF VIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 3. Nov. (2023) 159-162.
5. Тураева С.Х. ШАХС ЭСТЕТИК МАДАНИЯТИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ВА МАЪНАВИЙ АСОСЛАРИ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF VIRUNI. ISSN (E) 2181-2993 Vol. 2, Issue 4. Dec. (2023), 117-122.
6. Turaeva Sanobar, GLOBALIZATION PROCESS AND INTEGRATION OF SPIRITUAL-CULTURAL RELATIONS. ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 IMPACT FACTOR: 7.603 Vol 11, Issue 11, 2022, 22-25.

XX - XXI АСР БОШЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ

Гаффаров Мақсадбек Қадамбоевич

Урганч Давлат Университети мустақил тадқиқотчиси

gaffarovmaqsadbek4@gmail.com

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон маданий-хўжалик ҳудудлари сўнги бронза ва темир даври аҳоли турар-жойлари ривожланиш босқичлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: А.Вамбери, А.Л.Кун, Хўжанафас, Н.И.Веселовский, А.Ю.Якубовский, М.В.Воеводский, Г.В.Григорьев, С.П.Толстов, В.А.Шишкин, Калтаминор, Қизилқум, Б.В.Андрианов, Акчадарё, Яккапарсон-2, М.А.Итина, А.С.Сагдуллаев, А.Аскарлов, Болхон тоғлари, Гиркония, Султон Увайс, Гаурқалъа, Қизилқир, Бештепа, Варахша, Афрасиаб, Замонбобо.

Аннотация: В статье анализируются этапы развития поселений бронзового и железного веков в культурно-экономических регионах Узбекистана.

Ключевые слова: А. Вамбери, А.Л. Кун, Ходжанафас, Н.И. Веселовский, А.Ю. Воеводский, Г.В. Толстов, В.А. Шишкин, Калтаминор, Кызылқум, Андрианов Б.В., Акчадарья, Яккапарсон-2, М.А.Итина, А.С.Сагдуллаев, А.Аскарлов, горы Балхан, Гиркания, Султан Увайс, Гауркала, Кызылқир, Бештепа, Варахша, Афрасиаб, Замонбобо.

Abstract: The article analyzes the stages of development of Bronze and Iron Age settlements in the cultural and economic regions of Uzbekistan.

Key words: A. Vamberi, A.L. Kun, Khojanafas, N.I. Veselovsky, A.Yu. Yakubovsky, M.V. Voevodsky, G.V. Grigorev, S.P. Tolstov, V.A. Shishkin, Kaltaminor, Kyzylkum, B.V. Andrianov, Aqchadarya, Yakkaperson-2, M.A. Itina, A.S. Sagdullaev, A. Askarov, Bolkhan mountains, Girkonion, Sultan Uvais, Gaurkala, Kyzilkir, Beshtepa, Varakhsha, Afrasiab, Zamonbobo.

Кириш

Ўзбекистон маданий-хўжалик ҳудудларида Рус тадқиқотчилари ҳамда маҳаллий илмий марказлари қадимшунослар кенг қамровли равишда аҳоли турар-жойларида олиб борган археологик изланишлар натижалари илмий таҳлилини қамраб олган монография, диссертация, мақола ва тезисларда акс этган маълумотлар мазкур бандни ёритишда назарий жиҳатидан хизмат қилади. Мазкур бандда Ўзбекистоннинг бронза ва темир даврида аҳолини ҳаёт ва ижод уйғунлигига имкон берган турар-жойларга оид маълумотларнинг тарихи узун. Шу маънода XX аср арафасида ватанимиз вилоятларида аждодларимиз томонидан қолдирилган турар-жойлар тўғрисида маълумотларни қайд қилишни лозим топдик.

Асосий қисм

Ўзбекистон ҳудудида XIX аср 60 йиллари ўрталаридан бошлаб, аждодларимиз томонидан турар жойлар тўғрисида маълумотларни Венгер олими А.Вамбери бошлаб берган. Шарқшунос олим Болхон тоғлари (Туркманистоннинг жануб-ғарбий ҳудудида, Гиркония жанубида, орқали Хивага келиб, ўзининг кузатиши мобайнида аҳоли яшаш марказлари тўғрисида ўзининг эсдаликларини монографияда тўла изоҳлаган. Масалан, Беруний шарқий томонида аҳоли талаффузида ишлатилган Шахбозлали (ҳозир Шаббоз), Султон Увайс тизимида Гаурқалъа, Норинжон ёдгорликликлари жойлашиши, пахса уй-хоналари (8 та) тўғрисида мулоҳазаларини қайд қилган. Олим Гаурқалъа тарихига оид қайд қилган илмий аҳамият касб этгани шуки, ёдгорлик Насронийлар мақоми бўлган деган хулосасида ҳақ эди. Чунки милодий VII-VIII асрларда Ургут Насронийлар объекти бўлган [1,С.362]. Россия, Бухоро, Хива ва Қўқон давлатлари ўртасида душманлик муносабатларида фойдаланиб, бирин-кетин босиб олиб географик кенглигини Ўзбек хонликлари ҳисобига кенгайтиришга муваффақ бўлиши ўз навбатида босиб олинган ҳудудларни табиий бойликлари, сернам ва серунум ҳудудларини текшириш, тупроқ тузилиши, ўсимлик дунёси, фойдали ва албатта шу жараёнда аҳоли турар-жойлар жойлашиши, хўжалиги кундалик урф-одатлари тўғрисида

асарларида қайд қилганлар. Шундай маълумотларни Шарқшунос А.Л.Кун асарларида кузатиш мумкин. Россия императори шахсан буйруғи билан фаолият олиб борган. Олим Хива воҳада энг қадимги шаҳар деб тан олгани диққатга сазовор [2,С.236-237] . Россия императори археология комиссияси ходимлари Пётр I ни Хива хонлиги аҳолиси Амударё лойқасидан олганларни териб олиши деган Хўжанафис маълумотини аниқлаш мақсадида Бекович-Черкасский раҳбарлигида харбий экспедицияси юборилганини эсга олиб, Шарқшунос олим Н.И.Веселовский махсус Фарғона водийсида Эски Ахсикет ёдгорлигида текшириш ишларини олиб бориб, ўрта аср тарихига оид манбаларни олган. Назаримизча, улар катта майдонни эгаллаган ёдгорликдан ноёб хазина олиншини кутган бўлса керак [3,С.61-80].

XIX аср 90 йиллари охирида Туркистон худудида аҳоли томонидан қолдирилган ёзма манбалар, асарлар, танга пулларни тўплаш, тарихий обидаларни сақлаш, таъмирлаш ишларини бажариш мақсадида бир гуруҳ ташаббуси билан зиёлилар Туркистон археология хаваскорлари тўгараги ташкил қилиниши муҳим воқеа бўлди. Тўгарак фаолияти асосий мақсади археологик ёдгорликларни рўйхатга олиш, меъморий ёдгорликларни қадимий ҳолатини ўрганиш истиқболли йулни белгилаб олганлигидир. XX аср 20 йиллар охиригача Туркистон худудида тадқиқотчилар аҳоли турар-жойларни кузатиш, сўровномалар асосида маълумотларни қамраб олган тадқиқотларда қайд қилинган маълумотлар аждодларимиз ўтмишини ўрганишга калит бўлиб ҳизмат қилди. Ўзбекистон тарихида XX аср 30 йилларнинг бошларида илмий мақсаддан бир қатор экспедициялар аҳоли турар-жойларини ўрганиш ишларини олиб борганлар.

XX аср 20 йиллар охирида А.Ю.Якубовский Амударё ўнг соҳил худудида текисликда бино қилинган Урганч (Тошҳавуз вилояти) сўл соҳили худудида Миздахкон ёдгорликларида археологик жиҳатидан текшириш ишларни олиб борган [4,С.551-581]. Тадқиқотчи хизмати икки ёдгорлик тарихига оид моддий ашёларни илк бор олганлиги, унинг тарихига оид маълумотларни қайд қилганлигида бўлди. М.В.Воеводский Туркманистон республикаси Тошҳавуз

вилояти Тахта туманида текисликка аҳоли томонидан бунёд қилинган Замахшар ёдгорлигида қазилма ишлари натижасида ёдгорлик тарихига оид моддий ашёлар олинган [5, С.235-245]. Г.В.Григорьев Самарқанд шаҳри яқинида Тали-Барзуда текшириш ишларини олиб бориши муносабати билан Талу-Барзу I, II, III, IV, V, VI каби хронологиясини ишлаб чиққан, шундан мил.авв.VI-V асрдан - милодий VIII асргача маданий-хўжалик макони бўлган [6,С.150-153]. Тадқиқотчи Самарқанд Сўғдида темир даврдан милодий VIII аср бошларигача ёдгорлик қурилиш тарихига оид тарихий маълумотлар эълон қилишга муваффақ бўлган. М.Е.Массон Термез ёдгорлигида археологик жиҳатидан ўрганиш ишлари натижасида арқдан (10га) мил.авв.III асрга тегишли ашёларни олиб, унинг таҳлили асосида илмий маълумотларни қайд қилган [7,С. 68-102]. В.А.Шишкин Қоракўл воҳасида Варахша ёдгорлиги олинган ашёлар мил.-авв-ги II асрга оидлиги тўғрисида хулосага келган. А.И.Тереножкин Хоразмда Турткул ва Беруний туманлари ҳудудида археологик қидирув ишлари натижасида 20 га ёдгорликларни рўйхатга олди, уларни картасини ишлаб чиққан. XX аср 30 йиллари охирида Сурхондарё вилояти Бойсун туманида Тешиктош ғор-макони маданий қатламларидан олинган тошда меҳнат қуроллари ва антропологик ашёларни қадимги тош даврининг ўрта босқичига оид бўлган [8,С.5-18.].

Энг буюк кашфиёт Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузуми тарихини мустье даврида инсониятнинг жойлашиши, географик омиллари, ҳудудий чегаралари ҳам илк этник жараёнлар тарихини ўрганиш ишларини бошлаб берганлиги бўлади. Шу тариқа, Ўзбекистон ҳудудида аҳоли турар-жойларида олиб борилган археологик изланишлар натижасида ўрта тош даврдан, кейинги тарихий даврлар тарихига мансуб манбалар олиш, ўз навбатида археологик ёдгорликларда археологик қазилма ишларини олиб борадиган экспедиция ва археологик гуруҳларнинг ташкил этилишига замин бўлган. Кези келганда таъкидлаш лозим бўладики шаҳарсозлик маданияти вужудга келишига асос бўлган неолит, энеолит ва бронза даври аҳоли турар-жойларини излаб топиш, уларни ўрганиш ишларига эътибор берилмаган.

С.П.Толстов дастлабки асарларида неолит, бронза, темир даврларига оид маълумотлар фақат кузатишлар, қисман ўрганишларга асосланган. Шунинг учун ҳам қайд қилинган ёдгорликларда археологик изланишлар давом этган. Шунингдек, В.А.Шишкин раҳбарлигида экспедиция Бухоро воҳасида, 1944-1949 йилларда Тянь-Шан-Олой экспедицияси, 1946-1949 йилларда, 1950 йилда Памир - Фарғона экспедициялари археологик изланишларда олинган натижалар адабиётларда ўз маъносини топган. 1939 йилда Хоразм экспедицияси Қизилқум географик манзарасини намоён қилган Жонбосқалъа атрофида манзилгоҳ (Жонбос-4) да истиқомат қилган аҳоли хўжалигини “Калтаминор” маданияти тарихий адабиётлар саҳифасига олиб кирган эди. Тадқиқотчи Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузуми тарихида илк тош асри якуний босқичида аждодларимиз тарихига оид илк маълумотларни илмий жамоатчилиги эътиборига хавола қилишига муваффақ бўлганлигини қайд қилиш лозим. Ватанимизнинг бошқа вилоятларида ибтидоий жамоа тузуми даврига оид манзилгоҳлар археологик изланишлар олиб борилмаган. Шу билан бирга, С.П.Толстов бронза ва илк темир даврига оид маълумотларни қайд қилган [9,С.31].

М.А.Итина маълумотларига кўра, сўнгги бронза даврига оид Яккапарсан-2 аҳолиси ярим ертўла уй-хоналарида (жами 20 та) истиқомат қилиб, суғорма деҳқончилиқни олиб бориш ҳудудлари чегарасини муҳофаа девор ўраб олмаган, балки Қизилқум уюм кум тепалиқлари чегараланган [10,С.148-152]. Мил.авв. II минг йиллик, иккинчи ярми биринчи чораги Сурхон воҳаси Музработ дашти Зироаткор аҳоли тамонидан ўзлаштирилиши натижасида деҳқончилиқ воҳаси вужудга чиққанлиги Сополлитепада сўнгги бронза даврида эса Жарқўтон ёдгорлиқлари муҳофаа деворлар билан ўраб олинган[11,С.55]. Шу тариқа, бронза сўнгги босқичида Ўзбекистон ҳудудида аҳоли кундалиқ турмуш тарзини олиб боришига имкун берган манзилгоҳларни икки типга ажратиш мумкин:

1-тип ўтроқлашган зироатчилиқни олиб борган, атрофни деворлар билан ўраб олиниши Жарқўтон, Чуст.

2-тип. Марказий, шимоли-шарқий ва шимоли-ғарбий ҳудудларда аҳоли манзилгоҳлари Синчлар ёрдамида қурилган кулбалар ярим ертўла шаклида, хўжалиги уй чорвачилиги “қайр” дехқончилиги ибтидоий услуги.

Ўрта Осиё жанубида Копетдоғ олди этакларида миқдор жиҳатидан йирик намозгоҳ, Олтиндепа ёдгорликлари мураккаб мудофаа тизимига эга (туғрибурчакли буржлар, дарвоза олди буржлар билан химояланган арк, ибодатхоналар, икки қисмга бўлинган маҳаллалар) бўлиб, алоҳида микровоҳалар марказлари бўлган [12,С 98-100]. Зарафшон водийси шимолида энеолит давридан фаолият бошлаган саразмликларни сўнгги бронза давридан кейин ҳаётий тақдири тўғрисида тадқиқотчилар фикр-мулоҳазалари қузатилмайди. Тадқиқотчи А.С.Сагдуллаев, Ўрта Осиёда бронзадан темир даврига ўтиш мил.авв. X-VIII асрларда юз берган деган мулоҳазаси қузатилади [13,С.229-234]. Тадқиқотчи Жанубий Туркменистонда Анов ва Дальварзин ёдгорликларидан олинган моддий ашёларга эътибор берган.

Мил.аввалги VIII аср охири VII асрдан бошлаб, Ўзбекистоннинг асосий дехқончилик воҳалари (Ташкент водийси мил.авв. III-II асрлар) аҳоли томонидан темир қуролларидан фойдаланиб, ўзлаштириши сиёсати натижаларига оид маълумотларни қамраб олган нашрлар илмий жамоатчиликка ҳавола қилинди. Мисол тариқасида, Сурхондарё ҳудудида шаҳар мақомига эга бўлган Жондавлат, Қизилтепа, Хаитабад ёдгорликлари тарихига оид маълумотлар ўрин олган [14,С.6-8]. А.Асқаров қайд қилишича, Бухоро воҳасида Энеолит, Бронза даври асридан бошлаб, зироаткор фаолиятларини олиб борган, унинг ривожини Замонбобо маданиятини олиб борган аҳоли “қайр” зироатчилигини олиб боришида эришган зафарлари Бухорода шаҳарсозлик маданияти вужудга келиши, шаклланиши ва ривожланишида ўз тарихий ўринга эга бўлган. Воҳада нафақат Бухоро ва Варахша ёдгорликлари қадимий аҳли объектлари ҳамда Чордара, Қўшрабод, Арабоч-1, ёдгорликлари мил.авв. VI-V асрларга оид бўлган [15.Б.12-13]. Назаримизча, Замонбобо (мил.авв. II минг йилликларда чорвачилик, дехқончилик) дехқонлари “Қайр” дехқончилиги ҳудудлари фойдаланилаётган ҳудудлар кундалик эҳтиёжларига жавоб

бермаганлиги боис, ўзлаштирилмаган сари кўчиш тадбирини олиб бориши натижасида Бухоро микровоҳаси шаклланган.

Хулоса

Шу тариқа, юқорида қайд қилинган маълумотлар қуйидаги якуний хулосага келиш имконини яратди:

- Ўзбекистоннинг тош даври илк босқичидан бошлаб, ҳозирги давргача бўлган тарихи тоғлардан оқиб тушган сув ҳавзалари фаолияти билан боғлиқ бўлганлигини мавзуси мазмунини қамраб олган маълумотлар изоҳлаган.

- XX аср 30 йиллари ўрталаридан бошлаб, Жанубий Орол бўйида неолит, бронза ва илк темир даврига оид маълумотлар мазкур тарихий давр тарихшунослигини бошлаб берган.

- XX аср 40-90 йилларида Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида аҳоли наشرларида олиб борилган кенг қамровли тарзда олиб борилган археологик изланишлар илмий тахлили асосида бронза ва илк темир давлатига оид маълумотлар географияси кенгайганлиги бош тарихий даврларда кечган тарихий жараёнлар тарихшунослигига оид наشرлар чоп қилишди, улар ўз навбатида тадқиқотчиларимизни тарихий жараёнларни ўрганишга хизмат қилди.

- Мустақиллик йилларида тадқиқотчилар наشرларида темир даври ёдгорликлари турар-жойлари тўғрисида янги маълумотлари илмий жамоатчилик эътиборига ҳавола қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии // Перевод с английского-СПб, 1865-221 С. Ўша муаллиф. Очерки Средней Азии. Дополнение к путешествию в Средней Азии-М, Наука, 1968-362 с.

2. Кун А.Л. Культура низовьев Амударьи // Материалы для статистики Туркестанского края-СПб. 1876. Вып IV-С.236-237.

3. Веселовский Н.И. Отчёт о работах Средней Азии в 1888-1885 гг /ОАК за 1882-1888 гг-СПб. 1891-С.61-80.

4. Якубовский А.Ю. Раскопки Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930.Т-6, Вып-2-68 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахкан // Записки коллегии востоковедов-Л, 1930 Т 5-С. 551-581.
5. Vayevodsku A. Summary.Report ot a Khwarizm. Expedition. Bull Amer Inst tor Iran.Art and Arch.1938, № 3- С.235-245.
6. Григорьев Г.В. Поселение древнего Согда // КСИИМК-М,:Наука. 1940- Вып.4-С.150-153.
7. Массон М.Е. Городище Старого Термеза и их изучение.Труды УзФАН. Серия-1, Вып-2. 1940-С. 68-102.
8. Окладников А.П. Неандертальский человек и следы культуры Средней Азии //СА-М-Л: 1940.Вып 6-С.5-18.
9. Толстов С.П.По древним дельтам Окса и Яксарта-ИВЛ-Наука, 1962- С.31.
10. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья-М.:Наука, 1977.Вып.Х-С. 148-152. Рис 72.
11. Аскарлов А. Сапаллитепа-Ташкент «Фан» 1973-130 С. Аскарлов А, Абдуллаев Б. Джаркутан-Ташкент, Фан. 1983-55 С.
12. Массон В.М. Алтын-Депе //ТрЮТАКЭ-Л: Наука 1981. Т-1981. Вып XVIII-С 98-100.
13. Сагдуллаев А.С.Заметки о раннежелезном веке Средней Азии (СА,- М.:Наука, 1982 № 2- С.229-234.
14. Сабиров К. Оборонительные сооружения древних поселений и городов Средней Азии (VI тыс.до.н-э- IV в.н.э). Автореф.дисс. уч ст.к.ист.н-М-1979- С.6-8.
15. Аскарлов А. Қадимги Бухоро худудида илк шаҳар маданиятининг шаклланиш манбалари//Инсониятнинг иқтисодий ва маданий мероси-учинчи минг йилликка. Бухоро ва Хива шаҳарларининг 2500 йиллигига бағишланган халқаро симпозиум тезислари-Ташкент, Ўзбекистон. 1997-Б.12-13.

“ОЛТИН ЮЛДУЗ”СИЗ ҚАҲРАМОНЛАР

Шавкатбек Махамадюнусов

Андижон давлат университети,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: мақолада Иккинчи Жаҳон уруши (1941-1945 й.) йилларида Европада немис-фашизмга ва Узоқ Шарқ ҳамда Осиёнинг турли минтақаларида япон милитаристларига қарши курашдаги жангларда мардлик, жасорат намуналарини кўрсатганлиги учун Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, лекин айрим сабабларга кўра бу унвон билан тақдирланмаган тожикистонлик 75 нафар жангчи ҳақидаги маълумотлар қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: Иккинчи Жаҳон уруши, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони, немис-фашизми, япон милитаризми, Европа, Осиё, Япония, тожикистонлик жангчилар, миллат, снайпер, мукофот, Олтин Юлдуз, мукофотлаш варағи, орденлар.

Аннотация: в статье приводятся краткие сведения о 75 бойцах из Таджикистана, которые были представлены к званию Героя Советского Союза за храбрость и мужество в боях с немецко-фашизмом в Европе и японскими милитаристами в различных регионах Дальнего Востока и Азии в годы Второй мировой войны (1941-1945), но по каким-то причинам не были удостоены этого звания.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Герой Советского Союза, немецко-фашизм, японский милитаризм, Европа, Азия, Япония, таджикские бойцы, нация, снайпер, награда, Золотая Звезда, наградной список, орден.

Annotation: The article provides brief information about 75 fighters from Tajikistan who were nominated for the title of Hero of the Soviet Union for bravery and courage in battles against German fascism in Europe and Japanese militarists in

various regions of the Far East and Asia during the Second World War (1941-1945), but for some reason were not awarded this title.

Keywords: World War II, Hero of the Soviet Union, German fascism, Japanese militarism, Europe, Asia, Japan, Tajik fighters, nation, sniper, award, Gold Star, award list, order

Долзарблиги. Дунё ахли май ойида Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан эришилган ғалабани кенг нишонлади. Иккинчи Жаҳон урушида фашизм ва япон милитаристлари устидан эришилган улкан ғалабада тоҷикистонликларнинг ҳиссаси ҳам беқиёсдир. Тоҷикистонликларнинг Иккинчи Жаҳон урушидаги иштироки, буюк ғалабага қўшган ҳиссалари, фашизм ва япон милитаристларига қарши кураш жангоҳларида кўрсатган жасоратлари, фронт ортида олиб борилган машаққатли меҳнатлари, тоҷикистонлик 54 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлганлар ҳамда “Шухрат” орденининг учала даражаси билан тақдирланган 5 нафар жангчилар [1] ҳақида бир қанча автобиографиялар, мақолалар, бадиий асарлар, тарихий очерклар нашр этилди. Бадиий ва ҳужжатли фильмлар яратилди. Бу борадаги тадқиқотлар ҳамда бир қанча бошқа ишлар ҳозирги кунда ҳам давом эттирилиб келинмоқда.

Ушбу мақола эса Иккинчи жаҳон урушида жасорат кўрсатиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, бироқ айрим сабаблар туфайли бу унвон билан тақдирланмаган тоҷикистонлик жангчилар ҳақида.

Ўрганилганлик даражаси. Ушбу мавзу юзасидан кейинги йилларда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатларида бир қанча тадқиқот ва ижобий ишлар амалга оширилди. Иккинчи Жаҳон уруши йилларида фронт жангоҳларида душманга қарши курашда мардлик, жасорат намуналарини кўрсатганликлари учун Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаганларнинг рўйхатлари шакллантириб, эълон қилиб бориш ишлари йўлга қўйилди, адабиётлар чоп этилди, газета ва журналларда ҳамда интернет сайтларида туркум мақолалар бериб борилмоқда. Хусусан,

россиялик тадқиқотчи М.В.Черепанов томонидан олиб борилаётган ишлар диққатга сазовордир. Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаган Собиқ СССРнинг турли минтақаларидан, шунингдек, Марказий Осиё, хусусан, Тоҷикистондан ҳарбӣ хизматга чақирилган татарлар ҳақида ўзининг интернетдаги блогида “Татары-Герои из Средней Азии и Азербайджана” ва “Непризнанные: татары, так и не получившие звание Героя Советского Союза” мақолаларида 1922 йилда туғилган, Тоҷикистоннинг Сталинобод районидан ҳарбӣ хизматга чақирилган **Ахмедзянов Миншакир Шакирзянович** ҳақида маълумотларини эълон қилди. Олиб бораётган тадқиқот ишларининг натижалари бўйича янги маълумотларни эълон қилиб келмоқда [2].

jewmil.com сайти ходимлари эса “Герои без Золотой Звезды” номи билан ўз сайтларида алоҳида бўлим ташкил этиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, лекин тақдирланмаган 269 нафар яҳудийларнинг очиқлаган рўйхатлари орасида Тоҷикистондан ҳарбӣ хизматга чақирилганлардан 3 нафари ўрин олган [3].

Ахмадиев Тамимдар Хазигалиевич “Башкирская гвардейская кавалерийская” китобининг “Подвиг тридцати героев под Белой Калитвой” номли қисмида 1943 йилнинг 21-23 январь кунлари Россия Федерациясининг Ростов областидаги Белая Калитва шаҳри ҳудудидаги 79.9 тепаликни душмандан озод этиш учун бўлган жангларда 30 баҳодирнинг қаҳрамонликларини батафсил баён этган. Стратегик жихатдан муҳим бўлган тепалик учун кечган жангларда туркман Аннақилич Атаев бошчилигидаги 30 нафар жангчининг барчаси қаҳрамонларча ҳалок бўлади ва Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилади. Фақатгина Аннақилич Атаевгина қаҳрамон унвони билан тақдирланган бўлса, қолган жангчилар 1-даража Ватан уруши орденига муносиб кўрилади. 30 нафар баҳодирнинг миллий таркибига кўра 15 нафари ўзбеклардан иборат бўлган. Улар орасида 1 нафари 1911 йилда туғилган, Тоҷикистоннинг Кўктом районидagi “Парижская коммуна”

колхозидан 1941 йилда ҳарбий хизматга чақирилган, ўзбек, **Баймуратов Килуб** ўрин олган [4. Б.123].

Бу борада, айниқса, қозоғистонлик тадқиқотчи Жумабой Доспанов томонидан олиб борилган ишлар диққатга сазовордир. Ж.Доспанов “Подвиг народа” электрон ресурси маълумотлари асосида собиқ Иттифоқ Республикалари ва хорижий давлатлардан Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб айрим сабабларга кўра тақдирланмаган 56 миллатдан иборат бўлган 8097 нафар жангчиларнинг маълумотларини тўплаган бўлиб [5. Б. 4.], шундан 17 нафари тожиклар эканлигини қайд этган [6. Б.347.]. Булардан 14 нафари тожикистонлик [6. Б.315.], 2 нафари ўзбекистонлик [6. Б.263.] ва 1 нафари туркменистонлик тожиклардир [6. Б.309.]. Тўпланган маълумотларни 3 жилддан иборат “Не ставшие Героями Советского Союза: 3-х т. Историческо - документальная книга” китобни чоп эттирган бўлиб, унинг 1- ва 2-жилдлари Россия Федерацияга, 3-жилди эса 14 та собиқ Иттифоқ Республикаларига бағишланган [7. 3-х т.].

Ж.Доспанов Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, айрим сабабларга кўра тақдирланмаган тожикистонликлардан 14 нафар тожик, 12 нафар рус, 6 нафар ўзбек, 3 нафар татар, 1 нафардан қозоқ, яхудий, грек, араб, арман миллатига мансуб жами 40 нафар жангчилар ҳақида маълумотларни келтириб ўтган [6. Б. 315]. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Ж.Доспанов ушбу китобида жангчиларнинг душманга қарши курашда жангда кўрсатган жасоратлари ҳақида тўхталиб ўтмаган.

Бу мақолада 75 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, лекин унинг ўринга бошқа орденлар билан тақдирланган тожикистонликлар ҳақидаги янги маълумотлар жамланиб, ҳавола этилмоқда. Улар юқорида қайд этиб ўтилган 13 миллат вакилларидан иборат бўлган 40 нафар тожикистонлик жангчилар бўлиб, Ж.Доспанов Тожикистондан ҳарбий хизматга чақирилган, турли миллат вакилларидан бўлган 14 нафар жангчини собиқ СССРнинг турли республикалари рўйхатига киритган [7. 3-х т.], шунингдек, Ўзбекистон, Туркменистон ва Қозоғистонда туғилган ва шу ердан хизматга чақирилган 3

нафар тожик ҳамда тадқиқот ишларимиз натижасида янги топилган 18 нафар жангчилардир. Мазкур мақола тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, холислик тамойиллари асосида тайёрланган ва ёритилган.

Тадқиқот натижалари: Тоҷикистонлик жангчиларнинг ёвга қарши курашдаги жанговар йўли билан танишиб чиқарканмиз, уларнинг фронтнинг барча жабҳаларида душманга қарши мардонавор курашиб, жангчиларга ўрнак бўлганига, ҳарбий кўмондонликнинг эътирофига сазовор бўлиб, бир қанча орден ва медаллар билан тақдирланганига, шунингдек, жангда оғир ярадор бўлишларига қарамасдан жанг майдонини тарк этмай душманга қарши мардонавор курашгани, мардларча ҳалок бўлгандан сўнг ёки бедарак йўқолганидан сўнг Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилганлигига, лекин, унвони пасайтирилганига, уларнинг айримлари Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига бир эмас, икки мартабадан тавсия этилганлигига гувоҳи бўламиз.

Ўрганишларимиз натижасида тоҷикистонлик жангчилардан 8 нафар ўзбеклар ҳам Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилганликлари ва унвони пасайтирилгани аниқланганди [8. Б. 107].

“Подвиг Народа” электрон ресурсга жойлаштирган архив ҳужжатларини ўрганишимиз ва давом эттиришимиз натижасида тоҷикистонликлардан 7 нафар рус, 2 нафар тожик, 2 нафар ўзбек, 1 нафардан бошқирд, мордвин, украин, яҳудий, ҳамда ўзбекистонлик 2 нафар тожик қаҳрамон жангчилар аниқланди [9.].

Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига бир эмас, икки мартабадан тавсия этилганлардан бири 1921 йилда Тоҷикистоннинг Қўрғонтепа областида туғилган, 1940 йилда ҳарбий хизматга чақирилган, миллати араб бўлган **Хайтов Қаландардир**.

Қ.Хайтов душманга қарши курашда жасорат ва мардлик кўрсатганлиги учун дастлаб 1943 йил 13 ноябрда юксак унвонга тавсия этилади, лекин, 25 ноябрда юксак унвон ўрнига Александр Невский ордени билан тақдирланади. Жангларда кўрсатган мардлиги учун Қ.Хайтов 1944 йил 15 августда иккинчи

марта Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тақдим этилади. Бу сафар ҳам унинг жасоратлари муносиб баҳоланмайди ва у 1944 йил 23 сентябрда Ленин ордени билан мукофотланади [9.].

Қаҳрамонлардан айримларини келтириб ўтамиз. **Ильмуратов Хальмурат** - 1917 йил Сталинобод областида туғилган, ўзбек. 1944 йил Қўрғонтепа областидан ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. 1-Белоруссия fronti 61-Армия 23-ўқчи дивизия 89-ўқчи полкининг ўқчиси, қизил аскар.

1945 йил 17 апрелда Помераниянинг Кенисберг райони Ной-Глитцен аҳоли яшаш манзилдан оқиб ўтувчи Одер дарёсини душманнинг кучли ва тинимсиз ўқлар ёғдиришига қарамай, қўлбола воситалар орқали кечиб ўтиб ўрнашади. Дарёнинг ғарбий қирғоғида плацдармни кенгайтириш учун жангда биринчилардан бўлиб хужумга ўтиб душман траншеясини яксон этиб, қўл жангида 8 фашистни йўқ қилади. Шу вақтда душман пулемётдан кучли ўқлар ёғдириб олдинга интилаётган пиёда аскарларга дарёдан кечиб ўтишга имконият бермайди. Х.Ильмуратов гранаталар улоқтириб, ушбу фашист пулемёт ўт очиш нуқтасини яксон этади. Натижада ҳарбий қисм жангчиларининг дарёдан кечиб ўтишига ва плацдармни кенгайтиришга имконият яратади. Ушбу жангдаги жасорати учун 1945 йил 25 апрелда Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия (тақдим) этилган, лекин ушбу унвон ўрнига 1945 йил 3 июнда “Қизил байроқ” ордени билан тақдирланган [9.].

Базаров Тогай - 1923 йилда Ўзбекистон Республикаси Самарқанд областининг Фориш районида туғилган, тожик. 1943 йил Қозоғистон ССРнинг Жанубий Қозоғистон области Киров район ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. 69-Армия Қизил байроқли 77-Чернигов гвардиячи ўқчи дивизияси 221-гвардиячи ўқчи полки 1-ўқчи ротасининг бўлинма командири, гвардичи сержант.

Ўқчи взвод таркибида 1944 йил 30 июль куни Висла дарёсининг ғарбий қирғоғини эгаллаб турган душман худудида разведка ишларини олиб боришда, взвод командири сафдан чиққанидан сўнг взводни мохирона бошқариб, икки

кун ичида душманнинг 7 марта хужумини қайтаришда жасорат кўрсатганлиги, ўқ-дорилари тугагач ҳам немис-фашистларга мардоновар қарши кураш олиб борганлиги учун 1944 йил 3 августда Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия (тақдим) этилган, лекин ушбу унвон ўрнига 1944 йил 30 сентябрда “Қизил байроқ” ордени билан тақдирланган [9.].

Иккинчи Жаҳон уриши йилларида Ўзбекистондан кўплаб моҳир мерган (снайпер)лар етишиб чиқди. Душманга қарши курашда жасорат кўрсатиш билан бирга ўз билим ва тажрибаларини ёш мерганларга ўргатишди ҳамда шогирдлар тайёрлашди. Машхур мерганлардан бири Ленинград мудофаасида муносиб иштирок этган фарғоналик Одилов Тешабойдир (хужжатларда **Адилов, Адылов Тэшабай** юритилган). **Одилов Тешабой** - 1918 йил Фарғона областининг Риштон районида туғилган, тожик. 1939 йил Фарғона шаҳар ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. Ленинград fronti 55-Армия 43-ўқчи дивизия 65-ўқчи полки снайпери, катта сержант.

1942 йил баҳорига келиб Тешабой Одилов ҳисобида йўқ қилинган душманнинг 100 солдат ва офицери, шунингдек, 4 снайпери бор эди. 1942 йил 26 апрелда Ленинград фронтининг 65-ўқчи полки қўмондонлиги Т.Одиловнинг ушбу жасоратларини эътиборга олиб Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этади. Лекин 1942 йил 5 июндаги № 1301/н буйруқ билан фақат “Ленин” ордени берилади. (Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони билан тақдирланганларга “Олтин Юлдуз” медали билан бирга “Ленин” ордени топширилган). Т.Одилов уруш якунигача 114 нафар душманни йўқ қилади, шунингдек, 25 нафар моҳир мерганларни тарбиялаб, етиштириб беради. Унинг шахсий снайпер қуроли Ленинграддаги Мудофаа музейи экспонатидан жой олган. 1998 йилда вафот этган [10.].

Душманга қарши курашда матонат, жасорат намуналарини кўрсатган, қўмондонлик топшириқларини ўз вақтида намунали бажарган 75 нафар тожикистонлик жангчилар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, бироқ унинг ўрнига қуйидаги орденлар билан мукофотланишган:

“Қизил байроқ” - 55 та, Ленин- 10 та, 1-даражали Ватан уруши -5 та, Александр Невский- 3 та, 3- даражали Суворов -2 та, 3-даражали Шухрат- 1 та.

Уларнинг миллий таркиби эса қуйидагича: рус- 29 нафар, тожик- 22 нафар, ўзбек-8 нафар, татар- 4 нафар, яҳудий- 3 нафар, қозоқ -2 нафар, араб, арман, бошқирд, грек, мордвин, осетин ва украин - 1 нафардан.

Хулосалар: Ушбу мақоладаги қаҳрамонлар ҳақидаги маълумотларни тайёрлашда Россия Мудофаа Вазирлигининг Марказий Архиви (ЦАМО) да сақланаётган, 2010 йил апрелида ишга туширилган Россия Мудофаа Вазирлигининг интернет лойиҳаси бўлган “Подвиг Народа” электрон ресурсга жойлаштирган Иккинчи жаҳон уруши даврида жангоҳларда иштирок этган жангчиларнинг шахсий мукофотлаш (Наградной лист) варақлари бўлган архив маълумотларидан фойдаланилди.

2017 йилга келиб сайтнинг базасида мукофотлашлар бўйича 26,7 миллион маълумотлар эълон қилинди [10], бугунги кунда сайт ходимлари томонидан жангларда иштирок этган, орден ва медаллар билан тақдирланган жангчилар ҳақида янги ҳужжат маълумотлари бериб борилмоқда.

Сайтнинг базасидаги 33 фонднинг 460 га яқин йиғма ҳужжатлар тўплами кўриб чиқилиши натижасида юқорида қайд этиб ўтилган 75 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган тожикистонлик жангчилар аниқланди. Агар сайтга жойлаштирилиб борилаётган маълумотларнинг кўплигини ҳисобга олган ҳолда тадқиқотлар яна давом эттирилса, албатта, Иккинчи Жаҳон уруши йилларида душманга қарши олиб борилган курашда мардлик, қаҳрамонлик намуналарини кўрсатиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, маълум сабабларга кўра юксак унвонлари пасайтирилиб, бу унвон билан тақдирланмаган жангчиларнинг рўйхати яна ҳам кенгайиши мумкин.

Қаҳрамонларнинг деярли барчаси жанговар сафдалигида ва вафотидан сўнг юксак мукофотга тавсия этилганлар. Ҳозирги даврда ўсиб келаётган ёш авлод эса улар ҳақида тўлиқ маълумотни билмайди, батамом беҳабардир.

Бугунги кунда қаҳрамон жангчиларнинг душманга қарши курашда кўрсатган жасоратлари ҳақидаги ҳужжатлар Россия Федерацияси, Белорус ва Украинанинг турли архивларида сақланмоқда. Фронтдаги қаҳрамонликлари билан донг таратган аскарларнинг жасоратлари деярли ўрганилмаган. Уларнинг жасоратлари ҳақида изланишлар, тадқиқотларни давом эттирилса, келажак авлодларга етказилса, жангчиларнинг руҳи, албатта, шод бўлади.

Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаган тожикистонликлар ҳақидаги маълумотлар деярли жамланмаган, мақолалар, адабиётлар чоп этилмаган, тадқиқотлар олиб борилмаган.

2024 йил 18-19 апрель кунлари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Тожикистон Республикаси Президенти И. Раҳмоннинг таклифига биноан амалий ташриф билан Тожикистон Республикасида бўлди. Ташриф давомида икки мамлакат ўртасида кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари тўғрисида тарихий шартнома имзоланди. Ташриф давомида Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликнинг деярли барча йўналишларида 28 та ҳужжат имзоланди. Жумладан, Фанлар академиялари ўртасидаги илмий ҳамкорлик тўғрисида битим; Андижон, Наманган, Сирдарё, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва Сўғд вилояти, Қашқадарё ва Хатлон вилояти ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битимлар, 2024-2026 йилларга мўлжалланган “Йўл харита” лари ҳамда бошқа ҳужжатлар имзоланди [11].

Шунингдек, 2024 йил 15 апрелда [Тошкент](#) давлат иқтисодиёт университетида Ўзбекистон — [Тожикистон](#) олий таълим ректорларининг иккинчи форуми бўлиб ўтди.

Ушбу форум анжуманида [Тожикистон](#) Республикаси таълим ва фан вазири Раҳим Саидзода бошчилигида ташриф буюрган 30 га яқин нуфузли олий таълим муассасалари ректорлари ҳамда Ўзбекистон олий таълим муассасалари ректорлари иштирок этишди. Форумда илм-фан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ўзаро тажриба алмашинувини кенгайтириш, манфаатли алоқалар ва бошқа

долзарб муаммолар буйича 50 дан ортиқ меморандум ва “йўл хариталари” имзоланди [12]. Икки қардош мамлакат ўртасидаги мазкур амалий қадамлар барча жабҳаларда бўлгани каби тарих соҳасида ҳам ҳамкорликда олиб бориладиган тадқиқотлар кўламини кенгайтиришда муҳим омил бўлади. Шу жумладан, тожикистонлик ва ўзбекистонлик тарихчи олимлар қаҳрамон унвонига муносиб кўрилганларни аниқлаш, улар ҳақидаги маълумотларни тўплаш ва номини абадийлаштириш борасида ҳамкорлик олиб боришлари учун ҳам кенг имкониятлар эшиги очилди. Тадқиқотларни умумлаштирган ҳолда грант маблағларни жалб этиб, тўплам ҳолатида чоп этилса, 2025 йилда кенг нишонланадиган Иккинчи Жаҳон урушида эришилган ғалабанинг 80 йиллик юбилейига муносиб совға бўлар эди.

Адабиётлар:

1. <https://tj.sputniknews.ru>
2. <https://jewmil.com>. Григорий Койфман. “Герои без Золотой Звезды”.
3. <https://www.kremnik.ru>
4. Ахмадиев Т. Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. — Уфа: “Китап”, 1999. - 368 с.
5. <https://kazneb.kz/ru>. Ж. Доспанов. Не ставшие героями Советского Союза: историческо-документальное издание / [рук. проекта Б. С. Измухамбетов] .- Атырау : “Агатай”, 2020. Библиогр.: Т. 1. - 385 с.
6. <https://kazneb.kz/ru>. Ж. Доспанов. Не ставшие героями Советского Союза: историческо-документальное издание / [рук. проекта Б. С. Измухамбетов] .- Атырау : “Агатай”, 2020. Библиогр.: Т. 3. - 358 с.
7. <https://kazneb.kz/ru>. Казахстанская Национальная Электронная библиотека. Ж.Доспанов. Не ставшие Героями Советского Союза: 3-х т. Историческо-документальная книга / (рук. проекта Б. С. Измухамбетов). - Атырау: “Агатай”, 2020 .

8. Ш.Махаммадюнусов. Они заслужили звание Героя Советского Союза. Общество и инновации. 4, 6/S (авг. 2023), 102–109. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss6/S-pp102-109>.

9. <http://www.podvig-naroda.ru/> Подвиг Народа: Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Электронный ресурс. [Жангчиларнинг Мукофотлаш варақаси (Наградной лист)].

10. http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/a/adilov_t.htm. Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

11. Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик янги босқичга кўтарилди. // Янги Ўзбекистон. № 75 (1136), 2024 йил 19 апрель. Б. 1.

12. <https://aniq.uz>. Ўзбекистон — Тожикистон олий таълим ректорлари ўртасида меморандум ва “йўл хариталари” имзоланди.

ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА УНГА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИ ТАЪСИРИ

Рўзматова Шарофатхон Тошматжоновна

Чирчиқ давлат педагогика университети Биология кафедраси ўқитувчиси

sharofatrozmatova@gmail.com

Аннотация. Ушбу мақолада, Ўзбекистонда оилавий қадриятлар ва уни ривожлантириш истиқболлари ҳақида маълумотлар берилган. Ушда ҳозирги оиланинг ҳолати ва жаҳонда бу масалага берилган эътибор таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат статистикаси асосида бугунги оиланинг анъаналари ўрганилган. Шарқда оилага муносабатлар алломаларнинг оила билан боғлиқ фикрлари асос қилиб олинган. Демографик жараёнлар, оилани бошқариш, уй ишлари билан боғли муаммолар қайта кўрилган. Юқоридаги масалалар юзасидан илмий хулоса ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: оила, анъана, қадриятлар, статистика, демографик, аллома, тавсия, хулоса.

Аннотация. В данной статье представлена информация о семейных ценностях и перспективах их развития в Узбекистане. В ней анализируется нынешняя семейная ситуация и внимание, уделяемое этому вопросу в мире. Также на основе государственной статистики были изучены традиции современной семьи. На Востоке отношения к семье основываются на мнениях ученых о семье. Рассмотрены демографические процессы, управление семьей, проблемы, связанные с домашним хозяйством. По вышеуказанным вопросам даны научные выводы и рекомендации.

Ключевые слова: семья, традиция, ценности, статистика, демография, аллома, рекомендация, заключение.

Abstract. This article provides information about family values and prospects for its development in Uzbekistan. It analyzes the current family situation and the attention given to this issue in the world. Also, on the basis of state statistics, the

traditions of today's family were studied. In the East, relations to the family are based on the opinions of scholars about the family. Demographic processes, family management, problems related to housework are reviewed. Scientific conclusions and recommendations are given on the above issues.

Key words: family, tradition, values, statistics, demographic, alloma, recommendation, conclusion.

Янги Ўзбекистонни барпо қилишда ёшлар замонавий билим билан бирга, аждодларимизнинг маданий меросини ўрганишлари лозим. Айниқса, неча йиллардан бери бизгача етиб келган ёзма меросимиздаги оила билан боғлиқ бўлган қимматли маълумотлар, аждодларимизнинг ҳаётий тажрибалари асосида ёзилган. Уларни ўрганиш ва ҳаётга татбиқ қилиш шахнинг маънавий баркамоллигини таъминлашда зарур аҳамият касб этади. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “бизнинг мамлакатимиздагидек бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ. Бу меросни чуқур ўрганишимиз, халқимизга, жаҳонга етказа билишимиз керак”³⁷.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сон Фармони³⁸ ва “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги Қарори асосида “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти ташкил қилинди. Ушбу институтнинг вазифаларидан бири маҳаллалар ва оилаларда соғлом ва барқарор ижтимоий-маънавий муҳит ҳамда тинчлик, тотувлик ва осойишталикни таъминлаш, умуминсоний ва миллий қадриятларни, шу

³⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 21 декабрь сони.

³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони // www.lex.uz.

жумладан оилавий кадриятларни мустаҳкамлашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш белгиланган. Бунда албатта, оилавий масалалари ёритилган тарихий манбалардаги маълумотлар муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қароридаги берилган вазифалардан бири қадимий ёзма асарлардаги маълумотларни ҳаётдаги амалиётини ва талқинини тадбиқ қилишдан иборат³⁹

Жаҳонда жуда кўп муҳокама қилинаётган ва давлат сиёсати даражасига оилб чиқилган масалалардан бири оила ва гендер масалаларидир. Жаҳон тажрибасига кўра, ҳар бир давлат бу масалани мустақил тарзда ҳал этади. Ўзбекистон Республикасида ҳам оила масаласини давлат сиёсати даражасига кўтарган ҳолда қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мазкур ислоҳотларнинг натижаси учун албатта миллий кадриятларни ҳам инобатга олиниши лозим.

Ҳозирги даврда сўл партиялар, феминистик ташкилотлар, гей ва лезби гуруҳлар ахлоқсиз турмуш тарзини тарғиботи натижасида оила институти ва унинг кадриятлари инқироз ҳолатини бошдан кечирмоқда. Даҳшатлиси, Европа ва Америка минтақасида “шахс эркинлиги” ниқоби остида қўллаб-қувватланаётган ва оммалашган бундай ҳаёт тарзи аста секинлик билан бошқа ҳудудларга ҳам кириб бормоқда. Бундай қарашлар шарқ вакили, консерватив ҳаёт тарзини маъқул топадиган киши сифатида айтилган. Баъзан, инсоният фаолиятининг бугунги ҳосиласи бўлган “ахлоқсиз ҳаёт тарзи”га қарши охири мағлубият билан тугайдиган курашдан кўра демократиянинг шахс эркинлиги ва фикр эркинлиги тамойилларига содиқ қолган маъқулдир, деб ўйлаб қоласан?!

Оила институтининг емирилиб бораётганининг асосий индикатори сифатида Ажралишлар билан боғлиқ рақамларга мурожаат этиб кўрсак. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитасининг маълумотига кўра 2007 йилда 254202 та оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 18201 тани, яъни

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қарори // www.lex.uz.

7,16% ни, 2013 йилда 298058 та оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 24025 тани, яъни 8,06% ни ташкил этди⁴⁰. Ўртача ҳисобда 2007 – 2013 йиллар мобайнида, яъни 7 йил ичида Ажралишлар сони йилига 0,13% га ортиб борган. 2019 йилда 310899 та никоҳ қайд этилган ва Ажралишлар 11% дан ошган⁴¹. Худди шундай таҳлилни собиқ Совет иттифоқи миқёсида 1945 – 1954 йиллар учун (10 йил) кўриб чиқсак. 1945 йилда 1 106 000 оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 6500 тани, яъни 0,58% ни, 1954 йилда 2 163 000 оила қурилган бўлса, Ажралишлар сони 114 400 тани, яъни 5,2% ни ташкил этган⁴². Шу мавзуда “Насвидани.ру” сайтидан никоҳлар ва Ажралишларга оид қуйидаги маълумотларни ўқишимиз мумкин: “Россия статистика қўмитаси маълумотига кўра 2010 – 2014 йиллардаёқ Ажралишлар 50% дан ошиб кетган. Ажрашган оилаларнинг кўпчилигида фарзанднинг йўқ экани таъкидланган. Жаҳон миқёсида оиланинг бузилиш статистикаси борасида: “Португалияда 67%. Чехия, Венгрия ва Испанияда 65% атрофида. АҚШда тахминан 50%. Германия, Норвегия, Австралия ва Канадада 40% атрофида. ... ғарб мамлакатларида аҳоли борган сари камроқ оила қурмоқда. Баъзи жуфтлар алоҳида ва ўзаро меҳмон бўлиш амалиёти орқали яшашни маъқул кўрмоқдалар”. Энг яхши статистик кўрсаткич Ирландияда – бор йўғи 15%⁴³. Бу оила тушунчасининг трансформацияга учраётгани, аниқроғи деградация – кадрсизланиб бораётганини кўрсатади. Аслида нафақат оила балки бошқа, асрлар давомида шаклланиб келган “ҳаё”, “номус”, “оқибат”, “сабр” каби қадриятлар ҳам унутилмоқда. Ҳаттоки, аёллар ҳуқуқини ҳимоя қилиш, жамият ҳаётидаги иштирокини ошириш борасида қатор ҳуқуқий асослар яратилаётган, амалий ишлар ҳаётга жорий қилинаётган бўлишига қарамай уларнинг ҳурмати кадрсизланиб бораётгани ҳам аччиқ ҳақиқат. Бугунги кунда сўкинаётган эркакка жамоатчилик томонидан, “бу ерда аёллар бор, тилингда эҳтиёт бўл” деган эътирозлар эшитилмай қолди.

⁴⁰ <https://gender.stat.uz/ru/osnovnye-pokazateli/demografiya/braki-i-razvody/209-razvody-po-obrazovaniyu-razvodyashchikhsya-v-2007-2013-gg-ru>.

⁴¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/29/divorce/>.

⁴² <http://istmat.info/node/18483/>.

⁴³ <https://nasvidanii.ru/blog/statistika-razvodov>

Оила тушунчаси бугунги кунда ҳам маънан, ҳам шаклан ўзгариб бормоқда. Оила деганда киши ҳаёлига энг камида эр ва хотин, кўп ҳолатда фарзандлар билан бирга ўзаро боғлиқ ва шу билан бир вақтда аниқ функционал вазифалари бўлган шахслар бирлиги келади. Айнан шундай таркиб ва вазифалари бўлган оила тўлақонли оила деган тасаввурни беради. Таркиб жиҳатидан, ёки белгиланган вазифасини бажаришда камчилиги бўлган оила жамиятда муаммоли оила сифатида қаралади.

XX аср оила аъзоларининг функционал вазифаларининг ўзгаришни бошлаган давр бўлди. Шу кунгача бўлган онанинг болалар ва уйни тартибда сақлаш функциясига янги мажбурият ҳам қўшилди. Энди аёллар нафақат жамиятда, давлат бошқарувида ҳам фаол бўлиш ва ўз салоҳиятларини намоён қилишни бошладилар. Жаҳондаги Германия, Молдова каби давлатларда ҳукумат тепасига аёллар келди. Бу гендер тенглигини таъминлаш борасида эришилган энг катта ютуқлардан, яъни йиллар давомида амалга оширилган машаққатли курашлар самарасидир. Бу жараён ҳали давом этаяпти. Шундай бўлса ҳам гендер тенглигини таъминлаш борасида қатор муаммолар борки, уларни ҳал этиш зарур.

Бу муаммоларнинг негизида асрлар давомида устивор бўлган вазифалар тақсимотининг ўзгариши ётибди. Аёллар эркин тарзда таълим олишмоқда, ўзлари қизиққан соҳада меҳнат фаолиятини олиб бормоқдалар ва бунинг учун барча ҳуқуқий асослар етарли. Шу билан бир қаторда фақатгина қонунлар асосида ҳал қилиб бўлмайдиган муаммолар пайдо бўлмоқда. Чунки, оила аъзоларининг вазифалари билан боғлиқ стереотип қараш ҳануз устивор. Аёллар таълим олгани, эркин ишлаётгани, жамият ва давлат учун катта хизмат қилаётгани билан уларнинг уй-рўзғор вазифалари, фарзандларни жаҳонга келтириш ва парвариши зиммаларидан соқит бўлгани йўқ. Оилада эса эркакни бош деб ҳисоблаш жамиятда қабул қилинган.

Бугунги кунда давлат томонидан аёлларнинг бандлиги даражасини ортириш, уларнинг касб эгаси бўлишлари, ҳамда жамият ва давлат тараққиётига хисса қўшишлари учун кўплаб амалий ишлар қилинмоқда. Лекин,

уй-рўзғор юмушлари аёлларнинг зиммасидан соқит бўлгани йўқ. Кузатувларимиз, мутахассислар томонидан бу борада аёлларнинг юкини енгиллаштириш учун жўяли таклифлар берилмаётганини кўрсатмоқда. Бу иш тўғри ташкил этилганида оилада бўладиган кундалик можароларнинг камайишига эришилган бўлар эди.

Бугунги кунда Европа матбуотида демографик инкироз ҳақида жуда кўп гапирилмоқда. Бутун бошли миллатлар йўқ бўлиб кетмоқда. Бунга асосий сабаб демографик жараён, яъни оилаларнинг фарзандни жаҳонга келтиришни истамаяпганидир. Ўзбекистонда бундай демографик муаммо кузатилмаяпгани ижобий ҳолат. Эндиги навбатда демографик жараённи меъёр доирасида сақлаб қолган ҳолда аёлларнинг эркин меҳнат қила олишлари, умуман аёлларнинг бандлиги даражасини оширишда мувозанатни ёқотмаслик шарт. Демографик жараённинг ижобий сақланиши қайси ижтимоий тоифага кирувчи аёллар ҳиссасига кўпроқ тўғри келаётганини ҳам алоҳида тадқиқ этиш зарур.

Бу, назаримизда, кўп тушунмовчиликка сабаб бўлган энг “оғир” масала. Айнан шу масала оиланинг барқарорлигини таъминлашда асосий омилдир. Оила аъзолари бу масалада умумий тўхтамга келса кўплаб муаммоларнинг осон ҳал этилишига хизмат қилади.

Ҳар бир инсон ҳаёт давомида келажагини белгилашда, уни ўзгартириб юборадиган қарорларни қабул қилишига тўғри келади. Лекин, бу қарор ён атрофдагиларга ҳам таъсири бўлгани боис шахсий ҳаёт доирасидан чиқиб ижтимоий масалага айланади. Бу ерда гап охирги қарорни чиқарувчи “ҳакам” ҳақида кетмоқда. Оилада ҳал қилувчи ҳуқуққа эга бўлган “ҳакам”лик демократия, умуман жамият қоидаларга тўлиқ мос тушади. Асосий муаммо мазкур “ҳакам”нинг ҳакамлик қилишга қанчалик салоҳиятга эга эканида. Айнан мана шу муаммо хотин-қизларнинг қийин жараёнга тушиб қолишларига сабаб бўлмоқда. Умуман олганда, мавжуд муаммоларнинг барчасининг асосида ҳаёт фалсафаси ётибди.

Ажралишларнинг Ўзбекистон Республикасида йилдан йилга ортиб боряпти. Шундай бўлса ҳам мамлакатдаги жараён жаҳондаги жараёнга

нисбатан ҳозирча яхши. Бу жараён ҳалқимизнинг оилани муқаддас билгани сабаблидир. Эртага, жаҳон миқёсида кузатилаётгани каби жараён изидан чиқиб кетмаслиги учун бугун миллий кадриятларимизнинг илдизини ўрганиш орқали ва замонавий ахлоқсиз таълимотларга қарши тура оладиган бўлишимиз шарт. Ён қўшнимиз Қозоғистон Республикасида ажралишлар бўйича жаҳондаги ўнталikka киргани ҳам бизга қаттиқ огоҳлантиришдир⁴⁴.

Ўзбекистон Республикасида ажралишлар сони кўпайиб боришини асрлар давомида шаклланган миллий кадриятларнинг унутилиб, уларнинг ўрнига янгиларининг ҳалқ онгига сингиб бораётгани билан асослаш мумкин. Аҳолисининг 90 фоизидан ортиғи мусулмон бўлган Ўзбекистон Республикасида гендер тенглигини таъминлаш мақсадида жуда кўп ишлар амалга оширилмоқда, бу ижобий ҳолат, албатта. Бу ишларнинг бари Ажралишлар эвазига ёки ноанъанавий оилаларнинг кўпайиши, демографик кризис эвазига бўлмаслиги учун танлаган йўли натижа бермаган давлатлар тажрибасига асосланмасдан, балки менталитемизга мос тушадиган меъёрларни ишлаб чиқиш зарур.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизматининг маълумотига таяниб “Uzdeyli.uz” нашрининг 07.04.2019 йилдаги хабарига кўра январ-феврал ойида: “769 та ажралиш бўлган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 131 тага кўп. Ажралиш сабаблари турлича. Судга мурожаат қилганларнинг 48% оиладаги мунтазам бўладиган жанжалларни, 16% бирга яшамаслигини, 9% оилада фарзанднинг йўқлигини, 7% миграция муаммолари қониқтирмаслигини, 6% турмуш ўртоғининг хиёнатини, 3% молиявий шароит қониқтирмасилигини, 2% турмуш ўртоғининг сипиртли ичимликка муккасидан кетгани ёки наркотикка боғланиб қолганини сабаб қилиб кўрсатганлар⁴⁵. Келинг айнан мана шу муаммолар сабаб оиланинг бузилишидан сақлаб қолиш учун ўтмишда қандай йўл тутилганини XIX аср бошида ёзилган асардан излаб кўрамиз.

Бугунги кунда, ҳақли равшда, оиланинг келажакда мустаҳкам бўлиши, ажралиш бўлмаслиги учун турли эҳтиёт чоралари кўрилмақда. Шунча чора-

⁴⁴ https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_kazahstantsyi_voshli_v_top-10_stran_po_urovnyu_razvodov.

⁴⁵ <https://www.uzdaily.uz/ru/post/42927>

тадбирлар ўтказилишига қарамай ҳар-хил сабабларга кўра уларнинг сони ортиб бормоқда. Назаримизда, бу ерда йўл қўйилаётган хато, ёшларни масъулиятини ортириш мақсадида огоҳлантиришлар натижасида, оила қуриш бу масъулият, ҳатто машаққат, деб ундан бешишларига, умуман ажралиш табиий ҳолат даражасига тушиб қолаётгани ҳам сабаб бўлаётганга ўхшайди. Оилавий ҳаётнинг афзалликлари ҳақида лом-мим дейилмаяпти. Бундай хулосага келишга рисоладаги қуйидаги маълумот туртки бўлди. “Эй камбағал фарзанд ва эй эри бўлмаган аёл, агарда аёл киши эрининг юзига назар солса, у қаъбани тавоф қилганидан кўра яхшироқдир”. Диққат қилинг-а, мурожаат камбағал йигитга ва ёлғиз аёлга бўлаяптики, аёл йигитнинг камбағал бўлишига ҳам эътибор бермасдан оила курса ҳам қанча манфаат топиши айтилмоқда. Халқимизда “давлатнинг эрта-кечи бўлмайди” деган ҳикматли гап бор. Ёлғиз яшамасликка тарғибнинг яна бир гўзал намунаси: “эри ундан рози бўлган ҳар аёл ўзининг жаннатдаги жойини кўрмагунича ва кавсар сувидан ичмагунича бу жаҳондан ўтмайди, ҳамда Ҳадича ва Фотима, у иккисидан Аллоҳ рози бўлсин, билан бирга бўлади”.

Ажралишларнинг 6% турмуш ўртоғининг ҳиёвати сабаб бўлиши билан боғлиқ. Ҳиёнат маънан соғлом киши қоралайдиган ҳислат бўлса ҳам, эр ва хотиннинг бир-биридан кўнгли қолиши бунга асосий омиллардан экани ҳақида кўп айтилган. Аксар ҳолатда ҳиёнат қилаётганлар оилавий ҳаётнинг илк дамларида эмас, аксинча маълум вақт бирга яшаганларидан сўнг қўл урадилар. Қўлимиздаги рисолада бевосита ҳиёнат ҳақида гап бормаса ҳам, ўзаро муҳаббатга сабаб бўладиган, кўнгилга тегмасликка чақириқлар бор. Мисол учун, “эри билан илтифот ва чиройли одат билан боғланади ва эрига ўзини зийнатли ва чиройли юзли қилиб кўрсатади, сурма ва ҳина қўйиб оро беради” дейилади. Эркакнинг аёли билан ўйнаши борасида юқорида мисол келтирилган эди.

Юқоридаги таҳлилларни умумлаштирган ҳолда оила ва гендер сиёсати учун мутасадди давлат ташкилотларига бу масалада давлат сиёсати формасини (либерал – оила моддий жиҳатдан деярли қўллаб-қувватланмайди; консерватив

– оила моддий жиҳатдан ўртача даражада қўллаб-қувватланади. Ижтимоий ҳимоя анъанавий оилаларга қаратилган бўлади; социал-демократик – универсал тарзда қўллаб-қувватланади) аниқлаштириб олишларини тавсия қилган бўлардик. Оила қурадиган ёшларга фақат масъулият ҳақида сўзламасдан, оилавий ҳаётнинг гўзал фойдалари ақида ҳам маъумотбериш керак. Ярашув кенгаши вакиллари ажрашаётган томонга фақатгина сабр қилишни насихат қилмасдан, сабр қилганлари эвазига муносиб мукофот ҳам таклиф этишлари кераклиги аён бўлади. Бу таклиф бугунги ёшлар жаҳонқарашидан келиб чиққан ҳолда бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: мамлакатимиздаги бой тарих, боболаримиздек буюк алломалар ҳеч қаерда йўқ // “Халқ сўзи” газетаси. 2018 йил 21 декабрь сони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 18 февралдаги ПФ-5938-сонли Фармони // www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сонли Қарори // www.lex.uz.
4. Рўзматова Ш.Т. Жадид мактабларида табиий фанларни ўқитиш муаммолари <https://scholar.archive.org/work/ln4ogas2rhopm77i5iprkw2dm>
5. Sheila Rule. Rights for Gay Couples in Denmark, The New York Times. Oct. 2, 1989. – Б. 8.
6. <https://gender.stat.uz/ru/osnovnye-pokazateli/demografiya/braki-i-razvody/209-razvody-po-obrazovaniyu-razvodyashchikhsya-v-2007-2013-gg-ru>.
7. <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/29/divorce/>.

8. <http://istmat.info/node/18483/>.
9. <https://nasvidanii.ru/blog/statistika-razvodov>
10. https://www.repubblica.it/vaticano/2020/10/21/news/papa_unioni_civili_gay-271344386/.
11. https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_kazahstantsyi_voshli_v_top-10_stran_po_urovnyu_razvodov.
12. <https://www.uzdaily.uz/ru/post/42927>

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВЯТОМ МЕСТЕ САЛЕХИ

ТАКИЯДАР

Жураева Нафиса Олимовна

Бухарский государственный университет, доктор философии по истории (PhD)

Аннотация: В статье приводятся взгляды и комментарии о святилище Солехи Такаяядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Также из-за отсутствия исторических фактов и доказательств о существовании кладбища на этом месте, была предпринята попытка проанализировать сведения на основе топонимических сведений.

Ключевые слова: мавзолей, кладбище, медресе, могила святого, древнего города, паломник.

По пути к медресе Газиян с узкой улицы с правой стороны медресе Гавкушан в Бухаре, с левой стороны улицы Газиян находится могила святого по имени Солехи Такаяядар. В источниках нет сведений об этой святыне. Всестороннее изучение топографии кладбища, топонимии, исторических данных, связанных со зданием, улицей, мечетью, медресе, переулком, прудом, холмом и подобными топографическими объектами, расположенными вблизи кладбища, и исследование истории этих сооружений позволит прояснить сведения об этой святыне.

Можно привести некоторые мнения и факты о месте для паломничества Солехи Такаяядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Кладбище находится в восточной части древнего города с северной стороны медресе Газиян, с южной стороны медресе Гавкушан, под наружной стеной двора со стороны улицы. В настоящее время в этом месте есть надпись Солехи Такаяядар. Могила примыкает к стене двора, и при строительстве старались не повредить могилу. По словам владельцев дома, во время строительных и ремонтных работ в доме была обнаружена могила. Возможно, здесь находилось

кладбище.

В связи с отсутствием исторических фактов и сведений о существовании в этом месте кладбища мы попытались проанализировать вопрос на основе топонимических данных. Значит, топонимически анализируя термин Солехи Такиядар, мы можем выдвинуть некоторые научные гипотезы о могиле. В первую очередь необходимо обратить внимание на этимологию слова «такия». В словаре А. Али-Зода Исламской энциклопедии «такия» считается суфийским термином и означает «остановка», «место остановки», «место, где верующие проводят собрание»[5].

Этот термин используется в суфизме для обозначения места, где собираются для духовной практики, обучения и изучения. Тот факт, что улица Газиян находится на восточной окраине древнего города и наличие здесь топонимического объекта, связанного с такией, подтверждает сведения о том, что «...собрания, проводимые на такии, в основном проходили в приграничных крепостях»[5].

Кроме того, вместо термина такия иногда используется слово «рибат». Также говорится, что этот термин применяется к тем, кто отказывается от своей религии на языке, но остается верным своей религии [1,С.601,679-680]. В общем, такия также может означать дом. Итак, исходя из приведенных выше сведений, можно сделать такие выводы, что на улице Газиян в Бухаре, рядом с медресе Газиян, на месте могилы Солехи Такиядара находился дом дервишей. В исторической литературе место, где шейхи и дервиши совершают зикр, называется «ханака».

Многие авторы подчеркивают, что появление ханака было вызвано распространением ислама в Средней Азии [4,С.249]. Позже хонако были построены в стиле мечетей и мавзолеев для ночлега дервишей и паломников. Большие залы были построены как центр ассоциаций дервишей, а вокруг них были комнаты для паломников. Позже ханако называли молельную районной и сельской мечети.

Опираясь на сведения из толковых словарей исторических терминов,

можно отметить, что кладбище Солехи-такиядар находится на улице Газиян в Бухаре, недалеко от медресе Газиян, что свидетельствует о наличии общих сторон деятельности такиядаров и газиян. Причина в том, что оба эти действия могут быть показаны как твердые в вере и защищающие ее. Учитывая, что большую часть жителей квартала Газиян составляли купцы и муллы, можно логически обосновать, что хонако располагалось в месте, где находится нынешнее кладбище [2, С.94; 3, С.141-142.].

Так как в средние века термин «мулла» применялся к образованному человеку, религиозному деятелю и ученому, обучавшемуся в медресе, обладавшему религиозными знаниями. Такая использовалась как место сбора для просветления, обсуждения, размышлений и дебатов, и суфии также собирались здесь, чтобы совершать зикр. Исходя из расположения кладбища Солехи Такиядара возле медресе Газиян, можно сказать, что именно здесь ученики и преподаватели медресе были участниками схода, говоря языком суфизма, собрания [Издихом- митинг, собрание]. Потому что эта комната находится очень близко к медресе Газиян.

Из истории известно, что хонако играли очень важную роль в социальной, духовной и политической жизни общества. Это было основано на том, какие задачи оно выполнял. Использование их в качестве мест общественных и политических собраний, мест религиозных мероприятий, школ, гостиниц, больниц, благотворительных центров повышало их значение в жизни общества. Также в последующие века хонако расширились по территории и включали в себя мечети, усыпальницы (кладбища) и библиотеки.

Исходя из приведенных выше сведений о доме, можно сказать, что на месте святое место Солехи Такиядар, которое находится недалеко от нынешнего медресе Газиян, было хонако Газиян, а также в нем было небольшое кладбище. От этого помещения сохранился только небольшой мавзолей Солехи Такиядар.

Наша научная гипотеза действительно подтверждается сведениями О.А.Сухаревой о том, что недалеко от медресе Газиян существовало небольшое

кладбище (пушта) [2,С.96]. Так, в период, когда О.А. Сухарева проводила исследования, квартал Газиян относился к округу Тюрки Джанди, и от дома сохранилось лишь небольшое кладбище. Поэтому О.А. Сухарева сообщает, что рядом с медресе Газиян есть небольшое захоронение (пушта).

На основании сведений ученого нельзя сделать вывод, что в этом месте было только кладбище. Причина в том, что кладбище Салехи Такиядара находится примерно в 100 метрах от медресе Газиян, что можно обосновать следующими логическими доводами:

В конце средневековья хонако стали просторнее и включали мечеть, макбару (кладбище) и библиотеку.

5. Маловероятно, что в районе, очень близком к медресе, есть только одно кладбище.

6. На основании сведений О. А. Сухаревой можно считать, что большинство жителей квартала Газиян, где находится могила Салехи Такиядара, составляли муллы и купцы.

7. Происхождение и этимология наименования кладбища.

8. Есть общие черты в деятельности Такии и Гази.

Исходя из вышеизложенных мнений, на месте нынешнего мавзолея Салехи Такиядара был дом, и от этого дома сохранился только мавзолей. Этот дом, возможно, назывался домом Газияна, потому что он находится недалеко от медресе Газияна в квартале Газиян. В исторической литературе есть сведения о строительстве ансамбля Газиян на юге города в 1535 году (в настоящее время на улице Газиян в Бухаре).

Имеются сведения о том, что в городе Бухаре были Газианский водоем (на юге города), Газиянская баня (на юге) и Газианский холм (к северу от места паломничества Сайфиддина Бохарзи).

Список используемой литературы:

10. Али –заде А.А. Исламский энциклопедический словарь. – Москва: Ансар, 2007.

11. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. –Москва: Изд-во Наука главная редакция восточной литературы,1976..
12. Камолиддинов Ш.С. “Китаб ал Ансаб” Абу Са‘да ‘Абд ал-Карима ибн Мухамада ас-Сам‘ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Ташкент:Фан, 1993.
13. Чориев З. Краткий аннотированный глоссарий исторических терминов. - Ташкент: Академия, 2002.
14. https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_по_темам
15. Olimovna, J. N. (2020). The territorial changes in the topography of the cemeteries of Bukhara. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal, 8, 512-515.
16. Olimovna, J. N. (2019). Features of the Historical Topography of the City of Bukhara. Test Engineering & Management, 1356-1360.
17. Olimovna, J. N. (2021). “Tooifat Az-Zoirin” As A Important Topographical Source in The Study of The Cemeteries of Bukhara. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(4), 22-29.
18. Olimovna, J. N. (2020). The topography of the cemeteries of Pre-Islamic city of Bukhara. International Journal of Applied Research, 6(5), 368-371.

**МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА, ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ
ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ЯПОНИЯЛИК ОЛИМЛАР ТОМОНИДАН
ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ**

Савриев Жасур Фахриддинович

Навоий Инновациялар Университети “Ижтимоий ва гуманитар фанлар
кафедраси” ўқитувчиси

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). доц.

savriyevjasur71@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада Дабусқалъани археологик ўрганишлар борасидаги тадқиқот ишлари тўғрисида бир қатор маълумотлар келтирилган. Шунингдек бу ёдгорлик ва уни атрофида жойлашган мақбара чет эллик олимлар ва тадқиқотчиларни ҳам қизиқтириб, ўрганиш жараёнида янги маълумотларни асосли тарзда юзага чиқишига сабаб бўлган.

Abstract: This article presents some information about the research work on the archaeological studies of Dabuskala. Also, this monument and the mausoleum located around it have interested foreign scientists and researchers and caused new information to appear in the process of study.

Калит сўзлар: Археология, тадқиқот, маданият, кулолчилик, арк, шаҳристон, рабод, тепалик, қазималар, кулолчилик, кўрғон девор, пишиқ ғишт, халқаро илмий марказ.

Key words: Archeology, research, culture, pottery, ark, city, rabad, hill, excavations, pottery, fortified wall, baked brick, international scientific center.

2007 йили Ўзбекистон Фанлар Академияси Археология Институтининг ходимлари Япониянинг Киото шаҳридаги Япон маданиятини ўрганиш халқаро илмий маркази олимлари билан ҳамкорликда илк мартаба Дабуссия

ёдгорлигида ўрганиш ишларини олиб боришди⁴⁶. Самарқанд вилоятининг ғарбий қисмида, Пахтачи тумани ҳудудида, туман маркази Зиёвиддин шаҳарчасидан 12 км шимолий–шарқда, Самарқанд–Бухоро автомобил трассасидан 4 км масофада, Добускалъя қишлоғининг шимолий–шарқий қисмида жойлашган. Топографик нуқтаи-назардан Зарафшон дарёсининг баланд сўл қирғоғидаги мазкур шаҳар Ўрта Осиёнинг кўплаб шаҳарлари каби уч қисмдан иборат бўлиб, ёдгорликнинг асосий ядроси унинг арки ҳисобланади. Арк шаҳарнинг шимолий қисмида жойлашган бўлиб унинг тархи квадрат шаклига яқин ва арк шаҳарнинг асосий қисмидан чуқур мудофаа чоҳи билан ажратилган. Аркнинг квадрат шаклида эканлиги, унга антик даврда асос солинганлигини тахмин қилиш имконини беради. Рабоднинг бутун ҳудуди ҳозирги кунда замонавий қабристон билан қопланган. Рабоднинг шимолий-ғарбий бурчаги яқинида Имом Баҳри-ота мақбараси (баъзи маълумотларга кўра Абу Хурайра Добусий мақбараси) жойлашган. Мақбара квадрат шаклидаги чортоқ кўринишида бўлиб, унга тўрт томондан кирилган. Ҳозирги кунда унинг жанубида жойлашган эшигидангина фойдаланилади. Мақбара қурилишида ишлатилган пишиқ ғиштларнинг ўлчамларига кўра, у XV-XVI асрларда, яъни теурийлар даврида қурилганлиги ҳақиқатга яқин⁴⁷.

Тарихчи Наршаҳийнинг "Бухоро тарихи" асарида айтилишича, Бухоро ҳали шаҳар сифатида шаклланмаган пайтда, Добусия шаҳар сифатида маълум бўлган. Добускалъянинг археологик ёдгорлик сифатидаги маҳобати, албатта, унинг тарихига қизиқиш уйғотган. Қизиқишлар XIX асрнинг охирларидан,

Ўрта Осиё ҳудуди Россия томонидан босиб олингандан кейин бошланган. Рус кўшинлари билан бирга келган ҳарбий зобитлар, улардан кейин бу ерга ташриф буюрган олимлар, ёзувчилар ва зиёлилар вакиллари Ўрта Осиёнинг кўплаб тарихий ва археологик обидаларига қизиқиш билан қараганлар ва ўзларининг маълумотларини кундаликларида ёзиб қолдирганлар. XIX аср

⁴⁶ Бердимуродов А.Э., УноТакао., Рахимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.

⁴⁷ Санаев И. Бу кўҳна дунё.-Тошкент: Адолат,1996.-Б.45-46.

охирида Дабусқалъага ҳарбий топограф Н.Ф. Ситняковский ташриф буюрган⁴⁸ ва шаҳар харобаларини кўздан кечирган. Добусқалъани тарихий ёдгорлик сифатида дастлабки ўрганиш Л.А.Зимин томонидан 1915-йилда амалга оширилган⁴⁹. Олим Добусия шаҳри билан боғлиқ тарихий ёзма манбалар тўплаган ва уларни нашр эттирган. Ундан йигирма йил кейин Добусияни янада чуқурроқ ўрганиш бошланган ва уни А.Ю. Якубовский бошлиқ Давлат Эрмидажи экспедицияси амалга оширган⁵⁰. Бу экспедиция томонидан Дабусқалъа билан биргаликда Зарафшон воҳасининг жуда кўплаб тарихий, меъморий ва археологик ёдгорликлари ҳам ўрганилган. Кейинги йилларда бу ерда археолог олимлар Пугаченкова Г.А., Ретвеладзе Э.В., Турғунов Б.А., Буряков Ю.Ф., Ростовцев О.М., Одилов Ш.Т. лар илмий тадқиқотлар олиб борган бўлсаларда, ёдгорликнинг археологик қазилмалар воситасида илмий ўрганиш борасида бирон-бир йирик тадқиқот амалга оширилмаган. Добусқалъани археологик қазилмалар воситасида тадқиқ этиш биринчи марта 2006 йилда, ЎзР Фанлар академияси Археология институтининг Ўзбекистон-Япония халқаро қўшма экспедицияси томондан бошланди. Экспедицияга Япония томонидан профессор Уно Такао ва Ўзбекистон томонидан Ўзбекистон Фанлар академияси Археология институти директори, тарих фанлари номзоди Амриддин Бердимуродов раҳбарлик қилди.

Ўзбекистон Япония халқаро қўшма экспедиция аъзолари Дабуссиянинг тарихий жойлашини ҳар томонлама таҳлил қилишиб, ёдгорликнинг шаҳристон ва рабод қисмларида қазилмалар олиб боришга қарор қилдилар. Халқаро археологик экспедиция тадқиқотларида Суғд ҳудудида шаҳар марказлари ривожланиши босқичларини ўрганиш Добусия мисолида давом эттирилди. Турли йилларда Добусияда IV-VI; IX-XII; XV-XVIII асрларга оид маданий қатламлари тадқиқ этилди. Добусия ёдгорлигининг шаҳристон, рабод ва арк ҳудудларида олиб борилган археологик қазилмалар материаллари

⁴⁸ Ситняковский Н.Ф.Заметки о Бухарской части долины Зерафшана//Известия Туркестанского отдела русского географического общества.-Ташкент,1900.-Т.I.-вып.2.-С.121-178

⁴⁹ Зимин Л.А. Кала-и Дабус.//ПТКЛА.Год двадцат первый.-Тошкент: 1917., Зимин Л.А. Отчет о двух поездках по Бухаре с археологической целью // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского Клуба любителей археологии. Выпуск 20. Ташкент, 1915.

⁵⁰ Якубовский А.Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ТОВЭ.Т.П.Л.1940.

(кулолчилик буюмлари, хунамандчилик ишлаб чиқариши билан боғлиқ бўлган турар-жой бинолари қолдиқлари, металл буюмлар) тадқиқ қилинди. Шаҳристоннинг шимолий шарқий қисмида ўрта асрларда фаолият кўрсатган дарвоза қолдиқлари очилди. Бу дарвоза орқали шаҳар ёнидан оқиб ўтувчи, Зарафшон дарёсининг кечувига чиқилган. Тадқиқотларда илк ўрта асрларда бу шаҳарда кулоллик хунамандчилиги ниҳоятда ривожланганлигини кўрсатувчи ранг-баранг археологик материаллар ҳам қўлга киритилди. Топилмаларнинг чизмалари тайёрланиб, улар илмий муомалага киритилди. Аркда очилаётган илк ўрта асрларга оид сарой ўрнидан топилган яшаш ва хўжалик хоналари, саройнинг ташқи деворини ўрганиш давомида қўлга киритилган археологик топилмалар шаҳар меъморчилиги ва унинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида муҳим маълумот беради. Ёдгорлик уч қисм: арк, шаҳристон ва работдан иборат бўлиб, арк ёдгорлигининг шимолий ғарбий бурчагида жойлашган. Шаҳарнинг биринчи қисми бўлмиш, Аркнинг шимолий қисмидан Зарафшон дарёси оқиб ўтади, ғарбий қисми эса баланд мудофаа девори билан ўралган. Аркнинг жанубий қисми шаҳристондан чуқур хандак орқали ажратилган. Арк билан шаҳристон фақатгина шарқ томондан бир-бирига туташган. Аркнинг шимолий қисмини ҳозирда Зарафшон дарёси ювиб бормоқда, дарё ювган томон 5-6 метрлик маданий қатлам ва унда мавжуд бўлган бадраблар яққол кўриниб турибди⁵¹.

Шаҳарнинг иккинчи қисми бўлмиш Шаҳристон аркни шимол, шарқ ва жануб томонлардан тўлалигича ўраб туради ва унинг ўзи ҳам квадрат шаклига яқин тархга эга. Шаҳристоннинг умумий майдони 23 га бўлиб у маҳобатли мудофаа деворлари билан ҳимояланган⁵².

Мудофаа деворларида олиб борилган тадқиқотларда унинг ичида кенг девор ичи коридорлари борлиги аниқланган. Шаҳристоннинг жанубий ва жануби шарқий томонида эни 50-60 м бўлган кенг, мудофаа чоҳи ўтган, бу чоҳ

⁵¹ Бердимуродов А.Э., УноТакао., Рахимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.

⁵² Беленицкий А.М.,Бентович И.Б.,Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.-Ленинград: Академия наук, 1973.-С.219-232.

эса шахристонни работдан ажратиб туради. Шаҳарнинг учунчи қисми бўлган работ шахристондан жанубга қараб чўзилган. Унинг атрофи мудофаа деворлари билан ўралганми, йўқми, бу ҳозирча номаълум. Шаҳристон мудофаа деворининг бир парчаси шаҳарчанинг жануби-ғарбий қисмида сақланиб қолган. Аркда ҳукмдор, шахристонда аслзодалар, мансабдорлар ва оддий шаҳарликлар, савдогарлар истиқомат қилганлар. Работда эса ҳарбий баъзалар, ҳунармандларнинг устахоналари бўлиб улар шу ерда яшаган. Ёдгорликдаги қазилма ишлари Арк, Шаҳристоннинг шарқий бурчаги ва Работнинг ўртасида олиб орилган. Қазилмалар чоғида сифатли сопол қувурлар, милодий VII-XI асрларига оид уй-жойлар қолдиқлари, тандирлар, ўчоқлар, мис ва бронза тангалар топилган. Айниқса, сополдан сифатли қилиб ясалган қувурларнинг топилиши катта аҳамиятга эга.

Дабуссияда олиб борилган қазилмалар натижасида антик ва илк ўрта асрларда яратилган сифати юксак бўлган кулолчилик ва гил маҳсулотлари аниқланиб ушбу соҳанинг ривожланишидан даражаси юқори бўлганлиги аниқланди. Шубҳасиз ушбу маҳсулотлар шу ернинг ўзида ишлаб чиқарилганлигидан қазилма жараёнида топилган катта-катта хумдонлар дарак бериб турибти. Ёдгорликни ўрганишда аҳамиятли жиҳатлардан яна бири унинг ҳудудидаги қабр тошлар ва улардаги битиклардир. 2013 йил октябрь ойида ЎзФА Археология институти илмий ходими тарих ф.н Комил Раҳимов билан ҳамкорликда Дабусқалъа ёдгорлиги ҳудудидаги “Имом Баҳра ота” мақбарасидаги ва унинг атрофидаги қабр тошлардаги битикларни ўрганиш бўйича илмий хизмат сафари ташкил этилди. “Имом Баҳра ота” мақбараси пишиқ ғиштдан қурилилган бўлиб, XVI-XVII асрларга оид ҳисобланади. Шу йилларда мақбара атрофида вилоят, туман ҳокимлиги ва мутасадди ташкилотлар томонидан ободонлаштириш ишлари олиб борилган.

“Имом Баҳра ота” мақбараси ичидаги қабр тошда: “Бу қабр гуноҳлари мағфират қилинган марҳум, шаҳид бўлган буюк ва етук имом Боҳирга тегишлидир. “Олий жаннатда, жаннат мевалари яқин” бўлган бу жой – жаннат боғларидан бир боғча, Аллоҳ у зотга 1002 (бир минг саккизинчи) ҳижрий

(милодий 1593/94) санада ўз жаннатидан жой берди”, – деган мазмундаги араб тилидаги битиклар ёзилган. Мақбара атрофида ҳам бу каби XVII- XVIII асрларга оид, турли ўлчамлардаги мрамрдан ясалган қабртошларни кўплаб учратиш мумкин. Улардан бирининг ўлчами тахминан эни 17x20 см, узунлиги 85-90 см бўлиб, унда “Вафоти Ёқутжон Гул бинт фулоний”,- деган ёзув бор. Унинг ёнидаги тошда эса “Бу қабрнинг соҳиби Хонимжон бинт Хушмон Бойканий”, – деган араб тилидаги битиклар борлиги маълум бўлди. Ёзма мабалар, археологик маълумотлар ва илмий тадқиқотларнинг таҳлилига кўра. Дабусия шаҳрида XIII асргача ҳаёт қайнаган ва унда меъморилик, кулолчилик, тўқимачилик ва деҳқончилик каби бир қанча соҳалари юқори даражада ривожланган десак адашмаган бўламиз. XIII асрдан сўнг шаҳар ҳудуди анча торайиб, у бир қалъага айланади ва натижада Дабусқалъа номини олганини, XX асрнинг 30-йилларига келиб унинг катта қисми қабристонга айланиб кетганига гувоҳ бўламиз.

Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш жоизки, Дабуссия ёдгорлигида олиб борилган кенг кўламли қазилма натижасида уй қурилиш услуби, яшаш тарзи (ўчоқ тандирлар), хўжалиги ва ҳунармандчилиги ҳамда маданий алоқалар хусусида маълумотлар тўпланди. Кейинги изланишлар шубҳасиз шаҳар тарихини очилмаган янги қирраларига аниқлик киритади.

Фойдаланилган манбаа ва адабиётлар.

1. Бердимуродов А.Э., УноТакао., Раҳимов К.А. Дабуссияда ўтказилган археологик тадқиқотлар.-Тошкент: Фан, //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар.2006-2007, №6-Б.76.
2. Санаев И. Бу кўҳна дунё.-Тошкент: Адолат,1996.-Б.45-46.
3. Беленицкий А.М.,Бентович И.Б.,Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии.-Ленинград: Академия наук, 1973.-С.219-232.
4. Ситяновский Н.Ф.Заметки о Бухарской части долины Зерафшана//Известия Туркестанского отдела русского географического общества.-Ташкент,1900.-Т.1.-вып.2.-С.121-178.

5. Зимин Л.А. Кала-и Дабус.//ПТКЛА.Год двадцат первый.-Тошкент: 1917., Зимин Л.А. Отчет о двух поездках по Бухаре с археологической целью // Протоколы заседаний и сообщений членов Туркестанского Кружка любителей археологии. Выпуск 20. Ташкент, 1915.

6. Якубовский А.Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ТОВЭ.Т.П.Л.1940.

ВИРТУАЛ ҚИМОР ҶИМЛАРИНИ АҲОЛИ ОРАСИДА ОММАЛАШИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Султонов Асроржон

Мустақил изланувчи

Аннотатсия: Ушбу мақола бугунги кунда долзарб бўлиб ҳисобланган виртуал қимор ҷимларини аҳоли орасида оммалашшига таъсир этувчи омиллар ва унинг оқибатлари ҳақида.

Калит сўзлар: Виртуал қимор, букмекерлик, тотализатор, ижтимоий қиморбоз (social gambler), муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбоз, телекоммуникация тармоқлари, интернет

Аннотация: В данной статье речь идет о факторах, влияющих на популяризацию виртуальных азартных игр среди населения и ее последствиях.

Ключевые слова: виртуальные азартные игры, букмекерская контора, тотализатор, социальный игрок, проблемный игрок и патологический игрок, телекоммуникационные сети, Интернет.

Abstract: This article is about the factors affecting the popularization of virtual gambling among the population and its consequences.

Key words: Virtual gambling, bookmaker, totalizer, social gambler, problem gambler and pathological gambler, telecommunication networks, internet.

Кириш

Бугун интернет ва виртуал олам шу қадар ривожландики, ҳаётимизни “онлайн” тушунчаси буткул қамраб олди. Айниқса, онлайн қимор деган иллат ортидан қанчадан-қанча одамларнинг ҳаёти издан чиқмоқда. Билиб-билмай унинг измига тушиб қолган кўплаб инсонлар бунинг домидан қутулишнинг сўнгги чораси — ўлим дея ўз жонига қасд қилмоқда. Узоқ тарихга эга қимор замонлар оша тараққийлашса тараққийлашдики, урфдан асло қолгани йўқ. Тобора глобаллашиб бораётган кибервиртуал дунё унинг янада гуллаб-яшнаши

учун янгидан-янги имкониятлар яратаётгандек гўё. Шулардан бири онлайн қимор ўйинларидир.

Ўйин анъанавий равишда эркин ва ихтиёрий фаолият бўлиб, реал ҳаётдан ажратилмаган, фазовий ва жисмоний чегараларга эга бўлган ҳаракат усули сифатида таърифланади. Ўйин давомида ҳеч қандай товар ишлаб чиқарилмайди, лекин иштирокчилар уларни алмашишлари мумкин. Ҳар қандай ўйинлар, шу жумладан қимор ўйинлари, улар фаолият юритадиган маданий муҳит ва жамиятнинг энг муҳим хусусиятларини акс эттириши мумкин. Замонавий дунёда ўйинлар тижоратлаштирилди, бу эса ушбу фаолиятнинг таъсири сезиларли даражада ўзгартирди. Капиталистик маданиятнинг асосий белгилари бўлган материализм ва рақобат ҳозирги вақтда виртуал қимор ўйинларида ҳам кузатилади.

Шахс бир кечада, маълум бир ёшда футболчига айланиб қолмаганидек, реал ижтимоий ҳаётда бирданига виртуал қиморбозликка муккасидан кетиб қолмайди. Соғлом фикрловчи шахсларнинг ушбу фаолиятга кириб келиши ва унинг патологик белгиларигача бўлган жараёнда, бир нечта таъсирли омиллар катта роль ўйнайди.

Жамиятимиздаги миллий ёки спорт ўйинлар нафақат маданий муҳитнинг хусусиятларини ўз ичига олади, балки шахснинг кундалик ҳаётининг ўзига хос кўринишини ҳам ифода этади. Ушбу ҳолатни биз виртуал қимор ўйинларида ҳам кўришимиз мумкин. Яъни виртуал қиморга берилган шахс маълум бир психологик қониқишлар сабаб ушбу фаолиятини ўз кундалик ҳаётини ажралмас қисмига айлантиради.

Яқинда Андижон вилоятида Дин ишлари бўйича қўмита ходимининг 70 га яқин кишиларнинг Умра сафари учун тўланган 1.6 миллиард сўм миқдоридagi пулларини онлайн қимор ўйинига тикиб юборгани ва 5 йил муддатга қамалгани ҳақида хабарлар тарқалди.⁵³ Охирги йилларда онлайн қимор сабаб ўз жонига қасд қилганлар ҳақидаги хабарларни ҳам тез-тез учратдик, бу, ҳолатнинг қанчалар жиддий эканлигини кўрсатолмайди, бироқ муаммонинг оғирлигини

⁵³ <https://oyina.uz/uz/posts/16771>

тасаввур қилишимизга ёрдам беради. Умумий қимор ўйинлари бутун жаҳон бўйлаб таққда ёки қатъий ҳуқуқий назоратга олинган, бундан ташқари деярли барча динларда ҳам бундай ўйинлар қаттиқ қораланади, қиморбозлик оғир гуноҳ сифатида кўрилади. Бироқ кўрдикки, хатто диний фаолиятга алоқадор шахслар ҳам ундан ўзини тия олмаяпти.

Соғлом жамиятнинг аъзоси бўлган оддий шахс, фуқаро виртуал қиморбозликка берилиб кетишининг бир нечта умумий сабабларини келтириб ўтамиз.

Индивидуал психологик омиллар.

Қиморбоз шахси психологиясига ҳақида гап кетганда, уни асосан уч гуруҳга ажратишади: ижтимоий қиморбоз (social gambler), муаммоли (оғир даражадаги) қиморбоз ва патологик қиморбоз.⁵⁴ Ижтимоий қиморбозлар оддий ўйинчилар ҳисобланишади, уларда ҳеч қандай қарамлик ёки мажбурий ўйинлар бўлмайди. Одатда барча қимор ўйновчиларнинг 80-85 фоизи ижтимоий қиморбозлардир. Кўп давлатларда кишилар шунчаки кўнгил ёзиш, кундалик ва меҳнат фаолияти давомида пайдо бўлган руҳий зўриқишларни енгиллатиш, юқори кайфият учун бундай ўйинлар ўйнашади. Бундай тоифадаги ўйинчилар қимор туфайли тўғридан тўғри салбий оқибатларга учрашмайди яъни уларда вақтнинг бой берилиши, кўп миқдорда пул ютқазмиш ва бошқа психологик муаммолар кузатилмайди. Батафсилроқ кўриб чиқадиган бўлсак оддий инсон асосан қуйидаги сабаблар ортидан қимор ўйнаши мумкин.

Инсон исталган жойда, исталган ўйинда, баҳсда, қисқа қилиб айтганда ўзи тўқнашган нарса устидан ғалаба қозонганда кучли роҳатланишни туяди. Рақибидан кучлироқ, ақллироқ ёки омадлироқ эканлигини билиш, ҳис этиш жуда ёқимли. Қиморда ғалабадан, устунликдан олинадиган роҳатни янаям кучайтирадиган нарса бу пулдир, ютуққа пул қўйилса инсонларни янада қизиқтиради. Маълум маънода исталган рақобатда ўртага пул тикилса бу қиморга қиёсланиши ҳам мумкин. Юзаки кузатувдан келиб чиқиб хулоса қилсак ҳам ўз-ўзидан маълумки, таваккал қилган, ўз пулини хавфга қўйган

⁵⁴ Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David.B. Niyeborg

киши шунчаки ўйнолмайди. Бошқа мураккаброқ илмий изоҳ ҳам мавжуд, унга кўра қимор давомида инсон мияси ҳаяжонга сабаб бўлувчи яхши кайфият гормони – дофаминни ишлаб чиқаради. Бу ҳолатда ғалаба қозониш ҳам шарт бўлмаслиги мумкин, жараён муҳим. Ҳатто ютқазганингизда ҳам бу ҳолат юз беради ва сиз буни яна ҳис қилишни истайсиз. Шунингдек, ўзи кабилар билан ижтимоий алоқа ўрнатиш, атрофдагиларни қойил қолдириш, осон пул ишлаш каби сабаблар бўлиши мумкин.

Ижтимоий-иқтисодий омиллар.

Қимор ўйнаш масаласида эркаклар аёлларга нисбатан устунликка эга, тадқиқотларда респондент қиморбоз аёлларнинг 2,9 фоизи эркакларнинг эса 4,2 фоизи муаммоли қиморбозлар эканлиги аниқланган. Ёш масаласига келганда айтиш керакки, бир тадқиқотга кўра ўсмирларнинг 69 фоизи 12 ёшидан олдин қимор ўйнай бошлаган.⁵⁵ Ўсмирлар ва ёшларда муҳитдан ўзлаштириш даражаси юқорилиги сабабли қиморга кўникма ҳам айнан ўсмирликдан бошлаб жиддий тарзда шаклланиши мумкин. Муаммоли ва патологик қиморбозлик эса асосан 18-29 ёшлилар ўртасида шаклланиш хавфи юқори. Шахс вояга етиб ўз меҳнати орқали даромад ола бошлагач бир қадар молиявий эркинликка эришади, шунингдек катта одамлар қатори ўз хатти-ҳаракатини бошқариш ҳуқуқини ҳам қайсидир маънода қўлга киритишади. Худди шунинг учун эҳтимол бу ёш тоифасидагилар орасида қиморга муккасидан кетишнинг бошланиш эҳтимоли юқорироқдир. Қиморбозлик бугунги ривожланган замонда бошқа хизматлар сингари инсонларга янада яқинлашди. Худди маҳсулот ёки емак учун кўчага чиқиб дўкон ё ошхонага боришингиз шарт бўлмагандай, энди қимор ўйнаш учун ҳам уйдан чиқмасангиз бўлади. Тараққиёт яхшилиқни ҳам ёмонликни ҳам бирдай ривожлантириши мумкин. Интернет орқали сиз барча қимор турларини бир варакайига ўйнашингиз мумкин, казино, спорт баҳсларига тикиш, тасодифий рақамлар билан боғлиқ ўйинлар ва шу давргача ҳеч қачон оммавий тарзда қиморлашмаган янгича ўйинларга ҳам пул тикишингиз мумкин. Шунга қарамай онлайн қимор одатий қиморлар кенг

⁵⁵ Technology and Addiction (M Griffiths, Section Editor) Open access Published: 01 June 2015 Volume 2, pages 185–193, (2015)

ёйилган ҳудудларда ҳали унчалик тарқалмаган. Масалан, қимор саноати борасида дунёда етакчилардан бири бўлган АҚШда атиги 3 фоиз аҳоли онлайн қимор ўйнайди, мамлакатда бунга қарши кўплаб чекловлар мавжуд. Шунга қарамай онлайн қимордан олинадиган даромад йилдан йилга ошмоқда. Тахминларга кўра бутун дунёдаги онлайн қимор пул айланмаси 450 миллиард долларга тенг.

Ўзбекистонда қиморбозлик билан боғлиқ ҳолат ва муаммолар кўлами бир мунча мавҳум бўлсада яқин йилларда айрим ишоралар кўзга ташланмоқда. Параграф бошида айтганимиз – Диний кўмита вакили билан боғлиқ вазият бунга мисол. 2021 йилда чиққан бошқа бир хабарда кўра Фарғона давлат университетининг 30 ёшли ўқитувчиси 57 миллион сўмни онлайн қиморда ютқазиб қўйгач ўз жонига қасд қилган, Фарғонадаги бошқа бир ҳолатга кўра эса Олимпия коллежи бош ҳисобчиси 4,3 миллиард сўмни қимор ўйнаш учун ишлатган.

Кўриб, билиб турганимиздек ашаддий қиморбозликка йўлиқишдан ҳеч қайси тоифа вакиллари кафолатли ҳимояланмаган, бу, албатта, инсон табиатидан келиб чиққан ҳолда шаклланади. Яна онлайн қимор билан боғлиқ ўлим ҳолатларига тўхталсак, чунки бошқа руҳий бузилишлар сингари бизда бу масалада ҳам ўрганишлар, тадқиқотлар олиб борилмайди ёки оммага ошкор қилинмайди. Демак, 2021 йилда жами 6 нафар шахс онлайн қимор туфайли ўз жонига қасд қилган, худди шунча одам 2022- йилнинг 6 ойида ўз жонига қасд қилиб вафот этган, уларнинг барчаси 25 ёшдан катта бўлмаган шахслар эди. Яна маълум қилинишича, онлайн қимор билан боғлиқ жиноятлар сони 2019 йилда 55 та, 2020 йилда 86 та, 2021 йилда 103 та, 2022- йилнинг олти ойида эса 90 тани ташкил этган.

Кўриниб турибдики йилдан йилга бунақа ҳолатлар кўпайиб бормоқда. Бу рақамлар шунчаки ҳуқуқбузарлик белгилари намоён бўлгандагина аниқланган ҳолатлардир, аслида жуда кўп инсонлар онлайн қимор ўйнайди ва пул тикади. Шу ўринда икки муҳим савол ўртага чиқади. Биринчиси, Ўзбекистон ҳудудида одатий (жонли) қимор ва қиморбозлар аввалдан бўлган (ҳайвонларни

уриштириш ёрдамида, қарта ўйинлари ва бошқа кўринишларда), деярли ҳар бир инсон ўз маҳалласида қиморбозлар борлиги ва шунинг ортидан уларда қандайдир муаммолар бўлгани ҳақида ҳеч курса бир марта эшитган, ўлим ҳолатлари кузатилгани ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас. Шундай экан нега онлайн қиморбозлик ва у келтириб чиқарган салбий оқибатларга эътиборсизмиз? Биринчи сабаб бу, албатта, қиморнинг аввалдан мавжудлиги, кўпчилик бунга салбий муносабатда бўлса ҳам кўникиб қолган, онлайн қиморлар эса бизга яқинда кириб келган. Кейингиси қимор деганда фақат қарталар ёрдамида пул тикиладиган ўйинларни тушунамиз. Пул тикиладиган хўроз, кўчқор ва итлар жанги эса гўёки оддий ўйин, бунақа нарсалар эътиборни унчалик тортмайди.

Иккинчи савол, хўш бизда қимор аввалдан бўлган экан, нима учун ҳозиргидай, яъни онлайн қиморчалик ёйилиб кетмаганди? Биринчидан, онлайн қиморни ўйнаш осон. Алоҳида, махсус жойларга бориш шарт эмас, пул тикиш ва ютуқни олиш ҳам нисбатан қулай. Бунинг устига онлайн қимор учун мўлжалланган дастурлар сизга минглаб турдаги пул тикиладиган ўйинларни таклиф этолади, таклиф имкониятлари жуда кенг, бу ҳам инсонларни ўзига жалб этмай қолмайди. Иккинчидан, сизни қимор ўйнаётганингизни ҳеч ким билмайди, ўзингиз айтмасангиз, албатта. Яна бир сабаб, бу онлайн қиморларда кўпинча кучли ҳисоб китобларга асосланган фоизлар билан ишлангани учун инсонлар омад ё тасодиф эмас мияларидаги ўзлари ишонган интеллектуал хулосалар ва ички интуицияга амин бўлишгани учун бундайин ўйинларда ютиш имкониятларига кўпроқ ишонишади.

Қонунчиликдаги камчиликлар

2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони⁵⁶ асосида 2021-йил 1-январдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудида лицензия олиш орқали букмекерлик фаолиятини амалга оширишга рухсат бериш ва қонунчиликка тегишли ўзгартиришлар киритиш назарда тутилди. Истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш агентлигига кўра, жорий йилнинг

⁵⁶ 2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони

март ойига қадар Ўзбекистон ҳудудида букмекерлик ва тотализатор фаолиятини амалга ошириш учун бирон-бир хўжалик юритувчи субъектларга лицензия берилмаган. Ўзбекистонда букмекерлик компаниялари учун лицензия бериш ҳуқуқига эга Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги эса 2021-йил 1-майда тугатилган. Унинг ваколатлари Молия вазирлигига ўтказилди.

Ўзбекистонда фаолият олиб боровчи тижорат банкларининг картаси ёрдамида мамлакатдан ташқарида жойлашган тотализатор ташкилотлари ҳисобига пул ўтказиш тақиқланган. 2023-йил 30-ноябрь куни «Рақамли маҳсулотлар(хизматлар) истеъмолчилари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва рақамли технологиялар воситасида содир этиладиган ҳуқуқбузарликларга қарши курашишни кучайтириш чоралари тўғрисида»ги президент қарори имзоланди. Қарорга кўра, маблағларни олувчи томонидан қимор ўйинлари ташкил этиш ва ўтказиш фаолияти ҳамда капитал ҳаракати операциялари амалга оширилаётгани тўғрисидаги тўлов тизимининг операция коди ёки бошқа идентификаторлар белгиланмагани ҳақида маълумотлар мавжуд бўлганда, тижорат банкларининг банк картаси ёрдамида Ўзбекистондан ташқарида жойлашган маблағ қабул қилувчига трансчегаравий ўтказиш тақиқланади. Бироқ ушбу трансчегаравий ўтказишдаги тақиқларнинг кенг кўламли эмаслиги, ҳозирги кунда букмекерларнинг мамлакатимизда фаолиятини кенгайтиришига замин яратиб келмоқда. Мисол учун Ўзбекистонда спортга онлайн тикиш қатъий назорат қилинмагани учун маҳаллий аҳоли турли хил тўлов усулларида фойдаланиш имкониятига эга. Муҳим омил – бу виртуал қиморларда маҳаллий валюта яъни сўмнинг мавжудлиги. Масалан, «1xBet»да сўмлик тўловларни бемалол амалга ошириш мумкин ва ютуқ қийматларига ҳам миллий валютада ҳисоб тўланади. Ушбу тўловлар эса Ўзбекистонда эркин фаолиятли халқаро онлайн банкинг хизматлари асосида амалга оширилмоқда.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда WebMoney, Qiwi, Perfect Money, Jeton, есоPayz ва Sticpay каби ҳамёнлар виртуал қимор фойдаланувчилар орасида энг кенг тарқалган тўлов тизимлари бўлиб, ушбу электрон ҳамёнлар UzCard, Нумо ва CLICK, PayMe каби маҳаллий тўлов тизимлари билан ҳамкорликка эга.

Юқоридаги каби пул айланмаларининг қулайликлари асносида виртуал қимор учун тикиладиган ва ютилган пул маблағарининг бемалол, бенуқсон ўзлаштирилиши ушбу виртуал қиморнинг янада ишончли эканлиги шахсларни ўзига жалб қилиб келмоқда.

ОАВ ва ижтимоий тармоқларнинг таъсири

Амалдаги қонун ҳужжатларига кўра, Ўзбекистонда қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларни ташкил этиш ва реклама қилиш маъмурий ва жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Хусусан, Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори⁵⁷га асосан, 2007-йил 1-сентябрдан бошлаб Ўзбекистон ҳудудида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни (шу жумладан тотализаторлар) ташкил этиш ва ўтказиш тақиқланган. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 191-моддасига кўра, Ўзбекистон ҳудудида қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш, ўтказиш учун хизмат кўрсатиш ёки уни тарқатиш – базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараваридан 15 бараваригача миқдорда жарима солинишига сабаб бўлади.

Бундан ташқари, «Реклама тўғрисида»ги қонуннинг 46-моддасига кўра, Ўзбекистон ҳудудида қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинлар, шунингдек, телекоммуникация тармоқлари ва интернетдан фойдаланган ҳолда ташкил этиладиган қимор ўйинлари ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинлар рекламаси тақиқланган.

Шунча тақиқларга қарамасдан 2023-йилгача Ўзбекистон интернет лоббисида 27 та букмекерликни тарғиб қилувчи сайтлар ўз фаолиятини эркин олиб борган ва ҳозирда ушбу сайтларнинг фаолиятига буткул чеклов қўйилди. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда эстрада юлдузлари, спортчилар ва блогерлар томонидан тотализаторлар ва букмекерлик хизматларини реклама қилиш ҳолатлари ҳозир ҳам учраб турибти.

2022-2023-йиллар давомида Рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси томонидан “ОАВ, интернет ва ижтимоий

⁵⁷ Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори

тармоқларда, ташқи реклама воситаларида жойлаштирилган (тарқатилган) рекламаларни қонунчилик ҳужжатларига мослиги юзасидан жами 24 мингдан ортиқ ўрганишлар ўтказилган бўлиб. Булардан ижтимоий тармоқларда 4500 дан ортиқ рекламаларда букмекерлик хизматларини тарғиб қилиш ҳолатлари аниқланган. Шундан “Facebook”да 144 та, “Instagram”да 344 та, Телеграмъда 4 108 та қонун бузилиш ҳолатлари аниқланган ва бартараф этилган. Лекин интернет бу жиловсиз восита, уни ҳозирги кунда назорат қилишнинг имкони мавжуд эмас. Интернетга қарши тура олишнинг энг осон ва радикал йўли уни тақиқлаб (тармоқдан узиб) қўйишдир. Афсуски бу йўл билан ҳам маълум бир мақсадга эришишнинг имкони йўқ. Шундай экан интернет фойдаланувчиларида ижтимоий филтър, молиявий саводхонлик каби кўникмаларини шакллантириш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://oyina.uz/uz/posts/16771>
2. Journal of Consumer Culture: Spinning is winning: Social casino apps and the platformization of gamble-play 2021. David.B. Niyeborg
3. Technology and Addiction (M Griffiths, Section Editor) Open access Published: 01 June 2015 Volume 2, pages 185–193, (2015)
4. 2019-йил 4-декабрдаги «Ўзбекистонда футболни ривожлантиришни мутлақо янги босқичга олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги президент фармони
5. Вазирлар Маҳкамасининг 2007-йил 16-августдаги 176-сонли қарори

ИЛМИ БОСТОНШИНОСИИ ТОЧИК ДАР СОЛҲОИ

30 – 50 – УМИ АСРИ ХХ

Собиров Д.Р.

магистранти курси 2 – юми факултети таърих ва ҳуқуқ

Бостоншиносӣ илми серсоҳа ба ҳисоб рафта, дар айни замон чунин соҳаҳои мухталифи донишро ба монанди нумизматика-илм доир ба таърихи сиккаҳо, эпиграфика-илм оид ба навиштаҳои кӯҳан, сфрагистика-илми мӯҳршиносӣ, гералдика-илм доир ба нишонаҳои давлатӣ ва авлодӣ, парчамҳо ва ғайраҳо фаро мегирад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ягона ташкилоти илмӣ, ки бо омӯзиш ва таъбу наشري китобҳо доир ба бостоншиносӣ сару кор дорад. Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АИ Тоҷикистон мебошад. Пажӯҳишгоҳи номбурда дорои шӯъбаи бостоншиносӣ, сиккашиносӣ ва осорхонаи бостонӣ аст. Пажӯҳишгоҳ соли 1951 таъсис ёфтааст. Он солномаи «Қорҳои бостоншиносӣ дар Тоҷикистон», маҷаллаи «Осори ниёгон» ва рисолаву маҷмӯаи мақолаҳоро доир ба бостоншиносӣ нашр мекунад. Қобили қайд аст, ки то охири солҳои 80-уми асри ХХ дар хоки Тоҷикистон се ҳайати калони бостоншиносӣ амал мекард:

1. Базаи бостоншиносии Панҷакент. Ин ҳайатро аз соли 1953 то соли 1987 бостоншиносӣ маъруф А.М. Беленицкий сарварӣ менамуд.
2. Ҳайати бостоншиносии комплекси Ҷануби Тоҷикистон (ЮТАКЭ). Ин ҳайатро аз соли 1952 то аввалҳои соли 1990 академики АИ Тоҷикистон, профессор Б.А. Литвинский сарварӣ менамуд.
3. Ҳайати бостоншиносии комплекси Шимолии Тоҷикистон (СТАКЭ). Аз соли 1955 ва то бо рӯзҳои мо ин ҳайатро академики АИ

Тоҷикистон, профессор Н.Н. Негматов-нахустин бостоншиноси тоҷик сарварӣ менамояд.⁵⁸

Илми бостоншиносӣ дар айни замон осори конҳои қадима, навиштаҳои кӯҳан, тасвири рӯи санг, маҷрои қадимаи дарёҳо, ҷӯйҳо, корезҳо, дарғоту сарбандҳо ва ёдгориҳои меъмориро таҳқиқ менамояд.

Сарзамини тоҷикон яке аз қадимтарин маскани инсон ба шумор меравад, ки дар он осори зиёде боқи мондаанд. Ёдгориҳои гуногуни таърихӣ дар шакли теппаҳои сунъӣ, қалаю шаҳрҳои вайрона, гӯрхонаҳои қадим ва ғайра дар маҳалли зисти доимии мо мавҷуданд ва мардум дар бораи онҳо афсонаҳо офаридаанд.

Қисми зиёди ёдгорӣ ҳанӯз ҳам тамоман ном надоранд ва ба унвонҳои таваккалӣ ба монанди Оқтеппа, Пажмандитеппа, Мулоҷоқтеппа, қалъаи Муғ, қали Қаҳқаҳа ва номҳои дигар ёд мешаванд. Яке аз вазифаҳои аввалини бостоншиноси ҷавон амиқ намудани номи аслии ин харобаҳо мебошад. Дар Тоҷикистон корҳои мунтазами бостоншиносӣ асосан дар ибтидои солҳои 30-уми асри XX оғоз гардид. Яке аз чунин ашхоси фидокор кишваршинос ва бостоншинос В.Р. Чейлытко буд. Хизматҳои В.Р. Чейлытко дар хусуси ба рӯйхат даровардани ёдгориҳои бостонӣ ва меъмории кишвар хеле бузург аст. Маҳз дар солҳои 30-ум В.Р. Чейлытко аввалин шуда аҳамияти харобаи Панҷакентро муайян сохт ва ояндаи онро барои таърихи тоҷик пешгӯӣ намуд. Худи Б.Ғафуров низ солҳои тӯлонӣ бо В.Р. Чейлытко ҳамкорӣ дошт. В.Р. Чейлытко дастпарвари Донишгоҳи давлатии Петербург буда, соли 1924 пас аз хатми донишгоҳ ба осиёи Миёна омад ва тамоми ҳаёти минбаъдаи худро бо омӯختани таърих ва осори ёдгориҳои қадимаи Тоҷикистон сарф намуд.⁵⁹

Солҳои 30-уми асри XX боз як кашфиёти дигар дар лавҳи таърих нақш бастааст. Баҳори соли 1932 ҷӯпони деҳаи Хайробод Ҷӯраали Муҳаммадалӣ аз қалъаи Кӯҳи Муғи ин деҳа хазинаи бойгонии ҳокими охирини Панҷакент-Деваштиаро пайдо намуд. Бозёфт ба дасти котиби Кумитаи ҳизбии ноҳияи

Нуман Негматович Негматов. Материалы к библиографии ученых Таджикистана, вып.72-Душанбе: Мерос,1998. С. 136.

Мирбабаев А. Центральнo – Азиатские гуманитарные исследования. – 2008-№07.

Айнӣ А. Пулодӣ мерасад. Ва дар охир хати ёфташуда аз Душанбе ба Ленингард бо олими эроншиноси машҳури шӯравӣ А.А. Фрейман фиристода мешавад. А.А. Фрейман бо хат шинос шуда, осори хати суғдӣ буданашро муайян кард.

Таърих гувоҳ аст, ки аввалин дастхатҳои суғдиро дар аввалҳои асри XX А. Стейн ном бостоншиноси англис аз Хутан ва Турфан дарёфт карда буд ва онҳо ба садаҳои I V-V милодӣ нисбат доштанд. Аммо дар худии вилояти Суғд то кашф шудани Қалаи кӯҳ Муғ ягон ҳуҷҷате пайдо нашуда буд. Аз ҳамин сабаб дарёфт шудани ин бойгонии суғдӣ дар худии Суғдзмин аҳамияти бузурги илмӣ ва таърихӣ дошт. Вақте, ки хати суғдӣ будани бозёфт равшан гардид, соли 1933 А. Пулодӣ бо гурӯҳи аҳолии деҳаи Хайробод, дар харобаи Қалъаи кӯҳи Муғ кофтков гузаронида, аз он ҷо боз 21 дастхати суғдӣ ба дат даровард. Тирамоҳи соли 1933 бол қарори махсуси Ҳукумати Тоҷикистон ҳайати бостоншиносии Тоҷикистон бо сардории А.А. Фрейман, А. Васильев ва В.В. Воробьев барои кофтукови Қалъаи кӯҳи Муғ ташкил карда шуд. Аъзои ҳайат дар муддати сенздаҳ рӯз қалъаро таҳқиқ намуда, аз хароботи он 30 дастхати дигари суғдӣ ва як дастхати арабӣ ба даст оварданд. Ҳамагӣ ҷўяндагон аз вайронаҳои Қалъаи кӯҳи Муғ 75 дастхати ба забони суғдӣ навиштаро дарёфт намудаанд. Дастхатҳо дар қоғаз, чарм ва тахтачаю дастачўбҳо бо ранги сиёҳ китобат гаштаанд.

Қалъаи номбурда, аз панҷ хонаи дарозрӯя равонпӯш иборта буда, аз санг ва гил бино гардидаанд. Хонаҳо ба воситаи хишти хом гапҳворапӯш карда шудаанд. Бостоншиносон тахмин мекунанд, ки бинои қалъа дуқабата буданд, вале хонаҳои қабатти дуюм вайрон шуда то замони мо омада нарасидаанд.

Дар натиҷаи кофтуков аз харобаи номбурда боз 400 намуди асбобу анҷоми рӯзгор ба даст омад. Ҳар яке аз ин бозёфтҳо аз ҳаёти пурҷўшу хурўши мардуми ин диёр башорат медиҳад. Масалан, порчаҳои қарбос аз ин шаҳодат медиҳанд, ки дар он вақт мардуми суғдзмин пахта мекоштанд ва аз он қарбос мебофтанд. Дар байни бозёфтҳо ашӣи шоҳӣ, яъне аз абрешим тайёр карда низ кам набуданд. Шоҳии Самарқанд ва Бухорою Хучанд дар ин давр дар Византия эътибори калон дошт. Масалан, соли 712 арабҳо пойтахт Суғд-шаҳри

Самарқандро ишғол намуда, аз суғдиҳо товони чанг талабиданд. Суғдиён як қисми ин товони чангро бо матои ба ном «дебо», ки аз шоҳи буд, адо карданд.

Аз навиштаҳои дигари осори хати суғдӣ маълум гашт, ки матои «дебо» шоҳии бо зарторҳо ороиш ёфта буда, дар бозорҳо ба нархи баланд ба фурӯш мерафт. Дар сарчашмаҳо омадааст, ки як либос дебо 100 дирҳам арзиш дошт. Он давра замон як барзагов 6 дирҳам қиммат дошт.

Қалъаи кӯҳи Муғ соли 721 дар аёми воқеаҳои мудҳиш, ки гурӯҳи шӯришчиёни Суғд бо сарвари Диваштак дар ин ҷо аз таъқиб арабҳо паноҳ ёфтанд хароб гардид. Қувваҳо нобаробар буданд. Кӯшишҳои Деваштич дар бобати гирифтани пеши роҳи душман бо чанги тан ба тан натиҷа набахшид. Захираи озуқа ва лавозими ҳарбӣ низ ба поён мерасид. Арабҳо барои нигах доштани ҳаёти сад нафар ҳимоятгарони қалъа, аз он ҷумла худи Деваштич, қавл доданд. Вале арабҳо ба қавлашон вафо накарданд. Онҳо Деваштичро дастгир намуда, ба назди ҳокими Хуросон Саид ал-Харошӣ оварданд. Саид ал-Харошӣ дар аввал бо Деваштич муносибати хуб дошт, аммо тирамоҳи соли 722 Деваштич бо супориши Саид ал-Харошӣ, дар маҳалли байни шаҳри Кешу робнҷон ба қатл расонида шуд. Сари буридаи Деваштичро ба ҳукмрони Ироқ фиристоданд.

Кашфиёти Қалъаи кӯҳи Муғ диққати бостоншиносонро ба Тоҷикистон ва махсусан ба маҳалли сарғаҳи Зарафшон ҷалб кард. Соли 1946 пас аз итмоми ҶБВ халқҳои шӯравӣ, бо қарори махсуси Шӯрои Вазирони ИҶШС, ҳафриёти харобаи Панҷакент ва дигар манотиқи Тоҷикистон, аз он ҷумла водиҳои Ҳисору Вахш оғоз гардид. Дар фаъолияти дастаҳои бостоншиносии Тоҷикистон намояндагони се муассисаҳои бонуфузи мамлакат-Институти таърихи маданияти модии АИ ИҶШС, Эрмитажи давлатии Ленинград ва Шӯбаи Тоҷикистони АИ ИҶШС, доктори илми таърих, шарқшиноси маъруф, шогирди В.В. Бартольд, зодаи шаҳри Самарқанд-А.Ю. Якубовский таъин гашт. Соли 1953 пас аз вафоти А.Ю. Якубовский сарвари ҳаёти бостоншиносии Панҷакент профессори Донишгоҳи давлатии Москва бақ номи М. Ламонос, доктори илмҳои таърих, шарқшиноси маъруф М.М. Дьяконов таъин гашт. М.М.

Дьяконов бо кофтукови Панчикенти қадим сарварӣ намуда, дар айни замон ёдгориҳои бостонии водии Ҳисор, поёноби рӯди Кофарниҳон ва водии Вахшу манотиқи Кӯлобро пайгирифта таҳқиқ менамуд.⁶⁰

Дар соли 1946 ташкил шудани ҳайати бостоншиносии Тоҷикистон ва баъд аз он дар сол 1951 дар Пажӯҳишгоҳи таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии АИ Тоҷикистон таъсис ёфтани Шӯъбаи бостоншиносӣ барои дар тамоми хоки Тоҷикистон вусъат додани тадқиқоти ҳарҷониба ва мунтазами бостоншиносӣ имконияти калон фароҳам овард. Чунончи, бостоншиносон таҳти роҳбарии Б.А. Литвинский, солҳои 1952-1953 дар маҳалҳои Бадахшону Исфара ва Қаромазору Ашт қабристонҳои қабоили саҳроланишини шароводоронро таҳқиқ намуданд, ки дар ин ҷо дар садаҳои IV-III пеш аз милод бинои барҷастае бунёд гардида буд. Дар асрҳои VI-VII милодӣ, дар ин ҷо қасри дигаре бино ёфт, ки деворҳои қадим дар даруни он монданд. Осори Қалъаи Боло чандин бор аз сари нав сохта шуда ва то миёнаҳои асри XIX маҳфуз монд. Ҳоло аз ин Қалъа нишоне ҳам намондааст.

Дастоварди дар тӯли фаъолияти панҷсолаи охир ба миён овардаи бостоншиносии тоҷик басо назаррас аст. Масалан, дастаи бостоншиносон таҳти роҳбарии олими шинохта В.А. Ранов дар ин солҳо ёдгориҳои асри санги Тоҷикистонро таҳқиқ намуданд. Бостоншиносон дар маҳалли Қулдара, дар ҷо олатҳои сангиеро дарёфт намудаанд, ки таърихи 800 ҳазор - 1 млн сола доранд. Бо ин кашфиёти худ В.А. Ранов собит намуд, ки хоки Тоҷикистон ва маҳалои дигари Осиёи Марказӣ, ба маҳалли ташаккули одамони ҷомиаи ибтидоӣ шомиланд. Яке аз дастовардҳои ин гурӯҳ ҳамчунин кашфи бо номи «маданияти Ҳисор» аст, ки он бештар хоси маҳалҳои доманакӯҳи Осиёи Марказӣ аст. Имрӯз зиёда аз сад истгоҳи ин маданият маъруф аст, ки муҳимтарини онҳо бошишгоҳи Тутқавул, Қуйбодён ва Кангуртут мебошанд. Масалан, аз Тутқавул, ки он 12 км дар ҷануби-ғарбии шаҳрчаи Норак ҷой гирифтааст, дар масоҳати

Негматов Н. Исследования в Северном Таджикистане// Археологические открытия 1970 г.-М., 1971.-С. 442.

2500 м. мураббаъ қабатҳои маданӣ ифшо шудааст, ки онҳо наздик 8 ҳазор сол муқаддам ба миён омаданд.⁶¹

Гурӯҳи бостоншиносон таҳти роҳбарии Н.Н. Неъматов аз соли 1955 инҷониб дар маҳалли Бунҷикат, ҳафриёт гузаронида, коҳи афшинҳои Истаравшанро, ки бо номи харобай Қаҳқаҳа маъруф аст, ифшо намуд. Афшинҳои Истаравшан бино ба маълумотҳои хаттӣ се қаср доштан. Аз онҳо ду қаср ошкор ва кофта шуданд. Иншоотҳои меъморӣ Бунҷикат дар садаҳои VI - VII бино ёфта ва соли 822 дар натиҷаи Бунҷикатро истилоъ намудани дастаи арабҳо бо сардории Аҳмад Абӯтолиб хароб гардидааст.⁶²

Коҳи қалъаи Қаҳқаҳа¹, ки солҳои 1965-1971 ҳафриёт шуда, ганҷинаи ҳақиқии санъат буд. Дар ин ҷо аз байни харобаҳои ғафси хок ҳазорҳо порчаҳои нақшу нигори рӯи деворҳо, дар худӣ деворҳо бошад даҳҳо мураббаъ метр боқимондаҳои суратҳои рангин дарёфт шудаанд. Аз ин порчаҳои пароканда, дар натиҷаи заҳмати тармимгарон (реставраторҳо), зиёда аз 70 манзараҳои композитсияҳои пурсамар чамъ гардид.

Аз байни мусаввараҳои сершумор аз ҳама арзандатараш мусаввараи «Модагурге ду пасарбачаи навзодро шир медиҳад» мебошад. Ин тасвир дар кишвари мо таърихи тӯлони дорад. Аз хароба ҳамчунин 200 адад қисмҳои ҷудогонаи кандакорӣ ҷӯб ва аз ҳама муҳимаш «Қоши дар» ба даст омад, ки он дар вақти сӯхтани қаср ангишт гашта буд.

Дастаи дигари бостоншиносони Шимолии Тоҷикистон тайи солҳои 1964-1972 таҳти назари ӯ Пӯлодов дар маҳалли ҳавзаи Шаҳристонсой чанд кушкҳои қадимро кофтукоб нумад, ки аз ҳама миҳимтринаш Кушки Чилхучра, Қалъаи Сар ва Тоштемиртеппа буданд.

Дастаи бостоншиносони Шимолии Тоҷикистон бидуни ёдгориҳои қадимаи Истаравшан, дар айни замон таърихи Хучанд ва дигар шаҳрҳои дар водии Фарғона қарор доштаи Тоҷикистонро таҳқиқ намудаанд. Чунончи дастаи бостоншиносон, ки ба он Н.Н. Неъматов сарварӣ менамуд, аз соли 1954 харобай

Мирбабаев А. Тридцать лет Северо-Таджикистанской археологической экспедиции (СТАКЭ) // АРТ.- Вып. 24. - Душанбе, 1994.- С. 15.

Неъматов Н.Н. Уструшана в V-X вв. (по материалам письменных и археологических источников). Дисс. на соиск.учен. степени канд.ист.наук. – Л.: 1952.- С. 89.

қалъаи Хучандро ҳафриёт менамояд. Ҳайати мазкур аз зери қабатҳои поёни кӯҳандизи шаҳр ва атрофии ҳуди қалъа осори ба ном Хучанди архаикӣ»-ро ошкор сохт, ки он ба асрҳои VII-IV то милод мансуб аст.

Харобаи Ширин, воқеъ дар деҳи Куркат, аз соли 1943-1944 таҳқиқ мешавад. Бостоншиносон бояд бидонанд, ки ҳанӯз дар ҳамон солҳои мудҳиши ҶБВ силсила харобаҳои маҳалли нерӯгоҳи ояндаи Фарҳод, ки имрӯз бо номи «Сарбанд» маъруф аст, манбаи таҳқиқи бостоншиносон қарор дошт. Қорҳои бостоншиносӣ таҳти назари олимиленинградӣ В.Ф. Гайдукевич сурат гирифта буд. Соли 1947 аз ҳамин маҳал ҳамчунин «Ганчинаи Ширин» ба дастомад, ки он аз осори санъати бадеии аз тилло рехта шуда иборат буд.⁶³ Дар ҳисоботи В.Ф.Гайдукевич харобаи Ширин борҳо ёд шудааст. Соли 1949 гурӯҳи бостоншиносон бо сарвари олими маъруф О.И. Смирнова харобаи Ширинро муоина намуда тарҳи онро мурағаб сохтанд. Солҳои 1969-1970 харобаро аввалин шуда, бостоншинос Ҳ.Муҳиддинов бо иштироки ӯ. Пӯлотов ва А.Юсупов ҳафриёт намуд. Аз қабатҳои поёнии ин хароба соли 1970 осори асрҳои V-IV то милод ба даст омада буд. Бостоншинос Ҳ. Муҳиддинов сафолҳои ба даст омадро ба давраҳои Афросиёб - I ва II, яъне ба садаҳои VI-V то милод мансуб шуморид.

Ҳамин тавр, ҳафриётҳои бостонии солҳои 30 – 50 – уми асри XX барои идомаи ҳафриётҳои минбада низ заминаи хуб гузошт.

Адабиёт:

1. Негматов Н.Н Уструшана в V-X вв. (по материалам письменных и археологических источников). Дисс. на соиск.учен. степени канд.ист.наук. – Л.: 1952.- (406 с.
2. Негматов Н. Исследования в Северном Таджикистане// Археологические открытия 1970 г.-М., 1971.-С. 443-446.
3. Нуман Негматович Негматов. Материалы к библиографии ученых Таджикистана, вып.72-Душанбе: Мерос,1998. - 274с.

⁶³Мирбабаев А. Тайна Куркатских склепов // Вечерний Душанбе, 15 мая.

4. Мирбабаев А. Тридцать лет Северо–Таджикистанской археологической экспедиции (СТАКЭ) // АРТ.- Вып. 24. - Душанбе, 1994.- С. 11-19.
5. Мирбабаев А. Тайна Куркатских склепов // Вечерний Душанбе, 15 мая.
6. Мирбабаев А. Центрально – Азиатские гуманитарные исследования. – 2008-№07.

ЭТНОТУРИЗМ ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚАРО ИМИДЖИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Хашимов Ш.Ж.

Ф.д. (PhD), доцент, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти
sheraxon64@mail.ru

Аннотация: Мақолада этнотуризм, унинг тузилиши, миллий туризм тизимида тутган ўрни ва аҳамияти масалалари кўриб ўтилган. Ўзбекистоннинг халқаро имиджини юксалтиришда этнотуризмнинг тутган ўрни масаласи таҳлил қилинган. Этнотуризм ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар тўғрисида ҳам фикр билдирилган.

Калит сўзлар: Этнотуризм, халқаро имидж, миллий туризм тизими, Ўзбекистоннинг халқаро имиджи, этнотуризмга таъсир кўрсатувчи омиллар.

ЭТНОТУРИЗМ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы этнотуризма, его структуры, роли и значения в национальной туристической системе. Анализируется роль этнотуризма в улучшении международного имиджа Узбекистана. Также обсуждаются факторы, влияющие на развитие этнотуризма.

Ключевые слова: Этнотуризм, международный имидж, национальная туристическая система, международный имидж Узбекистана, факторы, влияющие на этнотуризм.

ETHNOTURISM AS AN IMPORTANT FACTOR OF IMPROVING THE INTERNATIONAL IMAGE OF UZBEKISTAN

Abstract: The article deals with issues of ethnotourism, its structure, its role and importance in the national tourism system. The role of ethnotourism in improving the international image of Uzbekistan is analyzed. The factors affecting the development of ethnotourism are also discussed.

Key words: Ethnotourism, international image, national tourism system, international image of Uzbekistan, factors affecting ethnotourism.

Замонавий туризм индустрияси иқтисодийнинг юқори даромад берувчи соҳаси сифатида кейинги йилларда бир мунча ўсиш ва юксалиш босқичини босиб ўтмоқда. Замонавий туризм ривожланишида туризм йўналишларининг кенгайиб бориши тенденцияси кўзга ташланмоқда. Бугунги кунда экотуризм, агротуризм, гастротуризм, тиббиёт туризми, спорт туризми ва экстремал туризм каби туризм йўналишлари ривожланиб бормоқда. Жаҳонда кўплаб туризм турлари мавжуд бўлиб, ҳар бир туризм турида маълум даражада этнотуризм элементлари мавжуддир.

Бугунги кунда Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги модернизация ва интеграция жараёнлари ривожланиб, миллий манфаатлар устуворлигига асосланган иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий-маданий муносабатлар ривожлантирилмоқда. Янгиланаётган Ўзбекистонда иқтисодийнинг муҳим драйвери сифатида миллий туризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Марказий Осиё давлатлари полиэтник, яъни кўп миллатли давлатлар бўлиб, бу ерда кўплаб халқларнинг тили, дини, эътиқоди, маданияти, маънавияти доимо бир-бирига таъсир кўрсатиб келган. Марказий Осиё давлатларининг миллий урф-одат, анъана, удумлари, маросимлари, байрамлари ўртасида ҳам умумий хусусиятга эга бўлганлари мавжуд бўлиб, бу этнотуризмнинг ўрганиш соҳаси бўлиб ҳисобланади. Марказий Осиё халқларининг миллий ўзига хослиги, урф-одат, анъана, удумлари, маросимлари, маданият, санъат, диний эътиқод ва қадриятлари билан боғлиқ бўлган туризм йўналиши этнотуризм бўлиб, бугунги кунда этнотуризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда.

2024 йил 12 январда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг ПФ-9-сон “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилиниб, ушбу фармон Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан этнотуризмни ривожлантиришида муҳим аҳамият касб этмоқда[1, В.1].

Этнографик туризм (ethnographic tourism) билиш ва вақтни хурсандчилик билан ўтказиш мақсадида алоҳида олинган халқнинг маданияти, турмуш тарзи, уларнинг кийимлари, тили, фольклори, урф-одат ва анъаналари, этник ижодини ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган саёҳат туридир. Этнографик туризмда турли миллат ва элатга мансуб халқларнинг урф-одатлари, анъаналари, қадриятлари, этник маданияти, шунингдек, хунармандчилигини кўриш, ўрганиш мақсадида туристларнинг ташриф буюриши амалга оширилади. Этнотуризм бир-бири билан боғлиқ бўлган этномаданий, этник, этнографик, эколого-этнографик, экзотик, антропологик, этнобилиш, ностальгия, этносоциал туризм турларини ўзида ифодалайди. Этномаданий туризм (инглизча - ethnocultural tourism) туризм йўналишларидан бири бўлиб, у этник, этнографик, эколого-этнографик, антропологик (турмуш тарзи туризми), этнобилиш ва ностальгия туризми билан ўзаро боғлиқдир. Этник туризм (инглизча – ethnic tourism)ни одатда музейли деб ҳисоблаб, у очик турдаги музейлар бўлиб ҳисобланувчи, миллий ўзига хосликни сақлаб қолган қишлоқлар, этнографик комплексларни ўз ичига олади. Этник туризм турли категориядаги туристлар учун қизиқарли бўлиб, чет элликлар ҳам, маҳаллий аҳолидан ёшлар, тарихга, анъаналарга, аجدодлар турмуш тарзига қизиқадиганлар, катта ёшдагилар ҳам ушбу туризм турига катта эътибор қаратадилар. Эколого-этнографик туризм (инглизча - ecological and ethnographic tourism) – маҳаллий қонун ва анъаналарга, табиатни ҳимоя қилиш меъёрларига таянган ҳолда ҳудудларнинг этнографик меросини сақлаш, анъанавий хўжалик шаклларини ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган ҳудудларга саёҳатдир. Экзотик туризм – турист яшайдиган ҳудуддан узокда бўлган, экзотик

хусусиятга эга бўлган туризм туридир. Цивилизация етиб бормаган, тоза табиий муҳит мавжуд бўлган, урф-одат, анъана, удумлар, маросимларда ўзига хослик мавжуд бўлган ҳудудлардаги туризм экзотик туризм хусусиятига эга бўлади. Яйлов туризми ҳам экзотик туризм хусусиятига эгадир. Антропологик туризм (инглиз тилида – anthropological tourism) – йўқолиб кетган ёки йўқолиш арафасида бўлган этник жамоалар, улар яшаган, яшаётган ҳудудларни ўрганиш мақсадида амалга ошириладиган саёҳатдир. Этнобилиш туризми (инглизча – cognitive-ethnic tourist) – муайян ҳудудда яшайдиган аҳолининг турмуш тарзи, тарих, археология, этнографик меросига қизиқиш мотивацияси мавжуд бўлган этник маданият ва тарихий меросни комплекс ўрганиш мақсадидаги саёҳатдир. Этнобилиш туризмида маданий ландшафтлар муҳим ўрин тутди. Ностальгия туризми (инглизча – nostalgic tourist) – инсонлар томонидан ўзларининг тарихий яшаш жойларини бориб кўришни ўзида ифодалайди. Ностальгия туризми этник туризм билан ўзаро боғлиқдир. Этносоциал туризм (инглизча – ethnosocial tourist) – замонавий даражада ташкил этилган, рекреацион ҳудудларда ҳаёт кечирадиган халқларнинг хўжалиги ва турмуш тарзи билан танишишни ўз ичига оладиган саёҳатдир[2, В.3].

Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон, Туркменистонда ўзига хос урф-одат ва маданиятлар сақланиб қолган қишлоқлар, овуллар, аҳоли яшайдиган бошқа ҳудудлар мавжуд бўлиб, фольклор, миллий кийимлар, миллий ҳунармандчилик, миллий байрамлар, миллий маданиятнинг бошқа йўналишлари этнографик туризмда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги имиджини шакллантиришда этнотуризм муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистонда электрон нашрлар, янги веб-сайтлар, блоглар, ижтимоий тармоқлардаги сайтларда этнотуризмга тегишли бўлган маълумотлар кенгайиб, мамлакатнинг халқаро имиджини шакллантиришга ёрдам бермоқда. Ижтимоий тармоқлар, оммавий ахборот воситаларида Ўзбекистон ва унга қўшни бўлган давлатларнинг этнотуризм соҳасидаги имкониятлари масаласига катта эътибор қаратилмоқда.

Этнотуризмнинг асосий объекти бўлган миллий урф-одат, анъана, удумлар, маросимлар, маданият, санъат, қадриятларни тиклаш ва ривожлантириш масаласи бугунги кундаги долзарб масалалардан биридир.

Бугунги кунда этнотуризм Ўзбекистонда миллий туризмнинг бир қатор турлари билан ўзаро боғлиқ равишда ривожланиб, бундай туризм турларига рекреацион туризм, соғломлаштирувчи, дам олиш туризми, экскурсион туризм, саргузаштли туризм, экзотика туризми, экстремал туризм сафари туризми, агро туризм ва бошқалар тааллуқлидир. Бундай туризм турларига Ўзбекистондаги ички туризмдан ташқари ташқи, хорижий мамлакатлардан келадиган туристларнинг ҳам қизиқиши юқоридир.

Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, “Ўзбекистон туризм соҳасида улкан салоҳиятга эга бўлган давлат ҳисобланади. Юртимизда 7 минг 300 дан ортиқ маданий мерос объектлари мавжуд ва уларнинг аксарияти ЮНЕСКО рўйхатига киритилган. Шу билан бирга, мамлакатимизнинг бетакрор табиати, гўзал дам олиш зоналари имкониятларидан фойдаланиб, янги туристик йўналишлар очиш мумкин. Бу соҳага жаҳон брендларини фаол жалб этган ҳолда, биз зиёрат туризми, экологик, маърифий, этнографик, гастрономик, туризм ва бу соҳанинг бошқа тармоқларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратишимиз зарур. Бу борада давлат-хусусий шериклик муносабатларини қўллаш соҳани тараққий эттиришда кенг имкониятлар очишини ҳисобга олишимиз лозим”[3, В. 128-129].

Ўзбекистон хорижий туристларга миллий туристик объектларни таклиф қилиш соҳасида катта имкониятларга эгадир. 2018 йил 29-30 август кунлари Жиззах вилоятида Халқаро инвестицион форум ташкил этилиб, ушбу инвестицион форумда Бахмал ва Зомин туманларида туризм соҳаси бўйича кластер лойиҳасини амалга ошириш истиқболлари муҳокама қилинди. Жиззах вилоятининг Бахмал ва Зомин туманларида ташкил этилаётган туризм кластери концепциясига кўра ушбу лойиҳа 3 босқичга ажратилиб, 1-босқич - экотуризм, 2-босқич – агротуризм ва 3-босқич – этник туризмдан иборатдир. Лойиҳани амалга ошириш учун Beijing Jiufang Grang Move Transportation Equipment Co.

Ltd компанияси ҳамда ДСКД бирлашмаси билан меморандум имзоланган. Лойиҳага кўра чекка этнотуристтик ҳудуд – Бахмал, Зомин туманларининг денгиз сатҳидан 1000-1500 метр баландликда бўлган тоғли ҳудудлардаги аҳоли пунктларини қамраб олиб, бу ҳудудларда квадроциклда, от, туя, эшак каби ҳайвонларда саёҳатлар уюштириш, альпинизмни ривожлантириш имкониятлари мавжуд. 1-чидан, Марказий экотуристтик ҳудудда зарур шарт-шароитларни яратиб ўқ отиш спорти (ов туризми) учун зарур бўлган имкониятларни яратиш мумкин. Бунда куш ва ҳайвонларни кўпайтириш масаласига ҳам эътибор қаратилади.

2-чидан, Ўрта агротуристтик ҳудудда - миллий ўтов оромгоҳлари ташкил этиш, доривор гиёҳларни етиштириш, йиғиш, сақлаш ва шарбатлар тайёрлаш (фито туризм), шифобаҳш булоқлар, арча ўрмонзорларида даволаш туризми муолажаларини олиб бориш мумкин бўлади. Ушбу ҳудудда ноёб қушларни сақловчи ва кўпайтирувчи, ноёб ҳайвонларни сақловчи ва кўпайтирувчи буюртмахоналар, агротуристтик марказлар ташкил этилади. Миллий спорт ўйинларидан кўпқари майдончаси ташкил этилиб, сайёҳларга кўпқари ўйинини томоша қилиш имконияти яратилади. Шу билан биргаликда спортчиларни тайёрловчи махсус спорт комплекси қурилиб, туристлар учун ҳам ушбу комплексдан фойдаланиш шароити яратилади.

3-чидан, Этнотуристтик ҳудудда қишлоқ ҳунармандлари билан танишиш ва уларнинг иш жараёнида иштирок этиш имконияти яратилади. Ҳаво шарлари, дельтапланда учиб ва парашютда сакраш учун имкониятлар ташкил этилади. Тўй-маракалар ва бошқа урф-одатларни томоша қилиш ва уларда иштирок этиш шароити вужудга келтирилади. Бахмал ва Зомин қишлоқларини боғловчи тоғ сўқмоқлари бўйлаб пиёда, от ва эшакда сайр қилиш, от ва туя сути, қимиз ва қимрон ичиш имкониятлари яратилади. Сайёҳлар учун қишлоқларда жойлашган булоқлар, шаршаралар, ғорлар, зиёратгоҳ ва қадамжолар, ғаройиб тошлар, кўп йиллик дарахтлар ва бошқа туристик объектларни кўриш шароити вужудга келтирилади. Сайёҳлар учун миллий таомларни (тандир гўшти, гўжа, кабоб ва ҳоказолар) тайёрлаш жараёнларини кўриш ва ўзи иштирок этиши учун

шароитлар яратилади. Сайёҳлар учун табиатда, жойлаштириш воситалари, палаткаларда дам олиш учун зарур шарт-шароитлар вужудга келтирилади. Шу билан биргалликда ушбу ҳудудларда мавжуд бўлган археологик ёдгорликларни кўриш, уларни ўрганиш жараёнларида иштирок этиш (археологик туризм) имконияти яратилади. Бахмал ва Зомин этнотуристик ҳудудида, қишлоқ сўқмоқлари ва йўллари бўйлаб сайёҳлар учун велотурлар ташкил қилиш ҳам яхши самара беради[4, В.2].

Ушбу этнотуристик объектлар Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари ҳудудларида ҳам мавжуд бўлиб, бугунги кунда давлатлар ўртасида этнотуристик алоқаларни ривожлантириш, чет эллик сайёҳларни ушбу этнотуристик объектларга жалб этиш масаласига эътибор кучайтирилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистонда этнотуризмни ривожлантиришда миллий байрамларни тиклаш, миллий куй, қўшиқ, кийимлар, ўйинлар, хунармандчилик, маданият ва санъатни тиклаш ва ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратилмоқда. Миллий хунармандчилик соҳасида заргарлик, зардўзлик, каштачилик, гилам тўқиш, кулолчилик, қоғоз ишлаб чиқариш, ёғоч ўймакорлиги, мискарлик, ганчкорлик каби соҳалар ривожлантирилиб, ушбу соҳалар этнотуризмнинг ривожланишига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Миллий санъатни қайта тиклаш ва ривожлантиришда миллий куй, қўшиқ, рақс, аския, мақом, бахшичиликни ривожлантириш масаласига эътибор кучайтирилиб, мусиқа, мақом, бахшичилик, халқаро хунармандчиликка бағишланган халқаро фестиваллар ўтказилмоқда. Ушбу маданият ва санъат турлари Марказий Осиёдаги барча давлатлар учун бугунги кунда долзарб аҳамиятга эга бўлмоқда.

Этнотуризмни ривожлантириш Марказий Осиё давлатлари учун миллий ўзликни англаш, тарихий хотирани тиклаш, миллий маданиятни ривожлантириш соҳасидаги муҳим омиллардан бўлиб ҳисобланади.

Ўзбекистон ўзининг ижобий имиджини шакллантириш жараёнида Марказий Осиё давлатлари билан этнотуризмни ривожлантириш масаласига катта эътибор қаратиб, ушбу масалага тизимли ва комплекс ёндашув шакллантирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони. “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. 2024 йил 12 январь, ПФ-9-сон.
<https://lex.uz/docs/6759637>
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнокультурный_туризм.
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд, Тошкент, Ўзбекистон, 2018 йил.
4. <https://kun.uz/news/2018/09/01/jizzahda-Yellouston-milliy-bog'I-kabi-loyiha-amalga-oshiriladi>.

КУРУМЫ ДАЛИНЫ ФЕРГАНЫ

(на примере Аштского района Согдийской области Республики
Таджикистан)

Собиров Далер

магистрант 2 – го курси факультета истории и права

Среди разных категорий и видов археологических памятников Таджикистана особую группу представляют курганные могильники Кураминского хребта, которые в исторической литературе называются «курумы». Курумы - особый вид могилы, над которыми построены сооружение из камней. По своей форме они являются маленькими помещениями, похожими на каменный ящик с узким проходом, засыпанный камнями разных размеров и образующих над каменным ящиком курган. Иногда эти сооружения называют «мугхона» или «хонаи муг». Но в научной литературе принято более распространённое название «курум». Курумы встречаются в основном на территории Аштского района Таджикистана, в горах Кураминского хребта. Внутри мугхона есть человеческие кости (скелет) и сопровождающий инвентарь - бусы, пряжки, монеты, ножи, косметический набор, глиняная посуда и др. Раскопки археологических памятников этой культуры дали очень богатый вещественный материал, который позволяет рассмотреть многие аспекты материальной и духовной культуры населения Кураминского хребта.

Могильные сооружения позволяют изучить культы и ритуалы наших предков, проследить возникновение и развитие погребальных сооружений, раскрыть неизвестные страницы истории разных периодов и осветить темные пятна истории.

Одним из первых путешественников и исследователей начала XIX века, оставивших исторические сведения и данные об археологических памятниках Северного Таджикистана был русский офицер Филипп Назаров, побывавший в Кокандском ханстве с дипломатическим поручением в 1813-1814 гг. По пути из

Ташкента в Коканд, он пересёк горную местность (Моголтау и Кураминский хребет) в пределах современного Северного Таджикистана. Филипп Назаров был очень наблюдательным человеком, в связи с чем, его заметки содержательны и правдивы. Он оставил сведения о сельском хозяйстве, ремесле, повседневной жизни горожан. Для нас имеют отношение те части текста, где Филипп Назаров говорит или рассуждает об археологических памятниках. В своих путевых записках он упоминает о добыче бирюзы в горах и археологических памятниках: «По тракту на Кокант мы прошли мимо горы Ходжент, в 15-ти верстах от горских жителей отстоящей. По дороге находятся обработанные поля, а вокруг горы вырытые ямы, где Ташкентцы добывают бирюзу; не в дальнем от сего расстоянии видели поблизости ключей древний памятник, имеющий внутри отверстие, посреди коего выкладена каменная могила».⁶⁴

После включения значительной территории Средней Азии в состав Российской империи появились первые сообщения об археологических памятниках Карамазара – горной части Северного Таджикистана, являвшегося в раннем средневековье частью территории владения Илак. В 1879 году в «Туркестанских ведомостях» была опубликована статья Д.Граменицкого «О древних урочищах Туркестанского края».⁶⁵

Автор статьи указывает, что «в горах между Ангреном и Сырдарьёй и в Алайских – кучи камней, арыки, вообще пункты, обращающие на себя внимание, следы работ, производившиеся в незапамятные для населения времена, приписываются народу Мык».⁶⁶

Заслуга начала научных раскопок курганов Курамы принадлежит русскому востоковеду - археологу Н.И.Веселовскому. В конце 1884 г. Археологическая комиссия Академии наук Российской империи командировала доцента факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета Н.И.Веселовского в Туркестанский край для проведения здесь

⁶⁴ Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. – М., 1968. – С.36.

⁶⁵ Туркестанские ведомости. - 1879. – 20 марта, № 12.

⁶⁶ Протоколы ТКЛА, 1897-1898. – С. 151.

археологических работ. Н.И.Веселовский приехал в Туркестан в конце декабря 1884 г., а в феврале 1885 г. он изучал курганы Ашта. Во время своей экспедиции Н.И.Веселовский прошел территорию от Коканда до Ашта и осмотрел, зафиксировал и раскопал около 100 курганов в Аште, Пунуке, Чодаке и в Касане. Главное внимание он уделит Аштскому могильнику, где раскопал 15 курганов.

В своём отчёте Археологической комиссии Н.И.Веселовский указывает, что склоны гор вокруг Ашта буквально усеяны «древними могилами, называемыми вообще курумами (т.е. россыпями камней), в частности же мукханэ (дом Муков) или карахатай-хона».⁶⁷

По мнению Б.А.Литвинского, экспедиция Н.И.Веселовского провела раскопочные работы на могильнике, обозначенном в современном списке археологических памятников как «могильник Ашт».⁶⁸

Еще одно сообщение о курганах Ашта сделал на заседании Туркестанского кружка любителей археологии К.А.Рудановский.⁶⁹ Курганы и курумы Курамы были отмечены и в выступлении И.А.Кастанье на заседании кружка любителей археологии Туркестана 30 апреля 1913 г.

М.С.Андреев отмечает, что немало археологических памятников и в окрестностях Худжанда. Так, в горах Моголтау к северу от города "...до сих пор сохранились очень интересные остатки каменных жилищ... циклопического характера, известные у туземцев под названием "хана-и-муг" (жилища мугов)".⁷⁰

Таджикские учёные начали изучение курганов и курумов Аштского района в 50-х годах.

В 1953-1957 гг. Б.А.Литвинский обследовал курумы Карамазарских гор. Особенно интенсивно раскопочные работы производились в 1955 и 1957 гг.В

⁶⁷Историография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические очерки. Составитель Б.В.Лунин.- Ташкент, 1974. - С.128.

⁶⁸ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.153 .

⁶⁹ Литвинский Б.А. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.142.

⁷⁰ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. - Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С.16.

1955 г., наряду с разведками, были произведены раскопки могильников Бобои-Дархан, Карамзар-сай и Курук-сай, Дашти-Бодомаке, Аште. Всего было вскрыто 160 курумов. В этих экспедициях, помимо начальника отряда - Б.А.Литвинского принимали участие археологи Э.Гулямова, Е.Д. Салтовская, Т.И. Зеймаль, Е.В.Зеймаль, В.А.Ранов, Э.А.Юркевич, А.Д.Бабаев.

Таким образом, курганы и курумы Курамы впервые как исторический памятник были отмечены ещё в самом начале XIX века. Но впервые раскопки этих каменных сооружений провёл русский археолог Н.И.Веселовский. Его экспедиция в 1884-1885 гг. положила начало научному изучению древностей этого региона.

Однако, широкомасштабные раскопки курганных могильников Кураминского хребта проводились в 50-тые годы XX века М.Э.Воронцом, В.И.Спришевским, Б.А.Литвинским и Е.Д.Салтовской.

В последние годы курумы Курамы выпали из поля зрения учёных и почти не изучались.

Местное население принимает несколько различных названий для обозначения этих памятников, и они проникли также на страницы соответствующих публикаций. Очень часто их называют хонаи-муг (таджикское), муг-хана или муг-уй (узбекское), что означает - жилище муга (киргизы произносят «мык»). Те же сооружения, что имеют вид каменных курганов с камерой, чаще называются муг-таш - «камень муга» (узбекское), сангтуда или муг-туда «груда (мугских) камней» (таджикское).

Почти постоянно в название этих памятников входят слово «муг». Оно означает «огнепоклонник». В Фергане с «мугами» связано множество легенд. В этих легендах муги предстают в качестве удивительно сильных и трудолюбивых, есть даже пословица «работает как муг» (кишлак Пангаз).

Широкое применение этого слова в топонимике, применительно к древним крепостям, поселением и т.д., вызывало большой интерес у туркестанских краеведов. Уже в 1896 г. М.С. Андреев указал, что «муг» не что иное, как «маг». В этом же году было предложено иное толкование, а именно, что «муг» -

сокращение от «мугул» - монгол. Этот вопрос неоднократно дискутировался и позже, например на заседании туркестанского кружка любителей археологии 7 февраля 1900 г., причем большинство склонялось к той же точке зрения, что и М.С.Андреев.

Следует также отметить, что местное население, таджикское и, особенно, тюркское, имеет, как уже заметил Н.И. Веселовский, обобщенное название для этих памятников, а именно «курум» (или урум), а у таджиков - корумб. Вообще таджикское корумб - «...осыпь или завал больших камней: ср. киргизское «корум» в том же значении». У киргизов существует выражение корумдан кой, «похоронить покойника, сложив могилу из больших камней на поверхности земли».

Именно этот обобщающий термин - курум - является наиболее подходящим для этих сооружений (в целом). Что касается часто применяющегося в литературе термина «мугхона», то он имеет более узкое значение: его можно оставить для обозначения тех сооружений, которые имеют четкие внешние стены.

Как показали рекогносцировки таджикских учёных в 1953-1957 гг., в Карамазарских горах имеется очень большое количество курумов. Они, то концентрируются в обширные могильники, то разбросаны маленькими группами или по одному. Почти в каждом сае можно найти курумы, нередко они располагаются по вершинам небольших гряд.

Самые западные зарегистрированные курумы располагаются в Курук-сае - в северо-западной оконечности Карамзарских гор. Много их и в центральном и восточном Карамзаре - в Канджолле, Карамзар-сае, к востоку от Адрасмана, в районе Долоны, вдоль дороги Адрасман - Сольпром, в районе Даханы, в Пангазско-Шайданской долине, в Пунуке, в районе Ашта (в том числе по хребтикам, окружающим сам кишлак Ашт), в Ашобе, Сарвак-сае и др.

Курумы по типу относятся к каменным ящикам. Чаще всего это груда камней, наваленных в одну кучу, без ярко выраженного внешнего кольца и стен. Выкладка верхней части камеры намечается всегда. Внешняя засыпка в

большинстве своем состоит из крупных камней, реже - мелкая щебенка с камнем. Размеры курумов различны: от больших и высоких (16-18 м в диаметре) до средних (диаметр 10-11 м) и маленьких.

Аштские курумы имеют вид каменных насыпей диаметром 7-13 м и высотой до 2,5 м. Внешнее кольцо у них иногда выражено укрупнением камня, но почти никогда не является конструктивным элементом. Вокруг камеры, расположенной обычно точно в центре, также укрупнение кладки (опять же не во всех случаях).

У всех раскопанных курумов ориентация камеры (ее размеры от 0,9 х 2,5 до 2,9 х 3 м) одинаковая, она, как правило, вытянута СЗ-ЮВ, реже - ССЗ-ЮЮВ. Сама камера имеет в плане квадратную, прямоугольную, неправильно четырехугольную или овальную форму. Курумы различаются в части конструкции наличием или отсутствием входа.

Курумы со входом имеют вход в восточной части камеры, причем он оформлен в виде коридора, пересекающего всю насыпь или ее часть. Иногда коридор понижается к концу насыпи. Его перекрытие состоит из очень крупных плоских каменных плит.⁷¹

Таким образом, в отечественной историографии проблема курумов Северного Таджикистана как отдельная самостоятельная научная проблема никем не разработана.

Литература:

1. Историография общественных наук в Узбекистане. Био-библиографические очерки. Составитель Б.В.Лунин. - Ташкент, 1974.
2. Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. Т.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972.
3. Назаров Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. - М., 1968.
4. Протоколы ТКЛА, 1897-1898.
5. Туркестанские ведомости. - 1879. - 20 марта, № 12.

⁷¹ Литвинский Б.А. Могильники Западной Ферганы. - Вып.1. Курганы и курумы Западной Ферганы. - М., 1972. - С. 170.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИ ҚУРБОНЛАРИНИ РЕАБЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ТАРИХИДАН Рустамбек Шамсутдинов	4
2.	“ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ” НИНГ ЯНГИ НАШИРГА ОИД МУЛОҲИЗАЛАР Абдукаримов Жамолиддин Аҳмадалиевич	14
3.	OILADAGI AVLODLARARO MUNOSABATLARNING NAZARIY ASOSLARI Mamarayemova Guljahon Farhodovna	21
4.	QASHQADARYO VILOYATI AHOLISINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI DEMOGRAFIK HOLATI VA ETNIK TARKIBI Махматқуллова Никоят Г'iyosiddin qizi	26
5.	1950-YILLARDA BUXORODA CHORVACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRILISHI TARIXIDAN I.I. Jo'rayev	30
6.	САҲМИ АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ ДАР РУШДИ МАЪХАЗШИНОСИИ ТОҶИК Ҷамолиддин Абдукаримов	34
7.	МАЪЛУМОТИ МАНБАЪҲО ОИДИ ИШТИРОКИ КҶЧМАНЧИЁН ДАР ШҶРИШИ СПИТАМЕН Аюбов А.Р.	40
8.	АЗ ТАЪРИХИ ЭТНИКИИ ҶАРАЁНИ ТАШАККУЛЁБИИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ДАВРАИ ҚАДИМ Турсунов Б.Р. Тойирмуров Б.Д.	48
9.	NUROTA TIZMASI SHIMOLIY YON BAG'RI QISHLOQLARINING TARIXIY GEOGRAFIYASI Berdiyev Azamat Abdiyevich	55
10.	ANANDA SOOMARASWAMY'S PHILOSOPHY OF TRADITIONALISM: UNDERSTANDING TRADITION THROUGH ART Rauf Bekbaev1,2	64
11.	IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLARNI O'QITISHDA INNOVASION FAOLIYATNING AXAMIYATI Jumaye va Shahlo Suyunovna	68
12.	JAHON URUSHIDAGI O'ZBEK QAHRAMONLARI Jahongir Usmanov Xujaqulovich	73
13.	НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВЯТОМ МЕСТЕ САЛЕХИ ТАКИЯДАР Жураева Нафиса Олимовна	78
14.	ҶУҒРОФИЯИ ТАЪРИХИИ СУҒД АЗ НИҒОҲИ МУАЛЛИФИ «ҲУДУД-УЛ- ОЛАМ» Зунунова М.К.	83
15.	KALENDARLAR VA ULARNING TURLARI Igamqulova Zilola Murodovna	90
16.	O'ZBEKISTON SSR NING AFRIKA DAVLATLARI BILAN ILMIY SOHADA OLIB BORGAN HAMKORLIK ALOQALARI Boboqulov Oxunjon Axmat o'g'li	94
17.	DINIY QADRIYATLARDA DINDORLIK VA E'TIQOD FENOMENINING FALSAFIY TAHLILI Qarshiyev Shohruh Anvar o'g'li	99
18.	MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON YAYLOVLARINING O'ZGARISH HOLATI VA MUAMMOLARI Shaxzod Axmedov Farhod o'g'li	106
19.	MALIMLEME XIZMETINIŃ INFORMACIYA JETKERIW SHEBERLIGI QARAQALPAQSTAN AWIL XOJALIGI HAM AGROTEKNOLOGIYALAR	111

INSTITUTI MISALINDA	
G.Kallibekova, N.Nurbekova	
20.	CHORVACHILIK SOHASIDA YILQICHILIKNING TUTGAN O‘RNI (QASHQADARYO VOHASI MISOLIDA) Ro‘ziboyev Dilshod A‘zam o‘g‘li 115
21.	ЗАН-СИЁСАТМАДОР (дар мисоли зиндагиномаи Раҳимова Бихочал Фатхудиновна) Мамадҷонова Каромат 125
22.	БОРҒОҲИ ИЛМУ МАЪРИФАТ Мамачонова Мафтуна 131
23.	ВАЗЪИ СИЁСИИ УСТРУШАНА ДАР ОХИРИ АСРИ VIII – НИМАИ АСРИ IX Маҳкамов Саидкул 138
24.	АЗ ТАЪРИХИ ГУРУҲИ ЭТНИКИИ ЯҒНОБӢ Турсунов Б.Р. Тойирмуров Б.Д. 148
25.	ЖАДИДЛАР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА САДРИДДИН АЙНИЙ Усанов Равшан Тураевич Бозорова Мадина Авазовна, Қодирова Наргис Маруфҷонова, 155
26.	ПУТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Хамидов А.А 162
27.	ФАЪОЛИЯТИ ДАСТАИ (ОТРЯДИ) АРХЕОГРАФИИ ПАЖЎҲИШҒОҲИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ АҲМАДИ ДОНИШ ДАР САМТИ ТАҲҚИҚУ ОМУӢЗИШИ КАТИБАҲО Юсупова Марҳабохон 170
28.	АКАДЕМИК АҲРОР МУХТОРОВ – ПОЯГУЗОРИ МАКТАБИ КАТИБАШИНОСИИ ТОЧИК Юсупова Марҳабохон 174
29.	TURKIY XALQLARNING AN‘ANAVIY SPORT O‘YINLARIDAN KURASH TURLARINING DARSLIKLARDA YORITILISHI Qodirova Xalimaxon Nurmuxammad qizi 179
30.	QAYTA BIRLASHGAN GERMANIYADA AHOLINING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI VA ISLOHOTLAR Sardor Umarov 183
31.	SPORT POTENTIALINI MAKSIMAL DARAJADA OSHIRISH VA SPORTCHILAR UCHUN TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISHDA FUNKTSIONAL KO‘RSATKICHLARNING AHAMIYATI Saribaev Shuxrat Turdibekovich, Qurbonboyeva Gulibonu Musoqul qizi 188
32.	GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARI SOG‘LOM TURMUSH VA HARAKAT FAOLIYATIDAGI AHAMIYATI Saribaev Shuxrat Turdibekovich 192
33.	AHOLIGA KO‘RSATILGAN IJTIMOIIY TA‘MINOTNING MATBUOT SAHIFALARIDA AKS ETISHI Mirshod Siddiqov 197
34.	XX ASR BOSHLARIDA XORIJGA O‘QISHGA BORGAN JADID AYOLLARNING TAQDIRI Tilavova Shahnoza Salohitdinovna 202
35.	UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA MILLIY MUSIQA CHOLG‘ULARIDA IJROCHILIKNI RIVOJLANTIRISH Xudayberdiyeva Mushtariy 211
36.	YUQORI MALAKALI GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASHDAGI MUAMMOLARNI HAL QILISH KOMPONENTLARI Umaraliyev Dadaxon Usmonqul o‘g‘li 217

37.	XIX АСР ОХИРИДА – XX АСРДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ТУРКМАН УРУҒЛАРИ ХЎЖАЛИГИ Умаров Анвар Шуҳратович	221
38.	TEMURIYLAR DAVRIDA MATO ISHLAB CHIQRISH VA TO‘QIMACHILIK Хайтова Махфуза То‘лқин қизи	231
39.	VOBKENT TUMANIDA YANGI SHAHARCHALARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (Shirin shaharchasi misolida) Usmonov Ahrorbek Uyg‘un o‘g‘li	238
40.	JAMMU VAKASHMIRDA ZAMONAVIY INGLIZ XOTIN-QIZLAR TA‘LIM TIZIMING JORIY ETILISHI Хайруллоева Ирода Фахриддинова	243
41.	XASAN IRFONNING “KOSSIBLAR KULBASIDA” NOMLI ASARINING TO‘QIMACHILIKKA OID BOY MA‘LUMOTLARI HAQIDA Холиқова Маҳлиё Аlisher қизи	248
42.	BUXORO AMIRLIGIDAGI BOSHLANG‘ICH TA‘LIM XUSUSIDA Хуррамова Гулчеҳра Искандар қизи Sh.S.Tilavova	254
43.	ЭТИКА И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ Элёр Исроилов	259
44.	МОНЕТЫ В ДЕТСКИХ ОБРЯДОВЫХ ПРАКТИКАХ Д.А. Кудайбергенова	263
45.	РЕНЕССАНС (УЙҒОНИШ) ДАВРИ БОҒЛАРИ ТАРИХИ ВА ТАХЛИЛИ Ҳамидова Дилдора Абдуҳақимовна	267
46.	КЕЛАЖАК АВЛОД МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИЖТИМОЙ- ГУМАНИТАР ФАНЛАРИНИНГ ЎРНИ Тўраева Санобар Халимовна	272
47.	XX - XXI АСР БОШЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ Ғаффаров Мақсадбек Қадамбоевич	277
48.	“ОЛТИН ЮЛДУЗ”СИЗ ҚАҲРАМОНЛАР Шавкатбек Махамадюнусов	285
49.	ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР ВА УНГА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАРНИ ТАЪСИРИ Рўзматова Шарофатхон Тошматжонова	296
50.	НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВЯТОМ МЕСТЕ САЛЕХИ ТАКИЯДАР Жураева Нафиса Олимовна	306
51.	МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА, ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ЯПОНИЯЛИК ОЛИМЛАР ТОМОНИДАН ТАДҚИҚ ЭТИЛИШИ Савриев Жасур Фахриддинович	311
52.	ВИРТУАЛ ҚИМОР ЎЙИНЛАРИНИ АҲОЛИ ОРАСИДА ОММАЛАШИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР Султонов Асроржон	318
53.	ИЛМИ БОСТОНШИНОСИЙ ТОҶИК ДАР СОЛҲОИ 30 – 50 – УМИ АСРИ ХХ Собиров Д.Р.	327
54.	ЭТНОТУРИЗМ ЎЗБЕКИСТОН ХАЛҚАРО ИМИДЖИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА Ҳашимов Ш.Ж.	335
55.	КУРУМЫ ДАЛИНЫ ФЕРГАНЫ (на примере Аштского района Согдийской области Республики Таджикистан) Собиров Далер	343

Eslatma! “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiyasi to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

R.I.Abdullayev

“Муаммоҳои илму фан аз нигоҳи муҳаққиқон”
“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” 2024-yil. 352 bet.
© Mualliflar jamoasi.
© Xo‘jand, Farg‘ona